

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Entwicklung eines Leitfadens zur Optimierung des Unterrichts im Hinblick auf die Förderung der exekutiven Funktionen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen

eingereicht von: Flurina Dubs und Pascale Menth
Begleitung: Prof. Dr. Markus Matthys
12. Mai 2024

Abstract

Gut ausgebildete exekutive Funktionen beeinflussen den schulischen Erfolg und ein selbstbestimmtes Leben massgeblich.

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Diskrepanz zwischen theoretischem Wissen über exekutive Funktionen, deren praktischer Förderung und ihrer Bedeutsamkeit für den Unterricht. Anhand eines gemischten Forschungsansatzes wird die Fragestellung untersucht, was ein Leitfaden enthalten und wie er gestaltet sein muss, um Lehrpersonen bei der Optimierung ihres Unterrichts hinsichtlich der Förderung der exekutiven Funktionen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen.

Die Ergebnisse zeigen, dass die befragten Personen einen Bedarf an fundierten Informationen und praxisnahen Handlungsanweisungen zur gezielten Förderung exekutiver Funktionen aufweisen. Der Leitfaden soll dazu beitragen, die Lücke zwischen Theorie und Praxis zu vermindern und die Wirksamkeit der Förderung exekutiver Funktionen im schulischen Kontext zu erhöhen.

Danksagung

Wir möchten uns herzlich bei Prof. Dr. Matthys bedanken, der uns nicht nur mit hilfreichen Inputs unterstützt, sondern uns auch Mut und Zuversicht zugesprochen hat in Momenten, in denen wir den Blick fürs Wesentliche verloren haben.

Ein grosser Dank geht auch an unsere Kolleginnen und Kollegen sowie unsere Schulleitungen, die uns während der Interviews wertvolle Einblicke in ihre Unterrichtspraxis ermöglicht haben.

Ein besonderer Dank gebührt unseren Familien und unseren Partnern, die uns nicht nur emotional unterstützt haben, sondern auch mit Ratschlägen, Korrekturlesen, Schokolade und gelegentlicher Übernahme häuslicher Ämter zur Seite standen.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Danksagung	3
1. Einleitung	7
2. Situationsanalyse	8
2.1. Ausgangslage der Autorinnen	8
2.2. Entwicklungsbedarf in der (Heil-)Pädagogischen Praxis	8
3. Fragestellung	10
4. Exekutive Funktionen	11
4.1. Der Begriff exekutive Funktionen und seine Teilaspekte	11
4.1.1. Weshalb sind exekutive Funktionen wichtig?	11
4.1.2. Arbeitsgedächtnis	12
4.1.3. Inhibition	13
4.1.4. Kognitive Flexibilität	14
4.2. Entwicklung der exekutiven Funktionen	16
4.2.1. Faktoren bei der Entwicklung exekutiver Funktionen	17
4.2.2. Schwierigkeiten mit exekutiven Funktionen	18
4.3. Förderung der exekutiven Funktionen	22
4.3.1. Allgemeine Bemerkungen zur Förderung	22
4.3.2. Unterstützende Massnahmen	24
4.3.3. Achtsamkeit	26
4.3.4. Förderung durch Sport und Bewegung	26
4.3.5. Förderung durch Spiel	27
4.3.6. Förderung des Arbeitsgedächtnisses	28
4.3.7. Förderung im Fachunterricht	31
4.3.7.1. Mathematikunterricht	31
4.3.7.2. Deutschunterricht	36
4.3.8. Pädagogische Konzepte	37
4.3.9. Exekutive Funktionen im Lehrplan 21	38
5. Forschungsmethodik	42
5.1. Wissenschaftliche Fragestellung	42
5.2. Qualitative Forschung	43
5.2.1. Einzelfallbezogenheit	43

5.2.2.	Offenheit	44
5.2.3.	Methodenkontrolle	44
5.2.4.	Vorverständnis	45
5.2.5.	Ganzheit	45
5.2.6.	Problemorientierung	46
5.2.7.	Induktives vs. deduktives Vorgehen	46
6.	<i>Erhebungsmethoden / Forschungsdesign</i>	46
6.1.	Stichproben qualitativer Studien	47
6.2.	Triangulation	48
6.3.	Fragebogen	48
6.4.	Interviews	49
6.5.	Aufbereitungsverfahren	50
6.6.	Auswertungsmethoden	50
6.7.	Das Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalysen	51
6.7.1.	Festlegung des Materials	51
6.7.2.	Analyse der Entstehungssituation	52
6.7.3.	Formale Charakteristika des Materials	52
6.7.4.	Fragestellungen der Analyse	53
6.7.5.	Richtung der Analyse	54
6.7.6.	Theoriegeleitete Differenzierung der Analysefragestellungen	54
6.8.	Ablauf der Analyse	55
6.8.1.	Erster Schritt: Paraphrasieren	56
6.8.2.	Zweiter Schritt: Bestimmung Abstraktionsniveau	56
6.8.3.	Dritter Schritt: Reduzierung	56
6.8.4.	Vierter Schritt: Überprüfung des Categoriesystems	56
7.	<i>Auswertung und Beantwortung der Fragestellung</i>	57
7.1.	Analysefragestellung 1	57
7.2.	Analysefragestellung 2	60
7.3.	Analysefragestellung 3	64
7.4.	Analysefragestellung 4	65
7.5.	Analysefragestellung 5	68
7.6.	Zusammenfassung der Ergebnisse	70

8.	<i>Entwicklung des Leitfadens</i>	71
8.1.	Hintergrund	71
8.2.	Zielsetzung	71
8.3.	Methodik der Leitfadeneentwicklung	71
8.4.	Struktur und Inhalt des Leitfadens	72
8.5.	Zielgruppenanpassung und Benutzerfreundlichkeit	73
8.6.	Rückmeldung	75
8.7.	Reflexion	76
9.	<i>Kritische Reflexion des Vorgehens</i>	77
10.	<i>Fazit und Ausblick</i>	78
11.	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	80
12.	<i>Literaturverzeichnis</i>	80
13.	<i>Anhang</i>	87
13.1.	Anhang 1: Fragebogen	87
13.2.	Anhang 2: Transkripte der Interviews	96
13.3.	Anhang 3: Qualitative Inhaltsanalyse	149
13.4.	Anhang 4: Rückmeldungen zum Leitfaden	154

1. Einleitung

In den heutigen Bildungsinstitutionen stehen Lehrpersonen vor der Herausforderung, ihren Schülerinnen und Schülern, unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten, schulischen Erfolg zu ermöglichen und sie auf ein unabhängiges, selbstbestimmtes Leben vorzubereiten. Eines der zentralen Elemente, die den schulischen Erfolg und ein selbstbestimmtes Leben massgeblich beeinflussen, sind die exekutiven Funktionen (Kubesch, 2016d, S. 9).

Trotz der umfangreichen Forschung zu diesem Thema und der klaren Evidenz für den positiven Einfluss der Förderung exekutiver Funktionen auf den Schul- und Lebenserfolg wird beobachtet, dass dieses Wissen und die Umsetzung dessen in der breiten Schulpraxis oft nicht angekommen zu sein scheinen. Exekutive Funktionen werden im Unterrichtsalltag vor allem gefordert. Den Autorinnen ist es ein Ziel, bewusst zu machen, dass exekutive Funktionen nicht vorausgesetzt werden dürfen, sondern explizit gefördert werden müssen, damit sie gefordert werden können.

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt auf der Entwicklung eines Leitfadens, der Lehrpersonen dabei unterstützt, ihren Unterricht im Hinblick auf die Förderung der exekutiven Funktionen effektiver zu gestalten. Der Anspruch liegt darin, dass Schülerinnen und Schüler im gemeinsamen Unterricht gefördert werden und distanziert sich von individualisierten Trainings in separativen Settings.

Es folgt zunächst eine Situationsanalyse der Autorinnen, wobei der Kontext beider Autorinnen näher beschrieben wird und deutlich gemacht wird, wie die Notwendigkeit des genannten Leitfadens erkannt wurde (Kapitel 2). Im Kapitel 3 wird die daraus erfolgte Fragestellung erläutert. Im Kapitel 4 findet die theoretische Auseinandersetzung mit der Thematik statt und der aktuelle Forschungsstand wird beleuchtet. Darauf folgt die detaillierte Beschreibung der Forschungsmethodik (Kapitel 5) und der Erhebungsmethoden (Kapitel 6). Anhand von Interviews wird erforscht, über welches Wissen zu den exekutiven Funktionen die Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen verfügen, was im Unterrichtsalltag hinsichtlich der Förderung der exekutiven Funktionen bereits umgesetzt wird und welche Ansprüche an den genannten Leitfaden bestehen. Die daraus gezogenen Ergebnisse und die Beantwortung der Fragestellung erfolgen im Kapitel 7. Anschliessend wird das Vorgehen bei der Entwicklung des Leitfadens beschrieben (Kapitel 8). Schlussendlich wird das gesamte Vorgehen kritisch reflektiert (Kapitel 9). Die Arbeit schliesst mit einem Fazit und Ausblick ab (Kapitel 10).

2. Situationsanalyse

2.1. Ausgangslage der Autorinnen

Die beiden Autorinnen arbeiten in unterschiedlichen Settings. Die eine Autorin ist als Schulische Heilpädagogin in der Regelschule im Kanton Graubünden tätig. Sie arbeitet in integrativen Settings an einer 4., 5. und 6. Primarklasse sowie im Kindergarten. Sie ist dabei für die integrierte Förderung (IF) von 6 Schülerinnen und Schülern zuständig und arbeitet eng mit den Klassenlehrpersonen zusammen. Die andere Autorin arbeitet als Schulische Heilpädagogin und Klassenlehrerin an einer Sonderschule in der Separation. Es handelt sich um eine Sonderschule des Typs A im Kanton Zürich (Schwerpunkt Lernen und Verhalten) von der 1. bis zur 3. Sekundarklasse. Bei der aktuellen Klasse handelt es sich um eine 3. Sekundarklasse, welche 8 Schülerinnen und Schüler umfasst.

2.2. Entwicklungsbedarf in der (Heil-)Pädagogischen Praxis

Im gemeinsamen Austausch konnten die Autorinnen immer wieder feststellen, dass sie im Unterrichtsalltag auf der Mittel- und Oberstufe auf dieselben Herausforderungen treffen. Schülerinnen und Schüler haben Schwierigkeiten, sich zu organisieren, vergessen und verlegen ihr Material und haben Mühe, Ordnung zu halten. Aufträge werden mangelhaft ausgeführt oder die Schülerinnen und Schüler fragen immer wieder nach, was sie tun müssen. Vielen fällt es schwer, mit einer Arbeit zu beginnen oder diese zu Ende zu führen, ohne sich durch das Umfeld oder andere Tätigkeiten ablenken zu lassen. Den Schülerinnen und Schülern fehlen Strategien, mit denen sie den (Schul-)Alltag bewältigen können.

Es fällt den Autorinnen auf, dass diese Herausforderungen in ihrem Arbeitsumfeld ebenfalls wahrgenommen werden. Oft wird in Schulhäusern über die mangelnden Kompetenzen in der Selbstorganisation, der Merkfähigkeit oder der Selbstkontrolle gesprochen. Sie stellen somit fest, dass Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sich der Herausforderungen bewusst sind, erkennen jedoch im gleichen Zug, dass ihnen selbst sowie vielen Kolleginnen und Kollegen die Mittel fehlen, mit diesen Herausforderungen umzugehen. Schnell erkennen die Autorinnen, dass die genannten Herausforderungen im Zusammenhang mit den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 stehen und dass es heutzutage obligatorisch ist, diese zu fördern. Ihnen wird jedoch bewusst, dass man diese Kompetenzen öfter voraussetzt, als dass man sie fördert.

Während intensiverer Auseinandersetzung mit der Situation stossen die Autorinnen auf die exekutiven Funktionen und erkennen, dass diese stark mit den überfachlichen Kompetenzen verknüpft sind. Durch die Literaturrecherche wird den Autorinnen bewusst, welche Bedeutung und welchen Einfluss die exekutiven Funktionen auf die Bewältigung des Lebens und zunächst

der Schullaufbahn haben. Es wird deutlich, dass die Förderung der exekutiven Funktionen von grosser Wichtigkeit ist.

Sie nehmen sich das Ziel, sich selbst und anderen Lehrpersonen sowie Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen ein Mittel zur Verfügung zu stellen, welches ihnen ermöglicht, die exekutiven Funktionen der Schülerinnen und Schüler in ihrem Unterrichtsalltag zu fördern. Aus der Literatur wird deutlich, dass die Förderung der exekutiven Funktionen eng mit den Lerninhalten verknüpft sein soll, wodurch auch deutlich wird, dass sich individualisierte Trainings nicht besonders eignen und der Anspruch besteht, dass ein Produkt entsteht, welches im gemeinsamen Unterricht eingesetzt und adaptiert werden kann. Zudem stellen die Autorinnen fest, dass die Herausforderungen auf der Mittel- und Oberstufe dieselben sind. Sie machen es sich zur Aufgabe, einen Leitfaden zu erstellen, welcher den Lehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen Ideen von Strategien und Methoden unterbreitet, welche sie in ihren eigenen Unterricht einbauen und selbstständig an die Unterrichtsthemen bzw. an die Voraussetzungen der Klasse adaptieren können.

Den Autorinnen ist es dabei wichtig, nebst ihren eignen Bedürfnissen auch den Bedürfnissen der Nutzerinnen und Nutzern des Leitfadens zu begegnen. Daraus ergeben sich die Fragestellung und die Unterfragestellungen der vorliegenden Arbeit. Diese werden im folgenden Kapitel vorgestellt.

3. Fragestellung

Aus der oben beschriebenen Ausgangslage haben sich folgende Fragestellung und daraus resultierende Analysefragestellungen ergeben:

Was muss ein Leitfaden enthalten und wie muss er gestaltet sein, um Lehrpersonen bei der Optimierung ihres Unterrichts hinsichtlich der Förderung der exekutiven Funktionen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen?

- Wie umfassend ist das theoretische Wissen der Befragten über die exekutiven Funktionen? Inwiefern spiegelt sich die in der Literatur erwähnte Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Wissen über exekutive Funktionen und deren Anwendung im Unterricht in den Aussagen der Befragten wider?
- Welche spezifischen Methoden oder Ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen kennen die befragten Personen? Welche wenden sie bewusst an?
- Kommunizieren die Befragten bewusst mit ihren Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen? In welcher Form tun sie das?
- Welche genauen Anforderungen haben die Befragten an einen Leitfaden zur Förderung exekutiver Funktionen? Welche inhaltlichen und formalen Anforderungen bestehen seitens der befragten Personen an einen solchen Leitfaden?
- Welche Anforderungen äussern die Befragten an einen Leitfaden zur Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen?

4. Exekutive Funktionen

Im vorliegenden Kapitel wird zunächst der Begriff exekutive Funktionen genauer beleuchtet und dessen Teilaspekte vorgestellt. Ebenfalls wird erklärt, warum die exekutiven Funktionen wichtig sind. Daraufhin wird erläutert, wie sich die exekutiven Funktionen entwickeln und welche Faktoren die Entwicklung beeinflussen. Anschliessend wird auf die Förderung der exekutiven Funktionen eingegangen. Es werden dabei konkrete Fördermöglichkeiten auf Basis des aktuellen Forschungsstands vorgestellt.

4.1. Der Begriff exekutive Funktionen und seine Teilaspekte

Laut Walk und Evers (2013, S. 9) ist der Begriff exekutive Funktionen ein "Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge". Zusammen bilden die exekutiven Funktionen ein System, welches im Frontalhirn angesiedelt ist. Dieses System dient als Steuerzentrale unseres Gehirns (ebd.). Brunsting, Hasler, Heller und Lempen (2023, S. 16) bezeichnen exekutive Funktionen als "Fähigkeiten, die helfen, komplexe Aufgaben gut zu lösen". Diese Fähigkeiten sind: Selbstregulation, Handlungsplanung, Organisation, Zeitmanagement, Arbeitsgedächtnis, Flexibilität, Handlungskontrolle und Metakognition (ebd.). Sie weisen darauf hin, dass sich die drei exekutiven Funktionen Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität als die drei wichtigsten durchgesetzt haben und die Forschung heutzutage auf Grundlage dieser drei Begriffe erfolgt, die oben erwähnten Fähigkeiten bei differenzierter Betrachtung aber von Bedeutung sind (ebd.). Brunsting et al. (2023, S. 16) erklären, dass exekutive Funktionen bewusste sowie emotional gesteuerte Handlungen sind. Während die Kognition vorwiegend bewusst ist und sich im Frontallappen¹ abspielt, sind Emotionen meistens unbewusst und spielen sich im limbischen System² ab. Die Verbindung zwischen Kognition und Emotion ist von Bedeutung, weil die meisten Situationen beim Lernen und im Leben beide erfordern. Je nach Situation ist die Kognition oder die Emotion massgebend.

Diamond (2016, S. 27) sowie auch Walk und Evers (2013, S. 10) nennen als die 3 zentralen exekutiven Funktionen ebenfalls (1) die Inhibitorische Kontrolle, (2) das Arbeitsgedächtnis und (3) die kognitive Flexibilität. Diese 3 Teilaspekte werden nachfolgend genauer erläutert. Voran geht eine kurze Erklärung, weshalb exekutive Funktionen wichtig sind.

4.1.1. Weshalb sind exekutive Funktionen wichtig?

Während eine hohe Intelligenz und eine gute soziale Herkunft gute Voraussetzungen für den Erfolg im Leben sind, ist die Fähigkeit sich selbst zu regulieren laut Walk und Evers (2013,

¹ Teil des Grosshirns, auch Stirnlappen genannt

² Liegt unter der Grosshirnrinde

S. 8) noch entscheidender. Exekutive Funktionen sind bedeutend für das menschliche Sozialverhalten. "Wer schnell aggressiv reagiert, sich nicht zurücknehmen kann und jedem kleinsten Impuls freien Lauf lässt, hat es schwer, von seinem sozialen Umfeld akzeptiert zu werden" (ebd.). Weiter stellen exekutive Funktionen die Basis für erfolgreiches Lernen dar (ebd., S. 9). Dies äussert sich durch Fähigkeiten wie sich auf eine Sache zu konzentrieren und über einen längeren Zeitraum dranzubleiben oder Prioritäten zu setzen und Handlungsverläufe zu reflektieren (ebd., S. 7). Brunsting (2011, S. 11) nennt ungenügend ausgeprägte exekutive Funktionen als Ursache von Schwierigkeiten beim Lernen, Problemlösen oder bei der Lebensbewältigung und bestätigt in ihrer neusten Publikation, dass die exekutiven Funktionen "[...] in allen Bereichen des Lebens wichtig [sind], in denen etwas gelernt, ein Problem gelöst oder eine komplexe Aufgabe bearbeitet werden soll" (Brunsting et al., 2023, S. 18). Sie sind von grosser Bedeutung für die Schulbereitschaft und bestimmen den Lernerfolg sowie darüber, ob jemand Freunde findet und diese auch behalten kann (ebd.).

4.1.2. Arbeitsgedächtnis

Das Arbeitsgedächtnis wird von verschiedenen Autoren und Autorinnen wie folgt definiert: "In der Psychologie versteht man unter dem Begriff „Arbeitsgedächtnis“ die Fähigkeit, über einen kurzen Zeitraum Informationen im Gedächtnis zu behalten und geistig zu bearbeiten" (Gathercole & Alloway, 2016, S. 323). Walk und Evers (2013, S. 11) vergleichen das Arbeitsgedächtnis mit einem Notizblock im Kopf. "Es dient der Speicherung und Verarbeitung von Informationen" (ebd.). Auch Brunsting (2011, S. 25) vergleicht das Arbeitsgedächtnis mit einem Notizblock und teilt es zudem in zwei Teile (auditiv und visuell): die phonologische Schlaufe und den visuellen Speicher.

Das Arbeitsgedächtnis kann sieben bis neun Elemente über einen Zeitraum von wenigen Sekunden aufrechterhalten (Gathercole & Alloway, 2016, S. 324). Dabei hilft es uns Informationen kurzzeitig zu speichern und weiterverwenden zu können. Hier ein sehr bekanntes Beispiel dafür: Man muss sich eine Telefonnummer merken, während man Stift und Papier sucht, um die Nummer zu notieren (Gathercole & Alloway, 2016, S. 324). Diese Funktion ist für viele weitere kognitive Leistungen notwendig, so zum Beispiel für die Sprache oder das mathematische Denken (Walk & Evers, 2013, S. 11). Löst man beispielsweise die Kopfrechnung $32+5-17+9$ muss man sich während des Rechnens merken, dass man von der berechneten Summe anschliessend 17 abzieht und zu diesem Resultat 9 dazurechnet.

Das Arbeitsgedächtnis verknüpft zudem neue Informationen mit Inhalten, die bereits im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind (Walk & Evers, 2013, S. 11). Durch einen stetigen Austausch zwischen Arbeits- und Langzeitgedächtnis sind wir imstande auf abgespeicherte Informationen zuzugreifen und diese in unsere aktuellen Überlegungen einzubeziehen (ebd.).

Das Arbeitsgedächtnis ist begrenzt (Gathercole & Alloway, 2016, S. 324), wobei verschiedene Faktoren dazu beitragen, dass die Informationen im Arbeitsgedächtnis verloren gehen können: Ablenkung, sich zu viele Informationen merken wollen, Beschäftigung mit einer anspruchsvollen Aufgabe (Gathercole & Alloway, 2016, S. 324f.). Tritt dies beispielsweise beim oben genannten Beispiel des Kopfrechnens ein, muss das Ergebnis von Anfang an neu berechnet werden.

Weiter ist die Grenze des Arbeitsgedächtnisses von Person zu Person verschieden (Gathercole & Alloway, 2016, S. 325). Zwar nimmt die individuelle Kapazität mit den Jugendjahren allmählich zu, wobei die Kapazität eines Erwachsenen mehr als doppelt so gross ist wie die eines 4-Jährigen (ebd.). Dennoch kann die Arbeitskapazität bei gleichaltrigen Kindern sehr unterschiedlich sein. Die Kapazität bei Menschen, die bereits im Kindesalter eine geringere Arbeitskapazität aufweisen, nimmt zwar mit den Jahren zu, jedoch geschieht dies nicht im gleichen Ausmass wie bei anderen Menschen. Somit bleiben Betroffene immer hinter anderen zurück (ebd.).

Das Arbeitsgedächtnis dient dazu, Informationen kurzzeitig zu speichern und weiterzuverarbeiten. Es verknüpft neue Informationen mit Inhalten, die bereits im Langzeitgedächtnis abgespeichert sind und ermöglicht uns bei aktuellen Überlegungen auf diese zuzugreifen. Das Arbeitsgedächtnis ist begrenzt und verschiedene Faktoren können zum Verlust der Informationen im Arbeitsgedächtnis beitragen.

4.1.3. Inhibition

Die Inhibition wirkt als Stoppschild. "Sie hilft uns, Impulse zu kontrollieren und unangemessenes Verhalten zu unterdrücken" (Walk & Evers, 2013, S. 13). Dabei müssen spontane erste Reaktionen unterdrückt werden oder auch automatisierte Handlungen durchbrochen werden (Walk & Evers, 2013, S. 13), damit nicht wir nicht ständig von äusseren Bedingungen, den eigenen Emotionen oder fest verankerten Verhaltensweisen beeinflusst sind, sondern zielgerichtet und flexibel handeln können (Kubesch, 2016a, S. 16).

Die Inhibition befähigt uns, einem ersten Impuls zu widerstehen und stattdessen wohlüberlegt und bewusst zu handeln (Walk & Evers, 2013, S. 13). Wenn ein Kind mit einem Ball spielt und dieser auf die Strasse rollt, ist es wichtig, dass sich das Kind zuerst umschaute und dem Ball erst hinterherrennt, wenn es sichergestellt hat, dass die Strasse frei ist.

Durch eine gut ausgeprägte Inhibition sind Menschen imstande, ihre Handlungen und Gedanken immer wieder zu stoppen und Zwischenschritte zu überprüfen, um sicherzustellen, dass das aktuelle Verhalten noch zielführend ist (Walk & Evers, 2013, S. 13). Ist dies nicht der Fall,

muss das momentane Verhalten abgebrochen werden und ein neues Verhalten initiiert werden, so dass ein Ziel konsequent verfolgt werden kann (ebd.).

Lässt man sich durch einen Störreiz ablenken, dauert eine Aufgabe unter Umständen viel länger. Die Inhibition ermöglicht es uns durch ihre Hemmungsfunktion Störreize auszublenden und unsere Aufmerksamkeit willentlich zu lenken (Kubesch, 2016a, S. 15), um so konzentriert und ausdauernd an einer Sache dranzubleiben (Walk & Evers, 2013, S. 13).

Die Inhibition ermöglicht zudem, dass wir unsere Gefühle regulieren können um mit negativen sowie positiven Gefühlen kontrolliert umgehen können (ebd.). So unterstützt die Inhibition in aufregenden Momenten, in denen die Gefühle hochkochen, situationsangepasstes Verhalten (ebd.).

Die Inhibition dient dazu, ersten Impulse zu widerstehen, um wohlüberlegt zu handeln. Sie hilft uns, unser Handeln zu überdenken und zu ändern, wenn dieses nicht mehr zielführend ist. Durch die Inhibition können wir an einer Sache dranbleiben, ohne uns ablenken zu lassen und wir können unsere Gefühle regulieren, um uns angepasst zu verhalten.

4.1.4. Kognitive Flexibilität

Kubesch (2016a, S. 15) definiert die kognitive Flexibilität wie folgt: "Die kognitive Flexibilität ist die Fähigkeit, den Fokus der Aufmerksamkeit zu wechseln, sich schnell auf neue Situationen einzustellen und andere Perspektiven einnehmen zu können". Walk und Evers (2013, S. 15) beschreiben die kognitive Flexibilität als "die Fähigkeit, sich auf neue Situationen oder Anforderungen einstellen zu können und offen zu sein für Veränderungen".

Kognitive Flexibilität ist gefordert, wenn sich Arbeitsanforderungen ändern. Geschieht dies, muss man in der Lage sein, sich auf die neue Aufgabe einzulassen (ebd.). Zudem ermöglicht uns die kognitive Flexibilität, Dinge und Personen aus einer anderen Perspektive zu betrachten (Kubesch, 2016a, S. 17). Die Fähigkeit, die Perspektive zu wechseln und Aufgaben neu anzugehen, wenn die bisherige Strategie nicht zielführend war, unterstützt die Problemlösefähigkeit (Walk & Evers, 2013, S. 15).

Auch im Sozialverhalten ist die kognitive Flexibilität eine wichtige Voraussetzung. Sie hilft uns, offen zu sein gegenüber den Argumenten anderer (Kubesch, 2016a, S. 17), uns in andere Personen hineinzusetzen und aus Fehlern zu lernen (Walk & Evers, 2013, S. 15).

-

Die kognitive Flexibilität dient dazu, sich auf neue Situationen einzulassen, eigene Strategien anzupassen und aus Fehlern zu lernen. Ausserdem ermöglicht sie es, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und sich in andere Personen hineinzusetzen, um andere Meinungen anzunehmen und zu akzeptieren.

Die folgende Abbildung dient einer Übersicht über die drei Teilaspekte der exekutiven Funktionen:

Abbildung 1: Exekutive Funktionen (Walk & Evers, 2013)

4.2. Entwicklung der exekutiven Funktionen

Abbildung 2: Gehirn - Frontallappen (Arvid Leyh, 2011)

"Kinder werden nicht mit gut oder schlecht ausgebildeten exekutiven Funktionen geboren, sondern mit dem Potenzial, diese zu entwickeln" (Stuber-Bartmann, 2017, S. 17). Die exekutiven Funktionen entwickeln sich von der Kindheit bis ins Erwachsenenalter (Kubesch, 2016b, S. 75). Sie sind im Frontalhirn lokalisiert (hellblau in Abbildung 2), welches eine Reifungszeit von ca. 20 Jahren in Anspruch nimmt. Somit sind auch die exekutiven Funktionen erst Mitte 20 vollständig ausgereift (Walk & Evers, 2013, S. 18). Subkortikale Strukturen³, welche für die Verarbeitung von Emotionen von Bedeutung sind, entwickeln sich schneller als das Frontalhirn (siehe Abbildung 2) und damit die exekutiven Funktionen (Kubesch, 2016b, S. 75). Dadurch, dass sich die exekutiven Funktionen von Kindern und Jugendlichen noch in der Entwicklung befinden, können diese noch nicht immer eingesetzt werden (Walk & Evers, 2013, S. 18.). Im Säuglingsalter sind Kinder noch nicht in der Lage, ihre Handlungen abzuwägen und zu planen. Sie reagieren vor allem auf Reize, die von ihrer Umwelt ausgehen (Walk & Evers, 2013, S. 18). Die Entwicklung der exekutiven Funktionen beginnt mit der Entwicklung der Sprache (Stuber-Bartmann, 2017, S. 17). Das exekutive System entwickelt sich zwischen dem 2,5. und 3. Lebensjahr rasant. Von 3 bis 5 bzw. 7 Jahren erfolgt eine weitere Verbesserung der Inhibition und kognitiven Flexibilität. In dieser Zeit gewinnen Kinder die Fähigkeit, Situationen und Personen aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten (Kubesch, 2016b, S. 76). Kinder beginnen, Pläne zu schmieden und sind vermehrt in der Lage die Konsequenzen für ihr Handeln abzuschätzen. Ausserdem sind sie zunehmend fähig, ihre Impulse zu kontrollieren und somit ihre Gefühle zu regulieren. Dies ermöglicht es ihnen Entscheidungen zu treffen und Handlungsoptionen abzuwägen (Walk & Evers, 2013, S. 19).

Während die exekutiven Funktionen am Ende des Grundschulalters an sich gut ausgebildet sind, verfeinern und verbessern sie sich in der darauffolgenden Zeit zunehmend. Aus diesem Grund sind emotionale und sozial anspruchsvolle Situationen sowie Aufgaben, welche eine

³ Strukturen, die sich unter der Grosshirnrinde befinden

hohe Flexibilität voraussetzen, bis ins junge Erwachsenenalter herausfordernd (Walk & Evers, 2013, S. 19).

Die Entwicklung der exekutiven Funktionen hängt von verschiedenen Faktoren ab. Diese werden im nachfolgenden Kapitel erläutert.

4.2.1. Faktoren bei der Entwicklung exekutiver Funktionen

Brunsting et al. (2023, S. 23) nennen als Faktoren bei der Entwicklung der exekutiven Funktionen sowohl die Gene wie auch die Umwelt. Auch Diamond (2016) sowie Walk und Evers (2013) unterscheiden zwischen biologischen und umweltbedingten Faktoren.

Vorgängig wurde erklärt, dass die exekutiven Funktionen im Frontallappen (nach Diamond auch präfrontaler Kortex) lokalisiert sind. Somit werden die exekutiven Funktionen durch Schädigungen und Dysfunktionen des präfrontalen Kortex beeinträchtigt. Es handelt sich dabei um Schädelhirntraumata, Tumore, Demenz, psychische Störungen, Infarkte oder Entzündungen (Müller, 2013, S. 24ff.). Ein weiterer biologisch-genetischer Faktor ist das Geschlecht. Diamond (2016, S. 27f.) erklärt, dass das Dopaminsystem im präfrontalen Kortex dafür verantwortlich ist, dass dieser anfällig ist für Umwelteinflüsse und genetische Variationen. Dabei sind Männer und Frauen unterschiedlich beeinflusst durch diese Variationen. Auch Walk und Evers (2013, S. 25) nennen Unterschiede zwischen den Geschlechtern, beispielsweise eine bessere Verhaltenskontrolle von Mädchen im Kindergartenalter. Sie weisen jedoch darauf hin, dass sich diese Unterschiede in asiatischen Ländern kaum zeigen und deshalb auch davon ausgegangen werden kann, dass kulturelle Rollenbilder die sozial-emotionale Entwicklung stärker beeinflussen als die Gene (Walk & Evers, 2013, S. 25).

Während exekutive Funktionen vom Gehirn abhängen, können sie durch geeignete Aktivitäten gefördert werden. Dies ist laut Diamond (2016, S. 28) in jedem Alter möglich, da der präfrontale Kortex bis ins hohe Alter plastisch bleibt. Diamond nennt Aktivitäten wie Spiel, Sport und musische Aktivitäten als positive Einflussfaktoren auf die exekutiven Funktionen. Auffällig ist dabei, dass solche Aktivitäten im Lehrplan oft wenig Platz finden (ebd.). Dass exekutive Funktionen trainiert werden müssen, bestätigen auch Walk und Evers (2013, S. 24). Bei der Entwicklung der exekutiven Funktionen sind Faktoren wie das Umfeld, die soziale Bindung zwischen einem Kind und seinen Bezugspersonen, Zuneigung und Geborgenheit zentral. Mit der nötigen Sicherheit können Kinder ausprobieren und Herausforderungen annehmen (ebd.). Somit ist die Entwicklung der exekutiven Funktionen nicht bei der Geburt vorbestimmt, sondern kann durch Erfahrungen und dank der hohen Plastizität des Gehirns gefördert werden, wobei das Umfeld eine wichtige Rolle einnimmt (Walk & Evers, 2013, S. 24).

Brunsting et al. (2023, S. 23) heben Gefühle und Emotionen als wichtige Faktoren hervor. Sie spielen stets eine bedeutende Rolle. Positive Emotionen können das Lernen fördern, während negative Emotionen es behindern oder sogar verhindern können. Die Motivation spielt eine wichtige Rolle. Können die Botenstoffe Dopamin, Serotonin und Oxytocin aktiviert werden, fällt das Lernen leichter (ebd.). Während Dopamin aktiviert und Spannung aufbaut, entspannt Serotonin und macht glücklich. Oxytocin entsteht, wenn man mit anderen gemeinsam etwas unternimmt (ebd.).

4.2.2. Schwierigkeiten mit exekutiven Funktionen

Nachdem nun bekannt ist, dass exekutive Funktionen sich bis ins hohe Alter entwickeln und die Entwicklung von verschiedenen Faktoren abhängig ist, stellt sich die Frage, wer Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen hat. Wie bereits beschreiben, können verschiedenste Verhaltens- und Lernschwierigkeiten mit nicht ausreichend entwickelten exekutiven Funktionen im Zusammenhang stehen. Dies auch insbesondere bei Entwicklungsstörungen wie der Aufmerksamkeitsdefizit-Störung mit und ohne Hyperaktivität (AD(H)S), der Autismus-Spektrum-Störung (ASS) und Sprachentwicklungsstörungen (SES). Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, welche spezifischen exekutiven Funktionen bei welcher Art von Entwicklungsstörungen am meisten betroffen sind.

Aufmerksamkeitsdefizit-Störung mit und ohne Hyperaktivität (AD(H)S)

Die Stellung der Diagnose einer Aufmerksamkeitsdefizit-Störung mit und ohne Hyperaktivität (AD(H)S) beruht zusammengefasst auf der Erfassung von Auffälligkeiten in den Bereichen der Aufmerksamkeit, der Hyperaktivität und der Impulsivität (Karr, 2016, S. 205). Betroffene Kinder und Jugendliche zeigen auffällige Verhaltensweisen in diesen Bereichen, die sich in ihrem Ausprägungsgrad deutlich von Gleichaltrigen unterscheiden. Diese Auffälligkeiten sind bereits vor dem 6. Lebensjahr erkennbar und manifestieren sich in verschiedenen Situationen und Lebensbereichen, sei es in der Familie, im Kindergarten, in der Schule oder sogar in Untersuchungssituationen (Döpfner, Frölich & Lehmkuhl., 2013, S. 7). Die bedeutsamen Auffälligkeiten sind häufig im Bereich der exekutiven Funktionen zu finden, nämlich die Funktionen, die die Selbstregulation, Impulskontrolle und die Aufmerksamkeitssteuerung umfassen. Auch Dawson

& Guare (2016) und Brunsting et al. (2023) erwähnen, dass Beeinträchtigungen in den exekutiven Funktionen den Kern der AD(H)S Diagnose darstellen. Aus diesem Grund wird AD(H)S in aktuellen Forschungsarbeiten zunehmend als eine Störung der Exekutivfunktionen betrachtet. Obwohl verschiedene Exekutivfunktionen von AD(H)S betroffen sein können, wird der Inhibition eine Schlüsselrolle zugeschrieben, da sie sich erheblich auf die Entwicklung der anderen Funktionen auswirkt (Dawson & Guare, 2016, S. 36). Zu den zentralen Funktionen, die im Kontext von AD(H)S beeinträchtigt sein können, gehören die Reaktionshemmung (Inhibition), die Steuerung der Aufmerksamkeit (Inhibition), die Organisation und das Zeitmanagement (Inhibition), das Arbeitsgedächtnis, das Initiieren von Handlungen (Inhibition) und die zielgerichtete Beharrlichkeit (Inhibition) (ebd.).

Kinder und Erwachsene, bei denen die Exekutivfunktionen im Bereich der Inhibition schwach entwickelt sind, zeigen häufig auch Defizite in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung (ebd.). Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Inhibition einen wichtigen Aspekt beim Zusammenspiel von Emotion und Kognition darstellt (Brunsting et al., 2023, S. 17).

Kinder mit Einschränkungen in der Impulskontrolle, der Aufmerksamkeitssteuerung und der Selbstregulation haben oft Probleme damit, den schulischen Anforderungen gerecht zu werden. Dies kann wiederum zu Konflikten mit Lehrpersonen und Altersgenossen, zu Leistungsproblemen und den damit verbundenen sozial-emotionalen Schwierigkeiten führen. Auch erreichen AD(H)S-Betroffene trotz gleicher Intelligenz weniger gute Schulabschlüsse (Karr, 2016, S. 210).

Indem die betroffenen Schlüsselfunktionen gefördert werden, können die Bildungschancen und die Lebensqualität von Kindern mit AD(H)S erheblich verbessert werden. Karr (2016, S. 211) betont, dass neben der inhaltlichen Gestaltung und der Nutzung unterstützender Materialien vor allem der regelmässige, gut begleitete Einsatz und die vollständige Integration von Trainingsangeboten in den Alltag der Kinder von zentraler Bedeutung sind.

Autismus-Spektrum-Störung (ASS)

Die Autismus-Spektrum-Störung (ASS) ist eine komplexe und vielschichtige neurologische Entwicklungsstörung. Grob wird sie durch die drei folgenden Hauptmerkmale definiert: Beeinträchtigungen der sozialen Interaktion, der Kommunikation und das Vorhandensein eingeschränkter, stereotyper und repetitiver Interessen und Verhaltensmuster (Freitag, Kitzerow, Medda, Soll & Cholemkery, 2017, S. 2). Diese Beeinträchtigungen sind in verschiedenen Situationen zu beobachten, können jedoch in ihrer Ausprägung variieren. In den meisten Fällen zeigen sich diese Auffälligkeiten bereits in der frühesten Kindheit. Klicpera und Julius (2008, S. 339) verweisen darauf, dass Schwierigkeiten von Personen mit ASS auch auf eine Beeinträchtigung exekutiver Funktionen zurückzuführen sind. Gemäss Demetriou et al. (2018) gibt es

widersprüchliche Hinweise auf eine Beeinträchtigung der exekutiven Funktionen bei ASS über die Entwicklung der Betroffenen hinweg. Die Feststellung ihrer Rolle ist jedoch entscheidend, um Diagnose und Intervention zu leiten. Obwohl genetische und neurobiologische Faktoren zur Ausprägung der ASS beitragen, spielen auch neurokognitive Funktionen eine wichtige Rolle in den Kernverhaltensweisen der ASS (Demetriou et al., 2018, S. 1). Die exekutiven Funktionen haben schon lange Interesse geweckt, da ihnen eine Rolle bei der Entstehung spezifischer Beeinträchtigungen im Bereich der Mentalisierungsfähigkeit (kognitive Flexibilität), der sozialen Kognition (kognitive Flexibilität/Inhibition), sozialer Beeinträchtigungen, eingeschränkter und repetitiver Verhaltensmuster (kognitive Flexibilität) sowie breiteren Auswirkungen auf die Lebensqualität zugeschrieben wird. In ihrer Metaanalyse haben Demetriou et al. (2018) das Ziel verfolgt, die Leistung der exekutiven Funktionen bei ASS zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen, dass Menschen mit ASS im Durchschnitt bei Aufgaben, die die exekutiven Funktionen fordern, schlechter abschneiden als Menschen ohne ASS. Überraschenderweise waren die Unterschiede in verschiedenen Teilbereichen (Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität) über die gesamte Entwicklung hinweg nicht besonders ausgeprägt. Das bedeutet, dass die Beeinträchtigungen der exekutiven Funktionen in verschiedenen Bereichen ähnlich sind (ebd., S. 4).

Auch Funke (2020) weist darauf hin, dass Menschen mit ASS bei der Entwicklung in allen drei zentralen Bereichen der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition und kognitive Flexibilität), unterstützt und gefördert werden müssen. Auch sie erwähnt, dass dies als Ausgangspunkt jeglicher Therapieinterventionen gelten muss. Das Ziel dieser Interventionen ist die Förderung der Selbstständigkeit bei Kindern. Dies, indem sie ihre Wahrnehmung und Wahrnehmungsverarbeitung verbessern und damit gleichzeitig ihre organisatorischen und planerischen Fähigkeiten (Inhibition) entwickeln. Dadurch wird ihnen ermöglicht, relevante Informationen im Alltag zu erkennen und zu nutzen, ihr Verhalten zu steuern (Inhibition) und zukünftige Schritte zu planen. Auf diese Weise sind sie in der Lage, spontane und komplexe Situationen eigenständig zu bewältigen, was auch die Entwicklung kognitiver Flexibilität einschliesst (Funke, 2020, S. 59ff.).

Obwohl in diesem Gebiet noch weiterer Forschungsbedarf besteht, lässt sich insgesamt festhalten, dass die exekutiven Funktionen eine entscheidende Rolle bei der ASS spielen und eine gezielte Förderung in diesen Bereichen wichtig sein kann. Auch Freitag, Kitzerow, Medda, Soll & Cholempkery (2017) beschreiben in ihrem Buch «Autismus-Spektrum-Störungen» als effektive Methode die Gruppentherapie, in der sozial-interaktive Komponenten durch praktische Rollenspiele und die Interaktion mit Gleichaltrigen gezielt geübt werden kann. Gleichzeitig bietet sie eine Plattform, um die Entwicklung der exekutiven Funktionen, einschliesslich Handlungsplanung und Selbstregulation, zu fördern (ebd., S. 105). Dies lässt darauf schliessen,

dass Schülerinnen und Schüler mit ASS sowohl im integrativen als auch im separativen Setting von der Förderung der exekutiven Funktionen profitieren.

Sprachentwicklungsstörungen (SES)

Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen weisen deutliche Unterschiede in Bezug auf den Inhalt und den zeitlichen Verlauf der Sprachentwicklung auf (Kauschke & Vogt, 2019, S. 175). Ausserdem zeigen sich die Beeinträchtigungen in verschiedenen sprachlichen Bereichen, darunter Pragmatik, Semantik, Grammatik, Aussprache und Sprechflüssigkeit. Darüber hinaus haben sie Schwierigkeiten beim Erwerb von metasprachlichen Fähigkeiten und Schriftsprache (Bundschuh, Heimlich, Kravitz & Klein, 2007, S. 260). Es besteht eine Evidenz für den Zusammenhang von SES mit Beeinträchtigungen in den Exekutivfunktionen, insbesondere im Arbeitsgedächtnis, der Aufmerksamkeitssteuerung, der Inhibition und der kognitiven Flexibilität. Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen zeigen in all diesen Bereichen der Exekutivfunktionen in der Regel schlechtere Leistungen im Vergleich zu gleichaltrigen Kindern (Pauls & Archibald et. al, 2017 zit. n. Kauschke & Vogt, 2019). Auch Hasselhorn (2019) weist auf die wissenschaftlich belegte Bedeutung der Leistungsfähigkeit des phonologischen Arbeitsgedächtnisses in Bezug auf Schwierigkeiten im Spracherwerb hin. Ob nun jedoch die Defizite in den exekutiven Funktionen bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen die Ursache oder die Folge dieser Störung sind, bleibt in der Forschung bisher unklar (Kapa & Plante, 2015; Kapa, Plante & Doubleday, 2017; Vissers, Koolen, Hermans, Scheper & Knoors, 2015). In der Fachliteratur wird empfohlen, die Förderung der exekutiven Funktionen begleitend in die Lernsituation während der Therapie zu integrieren (Brunsting et al., 2023, S. 167).

Lese-Rechtschreibstörung (LRS)

«Um richtig schreiben zu können, sind eine intakte Aufmerksamkeit, ein gutes Arbeitsgedächtnis und eine gute Selbststeuerung unverzichtbar» (Kubesch 2016c, S. 338). Einige Kinder mit einer Lese-Rechtschreibstörung zeichnen sich durch kognitive Impulsivität aus: Sie schreiben, ohne zuvor zu überlegen. Beim Lesen werfen sie einen flüchtigen Blick auf den Text und vervollständigen den Rest mithilfe ihrer sprachlichen Fähigkeiten und Fantasie. Oftmals haben sie keine klare Vorstellung von dem Gelesenen. Andere Kinder wiederum erlernen zwar Regeln, setzen sie jedoch nicht konsequent um. Hier kann ein Training der exekutiven Funktionen Abhilfe schaffen (Brunsting et al, 2023, S. 21).

Rechenstörung (Dyskalkulie)

Die Dyskalkulie ist ebenfalls ein gängiges schulisches Problem, bei dem die exekutiven Funktionen eine bedeutende Rolle spielen. Daher kann angenommen werden, dass die Stärkung der exekutiven Funktionen hier unterstützend wirken kann (Brunsting et al., S. 21).

Dies bedeutet nicht, dass Kinder durch eine Verbesserung ihrer exekutiven Funktionen unmittelbar den Zehnerübergang oder das Einmaleins erlernen. Stattdessen schaffen sie eine Grundlage, auf der sie diese mathematischen Fähigkeiten besser entwickeln können (Brunsting et al., S. 21).

Lernstörungen, Lernschwierigkeiten, Lernbehinderung

In verschiedenen Szenarien, in denen diffuse Lernstörungen und Schwierigkeiten auftreten, sei es bei Lernbehinderungen oder sogar geistigen Beeinträchtigungen, kann man feststellen, dass die Betroffenen oft nur schwach entwickelte exekutive Funktionen besitzen. Demnach ergibt es Sinn, in solchen Situationen ebenso den Schwerpunkt auf die Verbesserung der exekutiven Funktionen zu legen (Brunsting et al, 2023, S. 22).

4.3. Förderung der exekutiven Funktionen

Die nachfolgenden Kapitel widmen sich der Förderung der exekutiven Funktionen. Es folgen zuerst allgemeine Erkenntnisse zur Förderung, bevor konkrete Massnahmen in Form von Classroom Management, pädagogischen Konzepten, fachunabhängigen Fördermöglichkeiten, Spielen etc. erläutert werden.

4.3.1. Allgemeine Bemerkungen zur Förderung

Genauso wie körperliche Fitness durch Bewegung, Erweiterung der eigenen Grenzen und regelmässiges Training gesteigert werden kann, lassen sich auch exekutive Funktionen durch tagtägliches und den ganzen Tag über andauerndes Ausüben, Herausfordern und Anwenden verbessern (Diamond, 2016, S. 40). In den vorangehenden Kapiteln wurde bereits erläutert, dass dies von der Kindheit bis ins Alter, zutrifft. In der vorliegenden Arbeit geht es in erster Linie um die Förderung der exekutiven Funktionen von Schülerinnen und Schülern. Aus diesem Grund wird auf die Förderung im Erwachsenenalter nicht eingegangen.

Die Faktoren, welche die Entwicklung der exekutiven Funktionen beeinflussen sind aus dem vorherigen Kapitel bereits bekannt. Im vorliegenden Kapitel geht es um die Möglichkeiten der Förderung und was dabei beachtet werden soll.

Sowohl Brunsting et al. (2023) als auch Stuber-Bartmann (2017) und zu einem früheren Zeitpunkt Meltzer, Pollica und Bazillai (2007) erklären, dass es bei der Förderung der exekutiven Funktionen von Bedeutung ist, den Fokus immer wieder auf die benötigten exekutiven Funktionen zu lenken und diese durch Verbalisierung bewusst zu machen. Den Schülerinnen und Schülern soll vermittelt werden, wie man lernt und wie nützlich die exekutiven Funktionen für den Lernerfolg sind (Brunsting, 2011, S. 34). In seiner Metastudie "visible learning" belegt Hattie (2009) verschiedene Einflüsse und deren Effektstärken auf das Lernen. Auch er stellt fest, dass Lernen dann erfolgreich stattfindet, wenn Lehren und Lernen sichtbar gemacht werden (z.B. anhand von Lerngesprächen).

Die exekutiven Funktionen sind die Grundlage für die meisten akademischen Arbeiten, wenn der schulische Lehrplan zunehmend die Leistung bei Aufgaben betont, die die Koordination, Integration und Synthese vieler exekutiver Funktionen erfordern (Meltzer et al., 2007, S. 166). Brunsting (2011, S. 34) betont dabei, dass dies insbesondere für Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten von Bedeutung ist, dass aber auch Lernende ohne Schwierigkeiten davon profitieren. Dies spricht dafür, dass die Förderung der exekutiven Funktionen sowohl im integrativen Setting, wo nicht alle Schülerinnen und Schüler nachweislich besondere Bedürfnisse mitbringen, wie auch im separativen Setting, wo meist alle Schülerinnen und Schüler besondere Bedürfnisse aufweisen, im gemeinsamen Unterricht umgesetzt werden sollte. Ausserdem ist das Lernen im sozialen Umfeld für die exekutiven Funktionen zentral. Sind verschiedene Personen an einer Situation beteiligt, wird das Steuern der eigenen Emotionen und des eigenen Verhaltens gefordert (Walk & Evers, 2013, S. 40). Soziale Situationen erfordern, dass man andere Denkweisen miteinbezieht und Kompromisse und Lösungen findet (ebd.).

Brunsting et al. (2023, S. 33) heben zudem hervor, dass es wichtig ist, die exekutiven Funktionen im Leben ausserhalb der Schule einzusetzen. Sie erklären, dass sich der Transfer in den Alltag oft schwierig gestaltet und es deshalb wichtig ist, die Förderung alltagsnah zu gestalten (Schule, Freizeit). Die Schule ermöglicht es dabei, häufiger, mehr und länger zu trainieren als ausserhalb der Schule. Zudem können die exekutiven Funktionen in der Schule in verschiedenen Fächern trainiert werden, was den Transfer erleichtert (ebd.). Walk und Evers (2013, S. 38) heben ebenfalls hervor, dass es wichtig ist, den Kindern und Jugendlichen möglichst viele Gelegenheiten zu bieten, selbst zu handeln und ihr Verhalten zu steuern. Dadurch wird ihnen ermöglicht, selbst nachzudenken und zu lernen. Zudem lernen Menschen gerne und effektiv, wenn sie dabei Spass haben (Walk & Evers, 2013, S. 38). Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Kindern und Jugendlichen Erfolgserlebnisse ermöglicht werden, damit sie ein gutes Gefühl erhalten, nachdem sie eine Herausforderung gemeistert haben (ebd.). Positive Emotionen begünstigen den Zugriff auf ihre exekutiven Funktionen, während negative Emotionen deren Einsatz verhindern und als Folge lediglich Routinen ausgeführt werden (ebd.). Es ist deshalb von Bedeutung, dass die Kinder und Jugendlichen "gemäss ihrem aktuellen

Entwicklungsstand herausgefordert werden" (Walk & Evers, 2013., S. 39). Fehlt die Herausforderung werden Handlungen ohne konkretes Mitdenken ausgeführt. Bei Überforderung entsteht Druck oder gar Angst, was, wie bereits beschrieben, negative Emotionen auslöst und den Zugriff auf das exekutive System verhindert (ebd.).

Für die Förderung der exekutiven Funktionen kann man sich an den Prinzipien von Meltzer, Pollica und Bazillai (2007, 165ff.) mit Ergänzungen durch Brunsting et al. (2023, S. 31) orientieren:

- Die Strategieanleitung sollte direkt mit dem Lehrplan verknüpft sein: Dies erleichtert das Lernen und den Transfer. Die Motivation und das Selbstverständnis der Schülerinnen und Schüler sollten angesprochen werden, um eine generalisierte Anwendung der Strategien sicherzustellen.
- Metakognitive Strategien sollten explizit gelehrt werden.
- Strategien sollten in einer strukturierten, systematischen Weise unter Verwendung von Unterstützung und Modellierung gelehrt werden und Zeit für Übung bereitgestellt werden.
- Direkte Instruktion und "hill" (eine herausfordernde Aufgabe), "skill" (eine Strategie) and "will" (der Wille) als Indizien eines guten Trainings.
- Lerntagebücher, Logbücher, etc. und Spiele (bspw. FEX-Spiele) sind interessante Tools.

In den nachfolgenden Kapiteln werden konkrete Vorschläge zur Umsetzung der Förderung von exekutiven Funktionen vorgestellt.

4.3.2. Unterstützende Massnahmen

Stuber-Bartmann (2017, S. 24ff.) nennt verschiedene unterstützende Massnahmen, welche hinsichtlich der exekutiven Funktionen beachtet werden können und das selbstregulierte Handeln der Schülerinnen und Schüler deutlich verbessern.

Eine Massnahme ist die **Veränderung der Umwelt** und kann wie folgt umgesetzt werden:

Sitzordnung im Klassenzimmer: Darauf achten, ob die Anordnung der Tische oder die Sitzordnung zu den Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler passen, oder ob es welche gibt, die dadurch Schwierigkeiten haben und sich überlegen, was sich für den Schüler oder die Schülerin an einem anderen Sitzplatz ändern würde (Stuber-Bartmann, 2017, S. 24f.).

Sitznachbarn: Selbstverständlich suchen sich die Schülerinnen und Schüler gerne den Platz neben ihren Freunden und Freundinnen aus. Dies kann zu positiver gegenseitiger Unterstützung aber auch zu Ablenkung führen. Spannend ist es dabei, diese Überlegungen mit den Schülerinnen und Schülern gemeinsam zu besprechen (Stuber-Bartmann, 2017, S. 25).

Unterstützung durch einfache Hilfsmittel: Haben die Schülerinnen und Schüler Mühe damit, sich zurückzuhalten, kann beispielsweise ein Redestein oder -stab hilfreich sein, damit klar ist, dass nur die Person redet, die den Gegenstand in der Hand hält (Stuber-Barmann, 2017, S. 25). Hilfsmittel wie Symbolkärtchen können Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen komplexe Situationen zu bewältigen (Walk & Evers, 2013, S. 36).

Ablenkung reduzieren durch Wegräumen: Unterrichtsmaterialien oder Gegenstände, die nichts zum aktuellen Unterrichtsstoff beitragen, können ablenkend wirken. Es ist deshalb sinnvoll, zu Beginn einer Unterrichtsstunde das Pult so herzurichten, dass nur die nötigen Materialien auf dem Pult liegen (Stuber-Bartmann, 2017, S. 25).

Soziale Mischung bei Gruppenarbeiten: Grundsätzlich ist es das Ziel, dass Schülerinnen und Schüler mit allen der Klasse zusammenarbeiten können. Es ist jedoch sinnvoll, als Lehrperson in die soziale Dynamik in einer Gruppe einzugreifen, da dieses Ziel nicht von Anfang an vorausgesetzt werden kann. Man kann sich als Lehrperson nach und nach zurücknehmen, bis die benötigten Fähigkeiten durch die Schülerinnen und Schüler erworben sind (ebd., S. 25).

Eine weitere Massnahme besteht in der **Veränderung der Aufgabe** und kann durch folgende Vorschläge realisiert werden:

Salamitaktik: Eine Aufgabe in kleinere Teilaufgaben zu zerlegen unterstützt Schülerinnen und Schüler beim erfolgreichen Lernen. Durch die Zerlegung wird sichergestellt, dass die Arbeitsgedächtnislast nicht zu gross wird. Dasselbe kann durch die Begrenzung der Zeit erfolgen, was Schülerinnen und Schüler unterstützt, welche nicht lange an einer Aufgabe dranbleiben können (Stuber-Bartmann, 2017, S. 26).

Belohnung: Wichtig bei der Formulierung von Belohnungen ist die positive Formulierung: "Jetzt löst du diese Rechnung fertig, danach darfst du eine Pause machen" anstelle von "Solange du die Rechnung nicht gelöst hast, gibt es keine Pause" (ebd., S. 26).

Advance Organizer: Die Visualisierung der Lektion oder des Tagesablaufs macht den Schülerinnen und Schülern deutlich, was auf sie zukommt, und gibt ihnen ein Gefühl für Regelmässigkeit (ebd., S. 26). Pläne zeigen den Schülerinnen und Schülern einzelne Handlungsschritte und Zeiträume auf. Dabei werden das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition unterstützt und die Schülerinnen und Schüler lernen strukturiert und systematisch vorzugehen (Walk & Evers, 2013, S. 36).

Eine dritte Massnahme, die **Veränderung der Interaktion**, gelingt laut Stuber-Bartmann (2017, S. 27f.) wie folgt: Die Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern kann durch die Lehrperson so strukturiert werden, dass Selbstregulation geübt werden kann.

Vor einer Situation: verbale und visuelle Erinnerungshilfen (verbal: "Denkt bitte daran, am Mittwoch müssen wir immer die Stühle hochstellen", visuell: To-do-Listen) (ebd.).

Während einer Situation: Erinnerung an die verabredeten Regeln oder Erinnerungshilfen (ebd., S. 27).

Nach einer Situation: Die Schülerinnen und Schüler für eingesetzte exekutive Funktionen loben, damit sie sich beim nächsten Mal erneut so verhalten oder ihr Verhalten anpassen (ebd., S. 27f.). Diese Massnahme widerspiegelt erneut die Wichtigkeit, exekutive Funktionen sichtbar zu machen.

4.3.3. Achtsamkeit

Achtsamkeit bedeutet die absichtsvolle und bewusste Aufmerksamkeitslenkung auf die aktuelle Gegenwart. Dabei legt man den Fokus der Aufmerksamkeit beispielsweise auf den eigenen Atem, einen Gegenstand oder ein Geräusch. Allen dabei auftauchenden Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen begegnet man mit einer bestimmten inneren Haltung, welche sich nicht durch Beurteilung dieser, sondern durch Neugierde, Offenheit und Akzeptanz auszeichnet. Achtsame Menschen sind in der Lage, automatisch ablaufende Verarbeitungs- und Reaktionsmuster zu durchschauen und durch flexibles, situativ angemessenes Reagieren zu ersetzen (Frenkel, 2016, S. 231). Dabei geht es darum, sich bestimmten Sachverhalten zuzuwenden und andere auszublenden (Stuber-Bartmann, 2017, S. 50). Achtsame Momente können genutzt werden, um zu üben bei einer Sache zu bleiben und aufmerksam und konzentriert zu sein (Brunsting et al, 2023, S. 37). Es kann dabei helfen, dass man sich auf einen Sinneskanal beschränkt (z.B. alles, was man hört oder alles, was man sieht). Eine weitere Möglichkeit sind achtsame Bewegungen (z.B. achtsames Gehen oder Sitzen) (ebd.).

Die Achtsamkeit wirkt sich positiv auf die Reizreaktion von Schülerinnen und Schülern aus. Auf Reize reagieren sie unmittelbar mit einem Reflex. Durch das Training von Achtsamkeit können diese Reizreaktionsmuster durchbrochen werden, um erst zu denken und dann angemessen zu handeln (z.B., wenn ein Schüler geschubst wird und er reflexartig zurückschubst) (Stuber-Bartmann, 2017, S. 51). Aus der Forschung weiss man, dass achtsame Kinder auf verschiedenen Ebenen ihren Altersgenossen im Vorteil sind. Sie sind nämlich in der Lage, ihre Konzentration aktiv zu steuern und verfügen über eine bessere Arbeitsgedächtniskapazität. Auch verfügen sie über bessere soziale und emotionale Kompetenzen. Es ist daher naheliegend, dass Bildungsinstitutionen der Achtsamkeitsschulung mehr Beachtung schenken sollten (Frenkel, 2016, S. 231).

4.3.4. Förderung durch Sport und Bewegung

Körperliche Aktivität durch Sport beeinflusst die Funktionsweise und Struktur des Gehirns (Kubesch, 2016 d, S. 137). Für Kinder und Jugendliche ist Sport von grosser Bedeutung, weil er

während einer wichtigen Entwicklungsphase des Gehirns eine Auswirkung auf die Struktur, Funktion und Vernetzung von Nervenzellen hat und dabei das soziale und emotionale Verhalten sowie die kognitive und damit die schulische Leistungsfähigkeit positiv beeinflusst (ebd.). Ist ein Mensch körperlich aktiv, weist das Gehirn im Hippocampus, welcher für das Lernen zuständig ist, ein höheres Potential an struktureller Plastizität und Anpassungsfähigkeit auf, wobei neue Nervenzellen gebildet werden können (ebd.). Die Bildung von Nervenzellen wird auch durch kognitive Beanspruchung erreicht, jedoch hat Sport einen zusätzlichen Effekt, wobei sich bei sportlicher mit anschließender kognitiver Aktivität 30 Prozent mehr Nervenzellen bilden (Kubesch, 2016 d, S. 140).

Spiele mit sportlicher Aktivität wirken sich positiv auf die exekutiven Funktionen, vor allem auf die Inhibition, aus. Nach sportlicher Aktivität sind Kinder und Jugendliche besser fähig, ihre selektive Aufmerksamkeit zu lenken, können Störreize besser ausblenden und sind ruhiger (Stuber-Bartmann, 2017, S. 80). Walk und Evers (2013, S. 41) nennen als förderliche körperliche Aktivitäten Ausdauerbelastung, kurze und intensive Belastung sowie koordinativ anspruchsvolle Bewegungsaufgaben (z.B. Turnen).

Auf sozialer Ebene bietet Sport Lerngelegenheiten zur Regulation der Gefühle und Emotionen (ebd.). Kinder und Jugendliche können sich im Sport selbst positiv erfahren (Walk & Evers, 2013, S. 40), müssen aber auch negative Emotionen und Gefühle ausblenden können (Stuber-Bartmann, 2017, S. 80). Ausserdem lernen sie durch verschiedene Spielformen das Verhalten anderer zu beobachten und zu berücksichtigen und gemeinsam mit anderen Strategien zu entwickeln, um ein Ziel zu erreichen (Walk & Evers, 2013, S. 43).

4.3.5. Förderung durch Spiel

Es fällt auf, dass Spielformen zur Förderung der exekutiven Funktionen in der Literatur sehr verbreitet sind. Spielen ist eine der effektivsten und motivierendsten Trainingsformen, da sich im Gehirn Dopamin freisetzt, welches für positive Gefühle verantwortlich ist (Stuber-Bartmann, 2017, S. 28). Die Ausschüttung des Dopamins beeinflusst nicht nur die Motivation der Kinder und Jugendlichen, sondern auch die Konzentrationsfähigkeit (ebd.). Spielen fordert viele Fähigkeiten im Bereich der exekutiven Funktionen (Walk & Evers, 2013, S. 44). Aus diesem Grund können im Spiel alle exekutiven Funktionen gefördert werden, wobei ein Spiel meist nicht nur einer exekutiven Funktion zugeordnet werden kann, sondern immer mehrere Aspekte abdeckt. Es kommt dabei nicht darauf an, um welche Spielform es sich handelt (Rollenspiel / freies Spiel, Gesellschaftsspiel etc.) (Walk & Evers, 2013, S. 44). Das Arbeitsgedächtnis kommt zum Zug, wenn es darum geht, sich Regeln und Abmachungen zu merken und diese während des Spiels präsent zu behalten (Walk & Evers, 2013, S. 44). Ziel eines Spiels ist es meistens auf irgendeine Art zu gewinnen. Dabei müssen Impulse kontrolliert werden und mit

Niederlagen umgegangen werden können, wobei die Inhibition gefragt ist (ebd.). Im Spiel mit Anderen müssen Kompromisse eingegangen werden und verschiedene Ansichten respektiert werden sowie Strategien anderer durchschaut und die eigenen Strategien angepasst werden, wobei die kognitive Flexibilität von grosser Bedeutung ist (ebd.).

4.3.6. Förderung des Arbeitsgedächtnisses

Bei beeinträchtigter Arbeitsgedächtnisfunktion werden speziell zwei Ansätze zur Förderung unterschieden: das gezielte Training des Arbeitsgedächtnisses selbst oder die Anwendung von kompensatorischen Massnahmen (Aeberhard, Christen, Felder, Messerli & Szabo, 2009). Das Konzept einer erfolgreichen Integration umfasst nach Wember und Melle (2018) sowohl remediale Strategien, bei denen fehlende Lernvoraussetzungen direkt im Unterricht gefördert werden, als auch kompensatorische Strategien, die es ermöglichen, fehlende Lernvoraussetzungen im Unterricht zu umgehen.

Damit ein direktes Arbeitsgedächtnistraining erfolgreich ist, müssen gemäss Buschkuehl (2010) folgende Bedingungen erfüllt sein:

1. Die Berücksichtigung von Speicher- und Verarbeitungskomponenten
2. Individuelle Adaption
3. Motivierendes Trainingssetting
4. Programm, welches erwiesenermassen eine möglichst hohe Effektivität aufweist

Direktes Arbeitsgedächtnistraining

Ein direktes Arbeitsgedächtnistraining ist für Menschen jeden Alters möglich. Intensives, an die individuelle Leistung angepasstes Computertraining (20 Minuten, vier bis fünf Tage pro Woche, über 5 Wochen), hat sich als wirksame Methode zur Verbesserung der Arbeitsgedächtnisleistung erwiesen (Heidler, 2013, S. 199). Studien haben bewiesen, dass ein computerbasiertes Training des Arbeitsgedächtnisses dessen Kapazität verbessert, und Transfervverbesserungen festgestellt werden konnten bei Aufgaben, welche nicht zum Trainingsprogramm gehörten (Klingberg, 2016, S. 121). Jedoch sammeln Kinder ihre Erfahrungen vor allem im sozialen Umfeld, weshalb ein Computertraining weder der Einzige noch der beste Weg ist (Walk & Evers, 2013, S. 37).

Folgende computerbasierte Trainingsprogramme weisen eine hohe Effektivität auf:

- Cogmed Working Memory Training (www.cogmed.com)
- BrainTwister2 (<https://ihirn.payrexx.com/de/pay?tid=a1b61735>)

Die Arbeitsgedächtniskapazität und die exekutive Aufmerksamkeitskontrolle sind eng miteinander verbunden. In einem gezielten Training kann die kontrollierte Aufmerksamkeit anhand

von Übungen, bei denen Informationen in einem aktiven Status bei gleichzeitiger Ablenkung aufrechterhalten werden müssen, gefördert werden. Handlungsplanungs- und Kontrollaufgaben sind dafür beispielhaft. Insbesondere bei Kindern können Trainings zur Verbesserung der exekutiven Aufmerksamkeit durchgeführt werden (Heidler, 2013, S. 200).

Beispiele, (Heidler, 2013, S. 200):

- Kind merkt sich komplexe Dinge (Wegbeschreibung)
- Kind gibt Informationen an Dritte weiter
- Reihen in umgekehrter Reihenfolge aufsagen (Tage, Monate etc.)
- Nacherzählen von Geschichten
- Erteilung von Aufträgen mit steigender Komplexität (Lebensmittel ohne Einkaufsliste, aus Spielkiste Sachen holen gehen)

Da sich direkte Arbeitsgedächtnistrainings jedoch nur bei intensiver, computerbasierter Übung/Förderung als wirkungsvoll erweisen, sollte der Fokus vor allem auf kompensatorische Arbeitsgedächtnistrainings gelegt werden. Das heisst, dass die Kinder lernen, Strategien zu entwickeln, um ihr Gedächtnis zu entlasten. Gleichzeitig sollten Lehrpersonen ihr Management des Schulalltags im Hinblick auf das Arbeitsgedächtnis optimieren (Heidler, 2013).

Kompensatorisches Arbeitsgedächtnistraining

Gathercole, Lamont und Alloway (2004) nennen folgende Prinzipien, auf die Lehrpersonen bei der Klassenführung in Bezug auf das Arbeitsgedächtnis achten sollten:

Prinzipien	Hinweise
Erkennen von Arbeitsgedächtnisausfällen	Warnzeichen: unvollständige Erinnerung, nichtbefolgen von Anweisungen, Fehler beim Beibehalten von Informationen und Aufgabenabbruch
Überwachung des Kindes	Auf Warnzeichen achten, Kind nach eigener Bewertung der Arbeitsgedächtnisbelastung befragen, schwere Belastungen durch lange Sequenzen, unbekannte und bedeutungslose Inhalte sowie anspruchsvolle geistige Verarbeitungstätigkeiten vermindern
Verringerung der Arbeitsgedächtnisbelastungen	Zu behaltende Materialmenge vermindern, Erhöhen der Bedeutung und Vertrautheit des Materials, vereinfachen der geistigen

	Verarbeitung, Rekonstruierung komplexer Aufgaben
Wiederholung wichtiger Informationen	Wiederholungen können von Lehrpersonen oder Mitschülern und Mitschülerinnen, die als Gedächtnisstützen ernannt wurden, bereitgestellt werden
Automatisierung	Möglichst viel Wissen sollte automatisiert werden: Lesen, Einmaleins etc. → Automatisierte Prozesse erfordern keine selektive Aufmerksamkeit, das heisst, es bleibt mehr Kapazität für andere kognitive Prozesse
Förderung der Nutzung von Gedächtnisstützen	Wandkarten und Poster, nützliche Schreibweisen, personalisierte Wörterbücher, Würfel, Zähler, Abakus, Unifix-Blöcke, Zahlenlinien, Multiplikationsgitter, Taschenrechner, Merkkarten, Audiorecorder, Markierung wichtiger Informationen
Entwicklung eigener Strategien des Kindes	Bitten um Hilfe, Eselsbrücken, Mindmap, das Notieren, die Nutzung des Langzeitgedächtnisses sowie Strategien zur Beibehaltung und Organisation
Assoziatives Lernen	Neue Inhalte ans Langzeitgedächtnis verknüpfen, Fragen «Woran erinnert dich das?» oder «Wann hast du das schon einmal gesehen?»

Werden diese Prinzipien konsequent berücksichtigt, können Schwierigkeiten beim Lernen aufgrund von Defiziten im Arbeitsgedächtnis minimiert werden.

4.3.7. Förderung im Fachunterricht

Das Schaffen von Freiräumen im Unterricht erlaubt den Lernenden, individuell zu arbeiten. Diese Eigenverantwortung fördert die Fähigkeit, sich selbst zu organisieren und zu regulieren (Maurach & Bauer 2016, S. 357). Wenn die Arbeitsweise der Schülerinnen und Schüler offener gestaltet ist, wird die Strukturierung der verwendeten Materialien entscheidend, um Orientierung zu bieten und grundlegende Konzepte zu vermitteln, denn Kinder, die Schwierigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben haben, stehen vor verschiedenen Herausforderungen. Sie müssen gemäss Maurach & Bauer (2016, S. 358) beispielsweise lernen:

- Aufgaben methodisch und reflektiert anzugehen (kognitive Flexibilität)
- komplexe Aufgaben in mehreren Schritten zu bewältigen (Inhibition, Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität)
- Aufmerksamkeit auf relevante Informationen zu lenken (Inhibition)
- Informationen im Arbeitsgedächtnis behalten (Arbeitsgedächtnis)
- Mit den Informationen aus dem Arbeitsgedächtnis zu arbeiten (Arbeitsgedächtnis, kognitive Flexibilität)
- Flexibel bei der Auswahl von Rechenwegen und Hilfsmitteln zu sein (kognitive Flexibilität)
- Fehler erkennen und korrigieren (Inhibition, kognitive Flexibilität)

Im Mathematik- und Deutschunterricht werden die exekutiven Funktionen bei fast jeder Aufgabenstellung implizit gefordert und geschult (ebd.). Es ist daher wichtig, für Schülerinnen und Schüler, die spezielle Schwierigkeiten mit der Entwicklung ihrer exekutiven Funktionen haben, unterstützendes und veranschaulichendes Material bereitzustellen.

Nachfolgend wird beschrieben, wie im Mathematik- und Deutschunterricht auf die Förderung der exekutiven Funktionen eingegangen werden kann.

4.3.7.1. Mathematikunterricht

«Kognitive Aktivierung gilt als Unterrichtsqualitätsmerkmal, mithilfe dessen spezifische Handlungen und Aufgabenstellungen der Lehrkraft bei den Schülerinnen und Schülern vertiefte Lernprozesse anregen soll» (Rieser & Decristan, 2023, S. 1). Dies geschieht, indem die Lehrperson durch die Art der gestellten Aufgaben, Fragen und Gesprächsführungstechniken die Schülerinnen und Schüler dazu ermutigt, intensiver über das Gelernte nachzudenken. Das kann beispielsweise durch kritisches Hinterfragen neuer Inhalte oder das Anregen von Problemlösungsansätzen geschehen (Leuders & Holzäpfel, 2011; Lipowsky, 2006; Lipowsky et al., 2009; zit. n. Rieser & Decristan, 2023, S. 2).

Die kognitive Aktivierung und die exekutiven Funktionen stehen daher in enger Verbindung, denn wenn Schülerinnen und Schüler zu vertieften Denkprozessen angeregt werden oder komplexe Aufgaben lösen müssen, sind oft exekutive Funktionen wie Arbeitsgedächtnis, Planungsfähigkeit und Problemlösungsfähigkeiten involviert. Als Schlussfolgerung lässt sich sagen, dass eine effektive kognitive Aktivierung die Entwicklung und Stärkung exekutiver Funktionen fördern kann, während wiederum gut entwickelte exekutive Funktionen helfen können, sich besser auf kognitive Aufgaben zu konzentrieren und sie erfolgreich zu bewältigen.

Jedoch gilt hierbei zu beachten, dass auch bei einem auf den ersten Blick kognitiv aktivierenden Unterricht die Schülerinnen und Schüler die Handlungen und Aufgaben der Lehrkräfte, je nach ihren individuellen Lernvoraussetzungen, als unterschiedlich kognitiv aktivierend empfinden (ebd.).

Auch Leuders und Holzäpfel (2011) postulieren, dass es bei der Definition von kognitiver Aktivierung entscheidend ist, nicht nur die Lernziele, sondern auch die individuellen Voraussetzungen der Lernenden zu berücksichtigen. Besonders wichtig wird das, wenn ein aktiver Unterricht bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler sich auf einem für sie angemessenen, anspruchsvollen kognitiven Niveau mit dem Lernstoff auseinandersetzen sollen.

Allgemein betrachtet kristallisieren sich gemäss Leuders und Holzäpfel (2011) folgende Hauptmerkmale kognitiv aktivierenden Unterrichts heraus:

- Anregung des Denkens auf einem hohen kognitiven Niveau
- Anknüpfung an Vorwissen / Aktivierung dessen
- Lernende können eigene Ideen, Konzepte und Lösungsansätze verbalisieren

Um nun jedoch einen hinsichtlich der kognitiven Aktivierung optimalen Unterricht zu gestalten, in welchem alle Schülerinnen und Schüler profitieren, reicht es nicht aus, sich nur auf diese Hauptmerkmale zu konzentrieren. Vielmehr müssen auch folgende Punkte bei der Planung und Organisation des Unterrichts berücksichtigt werden:

- die vielfältigen kognitiven Voraussetzungen der Lernenden müssen miteinbezogen werden
- die Lernenden müssen zu anspruchsvollen kognitiven Aktivitäten, die auf die Kompetenzziele ausgerichtet sind, angeregt werden
- die Lernzeit zur Förderung der jeweiligen Kompetenzbereiche muss umfangreich genutzt werden (ebd., S. 216)

Ein sinnvoller Einsatz von aktivierenden Unterrichtsmethoden ist demnach dadurch gekennzeichnet, dass Ziele und angewandte Methoden gut aufeinander abgestimmt sind.

Im Folgenden sollen drei Konzepte, welche sich im Mathematikunterricht im Hinblick auf die kognitive Aktivierung als effektiv erwiesen haben und für die vorliegende Arbeit relevant sind, erläutert werden.

Aktivierung des Begriffsverständnis durch operatives Durcharbeiten

Das Ziel besteht darin, ein solides Verständnis und eine tiefgehende Beherrschung mathematischer Konzepte zu erreichen. Dies wird durch eine umfassende Bearbeitung einer Vielzahl von Aufgabenvarianten gefördert, die beispielsweise durch Veränderung der Ausgangsdaten oder die Umkehrung der Aufgabenstellung entstehen (Leuders & Holzäpfel, 2011).

Beispiel, 2. Klasse, operative Durcharbeitung Gleichungen:

«Paul hat 8 Äpfel. Er isst 3 Äpfel. Wie viele Äpfel hat er jetzt noch?»

- Welche Rechnung passt zu dieser Frage? → Aktivierung Begriffsverständnis

Rechnung: $8 - 3 = 5$

Erstelle eine umgekehrte Aufgabe dazu, in der die Lösung der Ausgang ist.

Also: «Paul hat ___ Äpfel. Wenn er nun 5 Äpfel bekommt, hat er insgesamt 8 Äpfel. Wie viele Äpfel hatte er schon?»

- Erstelle die neue Rechenaufgabe, um die Lösung zu finden. → tiefgehende Beherrschung mathematischer Konzepte.

Rechnung: $5 + 3 = 8$

Die Umkehrung der Aufgabenstellung, indem aus der Ausgangslösung eine neue, ähnliche Aufgabe konstruiert wird, fördert gleichzeitig auch verschiedene Bereiche der exekutiven Funktionen:

Flexibilität im Denken: Die Fähigkeit, die Frage umzudrehen und eine ähnliche, aber umgekehrte Aufgabe zu erstellen, erfordert Flexibilität im Denken.

Arbeitsgedächtnis: Bei der Umkehrung der Aufgabenstellung muss das Arbeitsgedächtnis genutzt werden, um sich an die Struktur der ursprünglichen Aufgabe zu erinnern und sie dann umzukehren, um eine neue Aufgabe zu formulieren.

Inhibition: Bei der Erstellung der umgekehrten Aufgabe müssen irrelevante Informationen unterdrückt werden, um sich auf die entscheidenden Aspekte der Ausgangsaufgabe zu konzentrieren und eine logische Umkehrung zu konstruieren.

Kognitive Aktivierung beim Strategieerwerb

Fachspezifische Strategietrainings unterstützen den Erwerb und die Stabilisierung von Problemlösetechniken (Leuders & Holzäpfel, 2011). Beispiele hierfür sind Techniken wie das Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten oder die Verwendung von bildhaften Darstellungen. Eine weitere Aktivierungsmethode ist die Nutzung von Problemlöseplänen. Diese Pläne bieten eine systematische Abfolge von Schritten, die den Problemlösenden als Leitfaden dienen (ebd.).

Beispiel Vorwärts- und Rückwärtsarbeiten:

Das Produkt einer Multiplikation heisst 24. Welche Multiplikation passt dazu?

- ➔ Um die Faktoren zu finden, könnte man *vorwärtsarbeiten* (zum Ergebnis hin) indem man verschiedene Paare von Zahlen multipliziert, um zu sehen, welche Kombination das gewünschte Ergebnis ergibt.
- ➔ Um die Faktoren zu finden, könnte man *rückwärtsarbeiten* (vom Ergebnis ausgehend) indem die möglichen Teiler von 24 identifiziert werden.

Beispiel Problemlöseplan:

1. Verstehen des Problems: Lies das Problem sorgfältig und identifiziere die gegebene(n) Information(en) sowie das Ziel der Aufgabe. → Markiere relevante Informationen!
2. Planung des Lösungswegs: Überlege dir verschiedene Ansätze, um das Problem zu lösen. Wähle eine geeignete Strategie oder Methode aus, die zu dem gegebenen Problem passt. → Mache Notizen!
3. Durchführung des Lösungswegs: Setze deine gewählte Methode um und löse das Problem schrittweise. Arbeite genau und überprüfe deine Zwischenergebnisse. → Halte deinen Lösungsweg Schritt für Schritt fest!
4. Überprüfung der Lösung: Kontrolliere dein Ergebnis und überlege, ob es sinnvoll und logisch ist. → Bringe deine Lösung mit der Ausgangsfrage / mit dem Ausgangsproblem in Verbindung.

Auch muss bei der kognitiven Aktivierung im Mathematikunterricht die Kommunikation im Klassenzimmer ins Auge gefasst werden. Um metakognitive Prozesse (Planung, Reflexion und Monitoring), welche auch zu den exekutiven Funktionen gehören, zu fördern, müssen Schülerinnen und Schüler gemäss Leuders & Holzäpfel (2011, S. 222) dazu ermutigt werden, sich

gegenseitig Erklärungen zu geben, was dazu beiträgt, ihre Metakognition zu entwickeln und zu stärken.

Verwendung realer Bezüge

Statt nur theoretische Aufgaben oder künstliche Situationen, können reale Anwendungen nicht nur helfen mathematische Konzepte zu lehren, sondern auch ein gutes Verständnis dafür vermitteln, dass Mathematik ein Werkzeug ist, um viele Dinge zu interpretieren oder darzustellen (Leuders & Holzäpfel, 2011, S. 222). Dies aus dem Grund, dass mathematische Begriffe und Konzepte nicht bloss als Bestandteile einer fertigen Mathematik in die Köpfe der Lernenden übernommen werden können. Vielmehr entstehen diese Begriffe und Konzepte auch aus der persönlichen Auseinandersetzung mit klaren und verständlichen Problemen (ebd.).

Für die Entwicklung eines Leitfadens bedeutet dies, dass Aufgabenbeispiele und Lehrmittel, welche diesen Hauptmerkmalen kognitiv aktivierenden Unterrichts entsprechen, aufgezeigt werden müssen.

Mathematisches Lernen in Bewegung

Wie bereits im Kapitel 4.3.4 erwähnt, haben Bewegung und Sport einen wissenschaftlich erwiesenen positiven Effekt auf die Entwicklung der exekutiven Funktionen. Im Regelunterricht wird darauf noch kaum Rücksicht genommen, die Kinder arbeiten oft sitzend an ihrem Tisch Aufgaben für Aufgaben ab. Riley, Lubans, Morgan und Young (2015) verfolgten in ihrer Studie das Ziel, die Machbarkeit und die vorläufige Wirksamkeit eines bewegungsbasierten Mathematikprogramms in der Grundschule zu bewerten. Dies anhand des «Easy Minds» Programm, welches eine 6-wöchige, schulbasierte Intervention in der Grundschule darstellt. Das Easy-Minds-Programm integrierte Bewegung in den Mathematikunterricht für 10- bis 12-jährige Schülerinnen und Schüler. Das Programm lief über 6 Wochen mit drei 60-minütigen Unterrichtseinheiten pro Woche. Bewegung wurde verwendet, um mathematische Konzepte sowohl explizit zu lehren als auch zu festigen. Für die Durchführung wurde das Mathematikprogramm des Klassenlehrers verwendet.

Das Programm zeigte signifikante Effekte auf die körperliche Aktivität während des Unterrichts sowie über den gesamten Schultag. Riley et al. (2015, S. 659) belegten, dass diese Art des bewegungsbasierten Lernens nicht nur die körperliche Aktivität förderte, sondern auch zu einer erhöhten Konzentration der Schülerinnen und Schüler führte. Diese positiven Ergebnisse deuten darauf hin, dass durch die Integration von Bewegung in den Lernprozess nicht nur die körperliche Gesundheit gefördert wird, sondern auch das Potenzial besteht, die exekutiven Funktionen wie Aufmerksamkeit und Konzentration zu verbessern. Bewegungsbasiertes Lernen bietet damit positive Auswirkungen auf die kognitive Entwicklung und damit auf den Lernerfolg.

In einem Leitfaden müssen daher Ideen enthalten sein, wie Bewegung und (Mathematik)Unterricht kombiniert werden können.

4.3.7.2. Deutschunterricht

Die exekutiven Funktionen nehmen Einfluss auf das Sprachverständnis und auf die Erzählfähigkeit (Brunsting et al, 2023, S. 159). Sind das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition gering ausgeprägt, sind auch die Leistungen im Verständnis grammatischer Strukturen geringer (ebd.). Dies zeigt sich bereits beim frühen Spracherwerb, wenn Kinder Wörter erlesen. Dabei wird jeder Buchstabe einzeln gelesen, wobei die Buchstaben im Arbeitsgedächtnis behalten werden müssen, um das Wort am Ende als Ganzes zu erkennen (ebd., S.160). Zum Verständnis der Sprache müssen Wörter erkannt und ihre Bedeutung abgerufen werden. Damit der Sinn der Äusserung erschlossen werden kann, müssen die einzelnen Wörter im Arbeitsgedächtnis behalten werden, um die Äusserung schlussendlich als Ganzes zu verstehen (ebd.). Beim Erzählen muss man der Erzählung eine Struktur geben, welche anschliessend in einzelne Aussagen unterteilt wird, welche wiederum verbalisiert werden müssen (ebd.). Das Arbeitsgedächtnis dient hierbei dazu, die Erzählstruktur und den Inhalt über den ganzen Prozess hinweg aufrecht zu erhalten, während die Inhibition irrelevante Aussagen, unpassende Wörter oder Störreize ausblendet (ebd.). Ein Defizit zeigt sich darin, dass Schülerinnen und Schüler unvollständige Sätze produzieren, da sie nach Wörtern suchen müssen (ebd., S. 160). Das Arbeitsgedächtnis ist ebenfalls ausschlaggebend beim Erwerb des Wortschatzes. Schwierigkeiten zeigen sich beim Erlernen neuer phonologischer Formen. Wenn Wörter nicht lange genug im Arbeitsgedächtnis abgespeichert werden können, gelingt der Transfer ins Langzeitgedächtnis nicht (ebd., S. 160). Haben Schülerinnen und Schüler Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen, zeigen sich diese auch bei der Gesprächsführung. Es fällt ihnen schwer, die Geduld für angebrachte Sprecherwechsel aufzubringen (ebd.). Dies hat unstrukturierte Redebeiträge und einen unstrukturierten Sprachstil zur Folge. Dazu sind exekutive Funktionen wie schlussfolgerndes Denken oder Problemlösekompetenz gefragt (ebd.).

Für die Förderung der exekutiven Funktionen im Sprachunterricht gilt es zu beachten, dass die Förderung nicht auf die exekutiven Funktionen ausgerichtet ist, sondern diese in die Lernsituation einbezogen sind (ebd., S. 169). Brunsting et al. (2023) weisen dabei auf drei Dimensionen hin:

Metakognition und Strategien

Zu Beginn ist es sinnvoll, dass die Schülerinnen und Schüler erfahren, was exekutive Funktionen sind und warum sie fürs Lernen wichtig sind. Für jüngere Schülerinnen und Schüler eignen sich dazu Bilderbücher wie zum Beispiel "Die Drei aus Hirnschmalz" (Brunsting et al.,

2023). Älteren Schülerinnen und Schüler könnte ein Modell des Gehirns helfen, welches aufzeigt, wo sich die exekutiven Funktionen befinden und was diese bewirken. Drei Fragen helfen, das Arbeitsgedächtnis zu unterstützen und die Inhibition anzuregen: Was mache ich gerade? Was wollte oder sollte ich tun? Was muss ich dafür tun? (ebd., S. 169)

Pläne helfen, Aufgaben zu strukturieren und Handlungspläne zu visualisieren. Der Plan hält fest, wie vorgegangen wird, welche Schritte dazu nötig sind, was es braucht und womit man beginnt (ebd.). Anschliessend ist eine Reflexion sinnvoll, die angewandten Strategien und das Vorgehen zu evaluieren (ebd.).

Spielendes Training

Jüngere Kinder trainieren die exekutiven Funktionen im sozialen Rollenspiel, während sich für ältere Kinder und Jugendliche Regelspiele eignen (ebd.). Wie Spielen die exekutiven Funktionen trainiert wurde bereits im Kapitel 1.3.7 beschrieben. Deshalb wird hier auf eine erneute Ausführung verzichtet.

Umweltveränderungen

Zu Umweltveränderungen gehören visuelle Hilfestellungen wie Bildkarten zur Strukturierung des Stundenablaufs, Zeitüberwachung (z.B. Time Timer), Symbol zur Erinnerung an etwas bereits Gelerntes (Brunsting et al., 2023, S. 172). Symbole haben diverse Einsatzmöglichkeiten und entlasten die auditive Verarbeitung (ebd.). Ausserdem kann es sinnvoll sein, Material in verschlossenen Schränken aufzubewahren, um den visuellen Kanal zu entlasten und den auditiven Kanal zu stärken: Je weniger visuelle Reize, desto mehr Kapazität bleibt für den auditiven Kanal (ebd.).

Zu Beginn dieses Kapitels wurde erklärt, welche Leistungen für das Sprachverständnis zu erbringen sind. Dabei ist das Arbeitsgedächtnis oft involviert. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, die Belastung des Arbeitsgedächtnisses zu reduzieren, indem man die verbale Kommunikation kurz und einfach hält, mehrteilige Instruktionen aufteilt und diese schriftlich oder bildlich darstellt und die Schülerinnen und Schüler zum Nachfragen ermutigt.

4.3.8. Pädagogische Konzepte

Es gibt verschiedene pädagogische Konzepte, die sich mit ihren Methoden auf die Förderung der exekutiven Funktionen konzentrieren. Drei dieser Konzepte werden nachfolgend kurz beschrieben.

Tools of the Mind

Dieses, von Dr. Deborah J. Leong (1993) entwickelte und auf Kindergarten und Vorschulkinder ausgerichtete Konzept, basiert auf dem Ansatz des russischen Psychologen Lev Vygotsky

(1896-1934). Zur Schulung der exekutiven Funktionen werden in diesem Konzept externe Hilfestellungen in Form von «Scaffoldings» (z.B. Bildkarten) eingesetzt. Ausserdem wird die Sprache zur Regulierung des eigenen Verhaltens und Denkens eingesetzt. Auch wird spielerisch der Belohnungsaufschub trainiert (Eberhart, 2016, S. 217 ff).

Montessori

Das von der italienischen Pädagogin und Ärztin Maria Montessori (1870-1952) entwickelte Konzept zeichnet sich durch altersdurchmischte Klassen, dem speziellen Lernmaterial und der Freiarbeit aus. In einem Montessori-Klassenzimmer ist jedes Material nur einmal vorhanden, wodurch die Kinder sich in Geduld üben müssen. Auch sind in jedem Klassenzimmer Pflanzen vorhanden, welche die Schülerinnen und Schüler pflegen müssen, was die Selbstdisziplin fördert (Eberhart, 2016, S. 220 f.).

MindUp

Das MindUp-Programm wurde von Neurowissenschaftlern, Psychologen und Pädagogen entwickelt. Es stellt eine Ergänzung des Lehrplans vom Kindergarten bis zur 8. Klasse dar. Das Programm ist in 15 Lerneinheiten gegliedert, durch welche sich die Kinder im sozial-emotionalen Bewusstsein entwickeln, wodurch sich das psychologische Wohlbefinden und die Lernleistung steigern. Kennzeichnend für dieses Programm ist, dass den Schülerinnen und Schülern neurologische Grundlagen zu den exekutiven Funktionen vermittelt werden. Auch fließen Achtsamkeitsübungen in den Schulalltag mit ein (Eberhart, 2016, S. 221 f.).

4.3.9. Exekutive Funktionen im Lehrplan 21

Schaut man sich das Kapitel zu den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplan 21 an, trifft man nicht auf den Begriff "Exekutive Funktionen". Doch selbst wenn der Begriff nicht explizit erwähnt ist, wird schnell klar, dass die überfachlichen Kompetenzen sehr eng mit den exekutiven Funktionen zusammenhängen.

Der Lehrplan erklärt, dass überfachliche Kompetenzen eine zentrale Rolle bei der erfolgreichen Bewältigung des Lebens spielen (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017). Dies wird in der Literatur zu den exekutiven Funktionen ebenfalls deutlich (vgl. Kapitel 4.1.1). Im Lehrplan werden persönliche, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden, die speziell auf den schulischen Kontext ausgerichtet sind. Es gestaltet sich schwierig, die einzelnen persönlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen klar voneinander abzugrenzen, da sie sich gegenseitig durchdringen (Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2017). Wie in den vorangehenden Kapiteln deutlich wird, sind auch die exekutiven Funktionen Kompetenzen persönlicher, sozialer und methodischer Art und lassen sich ebenfalls nicht immer trennscharf abgrenzen.

Weiter wird im Lehrplan erklärt, dass im schulischen Alltag einerseits darauf abgezielt wird, überfachliche Kompetenzen im Zusammenleben zu fördern und zu erweitern. Andererseits bietet der Unterricht durch die eingehende Auseinandersetzung mit Fachinhalten eine Gelegenheit, an diesen überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten. Die Anwendung verschiedener persönlicher, sozialer und methodischer Fähigkeiten ist abhängig von der Aufgabe, den Zielen und den Voraussetzungen der Lernenden, um eine erfolgreiche Lösung zu ermöglichen (Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2017). Auch hier erkennt man die exekutiven Funktionen. Das Arbeitsgedächtnis spielt vor allem bei der Bewältigung von Aufgaben eine grosse Rolle, während die Inhibition für das soziale Miteinander von grosser Bedeutung ist. Methodische Fähigkeiten finden sich in der kognitiven Flexibilität wieder. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass Kinder und Jugendliche ihre Lernwege reflektieren und zielgerichtet anpassen können. Der Projektunterricht in der 3. Klasse der Sekundarschule baut auf den bis dato erworbenen überfachlichen Kompetenzen auf (Kanton Zürich Bildungsdirektion, 2017). An dieser Stelle fällt auf, dass dabei die exekutiven Funktionen bereits gut trainiert sein müssen, da Projektarbeit sehr viel Eigenständigkeit und damit viele Kompetenzen der exekutiven Funktionen voraussetzt (vgl. Abbildung 1).

Nachfolgend werden die überfachlichen Kompetenzen gemäss Lehrplan 21 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2017) aufgelistet und es wird versucht, die jeweilige Kompetenz einer oder mehreren exekutiven Funktionen zuzuordnen. Diese Zuordnung ist nicht theoriebasiert, sondern durch die Autorinnen vorgenommen, um zu veranschaulichen, dass die überfachlichen Kompetenzen sehr stark den Kompetenzen der exekutiven Funktionen entsprechen.

Personale Kompetenzen gemäss Lehrplan 21

Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen

Exekutive Funktion: Inhibition und kognitive Flexibilität (Metakognition)

Erklärung: Metakognition bezieht sich auf die Fähigkeit, über das eigene Denken und Lernen nachzudenken. Es umfasst die Selbstreflexion, die für das Bewusstsein über eigene Stärken, Schwächen, Vorlieben und Strategien wichtig ist.

Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln

Exekutive Funktion: Inhibition (Selbstregulation)

Erklärung: Selbstregulation umfasst verschiedene Aspekte, darunter Selbstständigkeit. Diese exekutive Funktion beinhaltet die Fähigkeit, eigene Handlungen zu planen, zu organisieren und zu überwachen, um Ziele zu erreichen.

Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen

Exekutive Funktion: Kognitive Flexibilität, Inhibition

Erklärung: Die Verbindung zwischen diesen exekutiven Funktionen und der Fähigkeit zur Eigenständigkeit liegt darin, dass kognitive Flexibilität dabei hilft, eine breitere Perspektive einzunehmen, während Inhibition dabei hilft, sich auf die relevanten Aspekte zu konzentrieren. Durch die Anwendung dieser Fähigkeiten kann eine Person besser in der Lage sein, ihre eigenen Ziele und Werte zu reflektieren, sie zu verstehen und konsequent danach zu streben, unabhängig von äusseren Einflüssen oder kurzfristigen Versuchungen.

Soziale Kompetenzen gemäss Lehrplan 21

Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten

Exekutive Funktion: Kognitive Flexibilität

Erklärung: Kognitive Flexibilität ermöglicht es, verschiedene Perspektiven zu verstehen und darauf einzugehen. Sie unterstützt das Verständnis der Bedürfnisse, Absichten und Emotionen anderer, was wichtig für erfolgreiche Zusammenarbeit und den Dialog ist.

Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen

Exekutive Funktion: Inhibition (Emotionsregulation) und Kognitive Flexibilität (Problemlösefähigkeit)

Erklärung: Emotionsregulation ist wichtig, um in konfliktreichen Situationen einen klaren Kopf zu bewahren. Problemlösefähigkeit ermöglicht es, konstruktive Lösungen für Konflikte zu finden.

Umgang mit Vielfalt: Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen

Exekutive Funktion: Inhibition und kognitive Flexibilität

Erklärung: Die Fähigkeit zur Inhibition, also die Kontrolle von Impulsen, ist wichtig, um voreilige Urteile zu vermeiden. Kognitive Flexibilität ermöglicht es, sich in die Lage anderer Menschen zu versetzen und den Umgang mit Vielfalt respektvoll zu gestalten.

Methodische Kompetenzen gemäss Lehrplan 21

Sprachfähigkeit: Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln

Exekutive Funktion: Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität

Erklärung: Ein gut entwickeltes Arbeitsgedächtnis unterstützt die Sprachverarbeitung, indem es die temporäre Speicherung von Informationen während des Sprechens oder Verstehens

ermöglicht (vgl. Kapitel 4.3.7.2). Kognitive Flexibilität ist wichtig für die Anpassung der Sprache an verschiedene Kontexte und Gesprächspartner.

Informationen nutzen: Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren

Exekutive Funktion: Arbeitsgedächtnis und Inhibition

Erklärung: Das Arbeitsgedächtnis spielt eine Rolle beim Speichern und Abrufen von Informationen. Inhibition ist wichtig, um irrelevante Informationen zu unterdrücken und sich auf die Relevanten zu konzentrieren.

Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren

Exekutive Funktion: Arbeitsgedächtnis und kognitive Flexibilität (Problemlösefähigkeit)

Erklärung: Ein gut entwickeltes Arbeitsgedächtnis hilft dabei, Informationen während des Problemlösens zu behalten. Kognitive Flexibilität ermöglicht es, verschiedene Lösungsansätze zu betrachten, während die Problemlösefähigkeit die Umsetzung geeigneter Lösungen einschliesst.

5. Forschungsmethodik

Im kommenden Abschnitt werden die Grundlagen zur Entwicklung von Fragestellungen und zur Sozialforschung erläutert, die einen Teil dieser Arbeit bilden. Zudem wird das wissenschaftliche Vorgehen und die Auswertung von Befragungen beleuchtet. Dieses theoretische Verständnis bildet die Grundlage für die Auswahl der methodischen Herangehensweise in dieser Arbeit.

5.1. Wissenschaftliche Fragestellung

Wissenschaftliches Arbeiten zeichnet sich durch Fragestellungen, die bearbeitet werden, aus. Wissenschaftliche Fragestellungen stellen meistens eine analytische oder empirische Auseinandersetzung mit einem Themenfeld dar (Roos & Leutwyler, 2022).

Analytische Fragestellungen führen zu einer intensiven Auseinandersetzung mit bereits gewonnenen Erkenntnissen eines Themenfelds, indem sie aufgrund von Fachliteratur beantwortet werden. Es erfolgt keine Überprüfung des Sachverhaltes in der Umwelt. Es handelt sich somit um Literaturarbeiten. *Empirische Fragestellungen* hingegen erfordern eine eigene Überprüfung eines Sachverhaltes in der Umwelt. Dabei handelt sich somit um empirische Arbeiten. (ebd.).

In dieser Arbeit werden beide Vorgehensweisen einfließen. In einem ersten Schritt werden die Theorie und der aktuelle Forschungsstand zu den Möglichkeiten der Förderung der exekutiven Funktionen aufgearbeitet und beleuchtet. In einem zweiten Schritt wird eine Feldforschung gemacht, um zu erfahren, wie es um das theoretische Wissen im Bereich der exekutiven Funktionen und um das Wissen über Fördermöglichkeiten im aktuellen Unterrichtsalltag bestellt ist. Ausserdem soll dadurch erfahren werden, wie und in welcher Form ein Leitfaden zur Förderung ebendieser unterstützend wirken kann.

Eine Forschungsfrage kann über zwei mögliche Wege empirisch beantwortet werden: Über einen qualitativen oder über einen quantitativen Zugang (Roos & Leutwyler, 2022).

Als quantitativ werden Verfahren definiert, die die Menge von etwas genau messen. Sie bringen Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten von bestimmten Phänomenen in Erfahrung. Diese Verfahren befassen sich also mit Phänomenen aus der sozialen Welt, die quantifizierbar sind (ebd.).

Qualitative Forschung befasst sich hingegen mit Phänomenen, die nur schwer in Mengen gefasst werden können. Somit werden in der qualitativen Forschung Bedeutungen inhaltlich in ihrem Sinn rekonstruiert, um zu eruieren, weshalb Menschen handeln, wie sie handeln (Roos & Leutwyler, 2022).

In dieser Arbeit wird die Forschungsfrage mit dem qualitativen Zugang beantwortet. Dabei liegt der Fokus nicht auf der quantitativen Messung der Förderung exekutiver Funktionen im Unterrichtsalltag, sondern vielmehr auf der Untersuchung, wie und aus welchen Gründen Lehrkräfte diese im Unterricht fördern oder eben nicht.

5.2. Qualitative Forschung

Laut Mayring (2023) geht es im qualitativen Forschen darum, Subjekte in ihrer alltäglichen Umgebung zu erforschen und diese Forschungsergebnisse deskriptiv und interpretativ auszuwerten, um anschliessend Schlüsse für die Allgemeinheit daraus ziehen zu können. Gemäss Mayring zeichnet sich das qualitative Denken durch verschiedene Säulen aus. Im Folgenden werden die Säulen, die für diese Arbeit relevant sind, erläutert und mit den Überlegungen von Roos und Leutwyler (2022) ergänzt.

5.2.1. Einzelfallbezogenheit

Qualitative Forschung zielt darauf ab, durch Analyse von Einzelfällen auf eine grössere Gesamtheit schliessen zu können. Die Gefahr hierbei besteht darin, dass man sich von den Einzelfällen entfernt. Die Ergebnisse können sich demnach vom Einzelfall wegbewegen, müssen jedoch auch immer wieder auf Einzelfälle bezogen werden (Mayring, 2023, S. 24). Dies bedeutet, dass im Verlauf einer wissenschaftlichen Forschung nicht nur allgemeine Muster und Durchschnittsergebnisse betrachtet werden sollten, sondern auch einzelne spezifische Fälle. Diese Einzelfälle dienen dazu, die Effektivität und Richtigkeit der angewandten Methoden und die Deutung der Ergebnisse kontinuierlich zu überprüfen. Dies ermöglicht eine gründlichere und zuverlässigere Forschung, indem potenzielle Schwächen oder Unstimmigkeiten in der Vorgehensweise erkannt und behoben werden können (ebd., 2023, S. 24).

Da die Forschung in dieser Arbeit darauf abzielt, zu verstehen, wie Lehrpersonen exekutive Funktionen im Schulalltag fördern, es jedoch vermieden werden soll nur allgemeine Trends aus Umfrageergebnissen anhand eines Fragebogens zu ziehen, sieht der Einzelfallansatz wie folgt aus:

Es wird eine Gruppe von Lehrpersonen, schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen und Schulleitungen ausgewählt, welche in einem ersten Schritt einen Fragebogen zu ihrem Wissen und zur Förderung der exekutiven Funktionen in ihrem Unterrichtsalltag erhalten. In einem zweiten Schritt werden persönliche Interviews geführt, um ihre Ansichten, Herangehensweisen und Erfahrungen bei der Förderung exekutiver Funktionen genauer zu verstehen. Während dieser Interviews werden konkrete Beispiele von Situationen im Schulalltag besprochen, in denen diese Personen versucht haben, exekutive Funktionen bei ihren Schülerinnen

und Schülern zu fördern. Während die Umfrageergebnisse, welche anhand des Fragebogens eruiert werden, einen generellen Eindruck vermitteln, was die Lehrpersonen über die exekutiven Funktionen wissen und wie sie diese fördern, wird der Einzelfall-Ansatz in Form eines vertieften Interviews dazu beitragen, tiefere Einblicke in die spezifischen Strategien, Herausforderungen und Erfolge einzelner Lehrpersonen zu gewinnen.

5.2.2. Offenheit

Laut Mayring (2023) sollten theoretische Strukturen und Hypothesen sowie die methodischen Ansätze den Blick auf wesentliche Gesichtspunkte des Forschungsgegenstandes im Verlauf des Prozesses nicht verhindern. Es ist daher von besonderer Bedeutung, den Forschungsprozess so flexibel zu halten, dass Anpassungen, Ergänzungen und Überarbeitungen sowohl in Bezug auf theoretische Strukturen und Hypothesen als auch auf Methoden vorgenommen werden können, falls der Forschungsgegenstand dies notwendig macht (Mayring 2023, S. 26). Auch Roos und Leutwyler (2022) betonen, dass bei der qualitativen Sozialforschung nicht das Zählen von Daten im Vordergrund steht, sondern die präzise Erfassung von Vorstellungen und Perspektiven. Um der Komplexität der Daten gerecht zu werden und sie angemessen zu erfassen, sollten bestimmte Interpretationen nicht zu früh festgelegt werden. Für diese Arbeit bedeutet dies, dass insbesondere für die Entwicklung des Produktes verschiedene Ansätze und Inhalte verfolgt werden, je nach Bedarf, welcher in den durchgeführten Interviews entdeckt wird.

5.2.3. Methodenkontrolle

Die Methoden der Erkenntnisgewinnung müssen trotz der geforderten Offenheit einer ständigen Kontrolle unterzogen werden. Dies bedeutet, dass das Vorgehen genau beschrieben werden muss und jede einzelne Verfahrensweise dokumentiert wird. Dies stellt die Grundlage für die spätere Verallgemeinbarkeit der Ergebnisse dar (Mayring, 2023, S. 27). Auch Ross und Leutwyler (2022) betonen, dass es bei qualitativer Forschung besonders essenziell ist, die Deutungsprozesse sorgfältig und ausführlich darzulegen. Dies ist wichtig, da diese Prozesse weniger standardisierten Abläufen folgen und sich stärker an den konkreten Fällen orientieren. Nur auf diese Weise kann die Plausibilität der Ergebnisse für diese Forschungs- und Entwicklungsarbeit sichergestellt werden.

In dieser Arbeit werden die folgenden konkreten Methoden und Praktiken umgesetzt, um die Kontrolle der Erkenntnisgewinnung sicherzustellen:

Die Datenerhebung wird detailliert dokumentiert, einschliesslich der Planung und Durchführung von Interviews, welche aufgenommen und transkribiert werden, um die

Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Zeitpunkt, Ort und Teilnehmer der Datenerhebung werden erfasst. Bei der Analyse der gesammelten Daten wird die Vorgehensweise dokumentiert. Dies umfasst die Beschreibung der Entwicklung von Analysefragestellungen und Kategorien zur Identifizierung von Mustern und Themen. Die Dokumentation umfasst auch die Interpretation der Daten und die Herleitung von Schlussfolgerungen.

5.2.4. Vorverständnis

Forscherinnen und Forscher bringen als individuelle Personen mit einer bestimmten kulturellen Verankerung immer ein wissenschaftliches und alltägliches Vorverständnis in die gesammelten Daten ein (Roos & Leutwyler, 2022, S. 190). Deutungen sind demnach nie unvoreingenommen möglich. Bei interpretativen Vorgehensweisen muss also zu Beginn der Untersuchung dieses Vorverständnis offengelegt und reflektiert werden, damit sich dieses schrittweise am Forschungsgegenstand weiterentwickeln kann und nicht unreflektiert in ebendiesen hineinprojiziert wird (Mayring, 2023, S. 28). Wenn zudem verschiedene Forschende einen Text gemeinsam interpretieren und sich über das Material austauschen, erhöht sich normalerweise die Wahrscheinlichkeit, dass eine angemessene Interpretation erzielt wird (Roos & Leutwyler, 2022, S. 190). Für die vorliegende Forschungs- und Entwicklungsarbeit wird vorgängig eine Situationsanalyse gemacht, um die eigenen Perspektiven und Hintergründe zu reflektieren und diese bei der Interpretation der erhobenen Daten und der Entwicklung des Leitfadens einfließen zu lassen.

5.2.5. Ganzheit

Es ist notwendig, wiederholt analytisch getrennte Aspekte menschlicher Funktions- und Lebensbereiche zusammenzuführen, um sie ganzheitlich zu interpretieren und anzupassen (Mayring, 2023, S. 30). Da für diese Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowohl eine Sonder- als auch Regelschulen untersucht werden, können die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse dieser Schulformen in eine ganzheitliche Betrachtung einbezogen werden. Durch die Einbeziehung von Akteuren aus verschiedenen Disziplinen wie der Pädagogik, Heilpädagogik und dem Schulmanagement werden unterschiedliche Ansichten und Ansätze zusammengeführt, um einen möglichst umfassenden Leitfaden zur Förderung exekutiver Funktionen zu entwickeln.

5.2.6. Problemorientierung

Qualitatives Forschen soll sich an praktischen, von den Forschenden wahrgenommenen Problemstellungen orientieren und diese Ergebnisse wieder auf die Praxis beziehen. Diese Art qualitativer Forschung bietet den befragten Personen Mitsprachemöglichkeiten bei der Problemlösung (Mayring, 2023, S. 32). Dieser Ansatz wird mit dieser Arbeit verfolgt. Die Problemstellungen sollen stichprobenartig eruiert werden und anschliessend in Form von Lösungsmöglichkeiten (Leitfaden) wieder auf die Praxis bezogen werden.

5.2.7. Induktives vs. deduktives Vorgehen

Gemäss Mayring (2023) wird zu Beginn einer Untersuchung eine übergeordnete Hypothese formuliert, um einen möglichen Zusammenhang darzulegen. Von dieser Hypothese ausgehend, werden spezifische, prüfbare Aussagen abgeleitet, die sich auf den konkreten Untersuchungsgegenstand beziehen. Dieser Ansatz wird als deduktiv beschrieben, es werden im Vorherein Kategorien für die Auswertung der gesammelten Daten aufgrund der Theorie bestimmt. Wenn diese spezifischen Aussagen einer Überprüfung standhalten, kann die übergeordnete Hypothese vorläufig bestätigt oder widerlegt werden. Dennoch wählen viele Forschenden den umgekehrten, induktiven Ansatz: Sie entwickeln erste Vermutungen über Zusammenhänge aus einzelnen Beobachtungen und versuchen dann, diese Vermutungen durch systematische weitere Beobachtungen zu stärken (ebd., S. 33). Die vorliegende Arbeit verfolgt eine Mischform dieser Ansätze. Der Leitfaden basiert einerseits auf bestehenden Theorien und Modellen und andererseits auf Beobachtungen und Erfahrungen aus dem Unterrichtsalltag der Befragten.

6. Erhebungsmethoden / Forschungsdesign

Sowohl für den Forschungs- als auch für den Entwicklungsteil dieser Arbeit werden Personen ausgesucht, deren Untersuchung im Hinblick auf die relevante Fragestellung besonders aussagekräftig ist. Hierzu gehören Schulleitungen, Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen.

Schulleitungen können wichtige Einblicke in die pädagogische Ausrichtung und die Implementierung von Programmen oder Massnahmen zur Förderung exekutiver Funktionen bieten. Darüber hinaus können sie Informationen über Ressourcen, Schulcurriculum und Lehrerfortbildungen liefern, die einen direkten Einfluss auf die Umsetzung solcher Fördermassnahmen haben.

Lehrpersonen sind direkt an der Interaktion mit den Schülern und Schülerinnen beteiligt und können daher aus erster Hand Einblicke in die Entwicklung und den Stand der exekutiven Funktionen der Schülerinnen und Schüler bieten. Sie können Informationen über pädagogische Ansätze, Unterrichtsmethoden und Aktivitäten teilen, die darauf abzielen, exekutive Funktionen zu fördern. Sie können auch potenzielle Herausforderungen oder Engpässe bei der Implementierung solcher Fördermassnahmen identifizieren und Vorschläge zur Verbesserung oder Anpassung ebendieser machen.

Schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen können aufgrund ihrer spezialisierten Kenntnisse im Umgang mit Schülerinnen und Schülern, die besondere pädagogische Bedürfnisse haben, zusätzliche Informationen liefern, da sie eng mit Schülerinnen und Schülern zusammenarbeiten, die möglicherweise über ungenügend entwickelte exekutive Funktionen verfügen. Sie können genaue Einschätzungen über den Entwicklungsstand dieser Funktionen bei einzelnen Schülerinnen und Schülern geben und wie diese sich im schulischen Kontext auswirken.

6.1. Stichproben qualitativer Studien

Qualitative Forschungsansätze haben das Ziel des Verstehens. Ein Verständnis von Sichtweisen, Problemen, Gefühlen, Verbesserungsvorschlägen usw. kann erreicht werden, indem diese von individuellen Personen gründlich und nachvollziehbar dargelegt werden. Aus diesem Grund genügen qualitative Studien bereits mit sehr begrenzten Stichproben (Häder, 2010, zit. n. Roos und Leutwyler, 2022, S. 203). In der vorliegenden Arbeit werden mittels Interviews und Fragebogen zwei Schulleitungen, vier Lehrpersonen und vier schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen befragt.

Zudem orientieren sich die Auswahlkriterien in der qualitativen Forschung nicht an statistischen Repräsentativitätskriterien, sondern richten sich hauptsächlich nach Kriterien der inhaltlichen Relevanz. Diese inhaltliche Relevanz kann entweder theoretisch abgeleitet oder durch die Analyse des Forschungsfeldes ermittelt werden (Froschauer & Lueger, 2003, zit. n. Roos und Leutwyler, 2022, S. 210). Im Kapitel zur Förderung der exekutiven Funktionen (4.3) wird deutlich, dass dieses Thema in der Schulpraxis bislang immer noch nicht ausreichend Beachtung gefunden hat. Dies bestätigen die Literaturrecherche, wie auch die Beobachtung der Autorinnen im Schulalltag (vgl. Kapitel 2). Damit zeigt dieses Themenfeld eine grosse inhaltliche Relevanz.

6.2. Triangulation

Der Begriff der Triangulation bedeutet, dass ein Forschungsgegenstand von mehreren, mindestens jedoch von zwei Gesichtspunkten aus betrachtet wird. Die Datenerhebung kann durch die Verwendung verschiedener methodischer Zugänge erfolgen (Flick, 2011). Des Weiteren beziehen sich die aus unterschiedlichen Gesichtspunkten gewonnenen Daten immer auf die eingenommenen theoretischen Perspektiven. Von besonderer Wichtigkeit ist, dass diese Perspektiven so weit wie möglich als gleichberechtigt und gleichermassen konsequent behandelt und umgesetzt werden. Durch Triangulation, zum Beispiel durch die Nutzung verschiedener Methoden oder Datenquellen, können grundlegende Erkenntnisse gewonnen werden, die über einen einzelnen Ansatz hinausgehen (ebd., S. 12).

Im Folgenden wird die Art der Triangulation nach Denzin (1970, 1989), die für diese Forschungs- und Entwicklungsarbeit relevant ist, erläutert.

Bei der Datentriangulation werden unterschiedliche Datenquellen zur Generierung von Informationen genutzt, im Gegensatz zu verschiedenen Methoden zur Datenerhebung. Wenn verschiedene Datenquellen kombiniert werden, können Forschende mehr Verständnis gewinnen. Die Daten-Triangulation kann in diesem Fall auf verschiedene Weisen erfolgen: Es können Zeit, Raum und Personen betrachtet werden. Zentral für diese Art der Triangulation ist, dass das gleiche Phänomen zu unterschiedlichen Zeiten, an verschiedenen Orten und mit verschiedenen Menschen untersucht wird. Es geht also darum, gezielt unterschiedliche Personen aus verschiedenen Bildungsbereichen auszuwählen und in die Untersuchung einzubeziehen (Denzin, 1970, 1989, zit. n. Flick, 2011).

Im Rahmen dieser Arbeit werden daher Schulleitungen, Lehrpersonen und schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen (unterschiedliche Berufe) in Sonder- und Regelschulen (unterschiedliche Schulformen) aus den Kantonen Zürich, St. Gallen und Graubünden (unterschiedliche Orte) anhand eines Fragebogens und persönlicher Interviews, welche in den nachfolgenden Kapiteln erläutert werden, befragt.

6.3. Fragebogen

Bei der Planung einer Forschungsarbeit tendieren viele zunächst zur Nutzung von Fragebögen. Diese gelten als kosteneffizient und weniger zeitintensiv (Roos & Leutwyler, 2022, S. 273). Die Befragten haben Zeit, ihre Antworten sorgfältig zu überlegen, ohne direkten Einfluss von Seiten der Forschenden zu erfahren (Bortz & Döring, 2003, S. 253; Raithel, 2006, S. 66, zit. n. Roos & Leutwyler, 2022). Fragebogenerhebungen bringen jedoch auch Nachteile und Herausforderungen mit sich: Der Fragebogen muss so strukturiert und verständlich sein, dass die Befragten ihn eigenständig und ohne Unklarheiten bearbeiten können. Zudem ist es nicht

kontrollierbar, ob die Befragten den Fragebogen allein ausfüllen oder dabei von anderen Personen oder dem Internet "beraten" werden (Bortz & Döring, 2003, S. 253; Raithel, 2006, S. 66, zit. n. Roos & Leutwyler, 2022).

Für die vorliegende Arbeit erhalten die Teilnehmenden vor den Interviews Fragebögen mit ähnlichen Fragen wie im Interview. Dadurch können sie sich vorbereiten und ihre Antworten sorgfältig überdenken, was der Qualität der Interviews zugutekommt. Die Vertiefung in Form von Interviews ermöglicht zudem die Überprüfung der Übereinstimmung zwischen den Angaben im Fragebogen und dem tatsächlichen Wissen der Befragten.

6.4. Interviews

Interviews können in verschiedensten Formen durchgeführt werden. Ganz generell spricht man von strukturierten, teilstrukturierten und unstrukturierten Interviews (Roos & Leutwyler, 2022). Häufig trifft man in der Sozialforschung auch auf Mischformen dieser drei Varianten. Die Wahl der Interviewstruktur hängt vor allem vom Forschungsinteresse ab und kann je nach Fragestellung sowie verfügbarer Zeit variieren (ebd., S. 252). Für diese Forschungsarbeit werden teilstrukturierte, problemzentrierte Interviews durchgeführt. Diese Form des Interviews ermöglicht den Befragten eine offene Diskussion, während sie gleichzeitig auf eine spezifische Problemstellung fokussiert ist, die von den Interviewenden eingeführt und im Verlauf des Gesprächs wiederholt aufgegriffen wird (Mayring, 2023, S. 60). Die Interviewenden haben diese Problemstellung im Voraus analysiert und bestimmte Aspekte in einem Interviewleitfaden vorbereitet (ebd.). Die Entdeckung neuer Sachverhalte und subjektiver Strukturen der Befragten erfolgt anschliessend durch frei formulierte Antworten, die den Befragten die Möglichkeit geben, sich selbst auszudrücken. Hierbei sind mehr Tiefe und eine bessere Erfassung von Zusammenhängen im Vergleich zu strukturierten Interviews möglich (Roos & Leutwyler, 2022, S. 253).

Für die Verwendung halbstrukturierter Interviews für diese Forschungs- und Entwicklungsarbeit sprechen daher mehrere Argumente. Im Vergleich zu vollständig strukturierten Interviews erlauben es halbstrukturierte Interviews den Befragten, ausführlichere Antworten zu geben. Dies führt zu einem tieferen Verständnis der Thematik und ermöglicht es, differenzierte Einsichten in die Bedürfnisse und Anforderungen der Befragten zu gewinnen. Halbstrukturierte Interviews bieten ausserdem die Möglichkeit, auf die individuellen Antworten und Bedürfnisse der Befragten einzugehen. Dieses spezifische Nachfragen stellt sicher, dass alle relevanten Informationen erfasst werden. Die Offenheit der halbstrukturierten Interviews erlaubt es auch, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aspekten der Fragestellung zu erkunden. Dies ist besonders wichtig, wenn es darum geht, einen praxistauglichen Leitfaden zur Förderung der

exekutiven Funktionen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen zu entwickeln.

6.5. Aufbereitungsverfahren

Nach Mayring (2022) gibt es in der qualitativen Sozialforschung für die Aufbereitung der Daten eine Vielzahl an Möglichkeiten. Da die Sammlung der Daten in dieser Arbeit in Form von Interviews erfolgt, bietet sich die Transkription an. So besteht die Möglichkeit, Unterstreichungen vorzunehmen und Randnotizen anzufügen. Transkripte bieten dazu den Vorteil, zwischen den Seiten zu blättern und Textstellen aus verschiedenen Interviews miteinander zu vergleichen (Mayring, 2023, S. 77). Das Transkript erlaubt es auch, einzelne Aussagen in ihrem Kontext zu betrachten und bildet somit die Grundlage für umfassende Interpretationen (ebd.). Gemäss Roos und Leutwyler (2022) kann die Genauigkeit der Transkription variieren und sollte in Abhängigkeit vom Forschungsinteresse, den geplanten Analysemethoden und dem Anspruchsniveau der Forschungsarbeit festgelegt werden. Für diese Arbeit bietet sich die Form der geglätteten Transkription an. Generell erfolgt die Niederschrift bei dieser Form wörtlich, jedoch werden abgebrochene Sätze, umständliche Formulierungen, Seufzer, Stammeln und ähnliche sprachliche Störfaktoren korrigiert. In der Evaluationsforschung und bei teilstrukturierten Interviews, bei denen insbesondere der inhaltliche Sinn der direkten Aussagen analysiert wird, ist eine geglättete Transkription von Vorteil (Roos & Leutwyler, 2022). Ausserdem ermöglicht diese Form mehr Effizienz der Analyse, da weniger Zeit damit verbracht wird, sprachliche Hindernisse zu bewältigen, was eine schnellere und genauere Auswertung der Daten ermöglicht.

6.6. Auswertungsmethoden

Bei der Auswertung und Analyse qualitativer Forschung wird häufig mit sprachlichen Mitteln gearbeitet (Roos & Leutwyler, 2022). Qualitative, anhand von Interviews gewonnene Daten beinhalten oft sehr komplexe, vielfältige und umfangreiche Informationen, weshalb eine systematische und nachvollziehbare Reduktion der Informationsfülle erforderlich ist (Roos & Leutwyler, 2022, S. 317). Die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse erweist sich als ein geeignetes Verfahren, um umfangreiche Datensätze, wie sie beispielsweise in transkribierten Interviews vorliegen, systematisch zu verdichten und zu strukturieren (ebd., S. 317). Gemäss Katzenbach (2016, S. 170) definiert die Festlegung des Datenmaterials den Umfang der Analyse und betrifft die Fallzahl/Stichprobengrösse sowie die Auswahl aus der Gesamtheit. Dabei geht es auch um die Reichweite der Ergebnisse, ob sie spezifische Situationen oder allgemeingültige Schlussfolgerungen abbilden sollen. In der vorliegenden Arbeit werden durch die kleinere Auswahl an befragten Personen spezifische Einblicke in den untersuchten Kontext

gegeben. Dennoch können die daraus gewonnenen Erkenntnisse auch allgemeiner Natur sein, insbesondere wenn sie auf breitere Prinzipien oder Trends verweisen, die über den spezifischen Kontext hinaus relevant sind. Die Interpretation der spezifischen Ergebnisse anhand theoretischer Grundlagen sollen daher auch allgemein gültige Erkenntnisse hervorheben. Gemäss Mayring (2023) liegt die Stärke der zusammenfassenden Inhaltsanalyse in ihrer methodisch strukturierten Herangehensweise. Sie zerlegt das untersuchte Material systematisch in analysierbare Einheiten und geht dabei schrittweise vor. Zentral für diese Methode ist ein theoretisch fundiertes Categoriesystem, das speziell für das zu analysierende Material entwickelt wird. Dieses System dient dazu, diejenigen Aspekte aus dem Material herauszufiltern, die im Kontext der vordefinierten Forschungsfrage von Bedeutung sind (Mayring, 2023, S. 98). Dieser Ansatz ermöglicht eine umfassende und flexible Analyse der Daten. Wie dies im Detail aussieht, wird im nächsten Kapitel erläutert.

6.7. Das Ablaufmodell zusammenfassender Inhaltsanalysen

Nach Mayring (2022, S. 50) muss die qualitative Inhaltsanalyse immer am jeweiligen Material - und im Hinblick auf die übergeordnete Fragestellung - konstruiert werden. Dies geschieht, indem ein Ablaufmodell, welches die einzelnen Analyseschritte definiert und in ihrer Reihenfolge festlegt, vorab geregelt wird (ebd.).

Dies bedeutet im Wesentlichen, dass im Vorfeld Entscheidungen darüber getroffen werden müssen, wie das Material behandelt wird. Dazu gehört die Festlegung, welche Abschnitte nacheinander analysiert werden sollen, und welche Kriterien erfüllt sein müssen, um mit der Kodierung zu beginnen. Wichtig ist, zu beachten, dass die Beschreibung der Systematik so präzise ist, dass eine zweite Person die Analyse auf ähnliche Weise durchführen könnte (ebd.).

Im folgenden Kapitel werden die spezifischen Analyseschritte nach Mayring (2022, S. 55ff.), aufgeführt und im Kontext dieser Arbeit näher erläutert.

6.7.1. Festlegung des Materials

Der zu analysierende Materialausschnitt stammt aus Interviews mit Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen, Schulleitungen und Klassenlehrpersonen aus Unter-, Mittel- und Oberstufen. Die Befragten arbeiten in Sonder- und Regelschulen. Die Personen sind in den Kantonen Zürich, St. Gallen und Graubünden tätig und weisen diverse berufliche Hintergründe und Ausbildungen auf. Die ausgewählten Interviewabschnitte fokussieren sich jeweils auf das bereits vorhandene Wissen über exekutiven Funktionen, die Kenntnis von Fördermöglichkeiten in diesem Bereich sowie den Bedarf an einem Leitfaden für zukünftige Anwendungen.

Im Einzelnen handelt es sich um:

Fall A: Unterstufenlehrperson, 7-jährige Berufserfahrung

Fall B: Mittelstufenlehrperson, 5-jährige Berufserfahrung

Fall C: Schulische Heilpädagogin, 8-jährige Berufserfahrung

Fall D: Schulleitung, 12-jährige Berufserfahrung

Fall E: Schulische Heilpädagogin, Neurofeedbacktherapeutin, 23-jährige Berufserfahrung

Fall F: Schulische Heilpädagogin (ohne spezifische Ausbildung), 11-jährige Berufserfahrung

Fall G: Schulischer Heilpädagoge, 15 Jahre Berufserfahrung, zuvor 9 Jahre als Lehrperson Sek I

Fall H: Schulische Heilpädagogin seit August 2023, zuvor 6 Jahre Berufserfahrung als Lehrperson Sek I

Fall I: Schulleitung, 15 Jahre Berufserfahrung + 20 Jahre als Lehrperson Sek I

Fall J: in Ausbildung zur Lehrperson Sek II, 2 Jahre Berufserfahrung

Die Befragten stammen aus dem Bekanntenkreis (Freundschaft oder Arbeit) der Autorinnen und werden direkt angesprochen. Die konkrete Entstehungssituation wird im nächsten Kapitel erläutert.

6.7.2. Analyse der Entstehungssituation

Die Teilnahme an den Interviews ist freiwillig. Um eine gemeinsame Basis zu schaffen, erhalten die Befragten von den Autorinnen im Voraus Informationsmaterial. In diesem Material werden kurz die drei Hauptfelder der exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität) anhand von konkreten Unterrichtsbeispielen erläutert. Des Weiteren erhalten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen einen Fragebogen zur Vorbereitung.

Bei den Gesprächen handelt es sich um halbstrukturierte Interviews (vgl. Kapitel 6.4). Die Interviews werden im Rahmen ihrer Masterarbeit von den Autorinnen durchgeführt. Sie finden in der Schule oder über Teams statt.

6.7.3. Formale Charakteristika des Materials

Die Interviews werden mit dem Handy (Audioaufnahme) oder über Teams (Videoaufnahme) aufgenommen und anschliessend in computergeschriebener Form transkribiert. Dabei wird die Form der geglätteten Transkription verwendet (vgl. Kapitel 6.5), konkret gelten folgende Regeln:

- Vollständig und wörtlich transkribieren

- Der Inhalt steht im Vordergrund, «uff» und Ähnliches wird weggelassen, Dialektfärbungen werden eingedeutscht.
- Das Format ist Arial, 10 pt., Zeilenabstand 1.5, fortlaufende Zeilennummerierung wird eingefügt
- Wenn die Interviewerinnen sprechen, werden die Namenskürzel (Flurina Dubs → FD, Pascale Menth → PM) verwendet
- Wenn die Interviewten sprechen, werden ihre Berufskürzel verwendet (schulische Heilpädagogen und Heilpädagoginnen → SHP, Klassenlehrperson → KLP, Schulleitung → SL)

Nach dieser Beschreibung des Ausgangsmaterials wird im folgenden Kapitel auf die Entwicklung der Fragestellungen, mit welchen das Material gesichtet wird, eingegangen.

6.7.4. Fragestellungen der Analyse

Ohne klare Fragestellungen und ohne definierte Richtung der Analyse ist eine qualitativ hochstehende Inhaltsanalyse kaum möglich. Die Interpretation eines Textes kann nicht ohne ein im Vorherein definiertes Ziel erfolgen (Mayring, 2022, S. 57). Die Bestimmung der Fragestellung kann gemäss Mayring (2022), in zwei Schritte unterteilt werden:

1. Richtung der Analyse: Aus sprachlichem Material lassen sich viele Aussagen ableiten. Man kann den Gegenstand des Textes beschreiben, etwas über den Verfasser oder die Wirkung des Textes auf die Zielgruppe erfahren. Es ist wichtig, dies im Voraus zu bestimmen (Mayring, 2022, S. 57).
2. Eines der Hauptmerkmale der qualitativen Inhaltsanalyse ist ihre Theoriegeleitetheit. Die Analyse muss auf einer theoretisch fundierten Fragestellung basieren. Gemäss Mayrings (2022) Verständnis bedeutet Theoriegeleitetheit, dass Theorie als ein System allgemeiner Sätze über das untersuchte Thema betrachtet wird, basierend auf den Erfahrungen anderer über diesen Gegenstand. Es geht darum, an diese Erfahrungen anzuknüpfen, um Fortschritt im Verständnis zu erlangen. Konkret bedeutet das, dass die Analysefrage vorher genau definiert sein muss, an bestehende Forschung anknüpft und in der Regel in spezifische Unterfragen aufgeschlüsselt werden sollte (Mayring, 2022, S. 59).

Nachfolgend werden diese beiden Schritte im Kontext der vorliegenden Arbeit aufgezeigt.

6.7.5. Richtung der Analyse

Das Material ist primär auf die praktischen Erfahrungen, Perspektiven und Strategien der Befragten im Zusammenhang mit der Förderung der exekutiven Funktionen im Schulalltag ausgerichtet. Durch die Interviews werden die Befragten dazu angeregt Einblicke in ihr Wissen, ihre Herangehensweisen und Einschätzungen der Wichtigkeit der Förderung exekutiver Funktionen im Unterricht zu geben.

Die Ausrichtung der Analyse besteht in diesem Fall darin, die aktuelle Situation der Befragten in Bezug auf ihre pädagogischen Herausforderungen, kognitiven Prozesse bei der Unterrichtsgestaltung und spezifische Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen der Schülerinnen und Schüler zu ergründen. Dies dient dem Zweck, erstens den Bedarf nach einem Leitfaden zu identifizieren und zweitens zu verstehen, welche Merkmale dieser haben muss, um effektiv in der Praxis angewendet werden zu können.

6.7.6. Theoriegeleitete Differenzierung der Analysefragestellungen

Das vorliegende Material umfasst Aussagen von vier Klassenlehrpersonen, zwei Schulleitungen und vier Schulischen Heilpädagogen und Heilpädagoginnen. Diese äussern sich zu ihrem Wissenstand, zu den Methoden der Förderung sowie zum Bedarf an einem Leitfaden zur Förderung der exekutiven Funktionen. Die Literatur hebt die nachgewiesene signifikante Auswirkung der exekutiven Funktionen auf die schulischen Leistungen sowie den Lebenserfolg der Schülerinnen und Schüler hervor (vgl. Kapitel 4.1.1). Ausserdem ist es in der aktuellen Forschung erwiesen, dass die exekutiven Funktionen bis ins hohe Lebensalter trainiert und gefördert werden können (vgl. Kapitel 4.3). Auch wird erwähnt, dass dieses Wissen vor allem im deutschsprachigen Raum noch nicht in genügendem Ausmass angekommen zu sein scheint (Kubesch, 2016d; Brunsting-Müller, Hasler, Heller & Lempen, 2023). Zusätzlich zu diesen Erkenntnissen ist es wichtig anzumerken, dass die Förderung der exekutiven Funktionen, auch als «überfachliche Kompetenzen» im Lehrplan 21 genannt, seit dessen Einführung verpflichtend ist (vgl. Kapitel 4.3.9). Dieses Element betont noch einmal zusätzlich die Notwendigkeit, die Förderung dieser Fähigkeiten in den Unterrichtsalltag zu integrieren.

Basierend auf der Hauptfragestellung (HF) «Was muss ein Leitfaden enthalten und wie muss er gestaltet sein, um die Lehrpersonen bei der Optimierung ihres Unterrichts hinsichtlich der Förderung der exekutiven Funktionen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen?», der aktuellen Theorie und dem Interviewmaterial ergeben sich folgende Analysefragen, welche für die qualitative Inhaltsanalyse relevant sind:

AF 1: Wie umfassend ist das theoretische Wissen der Befragten über die exekutiven Funktionen? Inwiefern spiegelt sich die in der Literatur erwähnte Diskrepanz zwischen dem

vorhandenen Wissen über exekutive Funktionen und deren Anwendung im Unterricht in den Aussagen der Befragten wider?

Aus dieser Analysefragestellung lassen sich folgende Kategorien ableiten (K1): *Theoretisches Wissen über die exekutiven Funktionen* und (K2) *Bedeutsamkeit der exekutiven Funktionen im eigenen Unterricht*.

AF 2: Welche spezifischen Methoden oder Ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen kennen die befragten Personen? Welche wenden sie bewusst an?

Die daraus abzuleitenden Kategorien lauten (K3): *Bekannte Methoden zur Förderung der exekutiven Funktionen* und (K4) *Anwendung von Methoden zur Förderung der exekutiven Funktionen*.

AF 3: Kommunizieren die Befragten bewusst mit ihren Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen? In welcher Form tun sie das?

Aus dieser Analysefragestellung lässt sich die Kategorie (K5) *Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen* ableiten.

AF 4: Welche genauen Anforderungen haben die Befragten an einen Leitfaden zur Förderung exekutiver Funktionen? Welche inhaltlichen und formalen Anforderungen bestehen seitens der befragten Personen an einen solchen Leitfaden?

Die daraus entstehende Kategorie (K6) lautet: *Anforderungen an Leitfaden zur Förderung der exekutiven Funktionen*.

AF 5: Welche Anforderungen äussern die Befragten an einen Leitfaden zur Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen?

Daraus ergibt sich Kategorie (K7): *Anforderungen an einen Leitfaden zur Kommunikation über exekutive Funktionen*.

Nachdem nun die Hauptfragestellung mithilfe der Theorie in Analysefragestellungen ausgearbeitet wurde, wird im folgenden Kapitel das genaue Ablaufmodell der Analyse erläutert.

6.8. Ablauf der Analyse

Die zusammenfassende qualitative Inhaltsanalyse wird in einzelne, im Vorherein festgelegte Interpretationsschritte zerlegt. Der Analyseablauf muss immer an das konkrete Material und die dazu gehörende Fragestellung angepasst werden (Mayring, 2022, S. 60). Der Ablauf der Analyse des Materials sieht wie folgt aus:

6.8.1. Erster Schritt: Paraphrasieren

Die einzelnen Einheiten werden paraphrasiert, das heisst, sie werden nur auf den Inhalt beschränkt. Dabei werden die irrelevanten (ausschmückenden) Textbestandteile herausgearbeitet und entfernt. Die Paraphrasen werden auf einer einheitlichen Sprachebene formuliert. Sie sollen zum Ende des ersten Schritts hin in einer grammatikalischen Kurzform stehen. Da es sich um eine überschaubare Textmenge handelt, werden die daraus gewonnenen Paraphrasen herausgeschrieben (Mayring, 2022, S. 70).

6.8.2. Zweiter Schritt: Bestimmung Abstraktionsniveau

Im nächsten Schritt wird, wie Mayring (2022, S. 70) es vorschlägt, das Abstraktionsniveau bestimmt (ein höheres Abstraktionsniveau bedeutet, dass die Informationen allgemeiner und weniger detailliert sind, während ein niedrigeres Abstraktionsniveau spezifischer und detaillierter ist). Alle Paraphrasen, die unter dem angestrebten Abstraktionsniveau liegen, werden verallgemeinert. Wichtig zu beachten ist hierbei, wie auch bei weiteren Reduktionsschritten, dass bei Unsicherheiten theoretische Vorannahmen zur Hilfe genommen werden müssen (ebd., S. 70). Paraphrasen, welche hingegen über dem Abstraktionsniveau liegen, werden vorerst so belassen. Durch diesen zweiten Schritt können nun inhaltsgleiche Paraphrasen entstehen, welche gestrichen werden. Des Weiteren werden in diesem Schritt nichtssagende Paraphrasen weggelassen.

6.8.3. Dritter Schritt: Reduzierung

Im nächsten Schritt der Reduktion werden verschiedene, miteinander verbundene Paraphrasen aus verschiedenen Teilen des Materials kombiniert, um eine neue zusammenhängende Aussage zu schaffen, um so ein Categoriesystem, welches wieder auf das ursprüngliche Material bezogen werden kann, zu erhalten (Mayring, 2022, S. 70).

6.8.4. Vierter Schritt: Überprüfung des Categoriesystems

Die zu dem Categoriesystem passende neuen Aussagen müssen dahingehend überprüft werden, ob sie das Ausgangsmaterial noch angemessen widerspiegeln. Alle anfänglichen Paraphrasen sollten im Categoriesystem berücksichtigt sein. Eine noch gründlichere Methode stellt die erneute Überprüfung der Zusammenfassung anhand des Ausgangsmaterials dar. Auf diese Weise wird der erste Durchgang der Zusammenfassung abgeschlossen (Mayring, 2022, S. 70).

Da das Material im Kontext dieser Arbeit nicht so umfangreich ist, reicht es, den dritten Schritt einmal zu vollziehen. Bei grösseren Materialmengen empfiehlt Mayring (2022), diesen Schritt mehrmals durchzuführen.

7. Auswertung und Beantwortung der Fragestellung

Die Auswertung der Interviews und der Fragebogen erfolgt in dieser Arbeit zusammen mit der Beantwortung der Fragestellung anhand der Analysefragestellungen. Erkenntnisse, welche für die Entwicklung des Leitfadens relevant sind, sind jeweils farbig hinterlegt.

Hier noch einmal die zentrale Fragestellung:

Was muss ein Leitfaden enthalten und wie muss er gestaltet sein, um Lehrpersonen bei der Optimierung ihres Unterrichts hinsichtlich der Förderung der exekutiven Funktionen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen?

7.1. Analysefragestellung 1

Wie umfassend ist das theoretische Wissen der Befragten über die exekutiven Funktionen? Inwiefern spiegelt sich die in der Literatur erwähnte Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Wissen über exekutive Funktionen und deren Anwendung im Unterricht in den Aussagen der Befragten wider?

K1	Theoretisches Wissen über EF	Unterkategorie
		<ul style="list-style-type: none"> • Oberflächlich aus dem Studium an der PH • Bedarf / Interesse an Wissen vorhanden • Wissen über EF durch HfH • Begriff EF bei LP nicht explizit bekannt • Eigenes Interesse • Neurofeedbacktherapie • FEX-Buch (Buch mit Spielen zur Förderung der EF) • SFA (Sekundar- und Fachlehrausbildung UHZ) • Globales Verständnis des Begriffs

Im Fragebogen geben vier Personen an, dass ihnen bereits klar war, was exekutive Funktionen sind, während fünf Personen angeben, dass es ihnen ziemlich klar war. In den Interviews zeigt sich schliesslich, dass die Befragten grösstenteils nur über ein oberflächliches Verständnis des Begriffs der exekutiven Funktionen (EF) verfügen. Hier zeigt sich ein Unterschied, je nach Ausbildung, die die Befragten absolviert haben (pädagogische Hochschule, Hochschule für Heilpädagogik, Universität). Nur eine Lehrperson erwähnt, dass ihr der Begriff aus ihrem Studium an der Pädagogischen Hochschule bekannt vorkommt: «Ja, der Begriff war mir

oberflächlich bekannt, jetzt nicht mega detailliert, aber oberflächlich von der Pädagogischen Hochschule, würde ich jetzt einmal sagen.»

Eine andere Lehrperson erwähnt jedoch: *«Nein, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Begriff an der pädagogischen Hochschule nie erwähnt wurde.»*

Auffällig ist, dass der Begriff der exekutiven Funktionen nicht explizit bekannt ist, jedoch durch persönliches Interesse und die Beschäftigung mit Themen wie beispielsweise dem FEX-Buch ein gewisses Verständnis für diesen Begriff entsteht. Insgesamt lässt sich daher festhalten, dass ein globales Verständnis über die exekutiven Funktionen bei den Befragten vorhanden ist, wenngleich dieses nicht auf eine explizite Kenntnis des genauen Begriffs zurückzuführen ist. Dass vier Personen angegeben haben, ihnen sei klar, was die exekutiven Funktionen sind, lässt sich auf das Phänomen der sozialen Erwünschtheit zurückführen. Es handelt sich dabei um die Tendenz der Befragten, sich auf eine Art und Weise zu präsentieren, die sozial akzeptierter ist als die Realität. Sie passen ihre Antworten an, um ein vorteilhaftes Bild von sich darzustellen und negative Beurteilungen zu vermeiden (Mummendey & Grau, 2014, S. 166).

Das Zusammenführen der Erkenntnisse aus der Kategorie 1 verdeutlicht daher einen klaren Bedarf an einer vertieften theoretischen Auseinandersetzung mit den exekutiven Funktionen seitens der befragten Personen. Es ist wichtig, im Leitfaden einen Theorieteil zu den exekutiven Funktionen einzubauen, denn pädagogisch professionelles Handeln kann nach Grunder (2022, S. 307) nur durch Spezifität statt Diffusität erreicht werden. Dies bedeutet, dass das Konzept der exekutiven Funktionen klar verstanden sein muss, damit vermieden werden kann, dass die im Lehrberuf tätigen Personen unklare oder nur vage Ansätze davon kennen und diese verfolgen.

K2	Bedeutsamkeit der EF im eigenen Unterricht	Unterkategorie
		<ul style="list-style-type: none"> • Einfluss auf Lernen / Freude / Motivation / Stressbewältigung / Sozialverhalten
		<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgedächtnis als Herausforderung
		<ul style="list-style-type: none"> • Alle exekutiven Funktionen zentral
		<ul style="list-style-type: none"> • Exekutive Funktionen entsprechen überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21
		<ul style="list-style-type: none"> • Inhibition wichtigste EF, Basis für kognitive Flexibilität
		<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgedächtnis für Merkfähigkeit
		<ul style="list-style-type: none"> • Inhibition für Potentialausschöpfung
		<ul style="list-style-type: none"> • Kognitive Flexibilität für Strategieanwendung / Problemlösung
		<ul style="list-style-type: none"> • Arbeitsgedächtnis wichtigste EF im Anfangsunterricht (untere Stufen)

• Aufmerksamkeit, dranbleiben
• Sozial-emotionale Entwicklung
• Weniger Konfliktpotential (bei guten EF)
• Planen
• Zusammenarbeit
• Handicaps beeinflussen EF (ADHS, ASS, ...)
• Emotionen regulieren
• Fokus lenken
• Frust
• Kognitive Flexibilität am wenigsten auffallend, andere Wege oft schwierig

Es fällt sowohl in den Fragebogen als auch in den Interviews auf, dass das theoretische Wissen über exekutive Funktionen bei den Befragten noch nicht gefestigt ist, obwohl sie gleichzeitig die enorme Bedeutung dieser Funktionen im Unterricht erkennen und betonen: *«Ma, wenn diese Funktionen fit wären, dann wäre alles einfacher.»*

Die Kategorie 2 zeigt demnach ein Dilemma auf: die Befragten erkennen die immense Relevanz dieser Funktionen für den Lernerfolg und das Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler, verfügen aber zugleich über kein gefestigtes Wissen zur Förderung in diesem Bereich. Dabei erfassen sie den Einfluss der exekutiven Funktionen auf verschiedene Aspekte des Lernens und Verhaltens, darunter Motivation, Stressbewältigung, Sozialverhalten und die Freude am Lernen.

Diese Diskrepanz (Wissen über Einfluss der exekutiven Funktionen vs. Wissen über Fördermöglichkeiten) unterstreicht die Notwendigkeit, Lehrkräften fundierte und praxisnahe Informationen zu vermitteln, um ihnen Instrumente in die Hand zu geben, damit sie die exekutiven Funktionen Unterricht gezielt und bewusst und eben nicht nur implizit fördern.

Besonders das Arbeitsgedächtnis wird als eine Herausforderung wahrgenommen, insbesondere im Anfangsunterricht der unteren Stufen: *«Ich meine das Arbeitsgedächtnis, dass sie Sachen überhaupt abspeichern können, was sehr entscheidend ist in sehr vielen Fächern, was den Lernerfolg oder eben kein Lernerfolg angeht.»*

Hier liegt eine Chance, diesen Erkenntnissen konkrete Handlungsanweisungen folgen zu lassen und Förder- jedoch auch Kompensationsstrategien für den Unterrichtsalltag aufzueigen (vgl. Kapitel 4.3.6).

Die Identifikation der Inhibition durch verschiedene Befragte (trotz fehlenden Wissens) als bedeutendste exekutive Funktion verdeutlicht, wie sie die Grundlage für andere Funktionen bildet und das Potenzial der Schülerinnen und Schüler massgeblich beeinflusst: *«Das man auch merkt, sie bringen das Potenzial mit, aber haben einfach grosse Schwierigkeiten damit,*

dranzubleiben oder sich zu konzentrieren... und dann kann man das Potenzial nicht erkennen.» Auch Brunsting (2019, S. 10) verweist darauf, dass ohne intakte Selbstregulation (Inhibition) sich keine der anderen exekutiven Funktionen gut entwickeln und angewendet werden kann.

Die kognitive Flexibilität scheint im Gegensatz zum Arbeitsgedächtnis und der Inhibition für den eigenen Unterricht von geringerer Auffälligkeit und Relevanz. Sie wird insbesondere im Kontext der Strategieanwendung und Problemlösung als bedeutend erachtet: *«Wenn ich nicht fähig bin als Schüler eigene Lösungswege zu finden, dann muss ich immer auf einem Stand stehenbleiben, in welchem ich nach Rezept arbeiten muss.»*

Die Förderung des Arbeitsgedächtnisses und der Inhibition wird von den Befragten als besonders bedeutsam erachtet und kann daher im Leitfaden, im Gegensatz zur kognitiven Flexibilität, verstärkt berücksichtigt werden.

Ausserdem erkennen nur zwei der Befragten den Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen und den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21: *«Beim Vorbereiten für dieses Interview habe ich gesehen, dass sich dies mit den überfachlichen Kompetenzen deckt, vielleicht kann man das auch so einpacken.»*

Für den Leitfaden heisst dies, dass die Inhalte mit den überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans 21 verknüpft werden sollten, um auch dafür das Bewusstsein der Lehrpersonen zu schärfen (vgl. Kapitel 4.3.9).

7.2. Analysefragestellung 2

Welche spezifischen Methoden oder Ansätze zur Förderung der exekutiven Funktionen kennen die befragten Personen? Welche wenden sie bewusst an?

K3	Bekannte Methoden zur Förderung der EF	Unterkategorie
		• Wenige Methoden bekannt
		• Spiele (Schwierigkeit Verknüpfung mit Unterrichtsstoff)
		• Visualisierungen
		• Arbeitspläne
		• Anleitungen, Teilschritte
		• Aufmerksamkeitssteuerung
		• Implizite Förderung im Unterrichtsalltag (EF sind im Unterricht immer gefordert)

	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung sozial-emotionaler Bereich: Gefühle, Lösungsstrategien bei Streit
	<ul style="list-style-type: none"> • FEX-Spiele
	<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Intuition
	<ul style="list-style-type: none"> • Methoden durch Teamteaching erfahren
	<ul style="list-style-type: none"> • LP übernimmt Steuerfunktion
	<ul style="list-style-type: none"> • Time Timer
	<ul style="list-style-type: none"> • Methoden aus Team

In den Fragebogen geben fünf Befragte an, dass sie Methoden zur Förderung der exekutiven Funktionen kennen, während drei sich unsicher sind. Basierend auf den analysierten Aussagen der Interviews zu den bekannten und angewandten Methoden zur Förderung der exekutiven Funktionen in der Unterrichtspraxis wird deutlich, dass bereits gewisse Ansätze existieren. Zu den bekannten Ansätzen gehören Spiele, Visualisierungen, Arbeitspläne und Teilschritte, die jedoch oftmals Schwierigkeiten bei der Integration in den Unterrichtsstoff aufweisen.

Insbesondere beim Einsatz von Spielen zeigen sich unterschiedliche Bedenken seitens der Befragten: *«Ich finde, spielerisch bleibt es so ein bisschen spielerisch und dann gelingt das Verknüpfen mit den Lerninhalten nicht so.»* oder *«Ich kann ja nicht die ganze Zeit diese Spiele machen. Ich sehe da die Transfermöglichkeit zu wenig.»* Auch die Forschung zeigt, dass es wichtig ist, beispielsweise Lernstrategien nicht isoliert anhand von Spielen, sondern in Verbindung mit einem konkreten Lerngegenstand zu vermitteln (Gold, 2018, S. 255) (vgl. Kapitel 4.3).

Die Förderung dieser Funktionen geschieht oft implizit im regulären Unterricht, da exekutive Funktionen ständig gefordert sind, beispielsweise bei Posten- oder Werkstattarbeiten. Diese Form des Unterrichts fordert zwar exekutive Funktionen, jedoch geht die bewusste, explizite Förderung dieser Fähigkeiten in diesen Unterrichtsettings meistens verloren.

Dies deutet wiederum darauf hin, dass ein Leitfaden mit Impulsen und Ideen für eine bewusster und gezieltere Integration dieser Methoden wirksam sein kann.

K4	Anwendung von Methoden zur Förderung der EF	Unterkategorie
		<ul style="list-style-type: none"> • Spiele
		<ul style="list-style-type: none"> • Visuelle Hilfsmittel für AG
		<ul style="list-style-type: none"> • Förderung implizit
		<ul style="list-style-type: none"> • Postenarbeit (Planung, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung, Aufmerksamkeitslenkung)
		<ul style="list-style-type: none"> • Eigene Intuition

• Aufmerksamkeit
• Planung / Organisation
• Flexibilität
• Modellierung
• Strategien vermitteln
• Symbol auf den Tisch legen, Raum verlassen
• Time Timer
• Konzentrationsübungen
• Merkliste (AG)
• Wiederholung (AG)

Während drei Befragte im Fragebogen angeben, dass sie die exekutiven Funktionen bewusst fördern, geben fünf an, dass sie dies gelegentlich tun. Nur eine Person beantwortet die Frage mit nein. Von den Schulleitungen gibt eine an, dass die Lehrpersonen und schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die exekutiven Funktionen bewusst fördern, während die andere aussagt, dass sie dies gelegentlich tun.

«In der Theorie ist es sehr anschaulich beschrieben, ich finde es eigentlich sehr gut. Mein Ding ist jetzt, jetzt weiss ich es, jetzt würde ich... für mich wären Praxisbeispiele spannend und wirklich so konkrete Sachen.»

Mit dieser Aussage bringt es eine der interviewten Lehrpersonen ein bekanntes, weit verbreitetes Problem auf den Punkt: Der Transfer von Aus- und Weiterbildungsinhalten in die Pädagogische Praxis, auch als *«Transferproblematik»* bezeichnet, zeigt sich nämlich als äusserst schwierig (Fischer, 2017, S. 241). Diese Problematik ergibt sich zum einen daraus, dass viele Lehrpersonen nicht der Ansicht sind, dass Aus- und Weiterbildungsinhalte einen positiven Einfluss auf ihren Unterricht oder ihr berufliches Können haben (Fischer, 2017, S. 241). Zum anderen betonen Degeling, Branken, Freund, Greiten, Neuhaus & Schellenbach-Zell (2019), dass zwar theoretisches Wissen vorhanden sein kann, es den Lehrpersonen jedoch schwer fällt daraus Regeln für ihr Handeln abzuleiten.

Die Herausforderung des Transfers von theoretischem Wissen in die praktische Anwendung im Unterricht wird auch in den Interviews deutlich. Die Anwendung von Methoden zur Förderung der exekutiven Funktionen in der Unterrichtspraxis zeigt demnach eine geringe Anzahl von verschiedenen Ansätzen. Spiele werden genutzt, um diese Funktionen zu stärken, während visuelle Hilfsmittel wie Arbeitspläne und unterstützende Grafiken eingesetzt werden, um Arbeitsgedächtnis und die Aufmerksamkeit zu fördern.

Die Förderung der exekutiven Funktionen geschieht, wie bereits erwähnt, oft implizit im Unterrichtsalltag. Es zeigt sich daher erneut, dass hinsichtlich der bewussten Förderung der exekutiven Funktionen noch Ausbaupotenzial besteht, beispielsweise bei den schon vorhin genannten, gerne eingesetzten Posten-, Plan- oder Werkstattarbeiten.

Durch diese offene Form des Unterrichts werden in erster Linie höhere Anforderungen an die exekutiven Funktionen in Bezug auf die Planung, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung und die Lenkung der Aufmerksamkeit gefordert, jedoch oft nicht explizit gefördert, wie es eine Schulische Heilpädagogin erläutert: *«Es wäre gut, wenn das Bewusstsein da wäre von mehr Menschen, welche Art oder welche Teile vom Unterricht hilfreich sind, um das zu trainieren... wenn ich weiss, ich mache eine Postenarbeit, mit einem Übersichtsblatt, das ich wie schon weiss «Aha», das Kind muss sich vielleicht am Anfang ein Ziel setzen, welche Aufgaben mache ich heute? Auch eine Selbsteinschätzung haben, danach muss es diese Sachen leisten, sich kontrollieren, dranbleiben können und nicht impulsiv werden, wenn etwas nicht geht.»* (vgl. Kapitel 4.3.7)

Auch zeigen sich bei den Anwendungen der Methoden der Förderung Unterschiede zwischen den Sonder- und Regelschullehrpersonen. Während Lehrpersonen in Regelschulen oft ihre eigene Intuition für die Förderung der exekutiven Funktionen nennen, setzen Sonderschullehrpersonen Strategien zur Förderung der Aufmerksamkeit, Planung, Organisation, Flexibilität und Modellierung von Verhalten gezielter und bewusster ein. Praktiken wie das Legen eines Symbols auf den Tisch oder das Verlassen des Raumes dienen als Strategien zur Unterstützung der Selbstkontrolle und Flexibilität und werden bewusst im Unterricht eingeplant.

Auch die Verwendung von Tools wie dem Time Timer zur Zeitsteuerung sowie spezifische Konzentrations- und Merküübungen sind weitere von den Sonderschullehrpersonen genannte Methoden, um exekutive Funktionen zu fördern und zu stärken.

Der Unterschied in der Anwendung von Methoden zur Förderung exekutiver Funktionen zwischen Sonderschullehrpersonen und Regellehrpersonen hat vermutlich mehrere Gründe:

1. Sonderschullehrpersonen erhalten oft eine spezifischere Ausbildung (z.B. Heilpädagogik), die auf die Bedürfnisse von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen ausgerichtet ist.
2. Sonderschullehrpersonen arbeiten in Schulen, in denen sie täglich Schülerinnen und Schülern unterstützen, die herausforderndere Bedürfnisse haben. Dies erfordert möglicherweise eine gezieltere und bewusstere Anwendung von Fördermethoden, um diesen individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.
3. Die Klassen in Sonderschulen sind oft kleiner, was es Lehrpersonen ermöglicht, individueller auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Dadurch können sie gezieltere Strategien zur Förderung der exekutiven Funktionen einsetzen.

Ein Leitfaden kann jedoch selbst für Sonderschullehrpersonen aus folgenden Gründen vorteilhaft sein:

1. Auch wenn Sonderschullehrpersonen über spezifische Ausbildungen verfügen, kann ein Leitfaden als strukturierte Referenz dienen, um bewährte Methoden zu bestätigen oder neue Ansätze bereitzustellen. Zumal sich aus den Interviews zeigt, dass auch einzelne Sonderschullehrpersonen über kein sicher gefestigtes Wissen im Bereich der exekutiven Funktionen verfügen.
2. Sonderschullehrpersonen haben oft begrenzte Ressourcen. Ein Leitfaden kann praktische, umsetzbare Methoden und Techniken bieten, die mit minimalem Aufwand implementiert werden können und dennoch effektiv die exekutiven Funktionen unterstützen.

Ein Leitfaden zur Förderung exekutiver Funktionen ist demnach für Regelschullehrpersonen und Sonderschullehrpersonen gleichermaßen nützlich, da beide Berufsfelder mit Schülerinnen und Schülern arbeiten, die in ihren exekutiven Funktionen beeinträchtigt sind. Dieser Leitfaden könnte bewährte pädagogische Ansätze bieten, um Lehrmethoden an verschiedene Bedürfnisse anzupassen und die Lernumgebung zu verbessern.

7.3. Analysefragestellung 3

Kommunizieren die Befragten bewusst mit ihren Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen? In welcher Form tun sie das?

K5	Kommunikation über EF mit SuS	Unterkategorie
		• Unbewusstes / implizites Sprechen über EF
		• Coachinggespräche
		• Sozialtraining
		• Sprechen über Strategien
		• Über Angebote sprechen
		• Mit Älteren gezielt
		• Mit Jüngeren gelegentlich
		• Mit Eltern gezielt, beratend
		• Kommunikation sinnvoll? (kindgerecht)
		• Individuelle Gespräche auf Metaebene
		• Gespräche unter 4 Augen (besser annehmbar)
		• EF werden nicht explizit erwähnt
		• Selbstreflexion Stärke von Sonderschülern und Sonderschülerinnen
		• Selbstreflexion muss nicht immer verbal sein

Die Kommunikation über die exekutiven Funktionen mit den Schülerinnen und Schülern erfolgt oft implizit, indem Lehrkräfte Strategien und Angebote ansprechen. Dies wird bei den Fragebogen deutlich, indem vier Befragte angeben, dass sie unbewusst über die exekutiven Funktionen sprechen. Drei der Befragten sowie eine Schulleiterin geben an, gelegentlich darüber

zu sprechen, während lediglich eine Lehrkraft sowie eine Schulleiterin angeben, dies bewusst zu tun. Dies geschieht durch Coachinggespräche, Sozialtraining und das Sprechen über verschiedene Bewältigungsstrategien. Während bei älteren Schülerinnen und Schülern teils gezielte Gespräche über ihre exekutiven Funktionen geführt werden, geschieht dies bei jüngeren Kindern gelegentlich.

Dennoch erfolgt die Kommunikation über die exekutiven Funktionen eher unausgesprochen, ohne explizite Erwähnung dieser Begriffe. Ein Fazit hieraus ist, dass es Raum für verbesserte direkte Gespräche und eine klarere Benennung der exekutiven Funktionen gibt, um gezieltere Unterstützung und Förderung in diesem Bereich zu ermöglichen (vgl. Kapitel 4.3.7.2).

Eine wichtige Betrachtung liegt darin, ob die Kommunikation kindgerecht und sinnvoll ist, um die exekutiven Funktionen zu thematisieren, ohne die Schülerinnen und Schüler zu überfordern. Im Leitfaden soll diesem Einwand seitens einer Lehrperson Beachtung geschenkt werden, indem verschiedene altersgerechte Möglichkeiten zur Kommunikation über die exekutiven Funktionen aufgezeigt werden. Auch wird erwähnt, dass es sinnvoller erscheint, Gespräche auf einer Metaebene unter vier Augen zu führen, was oft eine bessere Akzeptanz ermöglicht. Zudem zeigt sich, dass die Selbstreflexion eine Stärke bei Sonderschülerinnen und -schülern ist und nicht immer verbal erfolgen muss, um wirksam zu sein (sondern beispielsweise anhand von Piktogrammen). Auch dies ist ein interessanter Ansatz, der für den Leitfaden verfolgt werden kann.

7.4. Analysefragestellung 4

Welche genauen Anforderungen haben die Befragten an einen Leitfaden zur Förderung exekutiver Funktionen? Welche inhaltlichen und formalen Anforderungen bestehen seitens der befragten Personen an einen solchen Leitfaden?

K6	Anforderungen an Leitfaden zur Förderung der EF	Unterkategorie
		• Mit ganzer Klasse umsetzbar
		• Förderung an Unterrichtsstoff geknüpft
		• Wenig eigener Aufwand
		• Wenig Text
		• Illustrationen
		• Material für Förderung des AG inkl. Evaluation
		• Fächerübergreifend
		• Einfach und unkompliziert
		• Individuell gestaltbar
		• Vorschläge Reflexion nach Gruppenarbeit

• Strategien für ablenkbare SuS
• Sensibilisierung der LP (Theorie)
• Beispiele
• Ein Musterbeispiel, um EF aufzuzeigen und Förderung dazu
• Trainingseinheiten
• Konkrete Vorschläge und Transfermöglichkeiten
• Rezept / Kochbuch
• Unterrichtsbeispiele
• Etwas für die Eltern (z.B. Spiele)
• Digital
• Diagnostische Tests
• Filme als Beispiele
• Leitfaden für Härtefälle
• Rituale und Haltung
• Projektunterricht (der Weg ist das Ziel)
• Leitfaden deckt einen Bereich der EF ab
• Kapitelaufteilung nach EF
• EF dürfen nicht vorausgesetzt werden
• Leitfaden bietet Grundlage für Schulentwicklung
• Karteikarten
• Ideen für Lektionseinstiege
• Unterteilung in 3 Hauptkategorien

Die Anforderungen an einen Leitfaden zur Förderung der exekutiven Funktionen sind vielfältig und umfassen verschiedene Aspekte. Alle befragten Personen geben in den Fragebogen an, dass sie einen solchen Leitfaden benutzen bzw. als sinnvoll erachten würden.

Schrader, Hasselhorn, Hetfleisch & Goeze (2020, S. 27) nennen in ihrem Stichwortbeitrag zur Implementationsforschung folgende fördernde Einflussfaktoren, welche sich auch aus den Ergebnissen der Interviews ergeben:

Vorliegen eines Wirkungsversprechens:

Den Befragten ist, wie in der Kategorie 2 ersichtlich, der bedeutende Einfluss der exekutiven Funktionen auf das Lernen und das Verhalten ihrer Schülerinnen und Schüler bewusst. Dieser von allen erkannte Einfluss impliziert, dass die Förderung der exekutiven Funktionen Wirkung zeigt.

Ausserdem soll an dieser Stelle nochmals darauf verwiesen werden, dass die Förderung der exekutiven Funktionen, wenn sie bewusst und regelmässig stattfindet, wissenschaftlich erwiesen Wirkung zeigt (vgl. Kapitel 4.2.1).

Gegenstand ist adaptierbar, flexibel und nicht zu komplex:

Der Leitfaden sollte nicht nur für die ganze Klasse, sondern auch für die individuelle Förderung flexibel einsetzbar sein. Um Lehrpersonen nicht zu überlasten, ist eine Integration in den Unterrichtsstoff mit minimalem Aufwand essenziell, dies bestätigt auch die Literatur (vgl. Kapitel 4.3). Eine klare Struktur mit prägnanten Inhalten und unterstützenden visuellen Elementen vereinfacht die Anwendung und ermöglicht fächerübergreifende Nutzung sowie individuelle Anpassung für Lehrpersonen.

Passt zu vorhandenen curricularen, bildungspolitischen und didaktischen Gelegenheiten und zu Lernenden:

Die Inhalte des Leitfadens müssen mit dem Lehrplan 21 in Verbindung gesetzt werden, damit die Lehrpersonen erkennen, dass sich die exekutiven Funktionen mit den überfachlichen Kompetenzen aus dem Lehrplan 21 decken und die Förderung ebendieser somit verpflichtend ist (vgl. Kapitel 4.3.9).

Hohe Klarheit:

Der Leitfaden sollte konkrete Beispiele und Trainingseinheiten für Schülerinnen und Schüler enthalten, dabei spezielle Strategien für leicht ablenkbare Lernende berücksichtigen und Lehrpersonen durch theoretische Sensibilisierung unterstützen. Zudem sollten Musterbeispiele zur Verdeutlichung der exekutiven Funktionen und ihrer Förderung, sowie praktische Transfermöglichkeiten wesentliche Bestandteile sein.

Digitale Unterstützung, Filme als anschauliche Beispiele sind weitere wichtige Elemente, die in den Leitfaden integriert werden sollten.

Eine strukturierte Gliederung nach den verschiedenen exekutiven Funktionen kann den Leitfaden übersichtlicher gestalten.

Hohe Qualität der Materialien:

Auch sollen Materialien zur Unterstützung und Förderung des Arbeitsgedächtnisses enthalten sein.

Rituale und eine unterstützende Haltung sollten im Leitfaden betont werden, ebenso wie Projektunterricht als effektiver Ansatz zur Förderung der exekutiven Funktionen. Ideen für Lektionseinstiege und Karteikarten, beispielsweise für die kognitive Aktivierung (vgl. Kapitel 4.3.7.1) und für die praktische Umsetzung sind weitere sinnvolle Überlegungen für die Umsetzung eines umfassenden Leitfadens.

Es ist entscheidend zu verstehen, dass es unmöglich ist, einen allumfassenden Leitfaden zu erstellen, der dem oft gewünschten "fertigen Kochbuch" für Lehrpersonen entspricht.

Hetfleisch, Goeze & Schrader (2014, S. 300) unterstreichen in ihrer Arbeit ebenfalls, dass die Anwendung neuer Konzepte nicht einfach eine Übernahme ist, sondern ein aktiver Prozess des Mitgestaltens und Neuerschaffens, der sich vor dem Hintergrund individueller Kontexte entfaltet. Das bedeutet, dass didaktische und methodische Konzepte nicht starr übertragen werden können, sondern sich an den spezifischen Kontexten, individuellen Voraussetzungen und den Möglichkeiten der Lernenden orientieren müssen.

7.5. Analysefragestellung 5

Welche Anforderungen äussern die Befragten an einen Leitfaden zur Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen?

K7	Anforderungen an Leitfaden zur Kommunikation mit SuS über EF	Unterkategorie
		<ul style="list-style-type: none"> • Konkrete Anleitung und Hilfestellungen für Gespräche mit SuS
		<ul style="list-style-type: none"> • Merksätze
		<ul style="list-style-type: none"> • Praxisbeispiele
		<ul style="list-style-type: none"> • Illustrationen
		<ul style="list-style-type: none"> • Kleine Schritte zur Kommunikation
		<ul style="list-style-type: none"> • An Lerngegenstand geknüpft
		<ul style="list-style-type: none"> • Digital
		<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisierung der LP (Theorie)
		<ul style="list-style-type: none"> • Information für Eltern (Literaturempfehlungen)
		<ul style="list-style-type: none"> • Vorschläge in Stufen unterteilt
		<ul style="list-style-type: none"> • Feedbackformular für weitere Vorschläge
		<ul style="list-style-type: none"> • Evtl. Leitfaden für Eltern
		<ul style="list-style-type: none"> • Nicht gewünscht, weil Wissen vorhanden
		<ul style="list-style-type: none"> • Neutrales Beispiel, um mit der Klasse darüber zu sprechen
		<ul style="list-style-type: none"> • Theorie
		<ul style="list-style-type: none"> • Beispiel einer Musterschule
		<ul style="list-style-type: none"> • Verknüpfung mit dem LP21

Nur eine Person gibt im Fragebogen an, dass sie bereits weiss, wie sie mit den Schülerinnen und Schülern über die exekutiven Funktionen sprechen kann und deshalb einen solchen Leitfaden nicht benutzen würde. Alle anderen Befragten würden den Leitfaden benutzen. Auch für den Leitfaden zur Kommunikation mit Schülerinnen und Schülern über exekutive Funktionen kristallisieren sich bestimmte Anforderungen heraus.

Für diesen Leitfaden decken sich die von Schrader et al. (2020) genannten förderlichen Einflussfaktoren ebenfalls mit den Antworten aus den Interviews.

Vorliegen eines Wirkungsversprechens:

Es gibt Hinweise darauf, dass das Bewusstsein und die Kenntnis über exekutive Funktionen die Förderung unterstützen können. Indem Schülerinnen und Schüler verstehen, wie diese Funktionen ihr Lernen und Verhalten beeinflussen, könnten sie besser in der Lage sein, Strategien zur Selbstregulierung zu entwickeln. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass die direkte Förderung der exekutiven Funktionen nicht nur durch Gespräche, sondern auch durch gezielte Übungen und Interventionen erfolgt (vgl. Kapitel 4.3).

Ist adaptierbar, flexibel, und nicht zu komplex:

Dieser Leitfaden sollte konkrete Anleitungen und Hilfestellungen für Gespräche mit den Schülerinnen und Schülern bieten. Hierbei sind Merksätze, Praxisbeispiele und Illustrationen als unterstützende Elemente von grosser Bedeutung.

Passt zu vorhandenen curricularen, bildungspolitischen und didaktischen Gegebenheiten und zu Lernenden:

Ein Beispiel einer Musterschule oder eine Verknüpfung mit dem Lehrplan 21 können dabei unterstützen, die Kommunikation über exekutive Funktionen in den schulischen Kontext zu integrieren.

Hohe Klarheit:

Auch in diesem Teil des Leitfadens ist es wichtig, dass die Lehrpersonen in der Theorie sensibilisiert und gleichzeitig Informationen für Eltern bereitgestellt werden, beispielsweise in Form von Literaturempfehlungen.

Die Schritte zur Kommunikation sollten klein und gut nachvollziehbar sein, idealerweise an den Lerngegenstand geknüpft und in digitaler Form verfügbar sein.

Hohe Qualität der Materialien:

Eine stufenweise Unterteilung von Vorschlägen zur Kommunikation sowie die Integration eines Feedbackformulars für weitere Anregungen könnten die Praxiserfahrung bereichern.

Auch hier werden neutrale Beispiele als hilfreich für Diskussionen in der Klasse angesehen.

Ein weiterer Aspekt, welcher für die Entwicklung des Leitfadens in Betracht gezogen wird, ist der von Schrader et al. (2020, S. 27) genannte fördernde Einflussfaktor der «Biographischen-Selbstbetroffenheit». Dieser wird auch im Interview von einer Lehrperson genannt: *«Also ich persönlich hatte Schwierigkeiten mit dem Prioritäten setzen. Auch als erwachsene Person. Ich habe das erst in den letzten paar Jahren wirklich gelernt, dass ich zuerst mache, was wichtiger und dringender ist. Und erst danach die Sachen, die mehr Spass machen. Und das hat viel*

weniger Stress verursacht. Ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht, mit dem Manko, das ich hatte.»

Basierend auf den Erkenntnissen von Schrader et al. (2020) und den Erfahrungen der Lehrperson bezüglich der biographischen Selbstbetroffenheit liegt eine bedeutende Schlussfolgerung nahe: Die Förderung und Anregung der Selbstbetroffenheit von Lehrkräften kann einen wichtigen Bestandteil des Leitfadens für die Unterrichtsentwicklung darstellen. Indem Lehrpersonen ihre eigenen biographischen Erfahrungen reflektieren und verstehen, wie die eigenen exekutiven Funktionen sie beeinflussen, können sie bewusster mit den Herausforderungen umgehen, die sich in der pädagogischen Praxis ergeben. Die Integration dieser Selbstreflexion in den Leitfaden könnte somit eine wertvolle Ressource darstellen, um Lehrpersonen bei der Entwicklung eines tieferen Verständnisses über die exekutiven Funktionen zu unterstützen.

7.6. Zusammenfassung der Ergebnisse

Die Antwort auf die übergeordnete Fragestellung, was ein Leitfaden enthalten muss und wie er gestaltet sein muss, um Lehrpersonen bei der Optimierung ihres Unterrichts hinsichtlich der Förderung der exekutiven Funktionen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen zu unterstützen, kann wie folgt zusammengefasst werden:

Die befragten Personen zeigen eine Diskrepanz zwischen theoretischem Wissen über exekutive Funktionen, deren praktischer Förderung im Unterricht und ihrer Bedeutsamkeit für den Unterricht. Hierbei wird der Bedarf an fundierten Informationen und praxisnahen Handlungsanweisungen deutlich, um diese Funktionen gezielter und bewusster zu fördern. Zudem verdeutlicht die Analyse, dass Lehrkräfte bereits einige Methoden zur Förderung der exekutiven Funktionen nutzen, jedoch oft Schwierigkeiten bei der Integration in den Unterricht haben. Ein Leitfaden kann die Lehrkräfte in den bereits von ihnen angewandten Methoden bestärken.

Es besteht demnach Bedarf an einem klar strukturierten Leitfaden, der konkrete Beispiele, unterstützende Materialien und Transfermöglichkeiten bietet. Auch die Kommunikation über exekutive Funktionen mit den Schülerinnen und Schülern kann durch gezieltere Ansätze und klarere Anleitungen verbessert werden.

8. Entwicklung des Leitfadens

8.1. Hintergrund

Die Autorinnen beobachten in ihrem eigenen Unterricht und im Schulalltag eine ungenügende Berücksichtigung der Förderung exekutiver Funktionen. Diese Wahrnehmung wird durch die Interviews bestätigt. Angesichts dieser Erkenntnisse wird die Entwicklung eines Leitfadens zur Förderung exekutiver Funktionen für Lehrpersonen als relevant erachtet. Dieser Leitfaden bietet praxisnahe und anwendbare Strategien und Methoden sowie konkrete Hinweise, um die Förderung exekutiver Funktionen effektiv in den schulischen Alltag zu integrieren.

8.2. Zielsetzung

Das Hauptziel dieses Leitfadens ist es, Lehrpersonen einen Einblick in die Theorie der exekutiven Funktionen zu ermöglichen und ihre Unterrichtsmethoden zu verbessern, damit sie die Schülerinnen und Schüler in ihren exekutiven Funktionen besser fördern und unterstützen können.

8.3. Methodik der Leitfadententwicklung

Der Designprozess des Leitfadens beginnt mit einer umfassenden Literaturrecherche und einer gründlichen Analyse bestehender Materialien zur Förderung der exekutiven Funktionen im schulischen Kontext. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird eine erste Vision für den Leitfaden entwickelt, der sowohl theoretische Konzepte als auch praktische Anwendungen umfasst. Da den Autorinnen daran liegt, einen praxistauglichen Leitfaden zu entwickeln, führen sie eine Feldforschung durch, um den Leitfaden an bestehende Bedürfnisse und Kenntnisse anzupassen. Dabei werden Lehrpersonen, Schulische Heilpädagoginnen und Schulleitungen befragt, damit eruiert werden kann, was der Leitfaden beinhalten- und wie er gestaltet sein muss, damit er tatsächlich angewendet wird.

Die theoretischen Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und die Ergebnisse aus den Befragungen werden in den Leitfaden integriert, um sicherzustellen, dass er auf fundierten wissenschaftlichen Erkenntnissen basiert und gleichzeitig praxistauglich ist. Dabei werden insbesondere die drei Teilaspekte *Arbeitsgedächtnis*, *Inhibition* und *kognitive Flexibilität* berücksichtigt und entsprechende Materialien, Ideen und Strategien gesammelt.

8.4. Struktur und Inhalt des Leitfadens

Mit dem Titel «*Fragen statt sagen, erklären statt befehlen*» (Dawson & Guare, 2016, S. 127) soll schon auf der Titelseite explizit darauf verwiesen – und die Nutzerinnen und Nutzer zum Nachdenken angeregt werden – mit welcher inneren Haltung sie die exekutiven Funktionen ihrer Schülerinnen und Schüler fördern können. Ausserdem wird im Leitfaden darauf hingewiesen, dass das Sprechen über die exekutiven Funktionen als Ritual in unterschiedlichen Lektionen auf verschiedenste Weisen durchgeführt werden kann und muss (Leitfaden, S. 12).

Der Leitfaden ist in mehrere, klar strukturierte Abschnitte unterteilt, die es Lehrpersonen ermöglichen, gezielt auf bestimmte Aspekte der Förderung der exekutiven Funktionen zuzugreifen.

Da sich zeigt, dass die befragten Personen nur über ein sehr oberflächliches Wissen im Bereich der exekutiven Funktionen verfügen, wird im Leitfaden zu Beginn ein kurzer theoretischer Input gegeben (Leitfaden S. 8ff.). Dieser wird mit Beispielen, wie sich ungenügend entwickelte exekutive Funktionen auch auf den Erwachsenenalltag auswirken können, ergänzt, da die Selbstbetroffenheit einen wichtigen Einfluss auf die Implementierung neuer Unterrichtsmethoden hat (vgl. Kapitel 7.5).

Der theoretische Hintergrund wird zudem mit einer Grafik (Leitfaden, S. 8.), in welcher veranschaulicht wird, wie sich Schwierigkeiten mit den exekutiven Funktionen bei den Schülerinnen und Schülern äussern, ergänzt.

Lehrpersonen fördern und fordern die exekutiven Funktionen eher unbewusst. Um dieses Bewusstsein seitens der Lehrpersonen zu schärfen, wird eine Planungshilfe für den Unterricht gestaltet (Leitfaden, S. 5ff.).

Die Metakognition spielt im Hinblick auf die erfolgreiche Förderung der exekutiven Funktionen eine Schlüsselrolle (Brunsting et al, 2023; Hattie, 2013; Sharpe & Strosnider, 2023; Stuber-Bartmann, 2017). Aus diesem Grund enthält der Leitfaden konkrete Lektionsplanungen und Ideen, wie die drei Teilbereiche *Arbeitsgedächtnis*, *Inhibition* und *kognitive Flexibilität* den Schülerinnen und Schülern verschiedener Altersstufen nähergebracht werden können (Leitfaden, S. 18ff.). Für die individuelle Förderung enthält der Leitfaden eine Vorlage eines Lerngesprächformulars, welches mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern erarbeitet werden kann (Leitfaden, S. 24f.). Mithilfe dieses Formulars können zunächst die Stärken der Schülerinnen und Schüler im Bereich ihrer exekutiven Funktionen ermittelt werden. Darauf aufbauend können Strategien entwickelt werden, um mögliche Defizite zu minimieren oder zu überwinden. Dies ist besonders wichtig, denn gemäss Hansen (2013, S. 7) ist einer der kniffligen Aspekte einer Schwäche in den exekutiven Funktionen, dass man sie bei sich selbst nicht immer erkennen kann. Manchmal müssen andere wie ein Spiegel reflektieren, welche

Schwierigkeiten sie wahrnehmen. Genau zu wissen, was das Problem ist, kann einer der wichtigsten Schritte sein, um eine Lösung zu finden.

Im Weiteren enthält der Leitfaden allgemeine Ideen und Strategien zur Förderung der drei Teilbereiche *Arbeitsgedächtnis*, *Inhibition* und *kognitive Flexibilität*. Anhand von QR-Codes werden den Nutzern und Nutzerinnen zudem weiterführende Internetseiten zum Thema aufgezeigt.

Es wird spezifisch auf die Fächer Mathematik und Deutsch eingegangen. In diesem Teil werden hilfreiche Lehrmittel, Materialien, Internetseiten und Unterrichtsideen aufgezeigt, die die Autorinnen im Hinblick auf die Förderung der exekutiven Funktionen aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit der Theorie als geeignet erachten.

Nur zwei der Befragten erkennen den Zusammenhang zwischen den exekutiven Funktionen und den überfachlichen Kompetenzen im Lehrplan 21. In der Literatur wird erklärt, dass neue Inhalte zu vorhandenen curricularen, bildungspolitischen und didaktischen Gelegenheiten passen müssen (vgl. Kapitel 7.4). Im Leitfaden sind aus diesem Grund bei jedem Vorschlag die dazugehörenden überfachlichen Kompetenzen vermerkt.

8.5. Zielgruppenanpassung und Benutzerfreundlichkeit

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interviews analysiert um zu erörtern, welche Erkenntnisse erfolgreich in den Leitfaden eingeflossen sind und welche nicht.

Von den Befragten wird gewünscht, dass der Leitfaden Ideen enthält, die mit der ganzen Klasse umgesetzt werden können. Die im Leitfaden enthaltenen Ideen und Beispiele sind alle mit der ganzen Klasse oder im Gruppensetting durchführbar. Ausserdem werden Aufgaben und Ideen aufgezeigt, die an den jeweiligen Unterrichtsstoff geknüpft werden können (z.B. Gruppierstrategie, S. 38; Stundeneinstiege zur Förderung der Aufmerksamkeit, S. 39f.; Kopfstandmethode, S. 47; der schnelle Aufgabenwechsel, S. 48). Dies deckt sich mit den Erkenntnissen der Forschung, dass die Förderung direkt am Lernstoff erfolgen sollte (Brunsting et al., 2023, S.31). Die Vorschläge im Leitfaden sind nicht, wie von einer befragten Person erwünscht, speziell für Härtefälle konzipiert. Dies erstens aus dem Grund, dass alle Schülerinnen und Schüler von der Förderung der exekutiven Funktionen profitieren können, unabhängig von ihrem individuellen Leistungsstand oder ihren besonderen Bedürfnissen. Zweitens soll der Leitfaden in erster Linie Lehrpersonen im Allgemeinen für die Thematik der exekutiven Funktionen sensibilisieren.

Ein weiteres Anliegen ist, dass die Inhalte des Leitfadens mit minimalem Aufwand seitens der Lehrpersonen umgesetzt werden können. Diesem Wunsch wird im Leitfaden Rechnung getragen, indem einerseits druckbare und sofort einsatzbereite Materialien enthalten sind (z.B.

Merkkarten auf den Seiten 28ff.), andererseits ausgearbeitete Lektionsplanungen zum Sprechen über die exekutiven Funktionen bereitgestellt werden (Leitfaden, S. 18ff.). Des Weiteren sind im Leitfaden hilfreiche QR-Codes aufgeführt, damit die Nutzerinnen und Nutzer nicht selbst recherchieren müssen. Auch wird ihnen so die Möglichkeit geboten, ihren Unterricht individuell auszugestalten. Der Leitfaden enthält möglichst knappe, prägnante und oft stichwortartige Informationen und ist in die drei Hauptteilbereiche *Arbeitsgedächtnis*, *Inhibition* und *kognitive Flexibilität* unterteilt, welche farblich hervorgehoben sind (dieselben Farben wie im Fex-Buch). Dies, um dem Wunsch der Befragten nach möglichst wenig Text und einem einfach zu verstehenden, leicht anwendbaren Leitfaden nachzukommen.

Von den Befragten werden Tipps für die Förderung des Arbeitsgedächtnisses gewünscht. Im Leitfaden sind Strategien, wie das Arbeitsgedächtnis direkt gefördert oder entlastet werden kann, aufgeführt und mit Illustrationen für Schülerinnen und Schüler ergänzt (Leitfaden, S. 26ff.).

Ein weiterer Aspekt aus den Interviews stellte der Wunsch nach fächerübergreifenden Massnahmen dar. Diese Massnahmen finden sich im Kapitel «Fachunabhängige Förderung der exekutiven Funktionen» (Leitfaden, S. 26ff.).

Einige der Befragten äussern den Wunsch nach Ideen zur Reflexion nach Gruppenarbeiten. Solche Reflexionsrunden sind insbesondere bei den Lektionsplanungen zum Sprechen über die exekutiven Funktionen angedacht (Leitfaden, S. 18ff.).

In den Interviews kristallisiert sich der Wunsch nach Strategien für ablenkbare Schülerinnen und Schüler heraus. Im Leitfaden finden sich dazu einige Strategien, die individuell ausprobiert werden können (S. 41ff.). Im Leitfaden sind ausserdem einige der gewünschten Ideen für Lektionseinstiege enthalten (Leitfaden, S. 39f.)

Ein wichtiges Anliegen seitens der Befragten ist, dass sich der Leitfaden nicht zu stark auf spielerische Elemente fokussiert. Aus diesem Grund werden Spiele ausschliesslich in den Unterrichtseinheiten zum Sprechen über die exekutiven Funktionen vorgeschlagen. Dadurch sollen die Schülerinnen und Schüler die betroffenen exekutiven Funktionen unmittelbar während der Einführung erleben können.

Von einigen Befragten werden Evaluations- und Beobachtungsformulare bezüglich der exekutiven Funktionen gewünscht. Auf solche Formulare wird im Leitfaden verzichtet, denn die Absicht der Autorinnen war es in erster Linie, Fördermöglichkeiten aufzuzeigen. Das Aufzeigen brauchbarer Evaluationsmöglichkeiten würde den Rahmen des Leitfadens sprengen. Eine individuelle Evaluation der verschiedenen exekutiven Funktionen kann jedoch anhand des "Formular Lerngespräch" erfolgen (Leitfaden, S. 25).

Zwei der Befragten äusserten den Wunsch, dass der Leitfaden Ideen enthalten sollte, wie Eltern hinsichtlich der Förderung der exekutiven Funktionen ihrer Kinder beraten werden können. Obwohl dieser Aspekt im Leitfaden nicht detailliert behandelt wird, bietet er am Ende einen QR-Code an. Dieser verweist auf PDFs des "Center on the Developing Child" der Harvard Universität, die nützliche Tipps für die Elternberatung enthalten (Leitfaden, S. 72).

Der Leitfaden wird, wie von den Befragten gewünscht, digital in Form einer PDF-Datei zur Verfügung gestellt.

8.6. Rückmeldung

Um zu überprüfen, ob der Leitfaden den Anforderungen aus den Interviews gerecht wird, werden fünf Personen ausgewählt, welche den Leitfaden auf Grundlage eines kurzen Fragebogens beurteilen, wobei eine Person es bevorzugt, ihre Rückmeldung mündlich abzugeben. Es handelt sich dabei um fünf Personen, welche bereits in den Interviews befragt wurden.

Vier Personen geben im Fragebogen an, dass ihre Erwartungen an den Leitfaden erfüllt werden. Sie schätzen es, dass die Theorie zu den exekutiven Funktionen anhand von Beispielen erläutert wird und dass der Leitfaden konkrete fächerübergreifende wie auch fachspezifische Vorschläge für den Unterricht enthält. Ebenfalls werden die QR-Codes geschätzt, welche auf Internetseiten mit weiterem Material verweisen. Eine Person gibt in einer mündlichen Rückmeldung an, dass der Leitfaden ihr keine neuen, zuvor unbekanntes Inhalte bietet.

Als konkreter Bereich, der im Leitfaden fehlt, bzw. nicht genügend abgedeckt ist, wird von einer Person der Sport genannt. Das Material, auf welches im Leitfaden verwiesen wird, wird für die Sekundarstufe als nicht stufengerecht eingeschätzt (Leitfaden, S. 71).

Die Mehrheit der Befragten beurteilen den Leitfaden als übersichtlich, klar und verständlich. Es wird von einer Person eingeschätzt, dass Begriffe wie "Metakognition" wahrscheinlich nicht allen Lehrpersonen klar sind und deshalb evtl. erklärt werden müssten. Eine Person gibt an, dass sie sich bei den Unterrichtseinheiten detailliertere Anleitungen wünscht. Wobei eine andere Person konkret bei der Ankermethode eine genauere Anleitung wünscht. Es wird von zwei Personen darauf hingewiesen, dass auch das Kapitel zur Mathematik in Unterkapitel eingeteilt werden sollte.

Anhand der Rückmeldungen wird der Leitfaden erneut überarbeitet. Das Kapitel zur Mathematik wird in Unterkapitel eingeteilt, so dass diese im Inhaltsverzeichnis ersichtlich sind. Dies erleichtert die Nutzung des Leitfadens. An gewissen Stellen werden die Anleitungen überarbeitet und teilweise genauer bzw. konkreter formuliert. Auf die Erarbeitung eines ausführlichen Kapitels zum Sport wird verzichtet, da dies den Rahmen der Arbeit sprengen würde. Dies wird im nachfolgenden Kapitel als Entwicklungsmöglichkeit erwähnt.

8.7. Reflexion

Die Gestaltung eines Leitfadens, der einen minimalen Aufwand für Lehrpersonen bedeutet, stellt sich als besondere Herausforderung dar. Es ist allgemein bekannt, dass die Entwicklung und Implementierung neuer Methoden im Unterricht mit einem gewissen Aufwand seitens der Lehrpersonen verbunden sind. Den Autorinnen wird während dem Prozess der Produktentwicklung immer bewusster, dass es unmöglich ist, ein "pfannenfertiges Rezeptbuch" wie von den Befragungen gewünscht, zu gestalten. Jede Lehrperson bringt unterschiedliche Voraussetzungen und Unterrichtsstile mit sich und führt eine Klasse voller Individuen, die wiederum unterschiedliche Bedürfnisse haben. Aus diesem Grund wird im Leitfaden auf die teilweise gewünschten Musterbeispiele und die entsprechende Förderung dazu verzichtet. Ohne ein festes Musterbeispiel werden die Lehrpersonen ermutigt, die vorgestellten Konzepte flexibel an ihre individuellen Unterrichtssituationen anzupassen.

Eine weitere Schwierigkeit stellt das Setzen einer Grenze bei der Produktentwicklung dar. Es gäbe noch so viele grossartige, kreative Ideen, wie man die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern kann. Aus diesem Grund werden QR-Codes eingefügt, die auf weiterführende Internetseiten verweisen, um zusätzliche Ressourcen und Ideen bereitzustellen. Die Unterrichtsideen im Leitfaden sind bewusst kurz und exemplarisch gehalten oder es wird auf empfohlene Lehrmittel oder Internetseiten (z.B. Pikas für Mathematik) verwiesen. Diese Lehrmittel wurden von den Autorinnen nach einer gründlichen theoretischen Auseinandersetzung ausgewählt und es wird erläutert, warum sie sich besonders für die Förderung der exekutiven Funktionen eignen. Möglichkeiten zur Weiterentwicklung des Leitfadens bieten sich zum Beispiel im Bereich Sport, welcher im bestehenden Leitfaden nur angeschnitten wird.

9. Kritische Reflexion des Vorgehens

Das Forschungsziel war es, einen Leitfaden zu entwickeln, der Lehrpersonen sowie Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen dabei unterstützt, den Unterricht gezielt auf die Förderung exekutiver Funktionen von Schülerinnen und Schülern mit besonderen Bedürfnissen auszurichten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein methodischer Ansatz verfolgt, der sich in mehreren Schritten gliedert.

Zunächst wurde ein **Fragebogen** erstellt, der den Lehrpersonen als Vorbereitung auf das Interview diente. Dieser Schritt erwies sich als hilfreich, da er den Befragten half, sich mit dem Thema vertraut zu machen und ihre Gedanken zu strukturieren. Das **Interview** selbst war der entscheidende Schritt in der Forschung. Durch gezielte Fragen konnten wertvolle Einsichten von den Lehrpersonen, Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie Schulleitungen gewonnen werden, die die Entwicklung des Leitfadens leiteten.

Ein wichtiger Aspekt des Forschungsdesigns war die **Triangulation**. Es wurden verschiedene Perspektiven einbezogen, darunter theoretische Erkenntnisse, die Sicht und Erfahrung der Lehrpersonen, der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sowie die Wahrnehmung der Schulleitungen. Diese vielschichtige Betrachtung ermöglichte es, ein umfassendes Verständnis für die Bedürfnisse und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Förderung exekutiver Funktionen zu entwickeln. Insbesondere die Sicht und Erfahrungen der Lehrpersonen sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen lieferten aufschlussreiche Erkenntnisse. Es stellt sich die Frage, wie ausschlaggebend dabei die Wahrnehmung der Schulleitungen ist.

Die **qualitative Inhaltsanalyse** der Interviewdaten war ein entscheidender Schritt, um konkrete Anforderungen an den Leitfaden abzuleiten. Durch die systematische Auswertung konnten Muster und Trends identifiziert werden, welche es ermöglichten, die Inhalte und die Struktur des Leitfadens zu gestalten. Dieser Prozess stellte sicher, dass der Leitfaden auf den tatsächlichen Bedarf der Lehrpersonen sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen zugeschnitten ist.

Die **Entwicklung des Leitfadens** erfolgte in einem eher wenig strukturierten Prozess. Hier wäre ein Ablaufplan mit konkreten Schritten zur Erarbeitung des Leitfadens hilfreich gewesen. Die **Rückmeldung** der Befragten ermöglichten eine gezielte Überarbeitung des Leitfadens. Die erhaltenen Rückmeldungen waren sowohl hilfreich als auch ermutigend, obwohl sie auch einige Verunsicherungen aufwarfen. Wie bereits im Kapitel 8.7 erwähnt, kann der Anspruch auf ein "pfannenfertiges" Produkt nicht erfüllt werden. Eine weitere Schwierigkeit bestand darin, zu bestimmen, wann die Entwicklung des Leitfadens abgeschlossen ist, da fortlaufend unzählige weitere Fördermöglichkeiten eingebaut werden könnten. Aus diesem Grund wurde im Kapitel 8.7 das Kapitel zum Sport als konkrete Weiterentwicklungsmöglichkeit genannt.

Die anschliessende **Überarbeitung** des Leitfadens konzentrierte sich auf konkrete Anpassungen, wobei darauf geachtet wurde, keine umfassenden Ergänzungen vorzunehmen, um den Rahmen der Arbeit nicht auszudehnen.

Insgesamt war das Vorgehen bei der Erstellung des Leitfadens ein iterativer Prozess, der auf einer fundierten Methodik basierte und eng mit den Bedürfnissen und Rückmeldungen der Zielgruppe verknüpft war. Dadurch konnte sichergestellt werden, dass der entwickelte Leitfaden eine praxisnahe und wirksame Ressource für Lehrpersonen sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen darstellt, die sich mit der Förderung exekutiver Funktionen von Schülern mit besonderen Bedürfnissen befassen.

10. Fazit und Ausblick

Der Leitfaden zur Förderung der exekutiven Funktionen für Lehrpersonen stellt einen Schritt zur Verbesserung der Unterrichtspraxis dar. Die Reflexionen während des Entwicklungsprozesses zeigen, dass es keine universelle Lösung für die Förderung der exekutiven Funktionen gibt. Vielmehr ist es wichtig, Lehrpersonen Werkzeuge an die Hand zu geben, die es ihnen ermöglichen, im Rahmen ihres individuellen Unterrichts flexibel auf die Bedürfnisse der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Der Leitfaden bietet nicht nur konkrete Massnahmen zur Förderung der exekutiven Funktionen, sondern er zeigt auch auf, welche bestehenden Ansätze die Lehrpersonen bereits erfolgreich in ihrem Unterricht umsetzen.

Letztendlich soll der Leitfaden Lehrpersonen dazu motivieren, ihre pädagogische Praxis im Hinblick auf die Förderung der exekutiven Funktionen kontinuierlich zu reflektieren und weiterzuentwickeln. Dies ganz im Sinne von Faith, Bush & Dawson (2022, S. 5): «Lesen Sie nicht nur über die Methoden – krempeln Sie die Ärmel hoch und setzen Sie die Methoden um. Sie können die Beispiele, die wir zur Verfügung stellen, als Sprungbrett nutzen.»

Die intensive Auseinandersetzung mit der Förderung der exekutiven Funktionen ermöglichte den Autorinnen eine persönliche Entwicklung in der Kompetenz 9 gemäss der Hochschule für Heilpädagogik (2020): Kompetenz zur Professionalisierung. Die Autorinnen konnten sich im Rahmen des Prozesses der Masterarbeit neues Wissen aneignen und sich fachlich weiterentwickeln, indem sie eigene und fremde berufliche Erfahrungen analysierten und daraus Handlungsoptionen ableiteten.

Durch die Beschäftigung mit der Thematik, gelang es den Autorinnen, die Schülerinnen und Schüler aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten und somit ein tieferes Verständnis für ihre individuellen Lernbedürfnisse zu erreichen. Dadurch entwickelten die Autorinnen eine sensibilisierte Perspektive, die es ermöglicht, individuelle Stärken und Schwächen besser zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Dies wiederum führte zu einer verbesserten

Lehrpraxis, die nicht nur die exekutiven Funktionen, sondern auch andere Aspekte des Lernens und der persönlichen Entwicklung berücksichtigt.

Des Weiteren analysierten die Autorinnen ihre eigenen exekutiven Funktionen und bemerkten, in welchen Bereichen diese auch in ihrem Privatleben Einfluss haben. Dies ermöglichte es ihnen, persönliche Entwicklungsziele zu identifizieren und Strategien zur Verbesserung ihrer eigenen exekutiven Funktionen zu entwickeln, was sich positiv auf ihr alltägliches Leben auswirkt.

Der erstellte Leitfaden hat somit sowohl einen Eigennutzen für die Autorinnen als auch Potential darin, andere Fachpersonen zu bereichern.

Ein vielversprechender Ansatz für die Zukunft könnte darin bestehen, lehrplanrelevante Lehrmittel hinsichtlich ihres Potenzials bei der Förderung exekutiver Funktionen zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen. Dies könnte dazu beitragen, dass Lehrpersonen auf bereits erprobte Übungen und Methoden zurückgreifen können, um die exekutiven Funktionen ihrer Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern.

Ein weiterer interessanter Aspekt für zukünftige Forschung könnte eine Analyse der Ausbildung an Pädagogischen Hochschulen sein. Es wäre von Interesse zu untersuchen, inwieweit das Thema der exekutiven Funktionen in die Ausbildung der Studierenden integriert wird. Durch eine verstärkte Berücksichtigung dieses Themas könnten zukünftige Lehrpersonen besser darauf vorbereitet werden, die exekutiven Funktionen ihrer Schülerinnen und Schüler zu angemessen zu unterstützen und zu fördern.

Insgesamt bietet die vorliegende Arbeit eine gute Grundlage für weitere Forschungen und Praxisentwicklungen im Bereich der Förderung exekutiver Funktionen bei Schülerinnen und Schülern (mit besonderen Bedürfnissen).

Es bleibt zu hoffen, dass die erarbeiteten Erkenntnisse dazu beitragen, die Bildungslandschaft zu verbessern und allen Schülerinnen und Schülern gerechte Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten.

11. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: exekutive Funktionen (Walk & Evers, 2013)	15
Abbildung 2: Gehirn - Frontallappen (Arvid Leyh, 2011)	16

12. Literaturverzeichnis

- Aeberhard B., Christen, S., Felder, I., Messerli, N., & Szabo, M. (2009). *Abgeklärt – Was jetzt? Ableitung von pädagogischen Unterstützungs- und Fördermassnahmen aus der testpsychologischen Diagnostik*. Praxisforschung der Erziehungsberatung Kanton Bern (Hrsg.). Band 9. Bern: Edition Soziothek.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2017). *Lehrplan 21. Überfachliche Kompetenzen*. Verfügbar unter: <https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>
- Brunsting, M. (2019). *Mein Autopilot und ich: mit Selbstregulation und exekutiven Funktionen gut lernen und leben* (1. Auflage.). Bern: Haupt Verlag.
- Brunsting, M. (2011). *Lernschwierigkeiten - wie exekutive Funktionen helfen können: Grundlagen und Praxis für Pädagogik und Heilpädagogik* (2., aktualisierte Auflage.). Berne: Haupt Verlag.
- Brunsting, M., Hasler, J., Heller, L. & Lempen, G. (2023). *Von Lernschwierigkeiten zu Lernerfolgen - neue und bewährte Wege zu guten Exekutiven Funktionen: Grundlagen und Praxis in Schule und Therapie* (1. Auflage.). Bern: Haupt Verlag.
- Bundschuh, K., Heimlich, U., Krawitz, R. & Klein, F. (Hrsg.). (2007). *Wörterbuch Heilpädagogik: ein Nachschlagewerk für Studium und pädagogische Praxis* (UTB Sonderpädagogik) (3., überarb. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Buschkuehl, M., Jaeggi, S. M., Kobel, A., & Perring, W. J. (2010). *Braintwister. Aufgabensammlung für kognitives Training*. Universität Bern. Institut für Psychologie. Abteilung für allgemeine Psychologie.
- Dawson, P. & Guare, R. (2016). *Schlau, aber: Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entwickeln durch Stärkung der Exekutivfunktionen; mit praktischen Tipps und Übungen*. (I. Erckenbrecht, Übers.). Bern: Verlag Hans Huber.

- Demetriou, E. A., Lampit, A., Quintana, D. S., Naismith, S. L., Song, Y. J. C., Pye, J. E. et al. (2018). *Autism spectrum disorders: a meta-analysis of executive function*. *Molecular Psychiatry*, 23(5), 1198–1204.
- Döpfner, M., Frölich, J. & Lehmkuhl, G. (2013). *Aufmerksamkeitsdefizit-, Hyperaktivitätsstörung (ADHS) (2., überarbeitete Auflage.)*. Göttingen: Hogrefe.
- Degeling, M., Franken, N., Freund, S., Greiten, S., Neuhaus, D. & Schellenbach-Zell, J. (Hrsg.). (2019). *Herausforderung Kohärenz: Praxisphasen in der universitären Lehrerbildung: bildungswissenschaftliche und fachdidaktische Perspektiven. gehalten auf der Herausforderung Kohärenz: Praxisphasen in der Universitären Lehrerbildung*, Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt.
- Diamond, A. (2016). Biologische und soziale Einflüsse auf kognitive Kontrollprozesse, die vom präfrontalen Kortex abhängen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., S. 27–55). Bern: Hogrefe.
- Eberhart, J. (2016). Pädagogische Konzepte zur Förderung der exekutiven Funktionen und der Selbstregulation von Kindern und Jugendlichen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 217–229). Bern: Hogrefe.
- Faith, L., Bush, C.-A. & Dawson, P. (2022). *Executive function skills in the classroom: overcoming barriers, building strategies*. New York: The Guilford Press.
- Fischer, S. (2017). Zur Nachhaltigkeit von Lehrerweiterbildung in der Schweiz: Eine explorative Studie aus der Perspektive von Lehrkräften. *Zeitschrift für Weiterbildungsfor-*
schung, 40(3), 241–259.
- Flick, U. (2011). *Triangulation: eine Einführung (Qualitative Sozialforschung) (3., aktualisierte Auflage.)*. Wiesbaden: VS Verlag.

- Freitag, C. M., Kitzerow, J., Medda, J., Soll, S. & Cholemker, H. (2017). *Autismus-Spektrum-Störungen* (Leitfaden Kinder- und Jugendpsychotherapie) (1. Auflage.). Göttingen: Hogrefe.
- Frenkel, M. O. (2016). Achtsamkeitstraining in der Schule. *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., S. 231–246). Bern: Hogrefe.
- Funke, U. (2020). *Interaktion und Kommunikation bei Autismus-Spektrum-Störungen: mit Komm!ASS® zur Sprache führen* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Gathercole, S. E. & Alloway, T. P. (2016). Arbeitsgedächtnis verstehen. Ein Leitfaden fürs Klassenzimmer. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., S. 323–336). Bern: Hogrefe.
- Gathercole, S. E., Lamont, E. & Alloway, T. P. (2004). Working memory and classroom learning. *The Psychologist*, 15 (5), 219–240.
- Gold, A. (2018). *Lernschwierigkeiten: Ursachen, Diagnostik, Intervention* (Kohlhammer Standards Psychologie) (2., erweiterte und überarbeitete Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Hansen, S. A. (2013). *The executive functioning workbook for teens: help for unprepared, late, and scattered teens*. Oakland, CA: New Harbinger Publications, Inc.
- Hasselhorn, Marcus: Arbeitsgedächtnis und Sprachentwicklungsstörungen. Bestandsaufnahme und Möglichkeiten der Diagnostik - In: *Sprachförderung und Sprachtherapie in Schule und Praxis* 6 (2017) 3, S. 175-181.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: a synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. London, New York: Routledge.
- Heidler, M.-D. (2013). *Das Arbeitsgedächtnis: ein Überblick für Sprachtherapeuten, Linguisten und Pädagogen*. Bad Honnef: Hippocampus.

- Hetfleisch, P., Goeze, A. & Schrader, J. (2014). *Implementation eines wissenschaftlich erprobten, didaktischen Konzepts: Der Einfluss pädagogischer Autonomie auf die Wirksamkeit in der Praxis*. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 17(2), 297–322.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik. (März 2020). *Schulische Heilpädagogik. Kompetenzprofil*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/HfH_MA_SHP_Kompetenzprofil_BroschA5_20_web.pdf
- Kapa, L. L. & Plante, E. (2015). Executive Function in SLI: Recent Advances and Future Directions. *Current Developmental Disorders Reports*, 2(3), 245–252.
- Kapa, L. L., Plante, E. & Doubleday, K. (2017). Applying an Integrative Framework of Executive Function to Preschoolers With Specific Language Impairment. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 60(8), 2170–2184.
- Karr, M. (2016). ADHS und ADS in der Schule. Informationen und Empfehlungen eines Kinder- und Jugendpsychiaters. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., S. 205–216). Bern: Hogrefe.
- Katzenbach, D. (Hrsg.). (2016). *Qualitative Forschungsmethoden in der Sonderpädagogik* (1. Auflage.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Kauschke, C. & Vogt, S. (2019). *Positionspapier zur Terminologie und Definition von Sprachentwicklungsstörungen*. Verfügbar unter: https://www.uni-marburg.de/de/fb09/igs/arbeitsgruppen/klinische-linguistik/aktuelles/probandensuche/positionspapier_ses.pdf
- Klicpera, C. & Julius, H. (Hrsg.). (2008). *Handbuch Sonderpädagogik. 3: Sonderpädagogik der sozialen und emotionalen Entwicklung*. Göttingen: Hogrefe.
- Klingberg, T. (2016). Training und Plastizität des Arbeitsgedächtnisses. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., S. 117–135). Bern: Hogrefe.

- Kubesch, S. (2016a). Der Sport macht's! In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., S. 137–160). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016b). Entwicklung, Testung und neuronale Korrelate „kalter“ und „heißer“ exekutiver Funktionen. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis*. (2., S. 75–85). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016c). Exekutive Funktionen und Lernschwierigkeiten oder: Wo ist denn hier der Regisseur? In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 337–356). Bern: Hogrefe.
- Kubesch, S. (2016d). Vorwort. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 9–17). Bern: Hogrefe.
- Leuders, T. & Holzäpfel, L. (2011): Kognitive Aktivierung im Mathematikunterricht. *Unterrichtswissenschaft*, 39, 213-230.
- Leyh, A. (2023). *Der Frontallappen*. Verfügbar unter: <https://www.dasgehirn.info/grundlagen/anatomie/der-frontallappen>
- Maurach J.; Bauer R. (2016). Exekutive Funktionen im offenen Mathematik- und Deutschunterricht in Grundschulen – am Beispiel von Einstern und Einsterns Schwester. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation. Neurowissenschaftliche Grundlagen und Transfer in die pädagogische Praxis* (2., S. 357–368). Bern: Hogrefe.
- Mayring, P. (2023). *Einführung in die qualitative Sozialforschung: eine Anleitung zu qualitativem Denken* (7., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken* (13., überarbeitete Auflage.). Weinheim Basel: Beltz.

- Meltzer, L., Pollica, L. S. & Barzillai, M. (2007). Executive Function in the Classroom: Embedding Strategy Instruction into Daily Teaching Practices. In L. Meltzer (Hrsg.), *Executive Function in Education. From Theory to Practice*. (S. 165–193). New York: Guilford.
- Müller, S. V. (2013). *Störungen der Exekutivfunktionen* (Fortschritte der Neuropsychologie). Göttingen: Hogrefe.
- Mummendey, H. D. & Grau, I. (2014). *Die Fragebogen-Methode* (6., korr. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Rieser, S. & Decristan, J. (2023, 27. Februar). Kognitive Aktivierung in Befragungen von Schülerinnen und Schülern: Unterscheidung zwischen dem Potential zur kognitiven Aktivierung und der individuellen kognitiven Aktivierung. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, S. 1-15.
- Riley, N., Lubans, D. R., Morgan, P. J. & Young, M. (2015). Outcomes and process evaluation of a programme integrating physical activity into the primary school mathematics curriculum: The EASY Minds pilot randomised controlled trial. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 18(6), 656–661.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium: recherchieren, schreiben, forschen* (3., überarbeitete und erweiterte Auflage.). Bern: Hogrefe.
- Schrader, J., Hasselhorn, M., Hetfleisch, P. & Goeze, A. (2020). Stichwortbeitrag Implementationsforschung: Wie Wissenschaft zu Verbesserungen im Bildungssystem beitragen kann. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 23(1), 9–59.
- Sharpe, V. & Strosnider, R. (2023). *Everyday executive function strategies: improve student engagement, self-regulation, behavior, and learning*. Thousand Oaks, California: Corwin, a Sage Company.
- Stuber-Bartmann, S. (2017). *Besser lernen: ein Praxisbuch zur Förderung von Selbstregulation und exekutiven Funktionen in der Grundschule*. München, Basel: Ernst Reinhardt Verlag.

- Vissers, C., Koolen, S., Hermans, D., Scheper, A. & Knoors, H. (2015). Executive functioning in preschoolers with specific language impairment. *Frontiers in Psychology*, 6.
- Walk, L. & Evers, W. (2013). *Fex - Förderung exekutiver Funktionen: Wissenschaft, Praxis, Förderspiele* (1. Aufl.). Bad Rodach: Wehrfritz.
- Wember, F.B. & Melle, I. (2018). Adaptive Lernsituationen im inklusiven Unterricht. Planung und Analyse von Unterricht auf Basis des Universal Design for Learning. In S. Hussmann & B. Welzel (Hrsg.), *DoProfil – Das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnen- und Lehrerbildung* (S. 57–72). Münster: Waxmann.

13. Anhang

13.1. Anhang 1: Fragebogen

Fall A

Fragebogen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen.
Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Unterrichtspraktiken.

1. War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?

klar	X ziemlich klar	eher unklar	unklar
------	-----------------	-------------	--------

2. Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre Ansicht kurz.

<p>-wichtige Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen -SuS können mit ausgeprägten exekutiven Funktionen besser und schneller lernen-z.B. Handlungsplanung, soziales Miteinander, Aggressionspotential, Dranbleiben an etwas, Anpassungsfähigkeit, Aufmerksamkeit</p>

3. Kennen Sie Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

X ja	nein	unsicher
------	------	----------

4. Wenden Sie bewusst Methoden an, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja, gezielt	X gelegentlich	nein oder unbewusst
-------------	----------------	---------------------

5. Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern bewusst über deren exekutive Funktionen?

ja, gezielt	gelegentlich	X nein oder unbewusst
-------------	--------------	-----------------------

6. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können?

X ja	nein	unsicher
------	------	----------

7. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen können?

X ja	nein	unsicher
------	------	----------

8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich Ihrer Arbeit im Bereich der exekutiven Funktionen an Schulen teilen möchten?

--

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit!

Flurina Dubs und Pascale Menth

Fall B

Fragebogen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen.
Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Unterrichtspraktiken.

1. War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?

klar	ziemlich klar	<input checked="" type="checkbox"/> eher unklar	unklar
------	---------------	---	--------

2. Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre Ansicht kurz.

Die SuS könnten selbständiger und effizienter arbeiten bzw. lernen. Aufträge müsste man zwar immer noch sehr klar formulieren, aber die SuS würden dann loslegen können und relativ sicher zum Ziel kommen.
SuS mit starken exekutiven Funktionen könnten auch offener arbeiten, da sie flexibler und auch auf unvorgesehene Situationen bereit wären bzw. diese meistern könnten.

SuS mit schwachen exekutiven Funktionen können ihre «PS nicht auf den Boden» bringen (falls diese überhaupt vorhanden sind). Schwache SuS mit schwachen exekutiven Funktionen sind somit doppelt «bestraft». Bei diesen lohnt sich gezielt diese Funktionen zu coachen (falls die Kapazitäten vorhanden sind). Es braucht sicher mehr Geduld und Übung bis Erfolge zu sehen sind.

3. Kennen Sie Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja	<input checked="" type="checkbox"/>	nein	unsicher	<input checked="" type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	------	----------	-------------------------------------

4. Wenden Sie bewusst Methoden an, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja, gezielt	<input checked="" type="checkbox"/>	gelegentlich	nein oder unbewusst	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------------

5. Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern bewusst über deren exekutive Funktionen?

ja, gezielt	<input checked="" type="checkbox"/>	gelegentlich	nein oder unbewusst	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------	-------------------------------------	--------------	---------------------	-------------------------------------

6. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können?

<input checked="" type="checkbox"/> ja	nein	unsicher
--	------	----------

7. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen können?

<input checked="" type="checkbox"/> ja	nein	unsicher
--	------	----------

8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich Ihrer Arbeit im Bereich der exekutiven Funktionen an Schulen teilen möchten?

Den Eltern sollte die Wichtigkeit der exekutiven Funktionen bzw. die damit verbundenen Übungen/Arbeitsaufträge etc. verstehen. Für viele Eltern sind immer noch die Noten wichtig (Zahlen). Im Zeugnis sollte den überfachlichen Kompetenzen viel mehr Gewicht gegeben werden (evtl. die Position im Zeugnis ändern).

Meiner Meinung nach verstehen Lehrperson mit längerer Erfahrung bzw. mit Erfahrung ausserhalb der Schulbranche mehr von exekutiven Funktionen. Ich plädiere persönlich, dass eine Bedingung für die Aufnahme an einer PH eine abgeschlossene Berufslehre sein sollte.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit!

Flurina Dubs und Pascale Menth

Fall D

Fragebogen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterrichtsaltag

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen.
Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen.

1. War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?

klar	ziemlich klar	eher unklar	unklar
------	---------------	-------------	--------

2. Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre Ansicht kurz.

<p>-sehr stark -Arbeitsgedächtnis, abspeichern können, entscheidend - Inhibition, viele Schüler bringen Potenzial, können das aber nicht ausschöpfen - kognitive Flexibilität, sehr wichtig heutzutage</p>
--

3. Wird die Förderung der exekutiven Funktionen im Schulhaus thematisiert?

ja	nein
----	------

4. Werden von den Lehrpersonen bewusst Methoden angewendet, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja, gezielt	gelegentlich	nein oder unbewusst	weiss nicht
-------------	--------------	---------------------	-------------

5. Sprechen die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern bewusst über deren exekutive Funktionen?

ja, gezielt	gelegentlich	nein oder unbewusst	weiss nicht
-------------	--------------	---------------------	-------------

6. Erachten sie einen Leitfaden, der den Lehrpersonen Vorschläge unterbreitet, wie sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsaltag fördern können, als sinnvoll?

ja	nein	unsicher
----	------	----------

7. Erachten Sie einen Leitfaden, der den Lehrpersonen Vorschläge unterbreitet, wie sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen können, als sinnvoll?

ja	nein	unsicher
----	------	----------

8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich der Förderung der exekutiven Funktionen an Ihrer Schule teilen möchten?

<ul style="list-style-type: none">- Thema, das viel Konfliktpotenzial hat auch zuhause- Information an Eltern- Wichtiges Thema
--

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit!

Flurina Dubs und Pascale Menth

Fall E

Fragebogen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen.
Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Unterrichtspraktiken.

1. War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?

klar X	ziemlich klar	eher unklar	unklar
---------------	---------------	-------------	--------

2. Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre Ansicht kurz.

<ul style="list-style-type: none"> - Starker Einfluss - Arbeitsgedächtnis → Lautbilder, Zahlen sich merken - Inhibition → dabei sein, konzentriert sein - kognitive Flexibilität → eigene Lösungswege finden
--

3. Kennen Sie Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja X	nein	unsicher
-------------	------	----------

4. Wenden Sie bewusst Methoden an, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja, gezielt	gelegentlich X	nein oder unbewusst
-------------	-----------------------	---------------------

5. Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern bewusst über deren exekutive Funktionen?

ja, gezielt	gelegentlich X	nein oder unbewusst
-------------	-----------------------	---------------------

6. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können?

ja X	nein	unsicher
-------------	------	----------

7. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen können?

ja X	nein	unsicher
-------------	------	----------

8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich Ihrer Arbeit im Bereich der exekutiven Funktionen an Schulen teilen möchten?

<ul style="list-style-type: none"> - Elterninformation/ was ist wichtig in der Erziehung? - Möglichkeit zur Ergänzung des Leitfadens
--

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit!

Flurina Dubs und Pascale Menth

Fall F

Fragebogen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen.

Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Unterrichtspraktiken.

1. War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?

klar	ziemlich klar	eher unklar	unklar
------	---------------	-------------	--------

2. Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre Ansicht kurz.

Wer die exekutiven Funktionen gut steuern kann, kann während der Unterrichtszeit oder auch bei den Hausaufgaben besser sein Potential ausschöpfen bzw. zeigen.

Wer dies gut kann, hat wohl auch eine "einfachere" Schulkarriere, da es, je nach Situation, zu weniger Reibungen mit Eltern, Lehrpersonen und auch Mitschülern kommt.

3. Kennen Sie Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja	nein	unsicher
----	------	----------

4. Wenden Sie bewusst Methoden an, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja, gezielt	gelegentlich	nein oder unbewusst
-------------	--------------	---------------------

5. Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern bewusst über deren exekutive Funktionen?

ja, gezielt	gelegentlich	nein oder unbewusst
-------------	--------------	---------------------

6. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können?

ja	nein	unsicher
----	------	----------

7. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen können?

ja	nein	unsicher
----	------	----------

8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich Ihrer Arbeit im Bereich der exekutiven Funktionen an Schulen teilen möchten?

Ich habe erst vor Kurzem das Buch "fex - Förderung exekutiver Funktionen" durchgelesen und seitdem kenne ich erst genau, was das beinhaltet. Ich hoffe auf konkrete Übungen oder auch Tipps, welche direkt im Unterrichtsetting einsetzbar sind. Beim kurzen Überfliegen der Förderspiele habe ich gesehen, dass ich so mein Wunsch nicht erfüllen kann. Ich muss noch weitere Literatur studieren.

Hierzu muss ich noch anfügen, dass ich als IF-Lehrperson angestellt bin, ich jedoch keine Ausbildung im Bereich SHP verfüge, da ich lediglich Primarlehrperson bin.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit!

Flurina Dubs und Pascale Menth

Fall G

Fragebogen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen.

Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Unterrichtspraktiken.

1. War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?

klar	X	ziemlich klar	eher unklar	unklar
------	---	---------------	-------------	--------

2. Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre Ansicht kurz.

Gut entwickelte exekutive Funktionen sind Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen (bei den SuS wie auch bei Erwachsenen). Durch sie kann man sich Dinge merken, planen, sich organisieren, Ziele (nicht durch Zufall) erreichen, den inneren Schweinehund überwinden (zum Beispiel Ablenkungen vermeiden), mit Anderen zusammenarbeiten und Emotionen wie Frust steuern. Jeder Mensch verfügt über exekutive Funktionen, sonst wäre schulisches Lernen nicht möglich. Sie sind aber verschieden ausgeprägt resp. entwickelt und bei den SuS an unserer Sonderschule aufgrund ihrer Handicaps (ADHS, ASS u.a.) oft beeinträchtigt.

3. Kennen Sie Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja	X	nein	unsicher
----	---	------	----------

4. Wenden Sie bewusst Methoden an, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja, gezielt	X	gelegentlich	nein oder unbewusst
-------------	---	--------------	---------------------

5. Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern bewusst über deren exekutive Funktionen?

ja, gezielt	gelegentlich	X	nein oder unbewusst
-------------	--------------	---	---------------------

6. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können?

ja	X	nein	unsicher
----	---	------	----------

7. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen können?

ja	nein	X	unsicher
----	------	---	----------

8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich Ihrer Arbeit im Bereich der exekutiven Funktionen an Schulen teilen möchten?

Unser neuer „Projektunterricht“ zielt stark auf die Verbesserung der exekutiven Funktionen ab, da er den SuS nicht, wie sonst eher üblich, jeden Lernschritt vorgibt, sondern diese aufgefordert werden, in einem grossen Feld von Möglichkeiten individuell passende Strategien zu wählen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

Beispiele:

- Durch welche Einzelschritte gelange ich zum Ziel/Produkt?
- Jeder Einzelschritt wird nach dem anderen erledigt (nie den Überblick verlieren)
- Schrittweise Reflexion durch die LP möglich
- Was interessiert mich alles auch noch zum gewählten Thema?
- Wie kann ich meine Fortschritte dokumentieren (Padlets)?
- Wie recherchiere ich gelingend? Was bewährt(e) sich nicht?
- Kaum Zeitdruck (kein Prüfungstag o.ä.)
- Sehr individuelles Lernen möglich

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit!

Flurina Dubs und Pascale Menth

Fall H

Fragebogen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen.
Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Unterrichtspraktiken.

1. War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?

Klar x	ziemlich klar	eher unklar	unklar
--------	---------------	-------------	--------

2. Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre Ansicht kurz.

-Für die Selbstorganisation sind die exekutiven Funktionen wichtig. Zum Beispiel um frühzeitig für Prüfungen beginnen zu lernen, Vorträge fristgerecht vorzubereiten und so bessere Leistungen zu erzielen.
-Um sich im Unterricht nicht von Geräuschen oder anderen Dingen ablenken zu lassen oder den Fokus auf den Unterrichtsinhalt zu behalten sind die exekutiven Funktionen wichtig. Wer viele Inhalte nicht hört oder die Lernzeit nicht nutzen kann, erzielt schlechtere Leistungen in Prüfungen.
-Wer seine Emotionen nicht regulieren kann, verpasst ebenfalls Lernzeit, wegen Wut oder Frustration.

3. Kennen Sie Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja	nein	Unsicher x
----	------	------------

4. Wenden Sie bewusst Methoden an, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja, gezielt	gelegentlich x	nein oder unbewusst
-------------	----------------	---------------------

5. Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern bewusst über deren exekutive Funktionen?

ja, gezielt	gelegentlich x	nein oder unbewusst
-------------	----------------	---------------------

6. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können?

Ja x	nein	unsicher
------	------	----------

7. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen können?

Ja x	nein	unsicher
------	------	----------

8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich Ihrer Arbeit im Bereich der exekutiven Funktionen an Schulen teilen möchten?

-Die Exekutiven Funktionen sind wichtig für selbstorganisierte Lernformen.
-Es ist hilfreich, wenn mehrere Lehrpersonen mit den Schüler*innen an der Förderung der exekutiven Funktionen arbeiten.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit!

Flurina Dubs und Pascale Menth

Fall I

Fragebogen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag - Schulleitung

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen.
Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen.

1. War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?

klar	ziemlich klar	eher unklar	unklar
------	---------------	-------------	--------

2. Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre Ansicht kurz.

Meine Einschätzung ohne vorher mein Wissen wieder aufgefrischt zu haben: Um bspw. Lernstrategien anwenden zu können, sind exekutive Funktionen elementar. Ein Bsp aus meiner Zeit als KLP: Jeden Tag eine Portion neuer Vokabeln lernen. Es braucht dazu eine Einteilung der Wörter in Portionen, eine Zeitplanung (bis wann muss ich alle können, ein Zeitfenster jeden Tag und Zeit zum Repetieren aller Wörter). Um den Lernplan einzuhalten benötigt es eine Prioritätensetzung, wenn z.B. gerade etwas Spassigeres anstehen würde. Viele exekutive Funktionen kommen bei diesem Bsp. zum Zug. Diese fast weit bekannte Strategie zum Vokabelbüffeln wird allenfalls beim ersten Mal von einer LP eingeführt und begleitet. Einmal erfolgreich, kann sie selbst gewählt angewendet werden. Dann bringen die exekutiven Funktionen auch Sicherheit in den Lernprozess.

Nach erneutem Recherchieren hat sich bei mir ein regelrechter Fundus an Möglichkeiten der exekutiven Funktionen aufgetan: Der Umgang mit schulischen Anforderungen erfordert ein Kennen oder Selbst-Herausfinden von Lernstrategien. Sie können bei der Selbstregulierung (z.B. Lernpause machen) oder Selbstkontrolle nützlich sein. Neu ist für mich die Voraussetzung, dass überhaupt eine exekutive Funktion auch funktioniert. Spürt sich das Kind? Weiss es wie es ihm geht? Kann es über seine Lust oder Unlust zum Stoff sprechen? Kann es auf eine Belohnung warten? Vieles beginnt schon vor der Schulzeit. Wichtig ist für uns in der Schule: Das gewünschte Lernverhalten zu stärken und zu loben.

3. Wird die Förderung der exekutiven Funktionen im Schulhaus thematisiert?

ja (aber vermutlich nicht aktiv so genannt)	nein
---	------

4. Werden von den Lehrpersonen bewusst Methoden angewendet, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja, gezielt	gelegentlich	nein oder unbewusst	weiss nicht
-------------	--------------	---------------------	-------------

5. Sprechen die Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern bewusst über deren exekutive Funktionen?

ja, gezielt	gelegentlich	nein oder unbewusst	weiss nicht
-------------	--------------	---------------------	-------------

6. Erachten sie einen Leitfaden, der den Lehrpersonen Vorschläge unterbreitet, wie sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können, als sinnvoll?

ja	nein	unsicher
----	------	----------

7. Erachten Sie einen Leitfaden, der den Lehrpersonen Vorschläge unterbreitet, wie sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen können, als sinnvoll?

ja	nein	unsicher
----	------	----------

8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich der Förderung der exekutiven Funktionen an Ihrer Schule teilen möchten?

Grundsätzlich finde ich es wertvoll ein Thema in einem kurzen Abriss wieder an die LP zu bringen und so in Erinnerung zu rufen. Wie bei mir ist alles durch die vielen Jahre des Unterrichtens einverleibt, aber nicht mehr bewusst gesteuert und nicht auf dem aktuellsten Stand. So kann das Wissen nicht effektiv genug eingesetzt werden. Deshalb ist eine WB willkommen. Alle unsere SuS Besprechungen haben im Endeffekt mit den exekutiven Funktionen zu tun. Mit mehr Knowhow gesteuert und instruiert, kann der Jugendliche weit mehr profitieren. Ziel: Der Jugendliche wendet selbstgesteuert (evtl. auch einverleibt) diese Funktionen im weiteren Leben an. Ganz im Sinne von lebenslangem Lernen.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit!

Flurina Dubs und Pascale Menth

Fall J

Fragebogen zur Förderung der exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen auszufüllen.

Bitte beantworten Sie die Fragen ehrlich und aufgrund Ihrer eigenen Erfahrungen und Unterrichtspraktiken.

1. War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?

klar	ziemlich klar X	eher unklar	unklar
------	-----------------	-------------	--------

2. Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre Ansicht kurz.

Meiner Ansicht nach sind die exekutiven Funktionen für die schulischen Leistungen von zentraler Bedeutung.

Gerade das Arbeitsgedächtnis scheint mir besonders wichtig zu sein. Sei es bei längeren Arbeitsaufträgen, bei denen die einzelnen Teilschritte aufbauend sind.

Beispielsweise auch das Verfassen eines kurzen Textes verlangt, dass man die vorherigen Sätze "im Kopf hat".

Aus meiner Sicht sind die beiden weiteren Dimensionen "Inhibition" und Kognitive Flexibilität" besonders bei einer unterdurchschnittlichen Leistungsfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses wichtig. SuS sind hierbei oftmals Frustrationen im Schulzimmer ausgesetzt, beispielsweise durch Vergleiche mit den anderen SuS. Ebenfalls kann die kognitive Flexibilität helfen, um trotz unterdurchschnittlichem Arbeitsgedächtnis zu einem Lernerfolg zu gelangen (zB. durch geschicktes Strategieanpassen).

Kommen weitere externe Faktoren, wie beispielsweise eine gesteigerte Klassengröße, nimmt die Bedeutung der exekutiven Funktionen für den Lernerfolg nochmals zu.

3. Kennen Sie Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

Ja X	nein	unsicher
------	------	----------

4. Wenden Sie bewusst Methoden an, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

ja, gezielt	Gelegentlich X	nein oder unbewusst
-------------	----------------	---------------------

5. Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern bewusst über deren exekutive Funktionen?

ja, gezielt	gelegentlich	nein oder unbewusst X
-------------	--------------	-----------------------

6. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können?

Ja X	nein	unsicher
------	------	----------

7. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen können?

Ja X	nein	unsicher
------	------	----------

8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich Ihrer Arbeit im Bereich der exekutiven Funktionen an Schulen teilen möchten?

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit!

Flurina Dubs und Pascale Menth

13.2. Anhang 2: Transkripte der Interviews

Geglättete Transkription Teamsaufzeichnung Fall A

Das Interview wurde von Flurina Dubs (FD) auf Schweizerdeutsch geführt und wird für dieses Transkript auf Hochdeutsch übersetzt.

Kontext/ Teilnehmer/-inneninformation

Datum, Ort:	15.11.23, Teamsbesprechung
Alter/ Geschlecht:	29, weiblich
Arbeitsort/ Schulform/ Funktion/ Stufe:	Kt. St. Gallen, Regelschule, Klassenlehrperson (KLP), Unterstufe
Berufliche Erfahrung:	7 Jahre

Die Transkription setzt nach der Begrüssung (00:18) ein und endet vor der Verabschiedung und Danksagung (07:30).

- 1 FD: War dir bereits klar, was die exekutiven Funktionen sind?
- 2 KLP: Ja, also oberflächlich. Jetzt nicht mega detailliert, aber oberflächlich.
- 3 FD: Woher hast du dieses Wissen?
- 4 KLP: Von der Pädagogischen Hochschule, würde ich jetzt einmal sagen.
- 5 FD: Was denkst du, solltest du noch genauer darüber wissen und weshalb?
- 6 KLP: Ja, wie man die besonders.... Oder was man machen kann mit Kindern, wo die Funktionen noch nicht so ausgeprägt sind. Wie man die fördern kann,
7 und wie man das im Unterricht machen kann, dass die trotzdem gut mitkommen.
- 8 FD: Wie beeinflussen deiner Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen deiner Schülerinnen und Schüler?
- 9 KLP: Ja, sehr. Also ich glaube, ohne die kann man nicht sehr gut lernen. Weil ja, man braucht zum lernen das Arbeitsgedächtnis, man muss sich Sachen
10 merken. Man braucht Handlungsplanung... man muss flexibel sein, Kompromisse eingehen. Und ich glaube die Kinder bei denen die exekutiven
11 Funktionen nicht ausgeprägt sind, können nicht so erfolgreich lernen, wie die anderen.
- 12 FD: Welche Funktionen haltest du im Unterricht für besonders wichtig?
- 13 KLP: Ja, alle. Also ja.
- 14 FD: Was beobachtest du denn bei deinen Schülerinnen und Schülern, wo fehlt es ihnen am meisten?

15 KLP: Ich würde jetzt sagen, beim Arbeitsgedächtnis. So zuhören, etwas verarbeiten... die Sachen ausführen. Sie brauchen viel so Teilschritte und dann auch
16 visuell, damit sie die Anweisung verfolgen können.

17 FD: Kennst du Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?

18 KLP: Ja, also teilweise. Halt eben, so die Arbeitsschritte visuell an der Wandtafel oder so aufschreiben oder ein Bild hinlegen damit sie wie schauen können,
19 was muss ich als nächstes machen. Oder halt auch so Spiele fürs Arbeitsgedächtnis. So einfach, ja.

20 FD: Eben du hast das jetzt angetönt, in diesem Fall wendest du diese Methoden auch konsequent an?

21 KLP: Ja, ich probiere es, ja.

22 FD: Was machst du denn so ganz konkret, wo du weisst, das gehört jetzt zu dieser Förderung dazu, was beziehst du in die Planung mit ein?

23 KLP: Wenn sie zum Beispiel etwas aufräumen müssen oder so, schreibe ich immer an die Wandtafel: Erstens das und das, zweitens das und das, drittens das
24 und das... Oder wenn wir was basteln, dann lege ich wie auch oder mach Bilder oder lege ihnen hin, was sie als nächstes machen müssen, damit sie es,
25 wie ja, anschauen können.

26 FD: Sprichst du mit deinen Schülerinnen und Schülern offen über deren exekutive Funktionen?

27 KLP: Ja, also, glaub eher unbewusst. Jetzt nicht mega bewusst. Ja, also, was ich jetzt gerade gemacht habe, zum Beispiel, wenn sie sich nicht konzentrieren
28 können, sie fragen, was hilft und so. Aber ja, es passiert jetzt unbewusst, ja.

29 FD: Würdest du einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge unterbreitet, wie man die exekutiven Funktionen im Unterricht fördern kann?

30 KLP: Ja, das würde ich gerne lesen, ja.

31 FD: Wie müsste dieser Leitfaden gestaltet sein? Was müsste enthalten sein?

32 KLP: Ja, konkrete Praxisbeispiele. Ideen, ja und wie auch noch mehr Fördermassnahmen.

33 FD: Und in welcher Form würdest du dir den wünschen? Ein Buch, eine Broschüre, ein Heft oder etwas digitales?

34 KLP: Das spielt mir jetzt eigentlich nicht so eine Rolle. Ich würde es jetzt eher in Form von einem Heft oder digital. Jetzt nicht gerade ein Buch, da ist die dann
35 wieder die Hemmschwelle, das ganze Buch zu lesen. Braucht halt lange. Darum, eher das kurze, dass man sich die Zeit wie auch nehmen kann.

36 FD: Würdest du einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge unterbreitet, wie du mit deinen Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen
37 sprechen kannst?

38 KLP: Ja, ja.

39 FD: Was hättest du da so für Ideen, was müsste da drin sein, was dich unterstützen würde?

40 KLP: Ja, also konkret, wie man darüber redet mit den Kindern oder was ihnen auch hilft oder was man ansprechen soll... So, ja.

- 41 FD: Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die du teilen möchtest, bezüglich der Arbeit an den exekutiven Funktionen in deiner Schule oder
42 deinem Unterricht?
- 43 KLP: Nein, eigentlich nicht.
- 44 FD: Oder eine Frage, die nicht gestellt wurde, die du als wichtig erachtest?
- 45 KLP: Ja, also, mich würde es einfach wirklich interessieren, wie ich die exekutiven Funktionen im Unterricht berücksichtigen kann. Wie ich die berücksichtigen
46 kann, und wie ich die besser fördern kann, wo die Funktionen noch nicht so ausgeprägt sind.

Geglättete Transkription Audioaufzeichnung Fall B

Das Interview wurde von Flurina Dubs (FD) auf Schweizerdeutsch geführt und wurde für dieses Transkript auf Hochdeutsch übersetzt.

Kontext/ Teilnehmer/-inneninformation

Datum, Ort:	08.11.23, Schulzimmer
Alter/ Geschlecht:	41, männlich
Arbeitsort/ Schulform/ Funktion/ Stufe:	Kt. Graubünden, Regelschule, Klassenlehrperson (KLP), Mittelstufe
Berufliche Erfahrung:	5 Jahre

Die Transkription beginnt nach der Begrüssung (00:11) und endet vor der Danksagung und Verabschiedung (15:30).

- 1 FD: War dir bereits klar, bevor du das kurze Infoblatt z.H. des Interviews erhalten hast, was die exekutiven Funktionen sind?
- 2 LP: Ungefähr, ungefähr. Also eine Kollegin hat ihre Bachelorarbeit über die exekutiven Funktionen geschrieben. Und dort habe ich das ein bisschen am
3 Rande wahrgenommen. Ansonsten nicht wirklich explizit.
- 4 FD: Also im Studium an der Pädagogischen Hochschule wurde das nie explizit thematisiert?
- 5 LP: Nein, ich bin ziemlich sicher, dass dies nicht erwähnt wurde. Ich habe dann danach beim Vorbereiten gesehen, ja dass sich dies ein bisschen mit den
6 überfachlichen Kompetenzen deckt. Vielleicht kann man das auch so einpacken.
- 7 FD: Wie beeinflussen deiner Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulische Leistung der Schülerinnen und Schüler?
- 8 LP: Ma, wenn sie fit wären in diesen Funktionen, dann wäre alles einfacher. Dann würden sie flexibler arbeiten, bereit sein für neue Situationen, auf
9 Unvorhergesehenes. Sie könnten besser planen, Stress vermeiden und und und oder. Also die schulischen Leistungen wären bestimmt besser und der
10 Spass an der Schule, sei es für die Schüler und die Lehrperson in meinen Augen auch höher und grösser. Wenn man dann so funktioniert. Und wenn
11 solche Sachen funktionieren.

- 12 FD: Welche exekutive Funktion erachtest du als besonders wichtig von diesen drei Bereichen? Vor allem auch, für Schülerinnen und Schüler, die
13 Schwierigkeiten haben in der Schule?
- 14 LP: Also ich persönlich hatte immer Schwierigkeiten mit Prioritäten setzen. Auch als erwachsene Person. Ich habe das erst in den letzten paar Jahren
15 wirklich gelernt, dass ich zuerst das mache, was wichtiger und dringender ist. Und erst danach die Sachen, die mehr Spass machen oder einfacher sind.
16 Und das hat viel weniger Stress verursacht. Ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht, mit dem Manko, den ich hatte. Für die Kinder erachte ich alle
17 drei als wichtig, um zu arbeiten. Ich empfinde alle drei als gleichermassen wichtig. Das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und diese Flexibilität. Für mich
18 sind alle wichtig.
- 19 FD: Und bei Kindern, die Schwierigkeiten haben, dem Unterricht oder dem Stoff zu folgen? Was beobachtest du hier, welche Funktionen da am meisten
20 betroffen sind?
- 21 LP: Hm, ich denke, die Aufmerksamkeit zu lenken. Also, sich zu konzentrieren, daran bleiben, sich nicht ablenken lassen. Und halt einfach an der Aufgabe
22 dranzubleiben. Konzentriert zu bleiben. Also, die Inhibition, denke ich jetzt einmal. Weil, bevor man dann danach auf Perspektivenwechsel gehen kann
23 sollte man das Normale beherrschen. Das Arbeitsgedächtnis kann man sonst irgendwie trainieren. Schritt für Schritt mit Checklisten mit ansonsten noch
24 Support. Aber wenn jemand sich von Kleinigkeiten ablenken lässt, dann hat man verloren. Also ich denke Inhibition ist bei den Schwächeren Priorität
25 Nummer 1.
- 26 FD: Kennst du Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern? Und wenn ja, woher?
- 27 LP: Nein. Also nicht explizit, würde ich sagen, dass ich Methoden oder Trainings hätte. Vielleicht mache ich schon solche Sachen aber die sind Unbewusst,
28 weil ich die überfachlichen Kompetenzen trainieren möchte. Dabei checke ich nicht, oder realisiere ich nicht dass man dabei auch die exekutiven
29 Funktionen trainiert. Das ist vielleicht das. Was ich mache ist, ich plädiere sehr oft für die Prioritätensetzung, dass man wirklich schaut, ihr macht zuerst
30 das, was wichtiger ist und dringender und dann den Rest. Das mache ich wirklich, ich schaue wirklich dass sie das lernen. Nachher haben sie auch
31 weniger Stress und dann ist die Qualität der Arbeit auch besser.
- 32 FD: Eben, du plädiert dafür, dass sie Prioritäten setzen. Bietest du hier auch in irgendeiner Form Unterstützung an? Was hast du für Strategien?
- 33 LP: Ich hatte letztes Jahr einen Schüler, der war in der 6. Klasse und der hatte ADS. Und dieser brauchte mega Support. Der konnte nicht arbeiten. Er war
34 nicht organisiert, auch seitens von zuhause war es kompliziert und schwierig. Und dann in den Hausaufgabenstunden, wo wir die Eltern überzeugen

35 konnten, dass er im Schulhaus bleibt und Hausaufgaben macht, konnte ich ihn ein bisschen begleiten in dieser Lektion und sagen: «Jetzt schaust du,
36 was hast du zu tun? Und jetzt machst du eine Liste. Was ist am wichtigsten? Das kommt zuerst, und danach kommt der Rest. Sprich, wenn du das erste
37 gemacht hast, check, dann kannst du das nächste machen und dich daran halten.» So etwas, sage ich jetzt einmal, wäre so ein Beispiel.

38 FD: Sprichst du mit deinen Schülerinnen und Schülern über ihre exekutiven Funktionen?

39 LP: Ja, wir haben jetzt seit einem Jahr diese Kompetenzen, die wir bearbeiten. Wir haben im Team im Bereich Arbeitseinstellung und Arbeitsorganisation
40 Ziele definiert für die Kleinen, für die Mittleren und für die Grossen, die sie erreichen müssten. Und diese sind dort dabei. Sachen wie die Hausaufgaben
41 sauber machen oder Ordnung zu halten und und und. Und dort gibt es diese Vieraugengespräche, diese Coachinggespräche alle drei bis vier Wochen
42 Einzelgespräche, wo wir schauen, erstens einmal, wo stehen wir auf dem Weg zur Erreichung des Kompetenzziels, wieso sind wir noch nicht am Ziel
43 und was können wir machen, um dort hinzukommen? Und ja, konkrete Coachinggespräche und Coachingtipps geben, um sie zu betreuen, dass sie da
44 dran arbeiten. Es gibt Schüler, die nehmen das sehr ernst und geben Gas. Andere finden das nicht so wichtig. Aber ja, dass ist dann eine andere
45 Thematik.. diese exekutiven Funktionen oder die überfachlichen Kompetenzen, als wie wichtig die bei den Schülern oder Eltern erachtet wird. Es ist
46 immer noch, die Note ist wichtig. Diese Zahl ist so wichtig. Aber eigentlich, finde ich, sind diese Kompetenzen viel viel wichtiger.

47 FD: Würdest du einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge macht, wie du die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern kannst?

48 LP: Logisch, auf jeden Fall. Ich glaube, alle sind froh, wenn man nichts Neues erfinden muss. Und sich einlesen muss. Oder Sachen ausprobieren muss.
49 Und testen und sich dann fragen, ja, ist es das Richtige? Dann habe ich das für die Katze gemacht oder der Schuss geht nach hinten los. Aber wenn
50 etwas mit Händen und Füßen vorbereitet ist und mit Erfolgsgarantie, sage ich jetzt einmal, man hat das einmal ausprobiert oder es steht in der Theorie,
51 dann sehr gerne. Also da würde, glaube ich, niemand nein sagen.

52 FD: Hast du Ideen, wie dieser Leitfaden konkret gestaltet sein müsste, dass du ihn nutzen würdest?

53 LP: Kurz und knapp auf jeden Fall. Konkrete Tipps für den Alltag. Man muss, eben, ich habe das Gefühl es sind so Sachen.... Ja, Arbeitsgedächtnis. Hm,
54 weiss nicht, Trainings. Um das Gedächtnis zu trainieren. Aufmerksamkeit lenken, Prioritäten setzen, Impulskontrolle, dass man dort auch Tipps und
55 Ratschläge erhält. Wie muss ein Arbeitsplatz sein. Sei es im Schulzimmer oder sei es zuhause. Oder, weil zuhause spielt es auch eine grosse Rolle.
56 Prioritäten setzen, gibt es ansonsten noch Techniken und und und. Und zur kognitiven Flexibilität gibt es sicher noch ein paar lustige Spiele, bei welchen
57 sie innerhalb von kurzer Zeit im Kopf Strategie ändern, sich anpassen und neue Lösungen suchen müssen. So als Ratgeber.

- 58 FD: Du sprichst jetzt auch von Spielen. Man hört viel, dass Lehrpersonen sagen, dass sie keine Zeit haben um noch 2 bis 3 Spiele am Tag zu machen, dass
59 man sonst schon genug Druck hat, mit dem Stoff, den man zu bearbeiten hat.
- 60 LP: Ja, ich sehe das auch ein bisschen so. Also ich spiele nicht so viel. Weil ich die Prioritäten auf die Inhalte setze, dass wir weiterkommen. Und also es
61 müsste dann schon, wie soll ich sagen, ganz eine schlechte Klasse sein, die wirklich ganz mies dran ist mit diesen Funktionen, dass ich sagen müsste:
62 «Stop» das Ganze halt. Jetzt machen wir eine Session mit solchen Übungen, um sie wirklich zu trainieren, dass sie vorwärts kommen. Ich habe zum
63 Glück, also ich habe Glück. Ich habe die Grossen, ich bekomme die Kinder von unten rauf und die kommen schon ziemlich trainiert rauf. Die können
64 schon selbstständig arbeiten und sich organisieren. Also von dem her, hätte ich jetzt irgendwie eine katastrophale Klasse, die das wirklich schlecht
65 macht, dann müsste ich dort eine Auszeit nehmen und die Lektionen auf die Seite tun und dann in solche Sachen investieren. Aber eben, einmal schnell
66 ein paar Spiele machen, das bringt nichts, in meinen Augen. Du musst wirklich dranbleiben und ich sehe auch learning by doing, das Ganze begleitend
67 zu machen, ohne Spiele. Mit Übungen oder mit Coachings. Bei so wenigen Kindern ist das machbar. Mit 12 Nasen. Hat man eine Klasse über 20 kann
68 man es vergessen. Alleine kannst du es vergessen, sie zu betreuen. Da kann man sich nur auf die extrem schlechten Fälle konzentrieren.
- 69 FD: Würdest du einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge macht, wie du mit deinen Schülerinnen und Schülern über die exekutiven Funktionen sprechen
70 kannst?
- 71 LP: Ja, also ich frag mich dann, also sicher ja, aber ich frage mich dann, was steht dann drin, wie man reden tut. Ich spreche jetzt schon seit ein paar
72 Monaten über ihre Kompetenzen in den Coachinggesprächen. Vielleicht gibt es ja noch ein paar konkrete Tipps oder Vorschläge, wie man das machen
73 muss. Weil ich schaue einfach, was bisher geschah, wo sind wir noch nicht so weit. Oder wieso sind wir schon vorwärts gekommen. Welche Strategien,
74 welche Techniken haben etwas gebracht, welche nicht, was muss man ändern. Thats it. Weiss nicht, wüsste jetzt nicht, was es noch gibt. Also, ich habe
75 das nicht erfunden, was wir jetzt machen, aber ich habe das Gefühl, ich mache das Richtige. Wir haben das auch im Team zusammen besprochen, dass
76 wir so vorgehen. Ich habe auch das Gefühl, aufgrund meiner Coachinggespräche, die ich selbst als Mitarbeiter auf der Bank hatte, da haben auch Profis,
77 also meine Vorgesetzten waren Manager, und die haben mit uns geredet und so Coachinggespräche gemacht und gefragt: «Wieso bist du so gut oder
78 wieso bist du so schlecht, was kann man tun?» Ich kopiere ein bisschen solche Sachen. Aber ich weiss nicht, ob es für Kinder auch passend ist. Ich bin
79 offen für alles.
- 80 FD: Gibt es ansonsten noch Informationen oder Einblicke, die du bezüglich der Förderung der exekutiven Funktionen teilen möchtest? Oder gibt es eine
81 Frage, die noch nicht gestellt wurde, die du als wichtig erachtest?

82 LP: Nein, also einfach, dass wir so etwas ähnliches auf die Beine gestellt haben mit diesen Kompetenzen. Und eben, dass wir das das letzte Jahr lanciert
83 haben. Und eben, gewisse Schüler sind voll dabei, die nehmen das ernst, andere weniger. Die stehen sich dann ein bisschen selbst auf die Füße und
84 kommen nicht vorwärts. So sind auch die Resultate und so sind dann auch meine Kommentare happig. Und andere Schüler, die meine Tipps und
85 Ratschläge ernst nehmen. Und wirklich Fortschritte machen, die merken selber «Ja, es wird besser, ich arbeite, besser und effizienter und erfolgreicher.»
86 Und das schaukelt sich dann hoch. Die werden immer besser. Fast automatisch, wenn sie nachher die Tricks beherrschen. Und die Schlechten, die nicht
87 daran glauben oder faul sind oder was auch immer.. für die tut es mir ein bisschen Leid, weil eigentlich haben sie die Chance jetzt Sachen zu lernen, die
88 sie das Leben lang brauchen. Und wenn sie das jetzt schon intus haben und das jetzt schon funktioniert in einem solch jungen Alter, dann bist du
89 nachher wirklich bereit. Also danach mache ich mir keine Sorgen um die Schüler, oder. Ich habe das jetzt gesehen, mit schwachen Schülerinnen, die sind
90 in der Realschule, die sind nicht besser geworden in Deutsch und in der Mathematik. Aber, was die Lehrpersonen in der Realschule gesagt haben ist, sie
91 sind, was Arbeitseinstellung und Organisation angeht, top. Und das ist das, was die Lehrpersonen erfreut, weil die sind dann nachher auch im
92 Berufsleben.. haben sie weniger Mühe. Sie sind vielleicht nicht so clever, vielleicht, aber sie können arbeiten, können sich organisieren und die kommen
93 weit. Wenn man nur clever ist, aber faul und unorganisiert und chaotisch und unzuverlässig, dann mag dich niemand.

Geglättete Transkription Audioaufzeichnung Fall C

Das Interview wurde von Flurina Dubs (FD) auf Schweizerdeutsch geführt und für dieses Transkript auf Hochdeutsch übersetzt.

Kontext/ Teilnehmer/-inneninformation

Datum, Ort: 13.11.23, Wohnung
Alter/ Geschlecht: 41, weiblich
Arbeitsort/ Schulform/ Funktion/ Stufe: Kt. Graubünden, Regelschule, schulische Heilpädagogin (SHP), Unterstufe
Berufliche Erfahrung: 5 Jahre Klassenlehrperson, 3 Jahre schulische Heilpädagogin

Die Transkription setzt nach der Begrüssung (00:06) ein und endet vor der Verabschiedung und Danksagung (08:50).

- 1 FD: War dir bereits klar, was die exekutiven Funktionen sind?
- 2 SHP: Ja.
- 3 FD: Woher hast du das Wissen?
- 4 SHP: Von dem Studium an der HfH.
- 5 FD: Wie beeinflussen deiner Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler?
- 6 SHP: Also ich finde, sie haben einen grossen Einfluss. Einen starken Einfluss. Und zwar einfach deshalb, weil die Kinder sich sowohl im Sozialen steuern
- 7 können müssen, als auch beim Lernen. Die Regeln einhalten, dort beginnt es eigentlich. Dann geht's auch darum, dass man die Hausaufgaben einpacken kann,
- 8 sie erledigen kann. Das man sich die Arbeit einteilen kann, die man erledigen muss. Dass man auch in einem Streit, was jeden Tag vorkommt, dass man da
- 9 weiss, wie man vorgehen kann und das man das gut lösen kann. Es steuert auch das Lernen. Was kann man aufnehmen, wie kann man es aufnehmen, wie
- 10 bleibt es einem. Das muss man alles wissen und lernen. Auch ein bisschen wissen, wie man sich rhythmisieren kann, dass man sich die Lerninhalte behalten
- 11 kann.

- 12 FD: Welche exekutiven Funktionen erachtest du im Schulalltag als besonders wichtig? Oder was beobachtest du, woran mangelt es den meisten Kindern?
- 13 SHP: Ja, die Fähigkeit der Inhibition. Denke ich, ist eine wichtige exekutive Funktion. Die die Kinder, ja, sehr lernen müssen. Man muss ja auch in einer Gruppe
14 lernen, sich einzustellen auf die anderen und nicht nur das zu machen, was so selber, gerade spontan kommt. Und man vielleicht dann auch mal Lernschritte so
15 ermöglicht wenn man erst einmal einen Schritt zurück macht, sagt: „Okay, stopp, jetzt muss ich mal schnell reflektieren.“
- 16 FD: Kennst du Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?
- 17 SHP: Ja, kenne ich, aber zu wenig. Also, das geht ja über so Spiele, zum Beispiel die Fex-Spiele. Oder über Visualisierungen. Über die Strukturierung von
18 Abläufen. Aber, ich kenne es zu wenig.
- 19 FD: In diesem Fall wendest du die Methoden insbesondere in Form von Spielen an, um die exekutiven Funktionen zu fördern?
- 20 SHP: Ja, entweder spiele ich Spiele oder dann kann man auch in Gespräche gehen. Also in Coachingsachen wo man nochmals in die Reflexion geht mit den
21 Kindern zusammen. Und das genau anschaut und dann halt auch, sich z.B. so Strategien überlegt, wenn ja, zum Beispiel gerade die Inhibition ein Problem ist.
22 Wie kann ich mir... zum Beispiel mit so „Wenn, dann- Sätzen“ wie schaffe ich es, mich selber zu strukturieren. Also „wenn“ ich etwas mitteilen möchte, „dann“
23 schreibe ich das zuerst einmal auf und dann sage ich es erst, zum Beispiel so.. aber ich merke, dass es schwierig ist... die Kinder bei grossen Klassen
24 angemessen zu begleiten, vor allem, wenn es viele Schüler hat, die Schwierigkeiten mit ihren exekutiven Funktionen haben.
- 25 FD: Redest du offen mit deinen Schülerinnen und Schülern über deren exekutiven Funktionen?
- 26 SHP: Ja.
- 27 FD: Wie machst du das? Oder in welchen Situationen passiert das? Kannst du das beschreiben?
- 28 SHP: Also, etwas, das wir gerade hatten, war so ein Sozialtraining. Dort geht es beispielsweise auch darum, dass man darüber redet, das der präfrontale
29 Kortex uns steuert und das man den trainieren muss. Und dort geht es eigentlich genau um das Training solcher Fähigkeiten. Und da sprechen wir eigentlich
30 offen darüber, dass man üben muss, um das im Griff zu haben. Und auch Strategien ein bisschen.. also ja wir haben da auch Strategien angeschaut, wie man
31 das hinbekommt.
- 32 FD: Ist das ein Lehrmittel, das du da benutzt?

- 33 SHP: Nein, das ist unsere Schulsozialarbeiterin, die diese Ausbildung gemacht hat.
- 34 FD: Würdest du einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge unterbreitet, wie du die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern kannst?
- 35 SHP: Ja.
- 36 FD: Wie müsste der gestaltet sein?
- 37 SHP: Ja, ich mag es halt nicht, wenn es sehr textlastig ist. Ich möchte, dass so etwas sehr übersichtlich gestaltet ist. Für mich ist das Layout extrem wichtig.
38 Und wenn es jetzt gerade um Spiele geht, kann es auch gut einmal sein, dass es illustriert wird, zum Beispiel. Weil ich finde es noch schwierig, Spiele nur so wie
39 nach Anleitung zu begreifen. Da hilfts mir wenn es illustriert ist. Oder wenn es auch längere Textabschnitte sind, mag ich es, wenn die wichtigsten Sachen fett
40 gedruckt sind, so dass ich schnell erfassen kann, wie es funktioniert. Ich mag es, wenn es so ein bisschen rezeptmässig aufgebaut ist, solche Sachen. Und wenn
41 es mich dann interessiert ist es sicher auch spannend, wenn man da noch ein bisschen Hintergrundwissen dabei ist. Aber eben auch das müsste für mich dann
42 gut strukturiert sein, so Hintergrundwissen. Dass man es gut lesen mag.
- 43 FD: Würdest du einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge unterbreitet, wie du mit den Kindern über deren exekutive Funktionen sprechen kannst?
- 44 SHP: Ja.
- 45 FD: Was müsste der beinhalten, wie müsste der gestaltet sein?
- 46 SHP: Also von der Gestaltung her ist es eben wichtig für mich, dass es Grafiken hat und übersichtlich gestaltet ist. Dass man auf ein Blick vieles gut erfassen
47 kann. Und vom Inhalt her, ja eben es sind halt wieder dieses Rezept eigentlich, die dann wichtig sind oder halt so Merksätze, die gut sind. Oder halt auch gerade
48 direkt konkret so Vorschläge, so kann man es den Schülern zeigen. Fände ich auch noch gut. Viel praktische Beispiele wären schön, ja.
- 49 FD: Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die du bezüglich deiner Arbeit im Bereich der exekutiven Funktionen an deiner Schule oder in deiner
50 Klasse teilen möchtest?
- 51 SHP: Puh, ich glaube es ist das tägliche Brot in diesem Job, daran zu arbeiten. Und einfach den Schülern erklären, auf ihrem Niveau, worum es geht.
- 52 FD: Wie ist es so in der Zusammenarbeit mit den Lehrpersonen? Nimmst du da auch eine beratende Funktion ein?

- 53 SHP: Ja, also das kommt dann eben auch zum Zug dann im sozialen miteinander. Wenn es dort nicht funktioniert... aber es ist ja auch für die einzelnen
54 Schüler, gerade im Bereich ADHS sehr ein wichtiges Thema. Aber auch für andere Schüler, wie sie das.. ja es ist ein wichtiges Thema. Es geht um die Steuerung
55 des Lernens.
- 56 FD: Gibt es noch eine Frage, die du als wichtig erachtetest, die noch nicht gestellt wurde?
- 57 SHP: Nein.

Geglättete Transkription Audioaufzeichnung Fall D

Das Interview wurde von Flurina Dubs (FD) auf Schweizerdeutsch geführt und für dieses Transkript auf Hochdeutsch übersetzt.

Kontext/ Teilnehmer/-inneninformation:

Datum, Ort: 07.11.23, Schulzimmer
Alter/ Geschlecht: 35, weiblich
Arbeitsort/ Schulform/ Funktion/ Stufe: Kt. Graubünden, Regelschule, Schulleitung (SL)
Berufliche Erfahrung: 5 Jahre Klassenlehrperson, 3 Jahre schulische Heilpädagogin, 3 Jahre Schulleitung

Die Transkription setzt nach der Begrüssung (00:07) ein und endet vor der Verabschiedung und Danksagung (18:35).

- 1 FD: War dir schon klar, was die exekutiven Funktionen sind?
- 2 SL: Ja, wir hatten das auch an der HfH während der Ausbildung und deshalb ist mir das ein Begriff gewesen. Also ja.
- 3 FD: Wie beeinflussen deiner Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler?
- 4 SL: Ja, sehr stark. Ich meine beginnt beim Arbeitsgedächtnis, dass sie Sachen überhaupt abspeichern können, was sehr entscheidend ist in sehr vielen
5 Fächern, was den Lernerfolg oder eben kein Lernerfolg angeht. Und dann danach auch mit der Inhibition dass viele Schüler ja auch, dass man auch
6 merkt sie bringen das Potenzial mit aber haben einfach grosse Schwierigkeiten damit, dranzubleiben oder sich zu konzentrieren was dann auch wieder
7 so wirkt, als wären sie verträumt, als könnten sie es nicht oder so kann man das Potenzial nicht erkennen. Aus diesem Grund sehr stark. Und eben auch
8 bei der kognitiven Flexibilität denke ich schon auch, dass es so ist, dass man das heutzutage braucht. Man holt sich heutzutage die Informationen aus
9 dem Internet und dann ist man in dieser ganzen Informationsflut drin und da brauchts extrem gute Strategien, um damit umzugehen oder auch
10 Arbeitsstrategien, dass man überhaupt weiss, wo fange ich an, wo höre ich auf, wie teile ich es mir ein. Jetzt habe ich länger gebraucht für das, wie
11 organisiere ich jetzt den Rest. Das braucht extrem viel. Plus noch der ganze Freizeitbereich, der bei vielen Schülerinnen und Schülern dazukommt. Das
12 beeinflusst sie stark und auch den Lernerfolg. Und ich denke dann auch über die Motivation der Kinder, die sie überhaupt für die Schule aufbringen.

- 13 FD: Welche der exekutiven Funktionen erachtest du als besonders zentral für den schulischen Erfolg?
- 14 SL: Das ist noch schwierig. Ich finde, auf den unteren Stufen das Arbeitsgedächtnis extrem wichtig, um das ganze Fundament zu legen. Da geht der ganze
15 Lese- und Schreibprozess los ohne, dass das Arbeitsgedächtnis mitspielt. Das merkt man stark, wenn Kinder Mühe haben mit dem Arbeitsgedächtnis.
16 Wenn das auch rauskommt bei Abklärungen. Die starten völlig verlangsamt in das rein, brauchen viel mehr Zeit. Und ich glaube, wenn man die ihnen da
17 nicht gönnt, dann bringen sie die notwendige Basis gar nicht mit, um darauf aufbauen zu können. Drum würde ich sagen, in den unteren Stufen sicher das
18 Arbeitsgedächtnis, um überhaupt mal alles zu festigen.
- 19 FD: Kennst du Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern=
- 20 SL: Wir haben an der HfH einfach unterschiedliche Fex-Spiele angeschaut, die man mit den Kindern machen kann. Die habe ich dann teilweise auch
21 ausprobiert, die Kinder finden die noch lustig, sie haben gut darauf angesprochen. Ich finde es immer noch schwierig, um dann.. ich finde, spielerisch
22 bleibt es so ein bisschen spielerisch und dann gelingt das Verknüpfen mit den Lerninhalten nicht so. Natürlich kann man anschliessend gewisse Spiele
23 mit Lerninhalten füllen und es so verknüpfen. Von dem her profitieren die Kinder dann dort sicher. Wo es dann einfacher wird bei den ganzen
24 Arbeitsstrategien denke ich.. oder auch bei der Inhibition so, dass man wie mit konkreten Arbeitsplänen arbeitet oder mit Teilschritten oder mit
25 Anleitungen, Visualisierungen. Ich denke da gibt es viel Möglichkeiten, die ihnen helfen, das habe ich schon stark umgesetzt im Unterricht.
- 26 FD: Wie sieht das bei den Lehrpersonen an dieser Schule aus? Hast du Einblick darüber, ob sie Methoden kennen?
- 27 SL: Also ich habe das Gefühl, wenn man sie spezifisch nach exekutiven Funktionen fragt, dann sagen sie «nein». Weil ihnen dies kein Begriff ist. Wenn du
28 aber schauen gehst, was sie machen mit den Schülerinnen und Schülern und wie, dass sie sie begleiten, dann würde ich sagen sehr wohl, also sie
29 machen wirklich schon viel, dass in diese Richtung geht. Einfach unbewusst. Also ich denke, ja, grad bezüglich der ganzen Aufmerksamkeit, wie kann
30 man die Schülerinnen und Schüler zurückholen wie sie begleiten, eng begleiten. Ja, wie hilft man ihnen quasi, ja sie individuell einen Weg finden zu
31 lassen für gewisse Sachen. Ich glaube da haben wir einen Vorteil durch die geringe Klassengrösse, dass die enge Begleitung der Schülerinnen und
32 Schüler da schon sehr viel ausmacht. Oder jetzt auch die Coachinggespräche, die sie machen mit den Schülerinnen und Schülern. Denke ich, ist auch
33 so etwas, wo die Schüler dann sehr eng begleitet werden und fest überlegen müssen, wo brauche ich noch Hilfe. Was klappt, was klappt nicht, wo kann
34 ich daran arbeiten. Bezüglich Arbeitsgedächtnis denke ich, das ist schwierig. Und dort denke ich, dort wäre es sicher spannend für alle, um mehr zu
35 wissen, wie kann man das nachhaltig trainieren und fördern. Grad bei den Kindern, wo das Potenzial wirklich nicht so da ist und die dort eine Schwäche
36 haben.

- 37 FD: Da war sich die Forschung ja auch lange uneinig, ob man das überhaupt fördern kann. In der Literatur beschreiben sie, die Förderung insbesondere
38 anhand von Computerprogrammen, z.B. das Kognifit. Aber das ist dann halt wieder separat am Computer und alles andere geht dann ein bisschen
39 flöten. Hier ist es wichtig, dass man Strategien anschaut mit den Kindern. Das sie wissen, was sie tun können, wenn sie merken, dass sie ein schwaches
40 Arbeitsgedächtnis haben.
- 41 SL: Ja, oder wo kann ich nachschauen. Ich denke bei der Mittelstufenlehrperson, das finde ich sehr wertvoll, die macht sehr viel fächerübergreifend, macht
42 immer wieder neue Vernetzungen und ich denke, sagt man ja auch, dass dadurch diese Synapsen viele Verbindungen herstellen können. Dass diese
43 Synapsen-Verbindungen wie stärker werden und es dann irgendwann auch einmal bestehen bleibt. Und ich glaube durch das, dass das im Deutsch
44 wieder angesprochen wird und danach wieder im NMG und so weiter, durch diese vielen Wiederholungen auf vielfältige Art und Weise, schafft man das,
45 dass alles ein bisschen gestärkt wird. Oder dass sich dann irgendwo jeder dann damit kann identifizieren. Aber ja ich denke was den Bereich
46 Arbeitsgedächtnis angeht, wäre es sicher hilfreich, mehr Tipps zu haben.
- 47 FD: Hast du mit deinen Schülerinnen und Schülern offen über ihre exekutiven Funktionen gesprochen? War das Thema?
- 48 SL: Also exekutive Funktionen so als Begriff, nein, nicht, nein. Über, so, ja bei uns war dann mehr Thema, wie lernt man Sachen auswendig? Oder wie prägt
49 man sich etwas ein? Was kann man machen, wenn man es nicht behalten kann? Das geht ja in diese Richtung. Oder was hast du für Strategien? Oder
50 was machst du eben, wenn du merkst, dass du am Ende der Stunde nichts geschafft hast. Was mache ich dann? Oder wenn ich meine Hausaufgaben
51 habe, jetzt muss ich mir die selber einteilen. Oder mit Projektvereinbarungen Arbeiten einteilen oder Meilensteine aufschreiben und schauen, komme ich
52 dazu, komme ich nicht dazu. So Sachen schon. Aber bewusst den Begriff «exekutive Funktionen» nicht.
- 53 FD: Die Lehrpersonen, führen, wie du schon angetönt hast, das Kompetenzportfolio mit den Kindern. Hast du hier sonst noch Sachen gesehen, wo das wie
54 thematisiert wird? Vielleicht nicht gerade mit dem Fachbegriff «exekutive Funktionen» aber dass eben, so die verschiedenen Bereiche, die dazu gehören,
55 angesprochen werden?
- 56 SL: Jetzt muss ich gerade überlegen. Also z.B., wie dass sie sich die Sachen speichern können.. ich glaube schon, dass einfach vielfältige Angebote
57 machen. Sie haben ja auch beide die Churermodell-Weiterbildung besucht und dort ist es schon auch ein bisschen der Sinn, das man zu einem Inhalt
58 verschiedene Angebote macht und anschliessend schaut, welcher Zugang dem Kind am ehesten hilft um einen Inhalt zu behalten. Ich glaube, das ist
59 bestimmt etwas, das getan wird. Und was ich auch denke, was beide Lehrpersonen machen, oder alle machen ist, mit den Kindern Strategien zu
60 reflektieren. Vielfältige Strategien und diese wieder einzusetzen. Und schon von den unteren Stufen her, diese Strategien nutzen wir, die versuchen wir

61 den Kindern anzutrainieren. Und ja, ich finde schon das auf der Kindergartenstufe eigentlich schon angefangen wird mit solchen Sachen. Dort ist halt
62 auch vieles spielerisch, was dann sowieso entgegenkommt. Zum Beispiel das ganze Arbeitsgedächtnis aufbauen und so. Dort wird auch mit Spielen fest
63 gefördert. Ja ich denke Unterschiedliche Formen sind vorhanden.

64 FD: Würden du oder deine Lehrpersonen einen Leitfaden benutzen, der ihnen Vorschläge macht, wie man die exekutiven Funktionen im Unterricht fördern
65 kann?

66 SL: Es ist halt immer schwierig- ich finde, dass ist ja wie bei den Lehrmitteln. Wenn von aussen etwas geschaffen wird, was man dann auch sich selber
67 anwenden sollte und dann passt es nicht zum Unterricht. Kann ich es einfach in den Unterricht integrieren oder ich sage es mal so, die Lehrpersonen
68 sehen es dann oft so, ja das braucht jetzt auch wieder Zeit. Habe ich für das denn überhaupt Zeit? Drum ist es, denke ich am besten, wenn man es
69 konkret aufzeigt, wie man es auf niederschwelligem Bereich machen kann oder mit Lerninhalten verknüpfen kann. Das man gerade das, dass man
70 sowieso gerade tut integrieren kann. Also, dass es einfache, kleine Sachen sind, beispielsweise auf Kindergartenstufe. Es gibt ja auch diese Fex-Spiele.
71 Haba hat auch viel gemacht, ich habe das mal rausgesucht aber die sind viel vergriffen. Aber wenn man aufzeigen könnte, spielt doch mit den Kindern
72 ein bisschen diese Spiele das fördert die exekutiven Funktionen gerade ohne, dass ihr viel machen müsst. Aber ich glaube, wichtig wäre bei einem
73 solchen Leitfaden, dass es möglichst einfach, möglichst unkompliziert und möglichst individuell auszugestalten ist. Weil, alles, dass dann irgendwie eine
74 Lehrperson so in eine Richtung drückt und dann wie als Verpflichtung obendrauf kommt, könnte dann als schwierig empfunden werden. Ja, da weiss ich
75 wie nicht, ob ein Leitfaden...

76 FD: Es ist eben so, dass wäre ja das Ziel, etwas zu erschaffen, was Lehrpersonen gerade mit dem konkreten Unterrichtsgegenstand verknüpfen können.
77 Weil man hört ja dann auch von vielen Lehrpersonen, dass sie jetzt nicht noch Zeit haben, während des Tages drei solcher Spiele zu machen.

78 SL: Genau. In welche Richtung denkst du denn zum Beispiel?

79 FD: Im Moment in Richtung Webseite, etwas digitales. Mit der Info drauf, was die «exekutiven Funktionen» überhaupt sind. Und dann für die verschiedenen
80 Fächer Ideen. Und ich denke, oft werden die Lehrpersonen dann Sachen sehen, die sie schon lange machen, aber nicht den Blick so explizit darauf
81 haben, die exekutiven Funktionen dabei zu fördern. Dass man wie merkt, aha, das mache ich ja schon lange. Hier könnte ich aber in Zukunft mehr darauf
82 achten und die Schülerinnen und Schüler besser beobachten und die Thematik dann noch expliziter aufgreifen mit ihnen.

- 83 SL: Also jetzt gerade vorhin hatten wir es auch davon. Da habe ich gesagt, zum Beispiel eine Gruppenarbeit.. also eine effiziente Gruppenarbeit.. verteilt man
84 Rollen? Verteilt man keine Rollen? Übernimmt jeder eine Funktion. Wie reflektiert man diese anschliessend? Eben ich denke, wenn man bei so Sachen,
85 wie nach einer Gruppenarbeit passende Reflexionsfragen hat. Oder für einen eigenen Auftrag für jemanden der leicht ablenkbar ist irgendwie gewisse
86 Strategien, wie gehe ich vor oder wie hole ich ein Kind zurück oder Projektvereinbarungen fertige, die man benutzen kann und mit eigenem Inhalt füllen
87 kann. Ich denke solche Sachen wären sicher wertvoll. Und dann ist es immer gut, wenn es bearbeitbare Vorlagen hat. Weil meistens, man kennt ja die
88 Lehrpersonen... dann passt das nicht ganz oder das nicht ganz oder dort möchte ich noch etwas einfügen...und dann beginnt es schon. Dann hat man
89 ein PDF, dass man nicht bearbeiten kann.
- 90 FD: Denkst du, dass du oder die Lehrpersonen in der Schule auch einen Leitfaden benutzen würden, der Vorschläge unterbreitet, wie sie mit ihren
91 Schülerinnen und Schülern über die exekutiven Funktionen sprechen können? Also, dass man mal einen Input macht dazu und ihnen das erklärt, dass
92 das wie Prozesse sind, die im Kopf passieren und das einmal wirklich anschaut mit ihnen?
- 93 SL: Ich denke, also das könnte man sicher gut machen, die Frage ist danach wie, was man damit macht. Also es müsste wie anknüpfend sein. Wir haben
94 das jetzt mit diesen überfachlichen Kompetenzen ein bisschen aufgegleist, dass man nachher in den Gesprächen mit den Kindern über das spricht. Und
95 hier drin könnte man das dann aufgreifen und Zielsetzungen machen mit den Schülerinnen und Schülern. Oder Fragen, wäre das ein Ziel oder nicht. Ich
96 weiss jetzt nicht, ob man.. je Stufenspezifisch mit dem ganzen Brocken kommt oder man vielleicht wie mit einem Teil beginnt und dann in einem
97 Themagebiet wie weiter einübt mit Materialien, die ihr dann zur Verfügung stellt. Also, dass man zum Beispiel bei den kleinen sagt: «Schaut, wir müssen
98 uns jetzt einfach diese Laute und diese Lautbilder merken und schauen, welcher Buchstabe dazugehört und das muss man sich einfach speichern... das
99 ist für ein paar einfacher, für ein paar schwieriger. Und ein paar müssen das sehen, ein paar müssen das hören...» und dann wie aus dem raus.. ich
100 glaube es müsste einfach gerade an einen Inhalt geknüpft sein.
- 101 FD: In welcher Form müsste dieser Leitfaden gestaltet, damit du und deine Lehrpersonen ihn benutzen würden?
- 102 SL: Ich glaube heutzutage ist es digital am einfachsten. Möglichst mit Vorlagen, die man selbst bearbeiten kann. Ich habe immer so ein bisschen
103 Hemmungen wenn es dann etwas zusätzliches ist, wo ein Schüler oder eine Schülerin dann einfach hinget und Übungen macht. Nützt es dann etwas,
104 kann es das Kind verknüpfen? Ich glaube schon, dass die Lehrpersonen sensibilisiert werden müssten und dann wie in Form von einem digitalen
105 Lehrmittel einfach Zugang haben. Ich denke, förderlich wäre es sicher, wenns auch noch einen Teil für Elterninformation geben würde. Man könnte eine
106 Elterninformation machen, wie macht man einen altersgemässen Input vielleicht schon im Kindergarten bis zu der Mittelstufe. Auch mit

107 Reflexionsaufträgen. Wo stehe ich, wie gelingt es mir? Was ist für mich schwierig? Ja, vielleicht sogar mit einer Literaturliste im Sinn von Bilderbüchern
108 für den Kindergarten, welche sich für die Bearbeitung dieser Themen lohnen.

109 FD: Hast du noch Ergänzungen deinerseits? Gibt es eine Frage, die nicht gestellt wurde, die du als relevant erachtest und du gerne etwas dazu sagen
110 würdest?

111 SL: Hey, ich finde es einfach ein mega wichtiges Thema. Ich finde es schön, dass ihr euch dieses annehmt. Ja ich glaube das ist, wie soll ich es sagen, viele
112 dieser Themen haben ein enormes Konfliktpotenzial auch zuhause. Oder auch in der Schule. Also viel löst man Konflikte aus der Haltung der
113 Lehrpersonen und nachher Kompetenzen, welche Kinder in diesem Bereich.. also eben, sei es Frustrationstoleranz, seien es Prioritäten setzen, seien
114 es.. alles auf den letzten Moment machen, was auch das Kind in den Konflikt bringen kann. Darum finde ich es super, wenn dieses Bewusstsein noch ein
115 bisschen grösser wird, eben auch gerade bei Eltern. Ich würde mir auch noch überlegen, ob diese Homepage auch noch einen Bereich für Eltern hat,
116 damit sie sich dort informieren können. Weil ich glaube, das würde ihnen auch helfen, ein Verständnis zu entwickeln, dass gewisse Kinder halt einfach
117 nicht mehr- das ist es wie noch, das gewisse Kinder halt einfach an ein Limit kommen. Hauptsache fördern und fördern aber es kann halt einfach ein
118 schwaches Arbeitsgedächtnis haben und was heisst denn das effektiv.

119 FD: Ja, oder man hört dann auch einfach viel: «In diesem Alter solltest du das können» und ein Kind macht das ja nicht, weil es das böartig meint, sondern
120 es kann es halt einfach noch nicht und da braucht es halt dann einfach wirklich mehr Unterstützung als beispielsweise das Geschwisterchen.

121 SL: Ich denke, dass ist das schöne jetzt mit diesen altersdurchmischten Klassen. Man muss sowieso schon anders unterrichten. Und ich habe gesehen, jetzt
122 wo ich auf Unterrichtsbesuche war, es vermischt sich. Ich glaube nicht, dass jemand der von aussen käme und nicht wüsste, welches Kind in welcher
123 Klasse ist die Kinder richtig zuteilen würde. Und ich finde es so schön, dass so viel altersdurchmischt gearbeitet wird und nicht in die Stufen getrennt. Die
124 Lehrpersonen haben da wirklich einen guten Weg gefunden. Und man muss es halt auch aushalten, dass Gewisse Kinder dann halt nichts oder nicht
125 viel machen.

Geglättete Transkription Audioaufzeichnung Fall E

Das Interview wurde von Flurina Dubs (FD) auf Schweizerdeutsch geführt und für dieses Transkript auf Hochdeutsch übersetzt.

Kontext/ Teilnehmer/-inneninformation

Datum, Ort: 07.11.23, Schulzimmer
Alter/ Geschlecht: 51, weiblich
Arbeitsort/ Schulform/ Funktion/ Stufe: Kt. Graubünden, Regelschule, schulische Heilpädagogin, Unterstufe
Berufliche Erfahrung: 11 Jahre Klassenlehrperson, 10 Jahre schulische Heilpädagogin, seit 3 Jahren Neurofeedbacktherapie

Die Transkription beginnt nach der Begrüssung (00:05) und endet vor der Danksagung und Verabschiedung (18:35).

- 1 FD: War dir bereits klar, was die exekutiven Funktionen sind?
- 2 SHP: Ja. Einerseits von der Arbeit her, andererseits vom Neurofeedback, ist das natürliche ein Thema, von der Hirnleistung. Von dem her war es mir klar.
- 3 FD: Hast du dieses Wissen insbesondere durch deine Weiterbildung zur Neurofeedbacktherapeutin erworben oder war dir dies auch davor ein Begriff?
- 4 SHP: Es war mir vorher schon ein Begriff, weil es mich interessiert hat, wie überhaupt jemand zum Lernen kommt und wie all diese Lernschritte, eben von
5 dieser Gedächtnisleistung aber auch Impulskontrolle, vom Planen, vom Dranbleiben können usw., das hat mich immer schon interessiert. Von dem her
6 habe ich eigentlich, meinte ich, schon gewusst, wie es läuft, bevor ich auch an die HfH gegangen bin. Und dann war das dort einmal Thema, klar. Und
7 nachher mit dem Neurofeedback ist es wie noch einmal gekommen. Da hat man dann so gesehen, welche Hirnareale überhaupt zuständig für diese
8 Sachen sind, und was alles zusammenstimmen muss, dass es klappt.
- 9 FD: Wie beeinflussen deiner Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Auch mit dem Blick auf
10 Schülerinnen und Schüler mit besonderen Bedürfnissen?

- 11 SHP: Also ich finde es ist ein enormer Einfluss, ein starker Einfluss. Ich meine, ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Also, wenn man ein
12 eingeschränktes Arbeitsgedächtnis hat, hat das einen starken Einfluss auf die Merkfähigkeit. Also, wie will man lesen lernen, wenn man diese Lautbilder
13 nicht aneinanderreihen kann? Oder wie will man Rechnungen, beispielsweise jetzt gerade über den 10er Schritt, wenn man diese Zahlen
14 auseinandernehmen möchte und sich das alles merken muss bis dorthin usw. Aufmerksamkeit/ Fokus ist klar, wenn man eine leichte Ablenkbarkeit hat,
15 hat das einen starken Einfluss aufs Lernen, weil man einfach nicht dabei sein kann, wo man dabei sein sollte. Dann habe ich noch so, die kognitive
16 Flexibilität und Entscheidungsfindung. Also, wenn ich nicht fähig bin als Schüler eigene Lösungswege zu finden, dann muss ich immer auf einem Stand
17 stehenbleiben, in welchem ich nach Rezept arbeiten muss. Nach Anleitung oder nach Rezept. Schritt 1 mach das, Schritt 2 mach das usw. Und ich finde
18 auch noch so, Handlungen planen, also wie gliedere ich Aufgaben in mehrere Schritte, wie führe ich sie durch, wie kann ich dran bleiben, wie kann ich
19 meine Zielerreichung... ich meine jetzt auch für ältere Schüler, wo ich finde... ist das etwas, wenn das nicht klappt, sind sie eigentlich immer auf diese
20 Hilfen angewiesen, dass Lernen überhaupt klappen kann. Und ganz grundsätzlich kann man ja auch sagen, ist es die Basis für die sozial- emotionale
21 Entwicklung und für das erfolgreiche Lernen. Also für mich sind schon, sind diese Funktionen, wenn diese in irgendeiner Form eingeschränkt sind oder
22 zu wenig entwickelt, oder wie auch immer, fehlend, wahrscheinlich... hat das einem massiven Einfluss aufs Lernen.
- 23 FD: Welche exekutiven Funktionen erachtest du als besonders wichtig, um in der Schule erfolgreich zu sein?
- 24 SHP: Ich glaube, das ist ein Zusammenspiel. Wenn ich daran denke, ich muss mir ja ein Ziel setzen können und dann beginnt schon die Selbsteinschätzung,
25 ist das realistisch? Also wenn ich sage, ich mache jetzt das Arbeitsblatt, oder, als Kind.. und ich muss planen können, wie möchte ich vorgehen und ich
26 muss mich selber kontrollieren können. Also ich muss auch Selbstdisziplin haben. Das sind ja alles Fähigkeiten, die man Schritt für Schritt entwickeln
27 kann und die sich dann wie zusammenfügen. Ich weiss nicht, ob es eine gibt, die ich priorisieren würde, um zu sagen, wenn du die nicht hast bist du
28 ganz schlecht dran oder umgekehrt, wenn du die hast, dann läuft der Rest super, weil ich glaube, es läuft nur im Zusammenspiel. Ich muss kurz
29 überlegen. Also jetzt einfach so aus dem Bauch würde ich sagen, nein, nicht. Eine die ich speziell wichtig finde, gibt es nicht. Im Zusammenspiel sind sie
30 wichtig.
- 31 FD: Dann kennst du bestimmt Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?
- 32 SHP: Ja, obwohl ich glaube, was heisst Methoden. Ich glaube, ein Unterricht ist immer so ausgelegt, dass du etwas davon planst. Wenn ich an eine Situation
33 denke, das Kind macht etwas, kommt vielleicht etwas fragen... die nächsten Schritte, du hörst zu oder du fragst nach, wie willst du das machen? Und es
34 kommt eine Idee. Und wie überprüfst du es nachher? Und dann kommt es nachher vielleicht nach vorne, wenn es das gemacht hat, muss anstehen,

35 muss warten, es muss es aushalten, oder, dass es nicht gerade drankommt usw. Ich denke ein Schulalltag mit Aufgaben, die jetzt, sage ich, nicht speziell
36 für die exekutiven Funktionen zu trainieren sind, so also nicht im Spezialfall, sondern im Allgemeinen, bewusst bist, welche du eigentlich alle trainierst.
37 Wenn du den Unterricht planst bist du eigentlich schon gut dabei. Und logisch kenne ich auch Spiele für die Gedächtnisleistung, also ich meine ein
38 einfaches Memory ist schon eine Übung für die exekutiven Funktionen. Von dem her, wäre es vielleicht gut, wenn das Bewusstsein da wäre von mehr
39 Menschen, welche Art, oder welche Teile vom Unterricht hilfreich sind, um das zu trainieren.

40 FD: Also das man wie bewusst bei der Unterrichtsplanung...

41 SHP: Das ich wie sagen könnte, wenn ich einen Unterricht plane und ich weiss, ich mache eine Postenarbeit, mit einem Übersichtsblatt, das ich wie schon
42 weiss «Aha» das Kind muss sich vielleicht am Anfang ein Ziel setzen, vielleicht am Anfang noch mit mir, später ohne mich. Welche Aufgaben mache ich
43 heute? Auch eine Selbsteinschätzung haben. Danach muss es diese Sache leisten, sich selber kontrollieren, dranbleiben können, nicht abgelenkt
44 werden, nicht impulsiv werden wenn etwas nicht geht. Das sind ja viele Sachen, die gerade eine nach der anderen kommen. Und ich denke, wenn man
45 sich das bewusst ist, und dann merkt, das Kind auch merkt, wo vielleicht etwas fehlt, wo sie noch nicht ganz so weit sind, dass man dann dort konkret
46 Hilfestellungen geben kann. Das man sagt, wähle mal 3 Sachen aus. Das ist manchmal schon schwierig, oder. Und wenn du die hast, dann kommst du
47 einmal zeigen, dann sind wie diese Schritte so ein bisschen begleitet. Ich glaube, das ist das Wichtigste, ja.

48 FD: Das stimmt, was du sagst. Man unterrichtet ja nicht, ohne dass die exekutiven Funktionen gefordert sind. Aber sie sind eben gefordert und daran
49 scheitern dann die Kinder auch oft, weil sie es einfach noch nicht können. Und deshalb die Frage, nach den spezifischen Methoden, wenn man merkt,
50 okay, dass kann dieses Kind nicht. Wie muss ich nun vorgehen?

51 SHP: Aber wenn du denkst, ein Kind beginnt ab einem Jahr, wenn es beginnt zu reden und unterwegs ist, in der Bewegung, lernt laufen oder was auch immer
52 und in der Gemeinschaft, fangen diese sich an entwickeln. Das ist ja eine ganz lange Zeit. Und die Frage stellt sich ja immer, müsstest du dann als Eltern
53 wissen, also, braucht es dann spezielles Spielzeug oder brauchts speziell irgendetwas, eigentlich ja nicht. Bin ich überzeugt. Ich glaube nicht, dass es
54 unbedingt spezielle Sachen braucht. Ich glaube, wenn ganz viele Jahre vorbeigegangen sind und das Kind entweder das in dem Setting, in dem es
55 aufgewachsen ist, nicht ein Stück weit gelernt hat, vielleicht weil es keine Geschwister hat, oder, das Teilen, das Warten usw. so ein bisschen diese
56 Sachen. Diese Selbstwirksamkeit erfahren. Je nachdem, wie viel geredet wird mit dem Kind. Gerade im sozial- emotionalen Bereich für Strategien da
57 sind, dann glaube ich schon, dass die Schule danach oder im speziellen Fall dann die Schulische Heilpädagogik noch einmal vertieft dahinter muss. Also,
58 dann macht man soziales Training, dann spricht man über Gefühle, dann sucht man Lösungsstrategien wenn Streit entsteht.

- 59 FD: Gibt es ganz explizite Methoden, die du in der Planung mit eibeziehst, um die exekutiven zu fördern? Hast du Strategien, Materialien?
- 60 SHP: Ja ich denke, wenn ich ein Spiel nach vorne nehmen, dann sind wir eigentlich, egal welches Spiel, voll in dem drin. Weil, spiel mal mit dreien, bei denen
61 du weisst, die sind impulsiv, einer wird schnell wütend, der andere sagt immer «du bescheisst» usw. oder... dann bist du eigentlich nur schon im
62 Durchführen dieses Spieles und im klären und Verständnis schaffen bist du voll drin. Ich weiss, dass es diese Fex-Spiele gibt. Die habe ich auch
63 irgendwo. Bei diese werden ja dann spezifisch eine oder zwei Funktionen gefördert. Finde ich okay. Was meinen Unterricht anbelangt ist es wie so, dass
64 ich es einfach immer im Kopf habe... dass ich die Kinder vor mir sehe, mit denen ich zu tun habe. Und mir überlege, wo könnten Schwierigkeiten
65 auftauchen. Und wenn man sie am Anfang nicht kennt ist es manchmal auch noch eine Wunderkiste, wo man dann sagt «Ah okay, okay, spezielle
66 Reaktion» aber ja, zeigt etwas. Und dass man dann dem so ein bisschen nachgeht. Also einerseits in einem guten Gespräch, andererseits eben, machst
67 du mal ein Spiel mit jemandem, schaut wie er reagiert. Und dann die Sachen, die du siehst aufnimmst und thematisierst. Und ich glaube, dass sind die
68 wichtigsten Sachen. Ich glaube, wenn man eine Auge dafür hat, ist man recht gut dabei. Ich sage jetzt, vielleicht ist es einfacher für jemanden, der
69 vielleicht frisch anfängt, oder eben, ganz viel mit vorbereiten noch zu tun hat.. aber wenn du Zeit hast mit den Kindern dann glaube ich, dann kommt dir
70 da in den Sinn.. also, weisst du, wie ich meine? Es ist wie du kannst ja nicht wegschauen, wenn einer ausrastet oder so. Oder wenn du merkst, jemand
71 kann sich nicht drei Zahlen auf einmal merken. Oder irgendwie so. Dann ist es ja eigentlich das wahrnehmen von diesen Sachen, ist nachher ein Üben
72 daran, das baue ich dann einfach wieder ein. Dann machen wir mit allen einmal schnell ein Gedächtnistraining. Oder ein Suchbild, wo sie suchen
73 müssen und wenn sie nur 7 von 10 finden, dann unterstützen, los komm, dranbleiben, die finden wir doch, nicht aufgeben. Und so, oder so ein bisschen
74 das, was zeigt, du merkst, dort haperts, dort würde jetzt jemand das Zeugs wegschmeissen und sagen «Ich mag nicht mehr», oder, zum ihn dann ein
75 bisschen dran behalten.
- 76 FD: Sprichst du mit deinen Schülerinnen und Schülern über ihre exekutiven Funktionen?
- 77 SHP: Also, bei den einen gezielt, altersabhängig und bei den anderen gelegentlich. Im Sinn von... ja weil es sind ja Sachen, wenn du es ansprichst ist es ja
78 etwas, ich sage es jetzt einmal so, am Anfang eher auffällt. Nicht wertend, aber natürlich, wenn du es dann ansprichst ist es für das Kind so, ah da ist
79 irgendetwas. Und bei den kleinen Kindern ist es mehr so, dass ich versuche, Sachen die ich mache, in der Retroperspektive, wo ich so sage, hey, kannst
80 du dich noch erinnern, hey vor 2 Monaten, weisst du noch, wo wir dieses Spiel gespielt haben, bist du ja mega wütend geworden. Und heute hast du es
81 super gemacht. Hast du gemerkt, du bist gar nicht so aufgeregt. So ein bisschen das. Und mit den Eltern schon, weil es da darum geht, ihnen zu sagen,
82 was ihr Hirn für eine Leistung erbringt. Und was das bedeutet. Das, wenn es diese Leistung erbringen kann, was das für Vorteile hat. Gerade in den
83 Planungsabläufen.

84 FD: Dann beratest du da auch die Eltern, wie sie ihre Kinder unterstützen können?

85 SHP: Ja, schon. Das ist jetzt für die Eltern.. da ist es dann eben einmal gut, wenn man Material hat, sei es Literatur oder Spiele, irgendwie so, wo man konkret
86 sagen kann, hier hat es Ideen und etwas empfehlen kann.

87 FD: Würdest du einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge unterbreitet, wie man die exekutiven Funktionen im Unterricht fördern kann?

88 SHP: Da habe ich natürlich ja angekreuzt, weil ich es spannend finden würde, was das für ein Leitfaden sein könnte. Wenn ich mir überlege, was wäre
89 hilfreich, was könnte einer Klassenlehrperson helfen und zu sagen auf da und da und da... und eben, ich glaube schon. Ich glaube, es könnte eine echte
90 Hilfe sein, vor allem für die, die sich nicht bewusst mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ja.

91 FD: Wie sollte der deiner Meinung nach gestaltet sein? Was sollte er beinhalten?

92 SHP: Gute Frage. Ja, ich glaube für mich persönlich... wäre es geschrieben gut, weil ich immer sehr viele Ideen habe, wie ich es umsetzen kann. Aber wenn
93 ich jetzt an jemand denke, der denkt, ja was wollen die von mir, auf was muss ich schauen, ja wie soll ich das jetzt umsetzen, wie mache ich das jetzt.
94 Von dem her wäre sicher cool, wenn es etwas gebe, wo es mindestens 1-2 Beispiele drin wären, dass man so eine Idee bekommt «Aha» da. Ob diese
95 Beispiele jetzt auf Papier oder digital, weiss ich nicht ob das jetzt so einen grossen Unterschied macht, das ist ja schnell gemacht. Ob das eine grosse
96 Rolle spielt. Vielleicht wäre es auch gut, wenn man so ein durchgedachtes Beispiel hätte, wo man vielleicht wie erklären kann, wie die exekutiven
97 Funktionen wirklich funktionieren in einem Setting. Wo das man sie sieht, quasi. Und wie das man sie trainieren könnte. Und danach einzelne
98 Trainingssessions wie daneben hat. Das könnte ich mir vorstellen, könnte hilfreich sein. Aber in welcher Form, ich glaube, das ist sehr individuell. Das
99 muss man sagen, ich bin dort recht offen, weil ich, ich bin einfach neugierig, dann finde ich immer so ja «brings!» und dann schaue ich es durch ob es
100 etwas dabei hat oder nicht.

101 FD: Würdest du einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge macht, wie du mit den Kindern über ihre exekutiven Funktionen sprechen kannst?

102 SHP: Ich denke, es ist spannend, es ist etwas, was ich schon mache. Es wäre einfach spannend zu sehen, was ihr vorschlagen würdet. Und wenn ihr es so
103 macht, dass ihr eventuell nach diesen Vorschlägen noch quasi wie ein Feedbackformular hättet, um auch wieder Anpassungen zu machen, wenn ihr
104 noch andere Vorschläge bekommt. Da müsstet ihr ganz viel sammeln. Ich denke, das wäre sicher spannend, ja. Also gerade, wenn ihr noch
105 irgendjemand wüsset, der hat verschiedene Sachen auf verschiedenen Stufen. So ein bisschen unterteilt, oder, wie spreche ich z.B. mit Jugendlichen
106 über das. Man könnte wissen, was können die umsetzen, was können die verstehen oder was können Kindergartenkinder verstehen. Ich habe mir

107 gedacht, wenn ihr einen Leitfaden machen würdet, wenn ich den lesen würde oder sehen würde, ich hätte da noch Ideen, dass es irgendwo eine
108 Möglichkeit gäbe, ganz schnell, oder, mir kommt noch in den Sinn das und das und das.

109 FD: Gibt es sonst noch Informationen oder Einblicke, die du bezüglich der Arbeit an den exekutiven Funktionen teilen möchtest? Oder gibt es eine wichtige
110 Frage, die noch nicht gestellt wurde?

111 SHP: Ich habe mir einfach noch ein paar Sachen aufgeschrieben. Also einerseits, dass man im Hinterkopf behält, dass die exekutiven Funktionen sich schon
112 ganz früh entwickeln. Und da stellt sich ja dann auch die Frage, wäre es auch schlau, einen Leitfaden in die Familien zu bringen? Sei es über eine
113 Spielgruppe und Kindergarten. Also, dass man einfach die Stationen schon davor schon abholt oder anspricht, wo das Kind drin ist. Das wenn sich
114 Schwierigkeiten zeigen in diesen Sachen, dass man eigentlich schon 3 bis 4 Jahre vorher mit einer Idee hätte eingreifen können. Also eigentlich das
115 Thema früh ansetzen. Einfach so als Idee. Dann habe ich noch so die drei Hauptschwerpunkte, auf die, wie ich denke, schauen könnte, also so die
116 kognitive Flexibilität, also Entscheidungen treffen, auf Neues eingehen, so einen Schwerpunkt.. das wäre jetzt vielleicht etwas, dass in einer Familie so
117 nicht erste Priorität hat oder. Aber Inhibition dann vielleicht oder wie kann ich, was muss ich machen, dass ich Impulse kontrollieren kann, Frustration
118 tolerieren kann. Aber auch Prioritäten setzen kann. Da gibt es viel Kinder.. sie haben ja auch viel. Dann können sie sich vielleicht nicht entscheiden, mit
119 was beginne ich. Aufmerksamkeit lenken und Arbeitsgedächtnis, denke ich, ist mehr so, ich denke das könnte man ganz gut machen, in dem man so
120 Handlungen reflektiert. Also, dass man früh beginnt, Kinder zu fragen, wie hast du das jetzt gemacht? Mit was hast du angefangen? Oder und dann so
121 ein bisschen das reflektieren und dann kommt das Gedächtnis, ja kann ich mich überhaupt erinnern, was habe ich denn hier gemacht? Wie bin ich auf
122 diese Idee gekommen? Das ist mir in den Sinn gekommen. Dann Fex-Spiele habe ich mir aufgeschrieben. Überhaupt Spiele, Literaturlisten und was ich
123 halt mache, sind die sozial- emotionalen Trainings. Also jetzt mache ich zum Beispiel mit den Erstklässlern das «Lubo aus dem All» angefangen. Und da
124 läuft ja ganz viel dort hin. Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, überhaupt merken, was passiert mit mir, was passiert mit den anderen usw. Ich
125 glaube wenn man das vermehrt in die Schule reinnehmen könnte, so Trainings, wo man wie schaut, was kann man in der Unterstufe machen, vielleicht
126 eines oder, wenn sie einmal vorbeikommen. Und eins, dass man in der Mittelstufe macht und eins, dass man vielleicht noch in der Oberstufe macht. Das
127 man wie so Ideen hätte, um zu sagen, da muss ich nicht nur mit einem Einzelnen arbeiten, sondern da arbeite ich mit der ganzen Klasse. Und das ist so
128 das, halt einfache in bisschen spontan, was mir in den Sinn gekommen ist.

Fall F

Geglättete Transkription Interview vom 26.10.23, (Aufzeichnung Teamsbesprechung, anonymisiert) (00:23-11:57)

Das Interview wurde auf Schweizerdeutsch geführt und wird für dieses Transkript auf Hochdeutsch übersetzt.

Zeichenerläuterung (in Anlehnung an Przyborski und Wohlrab-Sahr, 2014)

<u>aber</u>	Betonung
aber	Lautstärke
@genau@	lachend gesprochenes Wort
@(.)@	kurzes Lachen
(.)	kurzes Absetzen, nicht länger als eine Sekunde
(3)	Pause (in Sekunden)
L	Überlappung, gleichzeitiges Sprechen

hoffent-Abbruch eines Wortes

Einbettung Sequenz

Im Rahmen des Interviews wurde von Flurina Dubs (FD) eine qualifizierte weibliche Primarlehrperson (LP) befragt, die seit 3 Jahren in einer altersgemischten 5./6. Regelklasse als Schulische Heilpädagogin (mit einem Pensum von 5 Lektionen) sowie als Fachlehrerin für Englisch und Informatik tätig ist. Es ist wichtig anzumerken, dass sie zwar über das Primarlehrdiplom verfügt, jedoch keine spezifische Ausbildung als schulische Heilpädagogin absolviert hat. Die Transkription beginnt nach der Begrüssung (00:23) und endet vor der Danksagung und Verabschiedung (11:57).

- 1 FD: Zu der ersten Frage: Ist dir bereits klar gewesen, was die exekutiven Funktionen sind?
- 2 LP: Ja, also jein (.), wie gesagt, ich habe erst vor zwei drei Wochen das Buch „Fex“ exekutive fördern (.) exekutive Funktionen fördern gelesen und habe
- 3 darum jetzt eine Ahnun- oder ein bisschen eine Ahnung was dies in der Theorie bedeutet, welche Bereiche da dazu gehören. **Aber** ich muss mich immer
- 4 wieder einlesen, weil ich es vergesse.
- 5 FD: Das hört sich so an, als ob dieses Konzept eher noch etwas unklar ist im Grossen Ganzen. Was denkst du, solltest du darüber wissen und weshalb?
- 6 LP: Also, jetzt, die Theorie ist sehr anschaulich beschrieben, ich finde es eigentlich sehr gut. Mein Ding ist jetzt, jetzt weiss ich es, jetzt würde ich (.) für mich
- 7 wären Praxisbeispiele spannend und wirklich so konkrete Sachen (.) ich habe gehofft, dass es, hinten hat es ja diese Spiele, dass ich die für den

- 8 Unterricht brauchen könnte, gerade, wenn zum Beispiel jemand abschreiben muss, der Klassiker, das Kind kann nicht richtig von der Wandtafel
9 abschreiben, es hört nicht zu (.) ich kann ja nicht die ganze Zeit diese Spiele machen. Ich sehe da wie die Transfermöglichkeit zu wenig (3) also, ich sehe
10 den Sinn nicht so (.) für den Transfer.
- 11 FD: Mhm. Wie beeinflussen deiner Meinung nach die exekutiven Funktionen die Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Kannst du das beschreiben?
- 12 LP: Also ich glaube, wenn man das gut steuern kann kommt man mal reibungsloser, einfacher durch in der Schulkarriere. Ehm (3) im Sinn von, das weniger
13 Reibung gibt zwischen Eltern, Lehrperson und anderen Kindern. Ohne dass man sagen muss: „Bleib jetzt dran.“ Oder irgendwie „Mach jetzt das.“ Dann
14 würde ich wie sagen, ist einmal (.) die Haltung oder so ein bisschen das Gefühl wenn man in die Schule geht sicher ein besseres und man möchte dann
15 auch lieber in die Schule und lernt lieber, es ist einfacher und man kann, denke ich, die Potenziale in dieser Zeit besser ausschöpfen, die man hat.
- 16 FD: Gut, super, danke. Kennst du Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern, das haben wir vorhin schon ein bisschen angetönt?
- 17 LP: Ja, das ist eben der Punkt. Ehm (.) eben in diesem Buch hat es solche Spiele oder, aber ich find so in einer 5./6. Klasse dann musst du, ehm, kannst du
18 ja nicht ständig diese Spiele machen. Also eben, wie gesagt, man möchte das ja dann gerne im Unterricht wie anwenden und ich hätte gerne oder muss
19 mich noch reinlesen irgendwo und schauen, so irgendwie im Internet, was ich machen kann, wenn es zum Beispiel grad konkret ums Abschreiben geht,
20 Tipps geben. Jetzt mache ich es so ein bisschen wie ich denke, dass es ist, aber ob das jetzt gut ist oder nicht gut ehm (.) kann ich wie nicht sagen.
21 Manchmal habe ich das Gefühl „ah, das ist jetzt gut, das hat jetzt geholfen“ das ist jedoch dann einfach so ein bisschen ausprobiert und nicht wirklich
22 wissen ob das sinnvoll ist oder nicht.
- 23 FD: Ok. Dann würdest du gerne Methoden kennenlernen, wie man die exekutiven Funktionen im Unterricht fördern kann?
- 24 LP: Unbedingt, unbedingt. Ja.
- 25 FD: Redest du denn mit deinen Schülerinnen und Schüler offen über ihre eigenen exekutiven Funktionen?
- 26 LP: Nein, also ich würde sagen das ist mehr so: „Jetzt konzentriere dich.“ Oder irgendwie: „Schau jetzt, dass du das und das machst.“ Ob jetzt das, ich weiss
27 jetzt nicht ob man dem sagen kann dass das direkt die exekutiven Funktionen sind, die man so anregt. Das vielleicht so indirekt. Aber so direkt sagen es
28 gibt das und das und das, ich versuche jetzt hier das ehm (.) wahrscheinlich weniger (5) wüsste jetzt aber auch nicht, wäre unsicher in dem Bereich, ob
29 das jetzt sinnvoll ist, das zu machen und wie. Weil wenn es dann zu theoretisch ist und nicht kindesgerecht kann es vielleicht auch kontraproduktiv sein.

- 30 FD: Würdest du einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge unterbreitet, wie du die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern kannst?
- 31 LP: Ja, wenn es so, eben, wenn es wirklich gerade für den Unterricht so wie ein Kochbuch ist, zack, hey Wandtafel abschreiben, irgendwie so oder irgendwie
32 Hausaufgaben abschreiben oder ehm (3). Es gibt ja noch andere Sachen, wie Konzentration beibehalten. Denn ehm, ja wenn ich es als sinnvoll erachte
33 und wenn es kurz und bündig ist und übersichtlich.
- 34 FD: Also wirklich so pfannenfertige Vorschläge, die du für den Unterricht übernehmen könntest?
- 35 LP: Ja und vielleicht wirklich gerade so mit den klassischsten ehm (3) Beispielen vom Unterricht, wo man sieht,
36 der Schüler hat jetzt hier und hier Mühe. Ehm (.) ja. Wirklich gerade so Situationsbezogen.
- 37 FD: Dann eher für die individuelle Förderung? Oder würdest du das auch mit der Klassenlehrperson in der ganzen Klasse anwenden und umsetzen?
- 38 LP: Ja. Ich würde das gerade, also nicht nur für die Individuelle, sondern es gibt ja dann auch die, die nicht die individuelle Förderung, also den Status haben
39 (.) ehm und dort gibt es auch solche, die sicher noch mehr ihr Potenzial ausschöpfen könnten in dem Rahmen. Nein, das würde ich absolut auch als
40 sinnvoll bei den anderen Schülern erachten und fände es auch ein gutes Tool für die Klassenlehrperson. Weil ich habe das dazumal auch gehört und
41 habe gedacht „was ist das wohl?“ und dann habe ich wieder meine Klassenlehrpersonenaufgaben gemacht und das in den Hintergrund geschoben. Ich
42 finde überhaupt, das sowas wie die heilpädagogischen Sachen auch sinnvoll in der Ausbildung von einer Primarlehrperson wären und auch nachher
43 dann noch.
- 44 FD: Super. Würdest du einen Leitfaden anwenden, der dir Vorschläge unterbreitet, wie du mit deinen Schülerinnen und Schülern über deren exekutiven
45 Funktionen reden kannst?
- 46 LP: Ehm (.) das müsste ich zuerst einmal durchlesen, eben, das ist für mich wirklich etwas, wo ich so keine Ahnung habe. Ehm, und wenn ich finde „Ja, das
47 ist etwas Gutes.“ Wäre bestimmt ein Tool, dass mir Sicherheit geben würde. Ich wüsste nicht, wie ich das angehen würde. Und dann eben die
48 verschiedenen Förderungen, dass muss ja dann eben ineinander reinstimmen, zum Beispiel: „Ich mache jetzt diese Übung wegen dem und dem und
49 weisst du, probier einmal..“ Ehm (.) es wäre bestimmt hilfreich. Ich kann mir das überhaupt gar nicht vorstellen, wie denn das aussehen würde.
- 50 FD: Gut. Du würdest also einen Leitfaden, je nach dem, wie er gestaltet ist, benutzen. In welcher Form müsst der daherkommen, dass du ihn benutzen
51 würdest? Wie müsste er gestaltet sein?

- 52 LP: Ehm (.) es müsste bestimmt eine digitale Form auch geben. Nebst dem, also, dass man eben mit einer Suchfunktion darüber könnte. Ehm (.) eine kurze
53 Schilderung von den Unterrichtsproblematiken, mit kurzer Schilderung welcher Teil von den exekutiven Funktionen dabei betroffen ist, oder, von diesen
54 drei Bereichen. Und ehm (.) ja, welche Förderungen hier möglich sind gerade in der Schule und vielleicht auch noch irgendwas, was die Eltern zuhause
55 machen könnten. Zum Beispiel Spiele oder so. Dass man dies zum Beispiel gerade als Fördermassnahme in einem Standortgespräch mit den Eltern
56 präsentieren könnte. Das wäre praktisch, ja. Und natürlich auch im Unterricht schnell könnte, eben so, diese Strukturierung die ich gerade im Kopf hätte.
- 57 FD: Gibt es noch weitere Einblicke oder Informationen, die du gerne bezüglich der Förderung der exekutiven Funktionen teilen möchtest?
- 58 LP: Eben, wie gesagt, es ist für mich Neuland und ehm (3) ich möchte gerne dort kompetenter werden, gerade natürlich um die Schüler zu unterstützen. Es
59 braucht es bestimmt, dass man sich selber auch etwas reinkniet. Es wäre praktisch, gäbe es etwas... aber eben, man muss sich selber auch etwas mehr
60 reingeben. Ich befasse mich wirklich neu mit dem.
- 61 FD: Gibt es eine wichtige Frage, die ich noch nicht gestellt habe?
- 62 LP: Ich weiss nicht. Aber, es wäre noch interessant zu wissen (.) gibt es so Tests, gut, dass wäre dann wahrscheinlich beim Schulpsychologischen Dienst.
63 Ich frage mich, gäbe es so einen kleinen Schnelltest oder so Settings in denen man das auch beobachten kann. Vielleicht auch gerade für mich selber
64 auch, mich mit meinen eigenen exekutiven Funktionen auseinanderzusetzen, um den Transfer für die Schüler zu machen. Um zu wissen, ah okay, ah,
65 das habe ich ja selber auch (.) um das Verständnis auch zu haben. Vielleicht gibt es auch irgendein Filmchen, wo man das sehen kann, das und das ist
66 es und dann hat man eine Idee. Mit so Beispielen oder klassischen ehm, Situationen.

Schriftliches Interview Fall G

Die Interviewfragen wurden schriftlich beantwortet.

Kontext / Teilnehmer/-inneninformation

Datum, Ort: 31.10.23, Zürich
Alter/ Geschlecht: 50, männlich
Arbeitsort/ Schulform/ Funktion/ Stufe: Kt. Zürich, Sonderschultyp A, Schulischer Heilpädagoge, Sekundarstufe I
Berufliche Erfahrung: 15 Jahre als Schulischer Heilpädagoge, zuvor 9 Jahre als Lehrer Sekundarstufe I

1

2 1. **War Ihnen bereits klar, was exekutive Funktionen sind?**

3 - *Ja*

4 **Woher hast du das Wissen?**

5 - *HfH, SFA (Sekundar- und Fachlehrausbildung UHZ*

6

7 2. **Wie beeinflussen Ihrer Meinung nach die exekutiven Funktionen die schulischen Leistungen der Schülerinnen und Schüler? Bitte beschreiben Sie Ihre**
8 **Ansicht kurz.**

9 - *Gut entwickelte exekutive Funktionen sind Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen (bei den SuS wie auch bei Erwachsenen). Durch sie kann man*
10 *sich Dinge merken, planen, sich organisieren, Ziele (nicht durch Zufall) erreichen, den inneren Schweinehund überwinden (zum Beispiel Ablenkungen*
11 *vermeiden), mit Anderen zusammenarbeiten und Emotionen wie Frust steuern. Jeder Mensch verfügt über exekutive Funktionen, sonst wäre*
12 *schulisches Lernen nicht möglich. Sie sind aber verschieden ausgeprägt resp. entwickelt und bei den SuS an unserer Sonderschule aufgrund ihrer*
13 *Handicaps (ADHS, ASS u.a.) oft beeinträchtigt.*

14

15 **3. Kennen Sie Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern?**

16 - *Ja*

17 **Woher?**

18 - *Teamteaching, die Chance gehabt, zu erleben, wie etwas funktioniert und selbst ausprobieren, was für mich funktioniert*

19

20 **4. Wenden Sie Methoden an, um die exekutiven Funktionen zu fördern?**

21 - *Ja*

22 **Welche?**

23 - *Aufmerksamkeit: Wanderdiktat*

24 - *Allgemein:*

25 ○ *Ein Umfeld schaffen, in dem Fehler als Lernmöglichkeiten gesehen werden und Schüler ermutigt werden, Strategien auszuprobieren und sich*
26 *anzupassen. Aber auch, Einfluss auf den vermittelten Stoff nehmen zu dürfen.*

27 - *Planung und Organisation:*

28 ○ *Terminkalender in Google Classroom, jedoch wäre Handy besser (immer dabei, ausser im UT)*

29 ○ *BO: Einsatz von Padlets: sich organisieren, Erinnerungen einrichten, Prozess sichtbar machen, von Dritten reflektieren lassen (LP) ->*
30 *Unterstützung zur Selbstüberwachung*

31 ○ *Nicht einfach alle Hürden aus dem Weg räumen, sondern die Verantwortung den SuS übergeben.*

32 ○ *Ziele setzen: Die Schüler ermutigen, sowohl kurz- als auch langfristige Ziele zu setzen und Pläne zu entwickeln, um diese Ziele zu erreichen.*

33 ○ *Projektunterricht: Kanban-Board: Aufgaben von „To do“ nach „Fertig“ verschieben; zuerst Einzelschritte planen (d.h. ein Ziel in Einzelschritte*
34 *zerlegen und eine Reihenfolge festlegen. Zwischendurch aber auch Abläufe optimieren dürfen. Inklusive Feedback der Gruppenleitungen.*

35 ○ *Bauen mit Legosteinen: freies Bauen nach Auftrag (baue eine Brücke oder erstelle dein Traumhaus) -> Steine und Menge wählen (Austausch*
36 *in der Klasse) oder auch nach Bauplan vorgehen.*

37 ○ *Idee: Gegenseitiges Bauen: Zwei Schüler arbeiten zusammen an einem Modell, aber nur einer darf zu einer Zeit bauen. Sie müssen sich*
38 *abwechseln und ihre Impulse kontrollieren, während sie auf ihren Zug warten.*

39

40

41

- *Flexibilität:*

42

○ *Berufliche Orientierung: nicht nur einen Plan A haben, sondern parallel, auch entgegen der eigenen Überzeugung, an weiteren Berufen dran sein und bleiben.*

43

○ *Auch BO: Rollenspiele, sich in die Perspektive einer anderen Person versetzen müssen (Diskussion zu Fallbeispielen von Lehrstellensuchenden.*

44

45

- *Modellierung:*

46

○ *Als Lehrer das gewünschte Verhalten oder die gewünschte Denkweise vorführen und dann die Schüler dazu anregen, es nachzuahmen (z.Bsp. Berufsvorträge)*

47

48

49

5. Sprechen Sie mit den Schülerinnen und Schülern offen über deren exekutive Funktionen?

50

- *Ja, gelegentlich*

51

Wie tust du dies und weshalb erachtest du es als bedeutsam darüber zu sprechen?

52

- *Sich auf die Metaebene begeben:*

53

Schüler darüber nachdenken lassen, wie sie denken und lernen. Dies findet bei mir meist unter vier Augen statt (individuelle Förderung).

54

55

6. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der Ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können?

56

- *Ja*

57

Wie sollte der Leitfaden gestaltet sein? Was sollte enthalten sein? Welche Art von Vorschlägen?

58

- *Kein allgemeiner Leitfaden, da weiss ich genug. Härtefälle: z.B. ASS (extrem unterentwickelte EF, Inhibition, Empathie), Formen von*

59

Lernbehinderungen: wie kann man diese SuS fördern? Keine 2 Lektionen Anleitung für SuS, sondern Rituale und Handlungsgrundhaltungen

60

- *30 Vorschläge, wie ich das Arbeitsgedächtnis meiner SuS trainieren kann (in dem Stil) und wie ich den Erfolg evaluieren kann (Hinweis: überlegen, in welchem Rahmen → BRIEF Test)*

61

62

63

7. Würden Sie einen Leitfaden benutzen, der ihnen Vorschläge unterbreitet, wie Sie mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive

64

Funktionen sprechen können?

65 - *Nein*

66 **Warum nicht? / Was würdest du dir stattdessen wünschen?**

67 - *Ich kann das, deshalb fehlt mir das Bedürfnis. Ich finde die passenden Worte dazu.*

68

69 **8. Gibt es noch weitere Informationen oder Einblicke, die Sie bezüglich Ihrer Arbeit im Bereich der exekutiven Funktionen an Schulen teilen möchten?**

70 - *Unser neuer „Projektunterricht“ zielt stark auf die Verbesserung der exekutiven Funktionen ab, da er den SuS nicht, wie sonst eher üblich, jeden Lernschritt vorgibt, sondern diese aufgefordert werden, in einem grossen Feld von Möglichkeiten individuell passende Strategien zu wählen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.*

73 - *Beispiele:*

74 ○ *Durch welche Einzelschritte gelange ich zum Ziel/Produkt?*

75 ○ *Jeder Einzelschritt wird nach dem anderen erledigt (nie den Überblick verlieren)*

76 ○ *Schrittweise Reflexion durch die LP möglich*

77 ○ *Was interessiert mich alles auch noch zum gewählten Thema?*

78 ○ *Wie kann ich meine Fortschritte dokumentieren (Padlets)?*

79 ○ *Wie recherchiere ich gelingend? Was bewährt(e) sich nicht?*

80 ○ *Kaum Zeitdruck (kein Prüfungstag o.ä.)*

81 ○ *Sehr individuelles Lernen möglich*

82

83

84 **9. Gibt es eine Ihrer Meinung nach wichtige Frage, die noch nicht gestellt wurde?**

85 - *In welchem Bereich ist der Bedarf eines Leitfadens am notwendigsten?*

86 → *Aufgrund der Interviews einen Bereich für den Leitfaden wählen (z.B. nur Inhibition oder nur Arbeitsgedächtnis)*

Geglättete Transkription Interview Fall H

Das Interview wurde von Pascale Menth (PM) auf Schweizerdeutsch geführt und wird für dieses Transkript auf Hochdeutsch übersetzt.

Kontext / Teilnehmer/-inneninformation

Datum, Ort:	15.11.23, Zürich
Alter/ Geschlecht:	31, weiblich
Arbeitsort/ Schulform/ Funktion/ Stufe:	Kt. Zürich, Sonderschultyp A, Schulische Heilpädagogin, Sekundarstufe I
Berufliche Erfahrung:	seit August 2023 Schulische Heilpädagogin, zuvor 6 Jahre als Lehrerin Sekundarstufe I

Die Transkription beginnt nach der Begrüssung (00:20) und endet vor der Danksagung und Verabschiedung (12:43).

- 1 PM: Also du hast gesagt, dir war bereits klar im Vorfeld, was exekutive Funktionen sind und jetzt würde es mich interessieren, woher du dieses
2 Wissen hast.
- 3 SHP: Ja, ich habe auch erst gerade die HfH abgeschlossen und in diesem Kontext auch dieses Thema wie mal behandelt.
- 4 PM: Also ist es effektiv in einem Modul ein Thema gewesen?
- 5 SHP: Ja, genau.
- 6 PM: Gut. Und dann hast du gesagt, dass die exekutiven Funktionen für die Selbstregulation wichtig sind, für den Fokus im Unterricht, dass man
7 sich nicht ablenken lässt und auch für die Regulation der Emotionen. Ist jetzt diese Wissen, welches du aus deiner Erfahrung notiert hast
8 oder auch vom theoretischen Wissen von der HfH?

9 SHP: Ich glaube, es ist eine Kombination. Ich habe mich wie erinnert, also was ich noch in Erinnerung hatte von der HfH und habe wie überlegt
10 im Kontext Schule eben wie das die Leistung beeinflusst und habe so eine Kombination gemacht, was ich so beobachte und was ich
11 vielleicht schon wusste.

12 PM: Mhm. Kannst du sagen, welche exekutive Funktion oder welche Funktionen du im Unterricht für besonders wichtig hältst oder was dir am
13 meisten auffällt, wenn du jetzt an deine Unterrichtserfahrung denkst?

14 SHP: Ich finde es noch schwierig zu sagen. Also, einerseits glaube ich die Emotionen regulieren, ist zum Beispiel im Sport sehr entscheidend, weil
15 man dort halt immer wieder, halt gerade bei Spielen oder solchen Sachen, wird es immer wieder ein bisschen emotional und wer sie nicht
16 im Griff hat, der wird dann wütend oder will nicht mehr mitspielen und dann können sie wie nicht teilnehmen am Unterricht oder am
17 Sport, ja, was dann natürlich schwierig ist oder für die Schüler halt auch sehr frustrierend. Sonst im Unterricht natürlich auch, wenn
18 Emotionen sie beschäftigen, wenn sie wütend sind und so, dann können sie sich auch nicht auf den Inhalt konzentrieren, dann lernen sie
19 auch nicht so viel. Daher glaube ich, ist das Regulieren der Emotionen sehr, sehr wichtig. Und ich glaube in einer Klasse, auch wenn wir nur
20 8 Schüler haben, gibt es immer wieder mal ein Geräusch oder draussen und wenn sie das halt auch nicht ausblenden können oder den
21 Fokus behalten, dann kriegen sie halt auch nur einen Teil des Unterrichts mit oder können die Lernzeit nicht gut nutzen. Darum glaube ich,
22 sind diese zwei sehr wichtig. Und bei der Selbstorganisation, ist vielleicht im Unterricht ein bisschen weniger wichtig, weil die Lehrperson ja
23 weil davon auch steuern kann. Mehr bei den Hausaufgaben oder für Prüfungen lernen ist es dann wie entscheidend.

24 PM: Danke. Du hast gesagt, du bist unsicher, ob du Methoden kennst, um die exekutiven Funktionen zu fördern. Wie kannst du diese Antwort
25 erklären?

26 SHP: Genau, also ich glaube, ich helfe den Schülern halt teilweise, sich besser zu steuern vielleicht oder übernehme die Steuerfunktion, gerade
27 bei der Selbstorganisation oder keine Ahnung, dass ich ihnen zum Beispiel einen Time Timer hinstelle, damit sie wie sich fokussieren
28 können auf das Lernen. Darum habe ich mehr das Gefühl, ich gebe ihnen Strategien oder Hilfestellung, aber ich bin mir nicht sicher, ob dies

29 fördert, dass sie es deswegen nachher selber besser regulieren, also ob die exekutiven Funktionen durch das besser werden oder besser
30 ausgeprägt. Deshalb habe ich unsicher.

31 PM: Ja. Könnte es auch sein, dass du mit unsicher meinst, dass du nicht weisst, also du machst es wie nicht bewusst, aber du könntest dir
32 vorstellen, dass es einen Einfluss auf die exekutiven Funktionen hat?

33 SHP: Ja, in diese Richtung geht es sicher auch.

34 PM: Ja. Würdest du gerne Strategien kennenlernen, die du bewusst anwenden kannst?

35 SHP: Ja, auf jeden Fall, weil ich glaube, es würde einigen Schülern das Leben an der Schule ein bisschen einfacher machen.

36 PM: Und dann hast du gesagt, du wendest gelegentlich Methoden an, um die exekutiven Funktionen zu fördern. Gibt es jetzt da eine andere
37 Antwort, als bei der dritte-

38 nein, eben, ich glaube, ich mache die Sachen, die ich gesagt habe. Ich bin einfach nicht sicher, ob es wirklich
39 fördert, dass es besser wird oder ob es einfach eine Strategie ist, damit sie am Unterricht teilnehmen können.

40 PM: Mhm.

41 SHP: Darum, genau, bin ich ein bisschen unsicher, aber ich probiere sicher, ihnen zu helfen, da weiterzukommen, so.

42 PM: Ja, indem du ihnen Strategien vermittelst, förderst du es ja auch.

43 SHP: Kann man so sehen, ja.

44 PM: Genau, mhm.

45 SHP: Und ich glaube, es ist ja nicht bei jedem Schüler wie ein Thema. Darum ist es vielleicht auch einfach gelegentlich, weil es nicht bei allen halt
46 zum Zuge kommt. Ich erkläre dies nicht der ganzen Klasse.

47 PM: Mhm. Dann kommen wir eigentlich gerade zur nächsten Frage, em, ob du mit den Schülerinnen und Schülern offen über die exekutiven
48 Funktionen sprichst. Du hast gesagt gelegentlich. Eben, bei gewissen, aber nicht im Plenum, so zu sagen, wie ich es jetzt verstanden habe.

49 SHP: Genau, ja. Und ich nenne es halt nicht exekutive Funktionen, sondern sage, kannst du dich nicht gut konzentrieren, probier mal dies aus, so.

50 PM: Ja. Und wie machst du denn das, wenn du mit ihnen darüber sprichst? Wie gehst du da vor?

51 SHP: Ich sage wie so ein bisschen, was ich beobachtet habe, frage, ob sie das auch so sehen. Oft deckt sich das und dann sind sie wie auch

52 meistens bereit, etwas auszuprobieren, dass es besser wird. Und wenn sie es halt abstreiten, dann ist es vielleicht, ist es ein bisschen

53 schwieriger, um überhaupt einen Schritt weiterzukommen.

54 PM: Gibt es da einen Weg, wie du dort weiterkommst oder lässt du es dann ruhen und probierst es zu einem späteren Zeitpunkt nochmals?

55 SHP: Ich probiere es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal. Ich weise dann vielleicht gerade, wenn etwas war, darauf hin, schau mal, das ist doch

56 gerade das Thema. Damit es gerade anschliessend ist, damit es vielleicht besser funktioniert.

57 PM: Damit sie besser sehen, was du meinst?

58 SHP: Genau.

59 PM: Machst du diese Gespräche unter vier Augen? Also nimmst du sie aus dem Klassenzimmer oder machst du es, gehst du zu ihnen ans Pult?

60 SHP: Meistens eigentlich einzeln mit ihnen, weil es für die einen, glaube ich, teilweise dann ein bisschen schwierig ist sonst zum Annehmen,

61 wenn die anderen das auch hören.

62 PM: Dass es wie unangenehm werden könnte, dass-

63 SHP: Ja, dass sie dann wie so in den Verteidigungsmodus kommen und es abstreiten. Ich möchte, dass sie mit mir ehrlich darüber reden können

64 und eine Lösung finden können.

65 PM: Und das funktioniert besser, wenn es unter vier Augen ist. Wenn sie keine Mithörenden haben?

66 SHP: Ja, habe ich schon das Gefühl.

67 PM: Du hast gesagt, du würdest einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge unterbreitet, wie du die exekutiven Funktionen fördern kannst und

68 da würde es mich jetzt wundernehmen, wie dieser Leitfaden für dich gestaltet sein sollte?

69 SHP: Ich glaube, ich wäre einfach froh, wenn wie so verschiedene Methoden, verschiedene Möglichkeiten aufgelistet sind, wie man die fördert.
70 Dass ich wie schauen kann, was will ich, also was würde jetzt gerade in meinen Unterricht passen, was kann ich rausnehmen, dass es wie so
71 aufgelistet ist.

72 PM: Mhm. In dem Fall verstehe ich es richtig, dass es für dich gut wäre, wenn du es mit dem Unterricht verknüpfen könntest? Besser als wenn
73 du es separat durchführen müsstest?

74 SHP: Ja, weil ich glaube, die Schüler sind auch motivierter, wenn man es gerade direkt im Unterricht machen kann, als wenn sie wie noch extra
75 kommen müssen.

76 PM: Mhm. Und könntest du dir vorstellen, dass es einfacher wäre, wenn es so wie aufgeteilt wäre in die verschiedenen exekutiven Funktionen?
77 So wie Kapitel oder ja.

78 SHP: Ja, ich glaube schon. Kapitel wären super. Dann kann man wie schauen oder das möchte ich fördern, zum Beispiel die Aufmerksamkeit, was
79 auch immer, dann kann ich dort schauen gehen, was gibt es alles und dann wie entscheiden, was probiere ich mal aus. Oder vielleicht
80 funktioniert das erste noch nicht so gut, dann kann ich ein zweites oder so wie ein bisschen Ideen haben.

81 PM: Und gibt es jetzt eine exekutive Funktion, die für dich besonders wichtig wäre für diesen Leitfaden? Oder deckt sich dies mit der vorherigen
82 Antwort.

83 SHP: Ich glaube, das was ich vorher gesagt habe, einfach die Emotionen und halt wie sie den Fokus wählen können.

84 PM: Wie stellst du dir den Leitfaden vor? Es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie man das gestalten kann. Eher haptisch, eher digital, was würde
85 dich ansprechen?

86 SHP: Ich glaube digital.

87 PM: Und diese Frage geht ein bisschen ins Ähnliche. Du hast gesagt, du würdest auch einen Leitfaden benutzen, der dir Vorschläge gibt, wie du
88 mit den Schülerinnen und Schülern über die exekutiven Funktionen reden kannst. Was würdest du dir dort für Vorschläge wünschen, in
89 welchem Rahmen?

90 SHP: Hm.

91 PM: Es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, sich das vorzustellen. Em, ich überlege gerade, wie ich dir helfen kann. Vielleicht, weisst du, ob es
92 eine bestimmte Herangehensweise gibt, wie du an die Schülerin oder den Schüler herankommst, damit sie es eben sehen oder
93 Unterstützungsmaterialien. Ich weiss nicht, Bilder, Piktogramme, so in dem Stil.

94 SHP: Vielleicht wäre es auch noch hilfreich wie noch ein Beispiel zu haben. Weisst du, dass man wie etwas erfindet, eine Situation, und dann
95 über das reden kann. Weil dann könnte man es auch mal mit der Klasse machen, wenn es irgendetwas gibt, bei dem man findet, die ganze
96 Klasse könnte etwas davon haben und dann macht man es wie nicht an einem Schüler fest. Oder die, die vielleicht Mühe haben zu
97 akzeptieren, dass sie diese Schwierigkeit haben, dass man das einfach an einem neutralen Beispiel aufzeigen könnte und sagen, wir üben
98 das jetzt.

99 PM: Das finde ich einen guten Input. Dann ist es nicht so persönlich.

100 SHP: Ja, vielleicht hilft das den einen.

101 PM: Ja. Und ich nehme an dort wäre es das Gleiche, am liebsten digital?

102 SHP: Ja.

103 PM: Ja, em. Dann würde es mich noch wundernehmen, ob du vielleicht noch etwas anfügen kannst, was du...du hast hier geschrieben, die
104 exekutiven Funktionen sind auch wichtig für selbstorganisierte Lernformen und das es hilfreich ist, dass mehrere Lehrpersonen mit den
105 Schülerinnen und Schüler an der Förderung arbeiten. Wäre das auch etwas, das du dir als Teil des Leitfadens wünschen würdest? So ein
106 bisschen die Zusammenarbeit.

107 SHP: Ich glaube einfach, also ich finde es super, wenn man so einen Leitfaden hat und dann auch den anderen Lehrpersonen sagen kann, ich
108 mache das und das, baut ihr das doch au ein. Das finde ich eigentlich das gute am Leitfaden, dass man etwas Gemeinsames hat, über das
109 man reden kann und dass man zusammen an einem Strick zieht. Und das andere ist glaube ich einfach, habe ich noch aufgeschrieben,
110 selbstorganisierte Lernformen, dass wir Lehrpersonen wie immer im Kopf haben müssen, dass wir Schülerin in der Klasse haben, die halt
111 Mühe haben mit den exekutiven Funktionen und dass darum diese Lernformen halt nicht so gut funktionieren oder dass man die zuerst
112 trainieren muss, bevor so etwas funktioniert. Mehr so als Hinweis habe ich das geschrieben.

113 PM: Mhm. Das wäre ja auch ein guter Input jetzt für den Leitfaden, dass Überlegungen drin sind, wie man sie an dieses selbstständige Arbeiten
114 herañführen kann.

115 SHP: Ja, genau.

116 PM: Gibt es zum Schluss jetzt irgendeine Frage, von der du findest, die hätte ich dir noch stellen müssen, damit du dies noch hättest sagen
117 können, hat dir etwas gefehlt?

118 SHP: Nein, mir fällt gerade nichts ein. Ich glaube, es ist gut.

Geglättete Transkription Interview Fall I

Das Interview wurde von Pascale Menth (PM) auf Schweizerdeutsch geführt und wird für dieses Transkript auf Hochdeutsch übersetzt.

Kontext / Teilnehmer/-inneninformation

Datum, Ort: 21.11.23, Zürich
Alter/ Geschlecht: 57, weiblich
Arbeitsort/ Schulform/ Funktion/ Stufe: Kt. Zürich, Sonderschultyp A, Schulleitung, Sekundarstufe I
Berufliche Erfahrung: 20 Jahre als Lehrerin Sekundarstufe I, 15 Jahre als Schulleitern

Die Transkription setzt nach der Begrüssung (00:21) ein und endet vor der Verabschiedung und Danksagung (21:25).

- 1 PM: Du hast gesagt, als Antwort, dir war ziemlich klar, was die exekutiven Funktionen sind. Und hier würde es mich interessieren, woher du
2 dieses Wissen hast. Wo dies in deiner Karriere oder vielleicht Ausbildung vorgekommen ist.
- 3 SL: Mhm. Ich kann es nicht mehr genau verorten, weil es halt 30 Jahre her ist. Ich glaube wir hatten nie den Begriff exekutive Funktionen im
4 Studium gehört. Ich habe ihn später in der DaZ-Ausbildung, die ich erst vor 15 Jahren gemacht habe, kennengelernt. Ich glaube nicht, dass
5 ich den gehört habe, erst später, also so in meiner Erinnerung, genau. Aber wie gesagt, intuitiv oder gekannt, als Strategie, ich habe es mehr
6 als Strategie oder Priorisieren oder Zeiteinteilung gekannt aber nicht als Sammelbegriff von exekutiven Funktionen.
- 7 PM: So wie ich es bei der zweiten Frage rauslese, ist es für dich wie logisch und klar, es diese gibt und dir ist bewusst, was sie auswirken, aber es
8 ist wahrscheinlich nicht explizit so im Kopf gewesen unter diesem Begriff.
- 9 SL: Nicht unter diesem Begriff. Aber Theorien machen das Lernen nicht aus, Begriffe, sondern das Anwenden.

10 PM: Genau und du hast ganz schön geschildert, wie du dies im Unterricht siehst, wie die exekutiven Funktionen das Lernen beeinflussen und
11 eben die Leistungen. Und dort möchte ich dich fragen, welche du für besonders wichtig hältst?

12 SL: Meinst du den Teil da unten?

13 PM: Genau. Also du hast ja beschrieben, was sie auslösen und beeinflussen können. Gibt es eine bestimmte exekutive Funktion, bei der du das
14 Gefühl hast, sie ist besonders wichtig, jetzt gerade vielleicht für Schülerinnen und Schüler mit besonderem Bildungsbedarf? Oder
15 besonderen Bedürfnissen.

16 SL: Also ausgelöst durch verschiedene Gespräche, unabhängig von dir, oder eben durch dieses Momento, dort reden sie auch von den
17 exekutiven Funktionen, ist mir bewusst geworden, das ist das, was ich so als Regelschullehrerin vorher gemacht habe. So ein bisschen, ja,
18 ja, so wie man selbst und es kann bei Erfolg zu Sicherheit führen und wieder Erfolg und so weiter. Selbstwirksamkeit, alles Mögliche. Und
19 beim Anderen, jetzt hat sich für mich eine Art ein Feld nochmals aufgetan. Ich habe das Gefühl, das ist, wie soll ich sagen, eine Chance, ein
20 Fundus noch von Möglichkeiten, weil wenn man Wissen wirklich kann, mehr weiss über die exekutiven Funktionen, sie gezielter einsetzen
21 kann, dann werden sie mehr Wirkung haben. Darum rede ich fast jetzt von einer Weiterbildung. Also, in unserer Schule, um deine Frage zu
22 beantworten, habe ich das Gefühl, sich selbst zu spüren ist zentral. Was macht es mit mir? Vorher schrie A wie ein Schwein im
23 Mehrzweckzimmer und ich bin rein und es war eigentlich alles in Ordnung, aber es tönte wahnsinnig laut. Es wäre jetzt für ihn spannend
24 herauszufinden "Habe ich es wegen der Gruppe gemacht? Bin ich gerade wirklich so erschrocken?". Ich habe nur gesagt "du soll ich dir
25 einen Tee bringen oder so, ist irgendetwas los?". Sie spüren manchmal nicht wie laut, wie stark, wie sie manchmal mit anderen sind, so
26 Selbst-Fremdbild. Das ist für mich jetzt eine neue Ressource. Ich erhoffe mir mehr. Wir hatten auch noch nie ein so lautes Schulhaus, seit ich
27 da bin, doch bald 10 Jahre. Ist es der Zeitgeist? Und in dem Film habe ich gesehen, dass die Klasse selbst sagt, sie seien konzentrierter und
28 ruhiger geworden. Das hat mich schon beeindruckt. Also, wenn du mich fragst, was das der Schule bringen könnte, ich möchte dieses
29 Thema einmal angehen, vielleicht auch als Team. Ich glaube, es geht nur, wenn wir alle das Thema auf dem Radar haben. Vielleicht auch die

30 gleichen Übungen haben, vielleicht sogar in die Wahl zusammen. Weisst du, mit diesem am Morgen auf dem Stuhl zu sitzen. Das eine war
31 ja so "Wo liegt mein Bein auf?", einfach so ein bisschen sich – zwei, drei Übungen und das gehört zum Beispiel in jede Klasse. Ich erhoffe
32 mir etwas davon, weil ich einen gewissen Leidensdruck bemerke, beim Personal, auch bei anderen SuS. Die Lauten sind im Moment wie so
33 ein bisschen die vordergründig Gewinnenden, die vielleicht aber auch leiden, weil sie dann so sein müssen. Ich hatte eine ganz schwierige
34 Schülerin in der Sek A, die rausgeflogen ist in einer anderen Schule und zu uns kam und sagte, es sei so schlimm gewesen, in dem drin
35 bleiben zu müssen, du musst das Bild erfüllen.

36 PM: Weil es wie von aussen schon erwartet wird, dass sie so ist?

37 SL: Genau.

38 PM: Ja. Das führt eigentlich gerade zur nächsten Frage. Da hast du angegeben, dass im Schulhaus die Förderung der exekutiven Funktionen
39 thematisiert wird. Du hast dazugeschrieben vermutlich nicht aktiv so genannt, also nicht unter diesem Begriff. Wie wird die Förderung
40 thematisiert? Wie wird im Schulhaus darüber gesprochen unter den Lehrpersonen?

41 SL: Also da gibt es ganz viele Gespräche, an die ich mich erinnere. Jetzt zum Beispiel den Schulweg machen zu können, beim Kochen auf die
42 Zeit zu achten, kannst du alles im Lernatelier lernen oder müssen wir zuhause noch etwas machen, wie kann ich das Chromebook zuhause
43 einsetzen, oder auch wie finde ich Freundinnen und Freunde oder wie bei L, wie kann ich freundlich sein, was kommt zurück. Das sind ja
44 alles Sachen, die unter dem Thema spiegeln – andere spiegeln dich, aber mit der Zeit sollte man sich ja selbst wahrnehmen können und
45 spiegeln ist ja für uns Erwachsenen auch schwierig.

46 PM: Das ist jetzt auf der Ebene der Lehrpersonen mit den Schülerinnen und Schülern. Und wie ist es im Team, redet man auch über die
47 exekutiven Funktionen, über die Förderung der exekutiven Funktionen? Gibt es bestimmte Gefässe?

48 SL: Also von uns?

49 PM: Ja, untereinander. Dass die Lehrpersonen, zusammen mit dir als Schulleitung, sich überlegen, wie fördern wir die exekutiven Funktionen.
50 Das geht eigentlich darauf zurück, was du vorhin auch gesagt hast, dass es vielleicht Sinn machen würde, dass alle die gleichen Rituale
51 haben am Morgen oder so.

52 PM: Bei der Frage 4 habe ich dich gefragt, ob die Lehrpersonen Methoden anwenden, bewusst, um die exekutiven Funktionen zu fördern. Dort
53 hast du angegeben ja, gezielt. Kannst du einige nennen oder hast du eine Vorstellung davon, was sie machen?

54 SL: Also zum Beispiel jetzt ein Time Timer ist für mich ein klassisches Beispiel. Ob sie dem jetzt exekutive Funktionsübung sagen, das ist für
55 mich sekundär. Oder auch wenn du dich nicht gut fühlst, dass du dann ein Zeichen auf den Tisch legen kannst und rausgehen kannst für 2
56 Minuten. Das sind für mich alles Strategien, um Impulse zu kontrollieren, aus dem Weg gehen oder sich selbst in ein anderes Umfeld zu
57 bringen, dass einem selbst wieder bewusst wird, was möchte ich jetzt, was ist mein nächstes Handeln. Damit es eben nicht mit einem
58 macht, sondern dass man sich selbst steuert.

59 PM: Du hast es gerade gesagt, dir ist es zweitrangig, ob man bewusst das bei dem nennt oder ob man es einfach durchführt. Klar ist die
60 Durchführung viel zentraler. Hat mehr Auswirkung. Und darum hast du wohl auch angegeben, dass die Lehrpersonen nicht darüber
61 sprechen oder eben unbewusst. Mit den Schülerinnen und Schülern?

62 SL: Ja, ja.

63 PM: Hast du das Gefühl, es würde etwas verändern, wenn man mit ihnen bewusst hinsitzt, so auf einer Art Metaebene?

64 SL: Da bin ich überzeugt davon. Ich habe dies auch in der DaZ-Ausbildung gemerkt. Ich habe immer gedacht, ich kann ja Deutsch geben, aber
65 wenn du dann noch weißt, welche Methoden oder wie man an ein Kind herankommt, welches diese Problematik hat, was überhaupt Erst-
66 Zweitsprache heißt und Fremdsprache und all das. Wir hatten so eine Grafik. Intuitiv machst du es so 60-70%, einfach gut, aber mit dem
67 Fachwissen bist du auf 80-90%. Also ist es noch ein ziemlicher Unterschied. Und ich glaube darum, einen Schritt zurückzugehen und auf

68 eine Ebene zu gehen, wo man wirklich den Mechanismus und ja, die Funktionalität von dem nochmals vergegenwärtigen, würde uns viel
69 helfen. Vor allem wenn man das dann zusammen umsetzen kann. Dann haben wir eine Schlagkraft. Weil es ist überall präsent.

70 PM: Und denkst du, es würde auch den Schülerinnen und Schülern helfen, wenn sie jetzt in dem Moment wüssten, also dass man es wie beim
71 Namen nennt und sagt, schau, das hat jetzt mit deiner Impulskontrolle zu tun.

72 SL: Ja, es ist eine Frage, die ich jeweils beim Interview stelle, auch die schwierigste ist das jeweils, die Stelle ich immer so ein bisschen gegen
73 Ende, wenn wir so ein wenig aufgewärmt sind im Gespräch mit den Eltern. Dort stelle ich die Frage, kann das Kind über die Schwierigkeiten
74 reden, was es mit ihm macht, kann es sich fast ein wenig von oben anschauen. Und da gibt es viele Eltern, die sagen ja. Oder die Kinder
75 fragen dann, warum bin ich so und dann kommt so ein Gespräch. Die einen können dies recht gut erklären, vor allem, wenn sie eben schon
76 länger in einer Sonderschule waren und Therapien hatten, können sie extrem gut darüber reden. Auch wenn ich manchmal mit ihnen rede.
77 Und da finde ich immer, diese Reife, die Selbstreflexion, steuert die Impulskontrolle, ja. Ich denke einfach nicht, dass es immer die Sprache
78 ist. Es könne auch zusammen mit dem Schlagzeug, weisst du, da kannst du wütend sein und warum bist du wütend in der Turnhalle, warum
79 bist du auf ihn los. So ein wenig in den Zusammenhang bringen. Wo kann ich? Einen Boxsack hatten wir. Nicht immer nur das Reden. Ich
80 habe das Gefühl, da sind wir gut, aber nicht immer die SuS.

81 PM: Aber er wäre ja trotzdem auf einer Methaebene.

82 SL: Ja, es muss einfach nicht verbal.

83 PM: Wo lasse ich meine Energie raus. Ja.

84 SL: Genau.

85 PM: Danke. Jetzt kommt eigentlich so das Zentrale für unsere Arbeit. Ich habe gefragt, ob du einen Leitfaden sinnvoll fändest, der den
86 Lehrpersonen Vorschläge unterbreitet, wie sie die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern können. Also nicht in Sinne eines
87 losgelösten Trainings, sondern wie man es im Alltag einbauen kann. Du hast gesagt ja und jetzt würde es mich interessieren, wie sollte

88 dieser aussehen, wie sollte er gestaltet sein, vielleicht in welcher Form, haptisch, digital, welche Vorschläge könntest du dir vorstellen,
89 würden gut ankommen, würden auch benutzt werden?

90 SL: Das ist jetzt halt sehr persönlich gefärbt, auch was würde mir entsprechen. Aber ich kenne ja jetzt diese Schule unterdessen gut. Ich stelle
91 mir eine Art wirklich einen Betty Bossi-Katalog vor. Zum Beispiel Einstieg vor der Grammatik und dann die Situation und dann welche Übung
92 könnte man machen. Oder Einstieg ins Thema Freundschaft. Oder nach einem Konflikt versöhnen. Zwei, drei wie Karteikarten. Man kann es
93 digital haben und dann einfach ausdrucken. So etwas kann ich mir vorstellen. Einfach so eine Art, nicht etwas wahnsinnig
94 Zusammenhängendes, sondern ich kann mal schauen, was passt jetzt gerade.

95 PM: Also verstehe ich es richtig, dass es sehr konkret sein müsste, kurz lesen und gleich umsetzen?

96 SL: Ja. In unserem Alltag, ja. Ich merke dies als Schulleitung, wie viele Leute schnell etwas haben möchten und ziemlich konkret. Und das sind
97 manchmal auch so Sachen, was mache ich, wenn der jetzt davonläuft. Darum komme ich jetzt auf den Begriff Betty Bossi.

98 PM: Das ist für uns spannend zu wissen, wenn wir dann das Produkt entwickeln wollen, wie dieses aussehen soll.

99 PM: Wie ist es denn, du hast gesagt, du könntest dir auch vorstellen, dass ein Leitfaden ankommen würde, der Vorschläge unterbreitet, wie man
100 eben mit den Schülerinnen und Schülern auf diese Metaebene geht und über ihre exekutiven Funktionen redet. Sieht es dort ähnlich aus?
101 Oder wie würdest du dir diesen wünschen?

102 SL: Also, ich merke, der Leitfaden, das Betty Bossi, ist mehr so ein bisschen, eben, entweder ein bisschen präventiv, aber auch ein bisschen
103 reaktiv und das andere hat eine andere Flughöhe. Das ist für mich mehr so ein wenig die Philosophie, das Denken. Ein Leitfaden, also ich
104 habe jetzt zum Beispiel den vom Kanton Zug. Da versinke ich jetzt als Fachperson gern darin mit allen Hintergründen auch noch, ein
105 bisschen wissenschaftliche Hintergründe. Das inspiriert mich jetzt mehr.

106 PM: Also, dass so die ganze Theorie bei dieser Metaebene ein bisschen mehr Gewicht kriegt, als wenn man gerade eine Methode haben will, die
107 passt in einer Situation.

108 SL: Ja, genau. Was ich auch spannend finden würde, ein Beispiel einer Schule, die sich das auf die Fahne geschrieben hat und schauen, was ist
109 anders. Mit dem neuen Lehrplan hat es ja viel zu tun. Das Planen, sich selbst steuern, reflektieren, evaluieren.

110 PM: Wäre es denn vielleicht auch sinnvoll, dass man das verknüpft mit dem Überfachlichen Kompetenzen des Lehrplans?

111 SL: Ja, fände ich gut. Weil jedes Konzept, wir müssen ja viele Feinkonzepte haben, da nehme ich immer den Lehrplan und verknüpfe das. Das
112 kommt sehr gut an, also bei der Bildungsdirektion. Und ich glaube der Lehrplan, ich bin ziemlich Fan eigentlich davon, wenn man sich Zeit
113 nimmt, er hat viele gute Gedanken. Und durch das, man findet sicher einen Abdruck davon darin.

114 PM: Danke vielmals. Bei deiner letzten Antwort, wo du noch selbst Anmerkungen machen durftest, habe ich so ein bisschen rausgespürt, dass
115 du, glaube ich, von einer Weiterbildung noch überzeugt wärst. Eben, dass das Thema sehr aktuell ist und du dir gut vorstellen könntest, das
116 vermehrt zu thematisieren im Team.

117 SL: Ja, genau.

118 PM: Und zum Schluss noch die Frage: gibt es irgendeine Frage, von der du findest, die hätte ich dir unbedingt stellen sollen, damit du etwas, das
119 du gerne noch gesagt hättest, noch sagen könntest?

120 SL: Ja, mich würde natürlich dann eure Fragestellung interessieren. Nein nicht konkret. Aber ich merke, ich komme ja aus einer anderen
121 Generation und wie habt ihr gesagt. Weil, das ist ja nichts Neues. Wie haben wir gesagt. Ich glaube viele haben solche Sachen, solche
122 Abläufe im Kopf und den Leuten nicht das Gefühl geben es sei einfach etwas Neues. Sondern es ist jetzt wie kohärenter und wirklich mit
123 mehr wissenschaftlicher Kenntnis aufbereitet. Und das als Chance zu sehen, das fände ich wichtig. Aber eine Frage, ja, mir stellen. M-m.
124 Eben vielleicht das Synonym oder wie wir dem sagen. Zuerst habe ich manchmal das Gefühl, wir kommen ja gar nicht mehr draus. Aber es
125 ist ja nicht so.

126 PM: Aber das ist es nicht, nein.

127 SL: Aber ich bin begeistert, eine andere Flughöhe, eine andere Rundschau. Ich merke, wie sich die Pädagogik weiterentwickelt. Mir macht das
128 extrem Freude. Ich finde es total lässig deine Arbeit, also das Thema.

129 PM: Könnte vielleicht auch damit zu tun haben, dass sich das Klientel verändert hat. Aber das würde den Rahmen auch wieder sprengen.

130 SL: Ja, man weiss halt jetzt mehr.

131 PM: Ja.

132 SL: Ich sehe einfach ein bisschen diese Not. Also, das wäre vielleicht auch noch eine Frage. Was ist der Mehrwert, oder. Ich sehe im Moment
133 extreme Not bei einzelnen Kindern hier. So, wie ich das Gefühl habe, es noch nie gespürt zu haben, gesehen zu haben.

134 PM: Das könnte vielleicht auch die Erklärung dafür sein, warum es im Moment in der Literatur wieder vermehrt auftritt und so brisant
135 behandelt wird.

136 SL: Ja, ich bin vielleicht auch ein Zeichen der Zeit und mich interessiert es und ich merke, es ist da und es kommt auch immer. Vielleicht bin ich
137 ein Beispiel, vielleicht geht es halt anderen auch so.

Geglättete Transkription Interview Fall J

Das Interview wurde von Pascale Menth (PM) auf Schweizerdeutsch geführt und wird für dieses Transkript auf Hochdeutsch übersetzt.

Kontext / Teilnehmer/-inneninformation

Datum, Ort:	22.11.23, Zürich
Alter/ Geschlecht:	27, männlich
Arbeitsort/ Schulform/ Funktion/ Stufe:	Kt. Zürich, Sonderschultyp A, Klassenlehrer, Sekundarstufe I
Berufliche Erfahrung:	2 Jahre als Lehrperson, in Ausbildung zur Lehrperson Sekundarstufe II

Die Transkription setzt nach der Begrüssung (00:03) ein und endet vor der Verabschiedung und Danksagung (19:24).

- 1 PM: Bei der ersten Frage hast du gesagt, dir sei ziemlich klar gewesen, was die exekutiven Funktionen sind. Dort würde es mich jetzt
2 interessieren, was ziemlich klar von klar unterscheidet.
- 3 LP: Also, ich bin sicher nicht Experte auf diesem Gebiet. Ich habe dank dem Merkblatt auch noch ein bisschen dazugelernt. Mir war bewusst,
4 dass das Arbeitsgedächtnis sicher zu den exekutiven Funktionen gehört. Die anderen zwei Punkte aber nicht so ausdrücklich.
- 5 PM: Also, könnte man es so sagen, dass du wie gewusst hast, dass es diese Sachen gibt und dir war bewusst, dass diese sicher irgendeine
6 Wichtigkeit haben, aber vielleicht nicht direkt unter dem Begriff exekutive Funktionen?
- 7 LP: Ja. Ja, ich hätte, wenn du mich jetzt gefragt hättest, ich soll dir auswendig aufzählen, was alles exekutive Funktionen sind, hätte ich nicht alle
8 drei aus dem Stand auswendig aufzählen können. Aber so das Verständnis, ich hätte schon das darunter verstanden.

- 9 PM: Gut. Und bei der Zwei, dort hast du sehr schön schon beschrieben, was ich auch fragen wollte. Und zwar hast du ja ein wenig geschildert
10 was, oder wie die exekutiven Funktionen wahrscheinlich die schulische Leistung beeinflussen und du hast hier das Arbeitsgedächtnis
11 genannt für so Teilschritte und du hast die kognitive Flexibilität genannt und die Inhibition und jetzt, weil ja du momentan mit Schülerinnen
12 und Schülern mit besonderen Bedürfnissen arbeitest, würde es mich interessieren, was vielleicht in deinem Alltag so die wichtigste ist oder
13 ja, die dich am meisten, wie soll ich sagen, begleitet oder auffällt.
- 14 LP: Das ist eine gute Frage. Sicherlich einerseits das Arbeitsgedächtnis, das an vielen Orten mitspielt, sei es, gerade wenn man einen Auftrag
15 fasst oder wenn man Anweisungen gibt. Auch im Frontalunterricht, wo man dies sehr merkt, oder wo ich es sehr merke und wahrnehme.
16 Und dann, was war noch, Kognition?
- 17 PM: Ja, kognitive Flexibilität.
- 18 LP: Ja, ich würde sagen, eben, das Arbeitsgedächtnis. Die kognitive Flexibilität, habe ich das Gefühl, die würde wie helfen, gerade in
19 Situationen, wo man vielleicht anstösst, gerade bei unseren Schülern, wegen den besonderen Bedürfnissen, habe ich das Gefühl würde die
20 Flexibilität sehr unterstützen. Ich beobachte aber meistens, dass diese auch nicht sehr ausgeprägt ist, wenn das Arbeitsgedächtnis nicht
21 hoch ausgeprägt ist.
- 22 PM: Also, dass sie dann wie anstehen und gar nicht sehen, wie könnte ich weitergehen, so in dem Sinne?
- 23 LP: Mhm, oder dass es sogar in einem ersten Moment fast verwirrt, wenn man nachher probiert wie einen anderen Weg zu gehen. Ja, wo ich
24 selbst darauf achten muss, dass ich nicht zu viel Wege- dass ich mir eigentlich vorab schon überlege, es gibt diese zwei einfach
25 verständlichen Optionen und mehr will ich gar nicht gehen, weil jede Neue verwirrt auch ein bisschen. Nehme ich wahr. Und was war noch
26 der dritte Punkt?
- 27 PM: Inhibition, so ein bisschen die Impulskontrolle, Gefühle kontrollieren.

28 LP: Die Inhibition nehme ich auch wahr. Gerade vielleicht Frust als Besonderes. Wo etwas vorkommt bei uns im Alltag, einfach weil es
29 frustrierend ist, wenn man Dinge nicht versteht und andere verstehen sie. Für mich als Lehrperson ist wahrscheinlich das Arbeitsgedächtnis
30 nehme ich am meisten wahr, danach die Inhibition als Zweites und fast am wenigsten nehme ich die Flexibilität wahr.

31 PM: Danke. Bei der dritten Frage hast du gesagt, du kennst Methoden, um die exekutiven Funktionen zu fördern und da möchte ich gerne
32 wissen, woher du das Wissen hast so über die Methoden oder allgemein zu den exekutiven Funktionen.

33 LP: Ja, eigentlich schon durch das Team. Weil ich jetzt diese Ausbildung nicht wirklich habe und bei mir jetzt auch an der PH, also bei dem
34 Studiengang, den ich gemacht habe für Lehrperson Sek II, wird dem keine [unverständlich] geschenkt oder beigemessen, darum ist es
35 eigentlich vor allem so vom Austausch vom Teamzimmer, wo ich ein paar Dinge aufnehme. Es ist auch nicht so, dass ich einen riesigen- ich
36 habe das Gefühl, ich könnte da sehr viel dazulernen. Es ist nicht so, dass ich einen riesigen Wissensfundus davon habe.

37 PM: Was sind es denn für Methoden, die du kennst, die du gerade nennen könntest?

38 LP: Jetzt werde ich noch geprüft. Ja, sicher so Konzentrationsübungen, wo man sich wie, das du sogar letztes Mal erzählt, wo man sich auf
39 einen Ton fokussiert, wo man so ein bisschen lernt, seine Aufmerksamkeit zu lenken. Beim Arbeitsgedächtnis würde ich jetzt viel Repetition
40 einbauen, um das ein wenig zu entlasten. Aber ganz ehrlich, ich kenne eigentlich nicht mehr Dinge.

41 PM: Dann ist es, bei der Vier, du hast gesagt, du wendest diese gelegentlich an, dann sind das wahrscheinlich auch die, die du jetzt genannt hast,
42 mit denen du so ein wenig probierst?

43 LP: Ja, dazu, aber da musst du mich vielleicht korrigieren, das mit Frust und so, baue ich meistens auch extra so spielerische Dinge ein. Ich
44 weiss jetzt aber nicht, ob dies als gezieltes Fördern gesehen wird.

45 PM: Dann kennst du ja eigentlich auch noch mehr Methoden.

46 LP: Ja, vielleicht mache ich viel mehr unterbewusst. Aber eben, solche Sachen versuche ich schon zu machen, um eben gerade diesen Bereich
47 zu fördern. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, aber ich weiss nicht, ob dies auch etwas ist. Beim Arbeitsgedächtnis habe ich so eine
48 Merkliste gemacht für einen Schüler, welches Material er mitnehmen muss, damit sein Arbeitsgedächtnis nicht dadurch schon belastet ist.

49 PM: Ist auch eine Methode.

50 LP: Ja.

51 PM: Aber du hast es vorhin richtig gesagt, vielleicht unbewusst.

52 LP: Ja.

53 PM: Vielleicht kommen wir da jetzt auch noch Etwas auf die Spur. Bei der fünften Frage habe ich gefragt, ob du mit den Schülerinnen und
54 Schülern offen über deren exekutiven Funktionen sprichst. Also so auf einer Metaebene. Und du hast gesagt nein. Vielleicht wenn du jetzt
55 daran denkst, dass du ihm diese Liste gegeben hast, hast du ihm da vielleicht erklärt, warum er diese Liste bekommt?

56 LP: Ja. Das schon, aber ich habe es eher so erklärt à la dass ich das Gefühl habe, es sei für ihn sehr schwierig in einem neuen Umfeld und dass
57 ihm dies helfen könnte. Also, wie soll ich sagen, ich habe nicht offen darüber gesprochen, ja, indirekt vielleicht schon über die exekutiven
58 Funktionen. Aber ich habe jetzt nicht gesagt, dein Arbeitsgedächtnis ist nicht so leistungsfähig und deshalb mache ich dir eine Merkliste.
59 Vielleicht über die Inhibition fast am meisten. Gerade so im Sport haben wir Schüler, die [unverständlich] haben. Mit diesen redet man fast
60 am offensten darüber. Auch was Verlieren heisst und solche Sachen. Aber sonst habe ich das Gefühl, rede ich sehr wenig darüber und es
61 wäre vielleicht besser, wenn ich ein bisschen mehr mit den Schülern auch über dies reden würde. Aber ich nehme meistens eher so eine
62 unterstützende Position ein als eine bewertende und finde mit ihnen Wege, dass es wie einfacher wird und so indirekt über die exekutiven
63 Funktionen rede, aber nicht explizit. Weisst du, was ich damit sagen will?

64 PM: Ja, also, nicht dass du diese Begriffe verwendest, um etwas zu erklären?

65 LP: Mehr so Schritt für Schritt oder eine Checkliste machen oder an der Tafel das Programm aufschreiben, ein bisschen Wege suchen, wie es
66 einfacher wird für sie, aber ihnen dies nicht explizit so mitteilen.

67 PM: Noch eine Methode.

68 LP: Da habe ich mich unterschätzt.

69 PM: Ja.

70 LP: Nein, aber es ist sicherlich auch ein wenig das fehlende Wissen darüber.

71 PM: Du hast angekreuzt, du würdest einen Leitfaden benutzen, der dir vorgibt, wie du die exekutiven Funktionen im Unterrichtsalltag fördern
72 kannst. Und dort möchten wir gerne wissen, wie dieser Leitfaden aussehen sollte. Also rein die Gestaltung, haptisch, digital, was für
73 Vorschläge drin sein sollten, in welcher Form. Wie müsste er sein, damit du ihn brauchst?

74 LP: Ich fände es digital angenehmer, weil dann hat man ihn immer dabei und zur Hand. Und eigentlich fände ich es cool, wenn der Leitfaden so
75 ein bisschen Theorie hat und danach vor allem explizite Beispiele, quasi Umsetzungsbeispiele. Mehr auch so um zu zeigen, was könnte
76 man. Und daraus kann man ja immer noch weitere Ideen selbst generieren. Aber mir persönlich würde dies veranschaulichen, was die
77 Möglichkeiten wären. Ja, was soll ich noch sagen. Vielleicht wäre es spannend, wenn man es in die drei Kategorien unterteilen würde. Aber
78 vielleicht gäbe es auch Möglichkeiten, um aufzuzeigen, aber das ist sicherlich schwierig, es gäbe ja auch Verknüpfungen. Ich finde eigentlich
79 sollte es möglichst einfach gehalten werden, vielleicht nicht Verknüpfungen aufzeigen. Ein übersichtliches Blatt, ein bisschen Theorie und
80 eigentlich den Hauptfokus auf Anwendungsbeispiele fände ich cool.

81 PM: Danke. Die gleiche Frage dann beim Leitfaden, ob jetzt der separat ist oder im gleichen Dokument oder Heft oder was auch immer, der dir
82 Vorschläge gibt, wie du mit den Schülerinnen und Schülern über deren exekutive Funktionen sprechen könntest. Was würdest du dir dort
83 wünschen?

- 84 LP: Das ist eine gute Frage. Entweder so etwas Checklistenartiges oder auch Beispiele. Wahrscheinlich fände ich Beispiele fast am coolsten. Als
85 Lehrperson ist man ja immer ein wenig in einem Rollenkonflikt zwischen Coach und gleichzeitig bewertet man auch noch. Ich fände
86 wahrscheinlich Beispiele am hilfreichsten.
- 87 PM: Vielen Dank. Jetzt kommt noch die letzte Frage, und zwar ob ich eine Frage nicht gestellt habe, von der du findest, die hätte ich dir noch
88 stellen sollen. Also, weißt du, ob dir noch etwas gefehlt hat, das du noch hättest sagen wollen.
- 89 LP: Du hast mich schon so ein wenig ins Schwitzen gebracht, darum eigentlich nicht. Was kann ich noch sagen. Ich bin sicher gespannt auf das
90 Endergebnis vielleicht auf ein paar Tipps in diesem Themenbereich.
- 91 PM: Gut. Vielen Dank.

13.3. Anhang 3: Qualitative Inhaltsanalyse

Fall	Zeile	Nummer	Paraphrase
A	1 bis 4	1	nicht detailliert, nur oberflächlich
A	5 bis 7	2	wie man Kinder fördert, die nicht genügend ausgeprägte EF haben, damit sie auch mitkommen
A	8 bis 11	3	ohne EF kann man nicht gut lernen, man braucht das Arbeitsgedächtnis, muss sich Sachen merken, braucht Handlungsplanung, muss flexibel sein und Kompromisse eingehen
A	11 bis 16	4	Alle EF sind wichtig, beim Arbeitsgedächtnis fehlt es am häufigsten, zuhören, etwas verarbeiten und ausführen fällt schwer, SuS brauchen Visualisierungen
A	17 bis 25	5	Arbeitsschritte visuell an Wandtafel oder mit Bildern darstellen, Spiele für das Arbeitsgedächtnis
A	26 bis 28	6	Spreche unbewusst über EF, wenn sie sich nicht konzentrieren können, fragen was hilft
A	29 bis 32	7	Würde Leitfaden lesen, der konkrete Praxisvorschläge zur Förderung der EF bietet
A	33 bis 35	8	Leitfaden in Form von Heft oder digital, bei einem Buch ist die Hemmschwelle zu gross, das ganze zu lesen
A	36 bis 40	9	Würde Leitfaden lesen, der konkrete Vorschläge zum Sprechen über EF bietet: was hilft oder was man ansprechen soll
A	41 bis 46	10	interessiert, wie man EF im Unterricht berücksichtigt und Fördern kann, v.a. bei SuS, bei denen EF nicht so ausgeprägt sind
B	1 bis 4	11	ungefähr bekannt, was EF sind, vor allem aus Bachelorarbeit von Kollegin, an PH nicht thematisiert wurde
B	5 bis 6	12	beim ausfüllen des Fragebogens bemerkt, dass EF den überfachlichen Kompetenzen des LP21 entsprechen
B	7 bis 11	13	wenn SuS fit wären in EF, wäre alles einfacher, würden flexibler arbeiten, wären bereit für neue Situationen, könnten besser planen und Stress vermeiden, schulische Leistungen wären besser und Spass an der Schule wäre grösser
B	12 bis 18	14	alle EF sind wichtig für die SuS, aus eigener Erfahrung nimmt das Setzen von Prioritäten zur Stressvermeidung einen hohen Stellenwert ein
B	19 bis 25	15	Aufmerksamkeit lenken, sich konzentrieren, dranbleiben am meisten betroffen, erst danach ist Perspektivenwechsel möglich, das AG kann auch sonst irgendwie trainiert oder unterstützt werden
B	26 bis 37	16	keine expliziten Methoden oder Training, wendet unbewusst Methoden an, um überfachliche Kompetenzen zu trainieren, erstellt mit SuS z.B. Prioritätenlisten bei Hausaufgaben
B	38 bis 46	17	seit diesem Jahr werden Coachinggespräche im Bereich der Arbeitseinstellung und Arbeitsorganisation alle 4 Wochen mit den SuS unter 4 Augen durchgeführt
B	47 bis 57	18	froh, wenn man nichts Neues erfinden, sich einlesen oder selbst ausprobieren muss, wenn etwas mit theoretischer Grundlage bereits vorbereitet ist, dann sehr gerne
B	52 bis 68	19	um Spiele regelmässig zu spielen müsste die Klasse sehr schlecht ausgeprägte EF haben, zwischendurch ein wenig spielen bringt in meinen Augen nichts, Klassengrösse ist aus ausschlaggebend, bei 12 ok, bei über 20 sind Spiele schwieriger
B	69 bis 79	20	spreche schon seit ein paar Monaten mit SuS in Coachings über Kompetenzen, vielleicht gibt es noch konkrete Tipps oder Methoden, wie man darüber sprechen kann
B	80 bis 93	21	Coachinggespräche bringen SuS, die es ernst nehmen weiter, andere nicht
C	1 bis 4	22	klar, was EF sind, aus dem Studium an der HfH
C	5 bis 11	23	grosser Einfluss der EF, beginnt beim Regeln-Einhalten, Wissen wie man beim Streit vorgehen kann, steuert das Lernen, was und wie kann man es aufnehmen, wie bleibt es einem
C	12 bis 15	24	Inhibition ist die wichtigste EF, muss lernen, sich auf andere einzustellen und nicht das zu machen, was man gerade möchte, auch beim Lernen manchmal einen Schritt zurück und reflektieren, SuS müssen Inhibition lernen, ist herausfordernd
C	16 bis 18	25	kenne Methoden, z.B. Fex-Spiele oder Visualisierungen, Strukturierungen von Abläufen, kenne aber zu wenig
C	19 bis 20	26	spiele Spiele
C	20 bis 31	27	gehe in Coachinggespräche, um alles genau anzuschauen und Strategien zu überlegen, wenn Inhibition ein Problem ist, z.B. wenn...dann Sätze, in grossen Klassen schwierig, SuS angemessen zu begleiten, führe ein Sozialtraining durch, wo man über den präfrontalen Kortex spricht
C	34 bis 42	28	würde Leitfaden benutzen, mag es nicht textlastig, etwas übersichtlich gestaltetes, Layout extrem wichtig, Illustrationen, wichtige Sachen in längeren Textabschnitten fett gedruckt, rezeptmässig aufgebaut, ein bisschen Hintergrundwissen, welches gut strukturiert ist
C	43 bis 48	29	würde Leitfaden benutzen, Grafiken sind wichtig, wie ein Rezept, Merksätze, konkrete Vorschläge, wie man es den SuS zeigen kann, praktische Beispiele

Fall	Zeile	Nummer	Generalisierung	1. Reduktion	
A	1 bis 4	1	oberflächliches Verständnis der EF aus der Ausbildung an der PH	oberflächliches Verständnis über EF aus PH-Studium	K1
A	5 bis 7	2	Bedarf an vertieftem Wissen über die Förderung der EF bei SuS mit geringer Ausprägung, strategische Methoden, um diese SuS im Unterricht erfolgreich zu integrieren	Bedarf an tieferem Wissen über EF	K1
A	8 bis 11	3	EF sind grundlegend für das Lernen, beinhalten Arbeitsgedächtnis, Planung, Flexibilität und Kompromissbereitschaft	bedeutender Einfluss der EF auf das Lernen (AG, Planung, Flexibilität)	K2
A	11 bis 16	4	Arbeitsgedächtnis stellt bei vielen SuS eine Herausforderung dar und erfordert visuelle Unterstützung	AG stellt Herausforderung dar	K2
A	17 bis 25	5	Verwendung von visuellen Hilfsmitteln für klare Anweisungen und Spiele zur Förderung des AG	visuelle Hilfsmittel für AG im Unterricht	K4
A	26 bis 28	6	unbewusstes Sprechen über EF im Unterricht, Fokus auf Konzentration und Unterstützung bei Schwierigkeiten	unbewusstes/implizites Sprechen über EF	K5
A	29 bis 32	7	Interesse an Leitfaden mit konkreten Praxisbeispielen	wenig eigener Aufwand, praxisnaher Inhalt	K6
A	33 bis 35	8	Präferenz Heft oder digitale Version, um Zeit zu sparen	Form: nicht zu umfangreich, wenig Text	K7
A	36 bis 40	9	Offenheit gegenüber Leitfaden für Gespräche mit SuS über EF, Bedarf an konkreten Anleitungen und Hilfestellungen	konkrete Anleitungen und Hilfestellungen für Gespräche über EF	K6
A	41 bis 46	10	Interesse an Methoden zur Berücksichtigung und verbesserten Förderung der EF bei SuS mit besonderem Bedarf	Interesse an Wissen über Förderung der EF	K1
B	1 bis 4	11	ungefähreres Vorwissen über EF, keine Erwähnung im Studium	ungefähreres Verständnis über EF von Kollegin	K1
B	5 bis 6	12	EF decken sich mit den überfachlichen Kompetenzen des LP21	EF entsprechen überfachlichen Kompetenzen des LP21	K2
B	7 bis 11	13	EF könnten SuS-Leistung verbessern und Spass am Lernen steigern, Schlüssel für Flexibilität, Planung und Stressbewältigung	EF bedeutend für das Lernen (Flexibilität, Planung, Stressbewältigung) und den Spass am Lernen	K2
B	12 bis 18	14	alle 3 EF wichtig, persönliche Schwierigkeiten mit Prioritätensetzen	alle EF zentral	K2
B	19 bis 25	15	bei Schwierigkeiten im Unterricht ist die Inhibition die vorrangige EF	kognitive Flexibilität setzt Inhibition voraus, AG wird separat betrachtet	K2
B	26 bis 37	16	keine expliziten Methoden bekannt, implizites Training von überfachlichen Kompetenzen, vor allem Prioritätensetzung und Stressvermeidung	keine expliziten Methoden, Methoden werden implizit angewendet	K4
B	38 bis 46	17	Einsatz von Coachinggesprächen zur Verbesserung überfachlicher Kompetenzen	Coachinggespräche	K5
B	47 bis 57	18	nichts selbst erfinden, Wunsch nach praxisorientiertem, theoretisiertem Leitfaden mit konkreten, alltagsnahen Tipps	kein eigener Aufwand, Vorlage (Leitfaden) auf theoretischer Basis gewünscht	K6
B	52 bis 68	19	Spiele sind wenig zielführend, Lernzeit wird eingeschränkt, bevorzugt Übungen, die an Lernstoff geknüpft sind	Förderung an Unterrichtsstoff geknüpft bevorzugt, Klassengrösse ausschlaggebend	K6
B	69 bis 79	20	Offenheit gegenüber Leitfaden für Gespräche mit SuS über EF, aktuelle Gesprächsführung basiert auf Erfahrungen aus Coachings	konkrete Tipps oder Methoden für Gespräche über EF	K7
B	80 bis 93	21	Gespräche erzielen Fortschritte	Gespräche auf Metaebene sind zielführend	K5
C	1 bis 4	22	Wissen über EF vorhanden durch HfH	Wissen über EF vorhanden durch HfH	K1
C	5 bis 11	23	grosser Einfluss der EF, steuert das Lernen und das soziale Verhalten	EF zentral für Sozial- und Lernverhalten	K2
C	12 bis 15	24	Inhibition wichtigste EF für Steuerung Sozial- und Lernverhalten	Inhibition wichtigste und herausfordernste EF	K2
C	16 bis 18	25	Fex-Spiele, Visualisierung, Strukturierung, aber zu wenig Methoden	wenige Methoden bekannt, keine vertiefte Kenntnis	K3
C	19 bis 20	26	Spiele	Spiele	K4
C	20 bis 31	27	Coachinggespräche, grosse Klassen als Herausforderung für individuelle Unterstützung, Sozialtraining	Coachinggespräche, Klassengrösse ausschlaggebend, Sozialtraining	K5
C	34 bis 42	28	stukturiert, übersichtlich, illustriert, wenig Text, Theorie gut strukturiert	Theoretische Basis, wenig Text, Illustrationen	K6
C	43 bis 48	29	Rezept, illustriert, Merksätze, Praxisbeispiele	Rezept, Merksätze, Praxisbeispiele, Illustrationen	K7

Fall	Zeile	Nummer	Paraphrase
D	1 bis 2	30	Begriff EF klar aus Ausbildung an der HFH
D	3 bis 12	31	EF beeinflussen Lernerfolg sehr stark, beginnt beim AG, sich Sachen merken zu können, dann die Inhibition, bemerke bei vielen SuS, dass Potential vorhanden ist aber Schwierigkeit dranzubleiben, sich zu konzentrieren, kognitive Flexibilität braucht man heutzutage, wo und wie hole ich mir Informationen? Braucht gu
D	13 bis 18	32	AG extrem wichtig um Fundament zu legen, Anfangsunterricht Lesen und Schreiben, Kinder mit Schwierigkeiten AG brauchen viel mehr Zeit, AG als wichtigste EF auf unteren Stufen
D	19 bis 25	33	kenne unterschiedliche Fex-Spiele, Kinder sprechen gut darauf an, spielerisch bleibt spielerisch, Verknüpfung mit Lerninhalt gelingt nicht immer, Strategien für Inhibition besser umsetzbar (z.B. Arbeitspläne, Teilschritte, Anleitungen, Visualisierungen)
D	26 bis 34	34	LP kennen Begriff EF nicht explizit, fördern EF unbewusst, Lenkung der Aufmerksamkeit, geringe Klassengröße gut für die individuelle Begleitung
D	34 bis 46	35	Förderung AG schwierig, wäre für alle spannend zu wissen, wie man es nachhaltig trainieren und fördern kann, fächerübergreifend arbeiten
D	47 bis 52	36	spricht nicht explizit mit SuS über Begriff EF, mehr Thema wie lernt man Sachen auswendig, wie prägt man sich etwas ein, was machen, wenn man es nicht behalten kann, Einteilung der HA, Projektvereinbarungen
D	53 bis 63	37	verschiedene Angebote machen, schauen, welcher Zugang dem Kind am besten hilft, Strategien reflektieren und trainieren, spielerische Förderung des AG im Kindergarten
D	64 bis 75	38	wie bei Lehrmitteln, schwierig etwas von aussen auf den eigenen Unterricht anzupassen, zeitaufwändig für LP, aufzeigen wie man es mit den Lerninhalten verknüpfen kann, möglichst einfach, unkompliziert und individuell auszugestalten, LP nicht in eine Richtung drücken
D	76 bis 89	39	Ideen für Reflexion von Gruppenarbeiten, Strategien wie man SuS zurückholt, die schnell abgeleitet sind, bearbeitbare Vorlagen
D	90 bis 100	40	Gespräche mit SuS über EF müssten anknüpfend sein an den Lerngegenstand, über oberflächliche Kompetenzen sprechen, kleine Schritte und nicht alles auf einmal ansprechen
D	101 bis 108	41	digital ist heutzutage am einfachsten, mit Vorlagen, die man selbst bearbeiten kann, LP müssten sensibilisiert werden, Elterninformation mit Reflexionsvorschlägen / Literaturliste / Bilderbüchern
D	109 bis 118	42	nicht gut entwickelte EF bieten auch zuhause enormes Konfliktpotential, deshalb sollten auch Eltern im Bild sein
E	1 bis 8	43	weil es mich interessiert, wie Lernen funktioniert, Gedächtnisleistung, Impulskontrolle, Plänen dranbleiben, Interesse, welche Hirnareale zuständig für diese Sachen sind, andererseits von der Neurofeedbacktherapie
E	9 bis 22	44	starker Einfluss der EF, schwaches AG hat starken Einfluss auf Merkfähigkeit, Lautbilder aneinanderreihen oder 10er-Übergang, Aufmerksamkeit / Ablenkbarkeit hat starken Einfluss aufs Lernen (dranbleiben können), ohne kognitive Flexibilität kann man keine eigenen Lösungswege finden, muss immer nach Rezept ar
E	23 bis 30	45	gibt keine EF, die speziell wichtig ist, alle müssen im Zusammenspiel funktionieren
E	31 bis 39	46	Unterricht ist immer so ausgelegt, das EF gefördert werden, SuS treffen Entscheidungen und müssen ihre Handlungen kontrollieren (z.B. warten, bis sie drankommen), es wäre gut, wenn den LP bewusster wäre, mit welchen Aktivitäten welche Teile der EF gefördert werden
E	40 bis 47	47	bei Postenarbeit am Anfang Ziele setzen, anfangs mit Hilfe, später ohne, Selbsteinschätzung am Schluss, während der Arbeit sich selbst kontrollieren, dranbleiben, nicht ablenken lassen, LP begleitet diese Schritte
E	56 bis 58	48	bei Schwierigkeiten im sozial-emotionalen Bereich durch ungenügend entwickelte EF führt SHP soziales Training durch, über Gefühle sprechen, Lösungsstrategien bei Streit
E	59 bis 75	49	Spiele, um zu klären und Verständnis zu schaffen bei SuS, die impulsiv oder schnell wütend sind, Fex-Spiele habe ich auch irgendwo, ich habe es im Unterricht immer im Kopf und beobachte und überlege mir, was braucht es
E	76 bis 86	50	Sprechen über EF ist altersabhängig, bei den einen gezielt, bei den anderen gelegentlich, Dinge ansprechen, die auffallen, bei kleinen Kindern eher in der Retrospektive (kanst du dich erinnern?), mit Eltern schon, weil es um die Leistung des Kindes geht, Literatur und Spiele vorschlagen
E	87 bis 100	51	Leitfaden ja, Hilfe für KLP und LP, die sich nicht damit auseinandergesetzt haben, geschriebene Form mit 1-2 Beispielen zur Umsetzung, Musterbeispiel, an dem man sieht, wie EF funktionieren und wie man sie trainieren kann, einzelne Trainingssessions
E	101 bis 108	52	unterteilt nach verschiedenen Stufen, wie spreche ich mit Jugendlichen, wie mit Kindern darüber? Feedbackformular für weitere Vorschläge
E	109 bis 128	53	wäre es schlau, Leitfaden in die Familie zu bringen, da sich EF schon sehr früh entwickeln? Gewisse Schwierigkeiten hätte man schon 3-4 Jahre früher in den Griff bekommen sollen
F	1 bis 4	54	Jein, kürzlich Fex-Buch gelesen, habe nun ein bisschen eine Ahnung, um was es in der Theorie geht, muss mich aber immer wieder einlesen, weil ich es vergesse.
F	5 bis 10	55	es hat ja hinten diese Spiele, ich kann aber nicht die ganze Zeit spiele machen, würde mit konkrete Vorschläge / Transfermöglichkeiten wünschen
F	11 bis 15	56	Wenn man das gut steuern kann, kommt man einfacher, reibungsloser durch die Schulkarriere, weniger Reibung zwischen Eltern, LP, anderen Kindern, man geht lieber zur Schule, lernt lieber und kann das Potential ausschöpfen
F	16 bis 22	57	kenne Spiele, aber in der S./6. Kl. kannst du nicht ständig Spiele machen, ich mache es so, wie ich denke, manchmal hilft es, manchmal nicht
F	23 bis 29	58	rede nicht über EF, sage eher so "jetzt konzentriere dich", "schau jetzt, dass du das und das machst", weiss nicht, ob man so direkt die EF anregt, vielleicht so indirekt. Macht es Sinn? wenn es zu theoretisch ist, könnte es kontraproduktiv sein
F	30 bis 43	59	Leitfaden müsste wie Kochbuch sein, kurz und bündig, übersichtlich, klassische Beispiele aus dem Unterricht, Förderung in der Klasse
F	44 bis 49	60	kann mir nicht vorstellen, wie es aussehen würde, habe da zu wenig Ahnung, Wenn ich es als hilfreich empfinde, dann ja
F	50 bis 56	61	digital, damit man mit Suchfunktion arbeiten kann, Schilderung der Unterrichtsproblematiken und Teil der EF, der betroffen ist und welche Förderung möglich ist. Evt. auch etwas für die Eltern zuhause, z.B. Spiele
F	57 bis 66	62	möchte kompetenter werden, Tests um zu beobachten, Auseinandersetzung mit eigenen EF um Transfer zu SuS herzustellen, Filme als Beispiele

Fall	Zeile	Nummer	Generalisierung	1. Reduktion	
D	1 bis 2	30	Begriff EF klar durch HFH	Begriff EF klar durch HFH	K1
D	3 bis 12	31	AG um sich Dinge zu merken, Inhibition um Potential auszuschöpfen, kognitive Flexibilität um mit Informationsflut umzugehen (Strategien)	AG für Merkfähigkeit, Inhibition für Potentialausschöpfung, kogn. Flexibilität für Strategianwendung, Motivation	K2
D	13 bis 18	32	AG als wichtigste EF auf unteren Stufen -> Anfangsunterricht Lesen und Schreiben	AG wichtigste EF im Anfangsunterricht (untere Stufen)	K2
D	19 bis 25	33	Spiele bekannt, Verknüpfung mit Lernstoff schwierig, Strategien für Inhibition: Arbeitspläne, Teilschritte, Anleitungen, Visualisierungen	Spiele, Arbeitspläne, Anleitungen, Visualisierungen	K3
D	26 bis 34	34	LP kennen Begriff EF nicht explizit, fördern EF implizit, vor allem Aufmerksamkeitssteuerung	Begriff EF bei LP nicht explizit bekannt, Förderung erfolgt implizit, v.a. Aufmerksamkeitssteuerung	K3
D	34 bis 46	35	Förderung AG schwierig, Bedarf an Material vorhanden, fächerübergreifend arbeiten	Bedarf an Material für die Förderung des AG, fächerübergreifend	K6
D	47 bis 52	36	Begriff EF wird mit SuS nicht explizit thematisiert, aber es wird über Strategien gesprochen	EF nicht explizit Thema mit SuS, Sprechen über Strategien	K5
D	53 bis 63	37	über Angebote und Strategien sprechen und diese reflektieren und trainieren	EF nicht explizit Thema, Angebote und Strategien besprechen, trainieren, reflektieren	K5
D	64 bis 75	38	Leitfaden ja, wenn einfach, unkompliziert und möglichst individuell ausgestaltbar	einfacher Leitfaden, der unkompliziert ist und individuell ausgestaltet werden kann	K6
D	76 bis 89	39	Reflexionsmöglichkeiten nach Gruppenarbeiten, Strategien für ablenkbare SuS, bearbeitbare Vorlagen	Reflexionsmöglichkeiten nach Gruppenarbeiten, Strategien für ablenkbare SuS, bearbeitbare Vorlagen	K6
D	90 bis 100	40	schrittweises Sprechen über verschiedene Bereiche der EF, direkte Anknüpfung an Lerngegenstand	kleine Schritte zur Kommunikation, direkt mit Lerngegenstand verknüpft	K7
D	101 bis 108	41	Leitfaden digital, bearbeitbare Vorlagen, Sensibilisierung der LP, Elterninformation mit Material zur Reflexion, Literatur	digital, bearbeitbare Vorlagen, Sensibilisierung der LP (Theorie), Elterninformation	K7
D	109 bis 118	42	unterentwickelte EF sorgen für Konfliktpotential, auch zuhause, deshalb Eltern informieren	Eltern informieren	K7
E	1 bis 8	43	aus eigenem Interesse daran, wie Lernen funktioniert und aus Weiterbildung Neurofeedbacktherapie	eigenes Interesse, Neurofeedbacktherapie	K1
E	9 bis 22	44	EF haben starken Einfluss, AG auf Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit auf das Lernen (dranbleiben), kogn. Flexibilität auf Problemlösung (Lösungswege finden), auf sozial-emotionale Entwicklung	EF haben Einfluss, AG Merkfähigkeit, Aufmerksamkeit, dranbleiben, kogn. Flexibilität für Problemlösung, sozial-emotionale Entwicklung	K2
E	23 bis 30	45	alle 3 EF müssen zusammenspielen	alle EF im Zusammenspiel wichtig	K2
E	31 bis 39	46	EF sind immer Teil des Unterrichts, explizites Wissen über die Förderung wäre wünschenswert	EF sind implizit Teil des Unterrichts explizites Wissen über Förderung gewünscht	K3 / K6
E	40 bis 47	47	Postenarbeit für Planung, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung, Aufmerksamkeitslenkung	Postenarbeit für Planung, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung, Aufmerksamkeitslenkung	K4
E	56 bis 58	48	Unterstützung im sozial-emotionalen Bereich, über Gefühle sprechen, Lösungsstrategien bei Streit	Förderung sozial-emotionaler Bereich: Gefühle, Lösungsstrategien bei Streit	K3
E	59 bis 75	49	Spiele fürs Verständnis, Impulsivität, Fex-Spiele bekannt, Förderung stets vor Augen (implizit)	Spiele, Förderung stets vor Augen (implizit), Fex-Spiele bekannt	K4
E	76 bis 86	50	altersabhängig, mit Älteren gezielt ansprechen, was auffällt, mit Jüngeren gelegentlich und in Retrospektive, mit Eltern gezielt (Literatur- und Spielvorschläge)	mit Älteren gezielt, mit Jüngeren gelegentlich, mit Eltern gezielt (beratend)	K5
E	87 bis 100	51	Leitfaden als Hilfe für KLP und LP ohne Auseinandersetzung mit EF, Text mit Beispielen, Musterbeispiel wie EF funktionieren und trainiert werden können, Trainingseinheiten	Text mit Beispielen, Musterbeispiel um EF aufzuzeigen und wie sie gefördert werden können, Trainingseinheiten	K6
E	101 bis 108	52	Vorschläge in Stufen unterteilt, Feedbackformular für weitere Vorschläge	Vorschläge in Stufen unterteilt, Feedbackformular für weitere Vorschläge	K7
E	109 bis 128	53	Leitfaden für Eltern, um früher zu intervenieren	Leitfaden für Eltern, um früher zu intervenieren	K7
F	1 bis 4	54	oberflächliches Wissen aus Fex-Buch	oberflächliches Wissen aus Fex-Buch	K1
F	5 bis 10	55	Wunsch nach konkreten Vorschlägen / Transfermöglichkeiten	Wunsch nach konkreten Vorschlägen / Transfermöglichkeiten	K6
F	11 bis 15	56	reibungslosere Schulkarriere, weniger Konfliktpotential zwischen Eltern, LP, SuS, Einfluss auf Motivation / Freude, Lernen, Potentialausschöpfung	weniger Konfliktpotential, Einfluss auf Motivation / Freude, Lernen, Potentialausschöpfung	K2
F	16 bis 22	57	Spiele bekannt, fördert EF nach Intuition	Spiele, eigene Intuition	K3 / K4
F	23 bis 29	58	spricht nicht explizit über EF, eher indirekt, zu theoretisch wäre kontraproduktiv	kein explizites Sprechen über EF, kommunikation müsste kindgerecht sein	K5
F	30 bis 43	59	Kochbuch, kurz und bündig, übersichtlich, klassische Unterrichtsbeispiele, für ganze Klasse	Kochbuch, kurz und bündig, übersichtlich, klassische Unterrichtsbeispiele, für ganze Klasse	K6
F	44 bis 49	60	keine Vorstellung davon, wenn hilfreich, dann ja	wenn hilfreich, dann ja	K7
F	50 bis 56	61	digital, Schilderung vom Problematiken mit dem dazugehörigen Bereich der EF und Fördermöglichkeiten, etwas für die Eltern zuhause	digital, Schilderung vom Problematiken mit dem dazugehörigen Bereich der EF und Fördermöglichkeiten, etwas für die Eltern zuhause	K6
F	57 bis 66	62	Tests für Diagnostik, Filme als Beispiele	Tests für Diagnostik, Filme als Beispiele	K6

Fall	Zeile	Nummer	Paraphrase
G	2 bis 5	63	klar, was EF sind von HfH, SFA (Sekundar- und Fachlehrausbildung UHZ)
G	7 bis 13	64	Voraussetzung für ein erfolgreiches Lernen, sich Dinge merken, planen, sich organisieren, Ziele (nicht durch Zufall) erreichen, den inneren Schweinehund überwinden (zum Beispiel Ablenkungen vermeiden), mit Anderen zusammenarbeiten und Emotionen wie Frust steuern, EF können aufgrund von Handicaps beein
G	15 bis 19	65	kennt Methoden, Teameaching, die Chance gehabt, zu erleben, wie etwas funktioniert und selbst ausprobieren, was für mich funktioniert
G	20 bis 47	66	Aufmerksamkeit: Wanderdiktat, Fehler als Lernmöglichkeiten, SuS probieren Strategien aus, passen sich an, dürfen Einfluss nehmen auf vermittelten Lernstoff. Planung und Organisation: Terminkalender, Padlet, kurz- und langfristige Zielsetzung, Kanban-Board, Bauen mit Legosteinen. Flexibilität: Berufswahl Plan A, E
G	49 bis 53	67	spreche gelegentlich über EF, gehe auf Metaebene, Schüler darüber nachdenken lassen, wie sie denken und lernen. Dies findet bei mir meist unter vier Augen statt
G	55 bis 61	68	Leitfaden ja, für Härtefälle mit extrem unterentwickelten EF, keine Anleitungen, sonder Rituale und Handlungshaltungen, Vorschläge wie man AG trainieren kann und Training evaluieren kann
G	63 bis 67	69	Leitfaden für Kommunikation nein, ich kann das
G	69 bis 81	70	Projektunterricht zielt stark auf die Verbesserung der EF ab (Einzelschritte, Reflexion, Interesse, Dokumentation, Recherche etc.)
G	84 bis 86	71	evt. einen Bereich für den Leitfaden festlegen
H	1 bis 5	72	Ich habe erst gerade die HfH abgeschlossen und das Thema in diesem Kontext behandelt, war Thema in einem Modul
H	6 bis 23	73	EF wichtig für Selbstregulation, Fokus im Unterricht und Regulation der Emotionen, vor allem im Sport und bei Spielen, Emotionen können Teilhabe und Lernen verhindern, Fokus behalten, weil es immer Geräusche gibt, Selbstorganisation weniger wichtig, dies kann LP steuern
H	24 bis 33	74	übernehme die Steuerung, z.B. bei der Selbstorganisation, z.B. durch Time Timer, bin nicht sicher, ob dies die EF fördert
H	36 bis 46	75	bin nicht sicher, ob die Dinge, die ich tue, fördern oder ob es einfach Strategien sind, die ich vermittele
H	47 bis 66	76	ich nenne es nicht EF, sondern sage "kannst du dich nicht konzentrieren, probier mal dies aus", sage, was ich beobachte und frage, ob sie das auch so sehen, oft sind sie auch der Meinung und sind offen, etwas auszuprobieren, manchmal muss man auch zu einem späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen, oder g
H	67 bis 86	77	wäre froh um verschiedene Methoden und Möglichkeiten, wie man EF fördern kann, damit ich schauen kann, was gerade zu meinem Unterricht passt, so wie eine Auflistung, für SuS motivierender, wenn es mit dem Unterricht verknüpft ist. Kapitel nach versch. Bereichen der EF, damit man gezielt nachschauen kann.
H	87 bis 102	78	Beispiel einer Situation, über die man mit den SuS sprechen kann, damit man es mit der ganzen Klasse machen kann, so macht man es nicht an einem Schüler fest
H	103 bis 115	79	der Leitfaden bietet der Schule etwas, worüber man sprechen kann und gemeinsam an etwas arbeiten kann. Man muss sich bewusst sein, dass SuS die EF trainieren müssen und diese vor allem bei selbstorganisierten Lernformen nicht einfach vorausgesetzt werden dürfen.
I	1 bis 9	80	hatten nie den Begriff EF, habe ihn später in der DaZ-Ausbildung kennengelernt. Habe es eher als Strategie oder Priorisieren der Zeiteinteilung gekannt, nicht unter diesem Begriff.
I	22 bis 28	81	Sich selbst zu spüren ist zentral. Was macht es mit mir? Sie spüren manchmal nicht wie laut, wie stark, wie sie mit anderen sind. Selbst-Fremdbild. Und in dem Film habe ich gesehen, dass die Klasse selbst sagt, sie seien konzentrierter geworden.
I	52 bis 58	82	Time Timer ist für mich ein klassisches Beispiel. Wenn du dich nicht gut fühlst, kannst du ein Zeichen auf den Tisch legen und rausgehen. Das sind Strategien um Impulse zu kontrollieren, damit es nicht mit einem macht, sondern dass man sich selbst steuert.
I	59 bis 81	83	LP sprechen nicht bewusst über EF mit den SuS. SuS, die schon länger in einer Sonderschule waren, können sich gut von oben anschauen. Die Selbstreflexion steuert die Impulskontrolle. Es muss nicht immer mit reden sein, es könnte auch das Schlagzeug sein oder ein Boxsack.
I	85 bis 94	84	eine Art Betty Bossi Katalog mit Übungen, die man machen kann z.B. als Einstieg in die Grammatik, Thema Freundschaft oder wie versöhnen nach einem Streit. Zwei, drei Karteikarten, nichts wahnsinnig zusammenhängendes, sondern wo ich schauen kann, was gerade passt.
I	99 bis 113	85	Theorie zum Lesen, ein Beispiel einer Schule, die sich dies auf die Fahne geschrieben hat, dies hat viel mit dem LP21 zu tun, Verknüpfung mit dem LP21 würde gut ankommen.
J	1 bis 8	86	Ich bin kein Experte auf diesem Gebiet, habe dank Merkblatt dazugelernt, mir war bewusst, dass AG zu den EF gehört. Hätte nicht alle EF aufzählen können, habe aber schon das darunter verstanden, was es ist.
J	9 bis 30	87	AG spielt an vielen Orten mit, Auftrag fassen oder Anweisungen, bemerke es im Frontalunterricht. Bemerkte, dass kogn. Flexibilität nicht ausgeprägt ist, wenn auch AG schwach ist, diese würde dabei helfen. Ein neuer Weg verwirrt oft noch mehr. Inhibition nehme ich als Frust wahr, wenn man etwas nicht versteht, das
J	31 bis 40	88	kenne Methoden durch Austausch im Team, an der PH Sek II wird dem keine Bedeutung beigemessen. Habe das Gefühl, ich könnte sehr viel dazulernen.
J	37 bis 51	89	Konzentrationsübungen, wo man sich auf einen Ton fokussiert, um die Aufmerksamkeit zu lenken, Arbeitsgedächtnis durch viel Repetition entlasten, Merkliste mit Material für Schüler, Frust anhand von spielerischen Dingen
J	52 bis 66	90	indirekt schon, aber ich sage nicht "dein AG ist nicht so leistungsfähig, deshalb mache ich dir eine Merkliste", ich sage "das könnte dir helfen", am offensten spreche ich über Inhibition, über das Verlieren im Sport z.B. Wege suchen, wie es einfacher wird für sie, aber ihnen dies nicht explizit so mitteilen
J	71 bis 80	91	digital, weil man ihn so immer dabei hat, ein bisschen Theorie und dann vor allem explizite Umsetzungsbeispiele, um daraus selbst weitere Ideen zu generieren, in die 3 Kategorien unterteilen, möglichst einfach gehalten
J	81 bis 86	92	etwas Checklistenartiges oder Beispiele, Schwierigkeit des Rollenkonflikts einer LP (Coach und bewertende Person)

Fall	Zeile	Nummer	Generalisierung	1. Reduktion
G	2 bis 5	63	klar, was EF sind, HfH, SFA (Sekundar- und Fachlehrausbildung UHZ)	Begriff EF bekannt, HfH, SFA (Sekundar- und Fachlehrausbildung UHZ)
G	7 bis 13	64	EF wichtig für Lernen, Planen, Ziele erreichen, Emotionen regulieren, Zusammenarbeit mit anderen, Handicaps beeinflussen EF	Einfluss auf Lernen, Planen, Zielerreichung, Emotionsregulierung, Zusammenarbeit, EF beeinflusst durch Handicaps
G	15 bis 19	65	Methoden bekannt durch Teameaching	Methoden bekannt durch Teameaching
G	20 bis 47	66	Wendet verschiedene Methoden zur Förderung an: Aufmerksamkeit, Planung, Organisation, Flexibilität, Modellierung	Methoden in Aufmerksamkeit, Planung, Organisation, Flexibilität, Modellierung
G	49 bis 53	67	Gespräche über EF finden auf Metaebene unter 4 Augen statt	individuelle Gespräche auf Metaebene
G	55 bis 61	68	Leitfaden für Härtefälle, Rituale und Haltung, Vorschläge für Training und Evaluation AG	Leitfaden für Härtefälle, Rituale und Haltung, Vorschläge für Training und Evaluation AG
G	63 bis 67	69	Kein Leitfaden zur Kommunikation über EF	Leitfaden zur Kommunikation nicht gewünscht, weil Wissen vorhanden
G	69 bis 81	70	Projektunterricht bietet gute Voraussetzung zur Förderung der EF	Projektunterricht zur Förderung der EF
G	84 bis 86	71	einen Bereich der EF für Leitfaden festlegen	Leitfaden deckt einen Bereich der EF ab
H	1 bis 5	72	Wissen über EF vorhanden durch HfH	Wissen über EF vorhanden durch HfH
H	6 bis 23	73	Selbstregulation: Emotionen regulieren, Fokus lenken; Selbstorganisation weniger wichtig	Selbstregulation wichtig (Emotionen regulieren und Fokus lenken)
H	24 bis 33	74	Steuerung EF durch LP, Time Timer, Unsicherheit ob Hilfestellungen EF fördern	Steuerfunktion LP, Time Timer, Unsicherheit ob fördernd
H	36 bis 46	75	vermittelt Strategien	vermittelt Strategien
H	47 bis 66	76	EF werden in Gesprächen nicht explizit erwähnt, Gespräche unter 4 Augen, SuS können es besser annehmen	EF nicht explizit erwähnt, Gespräche unter 4 Augen
H	67 bis 86	77	Kapitel zu den EF mit verschiedenen Methoden für den aktuellen Unterrichtsgegenstand, digital	Kapitel zu den EF mit verschiedenen Methoden für den aktuellen Unterrichtsgegenstand, digital
H	87 bis 102	78	Beispiel einer Situation zum Aufzeigen mit der ganzen Klasse	neutrales Beispiel, welches mit der Klasse besprochen werden kann
H	103 bis 115	79	Leitfaden kann im Schulhaus Struktur für die Unterrichtsentwicklung bieten, EF dürfen nicht vorausgesetzt werden	Leitfaden auch Grundlage für Unterrichtsentwicklung im Schulhaus, EF dürfen nicht vorausgesetzt werden
I	1 bis 9	80	bekannt als Strategien des Zeitmanagements, nicht unter dem Begriff EF	Begriff EF als solcher nicht bekannt, bekannt unter Strategien des Zeitmanagements
I	22 bis 28	81	sich selbst spüren ist zentral	Inhibition wichtigste EF
I	52 bis 58	82	Time Timer, Zeichen auf den Tisch legen und Raum verlassen, Strategien zur Selbststeuerung	Time Timer, Symbol für Emotionen, Raum verlassen
I	59 bis 81	83	LP sprechen mit SuS nicht bewusst über EF. Selbstreflexion steuert Impulskontrolle, SuS der Sonderschule können dies gut. Selbstreflexion muss nicht immer verbal sein.	LP sprechen mit SuS nicht bewusst über EF, Selbstreflexion als Stärke von SonderSuS, muss nicht immer verbal sein
I	85 bis 94	84	Betty Bossi Katalog, Karteikarten, die passend zur Situation gewählt werden können, z.B. Lektionseinstieg, nichts Zusammenhängendes	Betty Bossi Katalog mit Karteikarten, die man in der Situation passend auswählen kann, z.B. Lektionseinstieg
I	99 bis 113	85	Theorierteil, Beispiel einer Musterschule, Verknüpfung mit dem LP21	Theorierteil, Beispiel einer Musterschule, Verknüpfung mit dem LP21
J	1 bis 8	86	Klar, was in den Begriff EF fällt, kannte die einzelnen EF nicht explizit	globales Verständnis des Begriffs, aber nicht der einzelnen Bestandteile
J	9 bis 30	87	AG fällt im Frontalunterricht und beim Fassen von Aufträgen auf, kogn. Flexibilität oft auch schwach ausgeprägt, Inhibition vor allem als Frust	AG fällt am meisten auf, dann Inhibition (Frust) und am wenigsten kogn. Flexibilität (andere Wege sind schwierig)
J	31 bis 40	88	Methoden durch Austausch im Team, kein Thema an PH Sek II, Interesse an vertiefterem Wissen	Methoden aus Team, kein Thema an PH Sek II, Interesse an vertiefterem Wissen
J	37 bis 51	89	Konzentrations- und Aufmerksamkeitsübungen, Merklisten (AG), Wiederholung (AG), spielerisch (Frust)	Konzentrations- und Aufmerksamkeitsübungen, Merklisten (AG), Wiederholung (AG), spielerisch (Frust)
J	52 bis 66	90	Gespräche finden indirekt statt, Wege suchen, wie es einfacher wird, ohne explizit EF zu erwähnen	implizite Sprachen über EF
J	71 bis 80	91	digital, ein wenig Theorie, Fokus auf Anwendungsbeispiele, die man selbst weiterentwickeln kann, in 3 Kategorien unterteilt	digital, ein wenig Theorie, ausgestaltbare Anwendungsbeispiele, unterteilt in 3 Kategorien
J	81 bis 86	92	Checkliste, vor allem Beispiele für LP	Beispiele

Kategorie	Unterkategorie
K1: theoretisches Wissen über EF	<p>oberflächlich aus dem Studium an der PH</p> <p>Bedarf/Interesse an Wissen vorhanden</p> <p>Wissen über EF durch HfH</p> <p>Begriff EF bei LP nicht explizit bekannt</p> <p>eigenes Interesse</p> <p>Neurofeedbacktherapie</p> <p>FEX-Buch</p> <p>SFA (Sekundar- und Fachlehrausbildung UHZ)</p> <p>globales Verständnis des Begriffs</p>
K2: Bedeutsamkeit der EF im eigenen Unterricht	<p>Einfluss auf Lernen / Freude / Motivation / Stressbewältigung / Sozialverhalten</p> <p>Arbeitsgedächtnis als Herausforderung</p> <p>alle EF zentral</p> <p>EF entsprechen überfachlichen Kompetenzen des LP21</p> <p>Inhibition wichtigste EF, basis für kogn. Flexibilität</p> <p>AG für Merkfähigkeit</p> <p>Inhibition für Potentialausschöpfung</p> <p>kogn. Flexibilität für Strategieanwendung / Problemlösung</p> <p>AG wichtigste EF im Anfangsunterricht (untere Stufen)</p> <p>Aufmerksamkeit, dranbleiben</p> <p>sozial-emotionale Entwicklung</p> <p>weniger Konfliktpotential (bei guten EF)</p> <p>Planen</p> <p>Zusammenarbeit</p> <p>Handicaps beeinflussen EF (ADHS, ASS, ...)</p> <p>Emotionen regulieren</p> <p>Fokus lenken</p> <p>Frust</p> <p>kogn. Flexibilität am wenigsten auffallend, andere Wege oft schwierig</p>
K3: Bekannte Methoden zur Förderung der EF	<p>wenige Methoden bekannt</p> <p>Spiele (Schwierigkeit Verküpfung mit Unterrichtsstoff)</p> <p>Visualisierungen</p> <p>Arbeitspläne</p> <p>Anleitungen, Teilschritte</p> <p>Aufmerksamkeitssteuerung</p> <p>implizite Förderung im Unterrichtsalltag (EF sind im Unterricht immer gefordert)</p> <p>Förderung sozial-emotionaler Bereich: Gefühle, Lösungsstrategien bei Streit</p> <p>FEX-Spiele</p> <p>eigene Intuition</p> <p>Methoden durch Teamteaching erfahren</p> <p>LP übernimmt Steuerfunktion</p> <p>Time Timer</p> <p>Methoden aus Team</p>
K4: Anwendung von Methoden zur Förderung der EF	<p>Spiele</p> <p>visuelle Hilfsmittel für AG</p> <p>Förderung implizit</p> <p>Postenarbeit (Planung, Selbstkontrolle, Selbsteinschätzung, Aufmerksamkeitslenkung)</p> <p>eigene Intuition</p> <p>Aufmerksamkeit</p> <p>Planung / Organisation</p> <p>Flexibilität</p> <p>Modellierung</p> <p>Strategien vermitteln</p> <p>Symbol auf den Tisch legen, Raum verlassen</p> <p>Time Timer</p> <p>Konzentrationsübungen</p> <p>Merkliste (AG)</p> <p>Wiederholung (AG)</p>
K5: Kommunikation über EF mit SuS	<p>unbewusstes / implizites Sprechen über EF</p> <p>Coachinggespräche</p> <p>Sozialtraining</p> <p>Sprechen über Strategien</p> <p>über Angebote sprechen</p> <p>mit Älteren gezielt</p> <p>mit Jüngeren gelegentlich</p> <p>mit Eltern gezielt, beratend</p> <p>Kommunikation sinnvoll? (kindsgerecht)</p> <p>individuelle Gespräche auf Metaebene</p> <p>Gespräche unter 4 Augen (besser annehmbar)</p> <p>EF werden nicht explizit erwähnt</p> <p>Selbstreflexion Stärke von SonderschülerInnen</p> <p>Selbstreflexion muss nicht immer verbal sein</p>

K6: Anforderungen an Leitfaden zur Förderung der EF	mit ganzer Klasse umsetzbar
	Förderung an Unterrichtsstoff geknüpft
	wenig eigener Aufwand
	wenig Text
	Illustrationen
	Material für Förderung des AG inkl. Evaluation
	fächerübergreifend
	einfach und unkompliziert
	individuell gestaltbar
	Vorschläge Reflexion nach Gruppenarbeit
	Strategien für ablenkbare SuS
	Sensibilisierung der LP (Theorie)
	Beispiele
	1 Musterbeispiel um EF aufzuzeigen und Förderung dazu
	Trainingseinheiten
	konkrete Vorschläge und Transfermöglichkeiten
	Rezept / Kochbuch
	Unterrichtsbeispiele
	etwas für die Eltern (z.B. Spiele)
	digital
	diagnostische Tests
	Filme als Beispiele
	Leitfaden für Härtefälle
	Rituale und Haltung
	Projektunterricht (der Weg ist das Ziel)
	Leitfaden deckt einen Bereich der EF ab
	Kapitelauftellung nach EF
	EF dürfen nicht vorausgesetzt werden
	Leitfaden bietet Grundlage für Schulentwicklung
	Karteikarten
	Ideen für Lektionseinstiege
	Unterteilung in 3 Hauptkategorien

K7: Anforderungen an Leitfaden zur Kommunikation mit SuS über EF	konkrete Anleitung und Hilfestellungen für Gespräche mit SuS
	Merksätze
	Praxisbeispiele
	Illustrationen
	kleine Schritte zur Kommunikation
	an Lerngegenstand geknüpft
	digital
	Sensibilisierung der LP (Theorie)
	Information für Eltern (Literaturempfehlungen)
	Vorschläge in Stufen unterteilt
	Feedbackformular für weitere Vorschläge
	evt. Leitfaden für Eltern
	nicht gewünscht, weil Wissen vorhanden
	neutrales Beispiel, um mit der Klasse darüber zu sprechen
	Theorie
	Beispiel einer Musterschule
	Verknüpfung mit dem LP21

13.4. Anhang 4: Rückmeldungen zum Leitfaden

Allgemeine Fragen:

Welche Erwartungen hatten Sie an den Leitfaden, und wurden diese erfüllt?

Ich habe erwartet, dass ich Unterrichtsmaterial zu den Exekutiven Funktionen erhalte. Diese Erwartung wurde erfüllt.

- Konkrete Unterrichtsvorschläge und Lektionsplanungen (wurde erfüllt)
- Zusammenfassung von exekutiven Funktionen mit Beispielen (wurde erfüllt)
- Weiterleitung zu Internetseiten mit QR code (super)

Meine Erwartungen wurden erfüllt. Ich finde es toll, dass es fächerunabhängiges Fördermaterial aufweist und fächerspezifisches.

Ich hatte grundsätzlich zwei Erwartungen an den Leitfaden. Einerseits nahm ich an, dass der Leitfaden die exekutiven Funktionen erklärt. Andererseits dachte ich, dass anhand von praxisnahen Beispielen das Fördern dieser Funktionen exemplarisch aufgezeigt wird.

Diese Erwartungen wurden mit dem Leitfaden gut erfüllt. Spannend finde ich besonders, dass ihr konkret wurdet und drei Bereiche vertieft (Deutsch, Mathe, Sport) behandelt habt.

Gibt es Bereiche, die Ihrer Meinung nach im Leitfaden fehlen oder nicht ausreichend behandelt werden?

Bereiche:

Anker-Methode: Wie viel Mal wird das Darüberstreichen wiederholt? Ich finde die Übung sehr toll, wäre aber wahrscheinlich um eine Sprachanleitung oder so ähnlich dankbar 😊.

Zauber Einmaleins: Link führt mich zu Lesespielen. Verstehe den Zusammenhang mit den Einmaleinsaufgaben nicht.

→ Beispiel Easyvote finde ich gut. Immer mit einer kurzen Erklärung.

Gehört vielleicht nicht in den Leitfaden, aber ich habe mich grade gefragt, was macht man, wenn ein SuS der Schwierigkeiten mit der Inhibition hat und immer den Clown spielt, sich nicht auf die Förderung einlässt und weiterhin den Clown spielt. Ist mir einfach gerade noch durch den Kopf gegangen...

Sport

Aus meiner Sicht sehe ich gerade nichts Fehlendes. Eventuell könnte man sich überlegen, im Inhaltsverzeichnis bei der Mathematik ebenfalls noch Unterkapitel einzubauen (da insgesamt 6 Seiten).

Verbesserungsvorschläge:

Konkrete Vorschläge für die Oberstufe. Das PDF, auf welches verwiesen wird ist auch interessant jedoch sind die Spiele hauptsächlich für die Primarstufe geeignet.

Inhaltsbezogene Fragen:

Gab es Teile des Leitfadens, die Sie unklar fanden? Wenn ja, welche?

Für mich waren die Begriffe nicht neu. Ich bin mir aber sicher, dass einige meiner Lehrerkollegen den Begriff «Metakognition» beispielsweise nicht verstehen. Daher wäre eine kurze Erklärung jeweils sinnvoll. Dasselbe gilt bei den empfohlenen Internetseiten. Ich kannte nicht alle und manchmal führt der QR-Code auf die Startseite und nicht direkt zum passenden Material. Das fand ich etwas verwirrend.

Nein, war alles gut strukturiert und beschrieben.

Nein es ist alles klar.

Nein, eher das Gegenteil. Durch die Vielzahl an Beispielen (auch im Theorieteil) finde ich den Leitfaden gut verständlich.

Welche konkreten Strategien oder Übungen aus dem Leitfaden könnten Sie in Ihrem Unterricht umsetzen?

Sehr viele

Insbesondere die Strategiekarten eignen sich sehr gut, um innert kürzester Zeit Strategien zu erarbeiten im Unterricht. Sie sind zudem sehr benutzerfreundlich (schnell hergestellt und schnell eingesetzt).

Vorschläge Unterricht: Pingpong Sätze, Faltgeschichte → Tolle Ideen!

Lesestrategiefächer fand ich auch sehr nützlich und würde ich direkt so im Unterricht einsetzen.

Ich denke umsetzen könnte man alle. Manche eignen sich besser für die US und andere besser für die MS. Ich finde es auch gut, dass manchmal Ideen für beide Stufen vorgeschlagen worden sind. Ich kann mir mit meiner Stufe folgende sehr gut vorstellen: Merkkarten, Anker-Methode, 5-4-3-2-1- Achtsamkeitsübung, Bewegungsfreundlicher Unterricht, 1x1 Übung, Wanderdiktat, Fresch-Methode

Mein Lieblingstag

-Time-Timer

-Impulskarten zur Flexibilität

..und bestimmt noch weitere

Grundsätzlich sehe ich eine Vielzahl von Strategien, die eingesetzt werden könnten. Aufgrund der zeitlichen Ressourcen muss ich aber sicherlich eine Auswahl treffen. Ich finde auch toll, dass der Leitfaden so aufgebaut ist, dass auch nur Teile der Planung durchgeführt werden können.

Usability-Fragen:

Wie einfach (oder schwierig) war es für Sie, den Leitfaden zu lesen und zu verstehen?

Der Leitfaden war in einfacher Sprache geschrieben. Die Beschreibung der EF ist zudem exemplarisch für den Einsatz mit SuS. Mir gefallen zudem die vielen konkreten Unterrichtsideen, welche man direkt einsetzen kann.

War sehr gut zu verstehen

Einfach, da er übersichtlich gestaltet ist.

Wie bereits oben geschrieben, finde ich den Leitfaden einfach verständlich und flüssig zu lesen.

Haben Sie alle benötigten Ressourcen und Materialien (QR-Codes) gefunden, um die im Leitfaden vorgeschlagenen Aktivitäten durchzuführen?

Eduki.de und zaubereinmaleins.de brachten mich auf die Seite aber nicht direkt zum Material.

Ja

Soweit ich dies aktuell beurteilen kann, ja. Die QR-Codes funktionieren einwandfrei. Ich habe die vorgeschlagenen Aktivitäten jedoch noch nicht im Unterricht durchgeführt.

Gab es technische Probleme beim Zugriff auf den Leitfaden (falls digital), z. B. Schwierigkeiten beim Herunterladen oder Lesen?

Nein

Nein

Nein

Nein, das hat alles super funktioniert.

Was halten Sie von der Struktur und Organisation des Leitfadens?

Ich verstand nicht gut, wie der Leitfaden aufgebaut ist. Warum kommt die Theorie nicht am Anfang?

Die Unterteilung in die Fächer half mir auch, um zu erkennen, wo ich schon EF fördere (ohne konkret darauf zu achten – FRESCH).

Finde ich gut, allerdings musste ich das Inhaltsverzeichnis nochmal durchlesen, um die Struktur zu verstehen. (Inhaltsverzeichnis hatte ich anfangs übersprungen)

Ich finde den Leitfaden übersichtlich und klar. Ausserdem schätze ich es, dass am Anfang ein Theorieteil kommt, damit man sich auch wieder einlesen kann.

Finde ich gelungen. Eventuell könnte man sich noch überlegen eine zweite Version ohne Theorieteil zu machen. Dadurch würden Lehrpersonen beim regelmässigen Einsatz noch schneller fündig im Leitfaden.

Haben Sie Vorschläge zur Verbesserung bestimmter Abschnitte des Leitfadens?

Zuerst Theorieteil, damit Leser nochmals in die EF eingeführt oder damit vertraut gemacht wird.

Allenfalls noch mehr Kapitel – Theorie EF, EF im Unterricht, konkrete Materialien

Nein

Vielleicht beim Bereich Mathematik auch Untertitel wählen, damit man schneller die passenden Übungen findet.

Allenfalls den Themenbereich "Mathematik" im Inhaltsverzeichnis in Unterkapitel unterteilen (Zur Übersicht).

Gesamteindruck und Empfehlungen:

Würden Sie diesen Leitfaden Ihren Kollegen empfehlen? Warum oder warum nicht?

Ich finde den Leitfaden sehr hilfreich. Die EF werden einfach erklärt und man erhält direkt Übungen für den Alltag. Zudem werden für die jeweiligen Fächer oder Lernfelder konkrete Übungen aufgezeigt.

Ja, finde es super mehr darüber zu erfahren und gezielt an den exekutiven Funktionen zu arbeiten.

Ich würde den Leitfaden Kollegen empfehlen, da er eine spannende Sammlung enthält und man schnell etwas Passendes für den Unterricht findet.

Ja würde ich auf alle Fälle. Der Leitfaden ist gut verständlich, zeigt die Wichtigkeit der EF und ist spannend zu lesen. Mit den gezeigten Unterrichtseinheiten ist auch die Hürde der Umsetzung im Unterricht stark verkleinert.

Haben Sie zusätzliche Anmerkungen oder Vorschläge, die Sie hinzufügen möchten?

Wenn du deinen Leitfaden überarbeitet hast, hätte ich Interesse an einem Exemplar! Ich finde deine Idee sehr wertvoll und praktisch für den Unterricht! Bin gespannt!

Nein ich finde den Leitfaden gut, praktisch und übersichtlich.

- Auf Seite 9: "Sie erlaubt und zum Beispiel..." – ist hier anstelle von "und" "uns" gemeint?

- Die QR-Codes finde ich cool und praktisch. Top!
- Mit meinem Background gefällt mir natürlich, dass ihr sogar Easyvote erwähnt habt 😊
- Planungen der Unterrichtseinheiten mit Ablaufplanung finde ich top. Macht es für LP's einfach eine Einheit zur EF durchzuführen.